

Sexta Edição

XXX SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

"Entre as vozes da sociedade e os recursos naturais: Tecendo Diálogos e Responsabilidades da Oceanografia"

ENCONTROS TROCA FAMILIA DESCOBRIMENTO CURIOSIDADE PRODUÇÃO RESPEITO MAR IDEOLOGIA
CUMPLICIDADE DIVULGAÇÃO PROTEÇÃO CIENCIA NACIONAL DESCOBRIR COFFTE BREAK LAZER
FESTAS REDONDAS AMOR CONSCIENTIZAÇÃO FANTASIA TEMAS PESCA DEBATES QUESTIONAMENTOS
GESTÃO AMIZADE ALEGRIA OCEANOGRAFIA ÁGUA DESAFIOS PRAIA INTERDISCIPLINARIDADE
IDEIAS INVESTIGAR APRESENTAR FOCO UNIAO CULTURA DIVERSIDADE MESAS REDONDAS GRUPO
ESTUDANTES EJS ORGANIZAÇÃO NATUREZA FANTASIA EMPRESAS DIVERSÃO MELHORIAS
PREOCUPAÇÃO COLETIVOS UNIVERSIDADES CA'S VIAGEM PAINÉIS PROFESSORES ESCLARECIMENTO
(RE)CONHECIMENTO INTERAÇÃO PREOCUPAÇÃO TRADIÇÃO DISCUSSÃO AÇÕES HISTÓRIA

**Bastidores da XXX
Semana Nacional de
Oceanografia:
entrevista com Natália
Maia integrante da
comissão organizadora**

**Fique por dentro de
todos os trabalhos que
rolaram na XXX SNO
lendo os resumos na
Seção Científica**

**Você sabe onde
aconteceram todas as
30 edições da SNO? A
gente fez uma linha do
tempo para te mostrar
Venha conferir!!!**

CONTEÚDO

04

Bastidores da XXX Semana nacional de Oceanografia: Entrevista com Natália Maia integrante da comissão organizadora do congresso

08

Histórico e cronologia da Semana Nacional de Oceanografia: veja onde rolaram as 30 edições do congresso e descubra algumas curiosidades

14

Importância e influência da SNO na criação da Oceano à Vista: Entrevista com Bryan Renan Müller um dos idealizadores da OàV

17

Iniciativas oceanográficas, seção nova no DdB. Vai trazer um pouco mais sobre os grupos de discussão que acontecem ou já aconteceram durante SNOs

18

Saiba como fazer um painel científico: a Redação Científica traz um passo a passo cheio de dicas para você arrasar no seu próximo painel

19

Desafios de se organizar uma SNO: bate-papo com membros responsáveis pela organização das 5 últimas edições do congresso

25

Fique por dentro de TODOS os trabalhos que rolaram na XXX SNO: o DdB traz para você os resumos de todos os trabalhos apresentados no congresso

Este boletim é obra da Oceano à Vista e seu conteúdo é de responsabilidade de seus colaboradores. Correspondência: oceanovista@gmail.com

Esta edição do Diário de Bordo está especial. Nós fizemos uma parceria com a comissão organizadora da XXX Semana Nacional de Oceanografia e você vai poder conferir em primeira mão, na seção [CIENTÍFICA](#), os resumos de todos os trabalhos que foram apresentados no Congresso.

Aproveitando a parceria nós escolhemos como tema principal desta edição a própria Semana Nacional de Oceanografia (SNO). A SNO comemorou a sua 30ª edição no ano de 2018, sendo um congresso muito importante na área da Oceanografia. A SNO é um evento realizado anualmente pelos graduandos em Oceanografia do país, geralmente ficando a organização à cargo de uma Universidade. Além dos alunos poderem ter a experiência de organizar um congresso de nível nacional, este evento também acaba sendo a "iniciação" de diversos graduandos no mundo acadêmico, através da apresentação de trabalhos e rodas de discussão sobre temas importantes e atuais relacionados com os ecossistemas marinhos e costeiros.

Venha mergulhar no mar da Semana Nacional de Oceanografia com a gente:

Você vai poder saber mais sobre os bastidores da comissão organizadora da XXX SNO na nossa seção [ENTREVISTA](#), através de um bate papo super legal com a Natália Maia, que integrou a comissão da XXX SNO-FURG.

A [REDAÇÃO CIENTÍFICA](#) traz um passo a passo cheio de dicas sobre como elaborar um bom painel científico, para que você não tenha mais dúvidas da próxima vez.

A Oceano à Vista nasceu em uma SNO, com isso o [POR DENTRO DA OÀV](#) vai trazer um pouquinho mais sobre esta história através da entrevista com Bryan Renan Müller, um dos idealizadores da OàV.

Quais são as dificuldades em organizar um congresso deste porte? O [APAREÇA NO DdB](#) traz um bate papo legal com pessoas que participaram das comissões organizadoras das 5 últimas SNOs.

Quantas SNO já existiram? Onde foram? Onde habitam? A seção [CURIOSIDADES](#) traz uma linha do tempo com todas as SNOs que já rolaram para você se atualizar no histórico do congresso. Além disso, você terá acesso a uma galeria com fotos de todas as edições da SNO, que foi contruída com a contribuição dos nossos seguidores, bem como curiosidades sobre estas.

E POR ÚLTIMO, como o DdB busca sempre trazer novidades para nossos leitores nós estamos lançando uma nova seção no jornal denominada [INICIATIVAS OCEANOGRÁFICAS](#). Esta seção foi criada com o intuito de promover, divulgar e potencializar ações, movimentos, atividades e organizações criadas/desenvolvidas dentro do contexto da oceanografia brasileira. Assim como nas demais seções, os tópicos abordados serão relacionados com o tema central da edição. Com isso, nesta edição o DdB traz para você todos os grupos de discussão que acontecem ou já aconteceram nas SNOs.

EM BUSCA DO RE(CONHECIMENTO) DA OCEANOGRAFIA EM NOSSO PAÍS.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

BASTIDORES DA XXX SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA:

Por Luiz Henrique Oliveira da Silva

A Oceano à Vista entrevistou a estudante de Oceanologia da FURG Natália Figurelli Maia, Diretoria Geral da Comissão Organizadora da XXX Semana Nacional de Oceanografia, para saber um pouco mais sobre as dificuldades e passos para a realização do Congresso.

Oceano à Vista: Como foi receber a notícia, na XXIX SNO – UFMA, de que o projeto SNO – FURG foi aprovado?

Natália Figurelli Maia: Em 2016, no Espírito Santo, houveram duas propostas para levar o evento para as suas regiões, a da FURG (Rio Grande/RS) e a da UFMA (São Luís/MA), sendo que esta levou a melhor! Resolvemos propor novamente o projeto de sediar a SNO aqui na FURG, sendo muito bem aceito por todos os que estavam presentes na votação da XXIX SNO, não havendo nenhum voto contrário. Isso nos deixou muito felizes! Poder trazer pra nossa cidade um evento de porte nacional e tão significativo pros estudantes de Oceanografia foi muito bacana!

OàV: Após levar a notícia do Maranhão para Rio Grande, a recepção da notícia pelos alunos foi como esperado?

NFM: Transmitimos a votação da sede da XXX SNO ao vivo direto do Maranhão, então quando chegamos o clima já era de festa! Como havíamos apresentado a proposta de projeto da SNO para o Espírito Santo, havia um grupo de alunos que já estava envolvido. Como naturalmente se espera de um grande evento, desistências e retornos são comuns, e fechamos a Comissão Organizadora com 18 alunos da Graduação em Oceanologia, além das comissões de Apoio, de Pós-Graduação e de Professores. Várias pessoas juntas, com várias opiniões diferentes, mas a aceitação pelo corpo discente em Oceanologia foi muito positiva, a qual se comprovou pelo grande número de inscritos que tivemos.

Natália Figurelli Maia – Estudante de Oceanologia da FURG, Integrante da Diretoria Geral da Comissão Organizadora da XXX – Semana Nacional de Oceanografia que foi realizada na Universidade Federal de Rio Grande (FURG-RS). Nascida em São Paulo, Maia foi para Rio Grande muito pequena, se considerando Rio Grandina de coração. Por mais que oceanografia não tenha sido sua primeira opção, a experiência dentro do curso fez com que se apaixonasse e tivesse certeza de que esse era seu caminho.

BASTIDORES DA XXX SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA:

Por Luiz Henrique Oliveira da Silva

OàV: A disposição da universidade para a realização do evento, foi positiva?

NFM: Imaginávamos que teríamos alguma resistência, mas não foi o que aconteceu. O Instituto de Oceanografia se dispôs de forma bem positiva em nos ajudar, principalmente - e muito bem - representado pela professora Margareth Copertino, que não mediu esforços pra que tudo acontecesse da melhor forma.

OàV: Já havia participado de alguma organização de evento anteriormente?

Que paralelo podemos traçar entre suas experiências anteriores e a organização da SNO?

NFM: Particpei da organização do ENCOGERCO, que aconteceu em 2017 aqui na FURG. O que posso comparar entre estes dois eventos é que o aporte financeiro faz muita diferença: a SNO é um evento organizado apenas pela graduação, o que dificulta a obtenção de maiores recursos, o que possibilitaria maior fluidez para a execução de algumas atividades. Apesar disso, um evento organizado por estudantes e para estudantes faz com que exista uma proximidade entre organização e público-alvo, o que acredito ser muito vantajosos, uma vez que se pode observar mais atentamente quais as reais e atuais necessidades existentes no meio.

OàV: O que você esperava com a realização desta SNO ?

NFM: Espero que a galera tenha saído daqui com uma ótima imagem da FURG, que a única diferença existente entre nós e os outros cursos de Oceanografia é que "estamos aqui há mais tempo", mas que também estamos todos no mesmo barco, lutando por um mesmo objetivo. A SNO estava voltando pra Rio Grande depois de várias edições, esperamos que todos tenham encontrado uma das melhores SNOs de todos os tempos! Nos empenhamos de todas as formas para

"...espero que a galera tenha saído daqui com uma ótima imagem da FURG, que a única diferença existente entre nós e os outros cursos de Oceanografia é que "estamos aqui há mais tempo", mas que também estamos todos no mesmo barco, lutando por um mesmo objetivo."

que este evento fosse incrível para todos! Tentamos fugir do padrão tradicional de palestras, para que se formassem verdadeiros espaços de troca, horizontais com o público, a fim de otimizar as atividades propostas, o que para nós é de fundamental importância. Tentamos despertar, a todo momento,

o pensamento de "para quem estamos fazendo oceanografia?", instigando a dúvida de como a nossa formação pode contribuir para a sociedade. O tema da XXX SNO foi "Entre as vozes da sociedade e os recursos naturais: tecendo diálogos e responsabilidades dentro da oceanografia". Com esse título, buscamos trazer diferentes segmentos da sociedade para o espaço acadêmico-científico, a fim de podermos observar mais atentamente quais as demandas e necessidades existentes, a fim de fazer com que a oceanografia seja, também, um instrumento social.

BASTIDORES DA XXX SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA:

Por Luiz Henrique Oliveira da Silva

OàV: Para quem ainda não teve a oportunidade de organizar uma SNO em sua universidade, qual recado você deixa?

NFM: É incrível! É massante, faz perder o sono (umas provas também), mas todo o esforço vale a pena! Tentamos acompanhar um pouco da dinâmica da galera do Maranhão na XXIX SNO. Conseguíamos sentir a alegria por tudo estar acontecendo da forma planejada, mesmo que a correria estivesse gigante. É difícil? Claro que é! Mas o retorno é mega positivo! Todo o esforço, todo o envolvimento, todos os amigos que se formam e se fortalecem são o melhor de tudo! Sempre tem alguém do lado dando força, dizendo: "bora, doido, vamo lá!". Isso não se paga! A gente fica na universidade até tarde, faz reunião até altas horas da madrugada, tá de mau humor no outro dia, porque não dormiu direito. Mas faz um churrasco, toma uma cerveja, dá umas risadas e tá tudo lindo de novo, todas as pilhas recarregadas pra ir em frente. A galera se envolve de uma maneira ímpar, tem que fazer! Bá, é muito massa!

OàV: E para ti, Natália Maia, o que essa experiência proporcionou?

NFM: Como são muitas pessoas com opiniões bem diferentes é preciso se respeitar o espaço do outro. Inevitavelmente, a gente trabalha isso de forma intensa. Se não for assim, as coisas não vão pra frente. Temos que conseguir dar espaço para que todos realizem as suas atividades. Sou muito de "deixa que eu faço". Às vezes, queremos abraçar o mundo. Mas não é assim. Temos que deixar com que todos executem as suas atividades, contribuindo como um todo para que a equipe alcance o resultado esperado.

OàV: Quais os principais desafios encontrados durante a realização do evento?

NFM: A dinâmica da própria comissão foi, em alguns momentos, bem tumultuada. Como as atividades eram realizadas em lugares diferentes, em alguns momentos foi difícil se ter uma centralização das ideias.

OàV: O que ficou para você e para a Oceano FURG deste evento?

NFM: Ficou a ideia de que a gente pode fazer coisas grandiosas, mesmo que tentem fazer com que acreditemos no contrário, que a gente não consegue. Os estudantes têm uma força que não imaginam - e temos que nos apropriar dela! Além disso, fica a saudade de todo o Brasil no quintal de casa, discutindo Oceanografia em todos os seus âmbitos e criando lembranças que vão ser levadas pra sempre no coração de cada um de nós!

Membros da Comissão Organizadora da XXX SNO-FURG

Alexandre Ferraz
Catiússia Lima
Danielle Bueno
Júlia Mansur
Mariana Lisboa
Matthews Rocha
Natália Maia
Rafael Aleixo
Sâskia Milbratz

Camilo Caetano
Claus Inck
Isis Torales
Karoline Ribeiro
Mariana Lobato
Milena Bacaneli
Pedro Waskow
Renata Portis
Vladmyr Schlosser

BASTIDORES DA XXX SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA:

Por Luiz Henrique Oliveira da Silva

Encontro Nacional de Empresas Juniores de Oceanografia (ENEJO) durante a XXX SNO
Fonte: ejmarisma

Cerimônia de Abertura da XXX SNO – FURG
Fonte: Alex Silveira

A colaboração entre alunos da USP e da FURG gerou a oficina de "Praias Arenosas Frente a Múltiplos Estressores e Mudanças Climáticas" na XXX SNO
Fonte: Wikipraias

Apresentação de pôsters na XXX SNO
Fonte: Alex Silveira

Alunos de Oceanografia da UFES, UFC e UERJ durante os jogos (oceaniadas) na XXX SNO
Fonte: atleticaoceanouerj

Cerimônia de Abertura da XXX SNO – FURG
Fonte: Alex Silveira

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DA SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

Por Bruna Fernanda, Felipe Abbatepaulo e Gabriela Nalini

- 1987 ● I SNO UERJ
Rio de Janeiro-RJ
- 1988 ● II SNO FURG
Rio Grande-RS
- 1989 ⊗ NÃO TEVE
- 1990 ● III SNO FURG
Rio Grande-RS
- 1991 ● IV SNO UERJ
Rio de Janeiro-RJ
- 1992 ● V SNO FURG
Rio Grande-RS
- 1993 ● VI SNO UERJ
Rio de Janeiro-RJ
- 1994 ● VII UNIVALI
Itajaí-SC
- 1995 ● VIII SNO FURG
Rio Grande-RS
- 1996 ● IX SNO UERJ
Arraial do Cabo-RJ
- 1997 ● X UNIVALI
Itajaí-SC
- 1998 ● XI SNO FURG
Rio Grande-RS
- 1999 ● XII SNO UERJ
Rio de Janeiro-RJ
- 2000 ● XIII UNIVALI
Itajaí-SC

PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DE

1987 Alunos da **UERJ**, a fim de promover o envolvimento dos alunos de oceanografia a nível nacional, realizaram a **Primeira Semana Nacional de Oceanografia (SNO)**. Desde então já aconteceram **30 SNOs**, sendo:

- 15 edições na região Sul
- 11 edições na região Sudeste
- 4 edições nas regiões Norte e Nordeste

FATOS INTERESSANTES AO LONGO DESTES 30 ANOS

Duas vezes a SNO ocorreu em conjunto com o Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO):

2004: XVI SNO + I CBO
UNIVALI e AOCEANO (Organizadores)

2005: XVII SNO + II CBO
UFES (Organizadores)

Cinco vezes a SNO ocorreu em cidades não sedes de cursos de Oceanografia:

- 1996: IX SNO em Arraial do Cabo-RJ
- 2008: XX SNO em Arraial do Cabo-RJ
- 2010: XXII SNO em Itanhaém-SP
- 2014: XXVI SNO Guratuba-PR
- 2016: XXVIII SNO em Guarapari-ES

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DA SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

Por Bruna Fernanda, Felipe Abbatepaulo e Gabriela Nalini

- 2001 ● XIV SNO FURG
Rio Grande-RS
- 2002 ⊗ NÃO TEVE
- 2003 ● XV SNO USP
São Paulo-SP
- 2004 ● XVI SNO UNIVALI
Itajaí-SC
- 2005 ● XVII SNO UFES
Vitória-ES
- 2006 ● XVIII SNO UFPR
Pontal do Paraná-PR
- 2007 ● XIX SNO FURG
Rio Grande -RS
- 2008 ● XX SNO UERJ
Arraial do Cabo-RJ
- 2009 ● XXI SNO UFPA
Belém-PA
- 2010 ● XXII SNO USP+UNIMONTE
Itanhaém-SP
- 2011 ● XXIII SNO UFMA
São Luís-MA
- 2012 ● XXIV SNO UFSC
Florianópolis-SC
- 2013 ● XXV SNO USP
São Paulo-SP
- 2014 ● XXVI SNO UFPR
Guaratuba-PR

ACORDO DE ROTATIVIDADE

2012 Durante a XXIV SNO, organizada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), os centros acadêmicos elaboraram um Acordo de Execução e Rotatividade da SNO. Este documento, determina quais os critérios para a submissão de projetos para a realização do evento, como estes serão avaliados pelos centros acadêmicos de cada universidade e como será realizada a votação para a escolha da universidade que organizará a próxima SNO. Além disso, também determina que caso haja empate entre duas regiões distintas, o critério de rotatividade deverá ser aplicado. A rotatividade se trata da alternância de regiões a cada ano, sendo anos pares de prioridade Sul/Sudeste e anos ímpares de prioridade Norte/Nordeste. No entanto, caso nenhuma universidade que cabe na rotatividade do ano em questão apresente proposta, a região terá perdido a prioridade desse ano, entretanto, esse fator não afetará a sequência de prioridades disposta anteriormente.

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DA SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

Por Bruna Fernanda, Felipe Abbatepaulo e Gabriela Nalini

- 2015 ● XXVII SNO UFPA Belém-PA
- 2016 ● XXVIII SNO UFES Guarapari-ES
- 2017 ● XXIX SNO UFMA São Luís-MA
- 2018 ● XXX SNO FURG Rio Grande-RS
- 2019 ● XXXI SNO UFC Fortaleza-CE

XVIII SNO - Pontal do Paraná (2006)

XVIII SNO - Pontal do Paraná (2006)

XIX SNO - Rio Grande (2007)

XIX SNO - Rio Grande (2007)

XIX SNO - Rio Grande (2007)

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DA SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

Por Bruna Fernanda, Felipe Abbatepaulo e Gabriela Nalini

XX SNO - Arraial do Cabo (2008)

XX SNO - Arraial do Cabo (2008)

XXI SNO - Belém (2009)

XXI SNO - Belém (2009)

XXI SNO - Belém (2009)

XXII SNO - Ithanhaém (2010)

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DA SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

Por Bruna Fernanda, Felipe Abbatepaulo e Gabriela Nalini

XXII SNO - Ithanhaém (2010)

XXIII SNO - São Luís (2011)

XXIII SNO - São Luís (2011)

XXIII SNO - São Luís (2011)

XXIV SNO - Florianópolis (2012)

XXIV SNO - Florianópolis (2012)

XXIV SNO - Florianópolis (2012)

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DA SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA

Por Bruna Fernanda, Felipe Abbatepaulo e Gabriela Nalini

XXVI SNO - Guaratuba (2014)

XXVII SNO - Belém (2015)

XXVII SNO - Belém (2015)

XXVIII SNO - Guarapari (2016)

XXIX SNO - São Luís (2017)

XXX SNO - Rio Grande (2018)

SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA: importância no cenário nacional e sua influência na criação da Oceano à Vista

Por Thais da Silva Melo

A Oceano à Vista surgiu a partir de um debate na XXVI Semana Nacional de Oceanografia em Guaratuba-PR. Com isso, para mostrarmos um pouco mais sobre a nossa história, entrevistamos o oceanógrafo Bryan Renan Müller um dos idealizadores e responsáveis pela criação da Oceano à Vista.

Oceano à Vista: A Semana Nacional de Oceanografia chegou a 30ª edição em 1018, ao longo desse tempo passou por 9 das 13 universidades que sediam cursos de Oceanografia no Brasil. As discussões que deram início a Oceano à Vista surgiram em uma SNO, você pode descrever a importância do congresso para a realização de tais debates relacionados ao curso de Oceanografia e importância da participação dos estudantes na SNO? E por fim, como surgiu a ideia e qual foi o fator motivacional para a criação da OàV?

Bryan Renan Müller: Creio que a SNO é o único espaço físico nacional de graduandas e graduandos para integração, discussão e construção de um melhor cenário na Oceanografia, seja em suas universidades ou no mercado de trabalho. Penso que temos diversos congressos científicos, mas a SNO se destaca por essas oportunidades de conhecermos futuros colegas de profissão, sócios, chefes, amigos de toda uma vida. Valorizo muito o evento! E por acreditar nesse potencial do evento, pensei em aproveitar o tema da SNO 2014 ("Comunicação e integração, é preciso navegar por esses mares"), em Guaratuba (PR) para propor um momento de reflexão na Oceanografia e quem sabe um pontapé inicial para nos aproximarmos e lutarmos por uma popularização e fortalecimento da Oceanografia no país. Entendia que era o momento de fazermos algo como estudantes e recém-formados, e não ficarmos esperando decidirem nosso rumo por nós. Meu sonho era que um dia minha vó soubesse claramente o que um Oceanógrafo faz, assim como as avós de médicos, biólogos e engenheiros sabem.

Facilitei então uma roda de discussão que tratava da integração e comunicação da Oceanografia no país e a ideia era, naquele momento, diagnosticarmos grandes problemáticas nas universidades e mercado, e pensarmos em formas de contribuirmos para a resolução das mesmas. Deste espaço construtivo surgiu um grupo de email de pessoas de várias universidades com o mesmo objetivo: popularizar e fortalecer nosso curso no Brasil. Esse grupo deu origem, meses

Bryan Renan Müller é Oceanógrafo e Mestre em Sistemas Costeiros e Oceânicos, ambos pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como voluntário na Oceano à vista, a frente do cargo de Diretor Presidente dentre os anos de 2014 e 2018. Atualmente atua na Oceanografia Socioambiental e Pesqueira como empreendedor social na Olha o Peixe, buscando contribuir com o fortalecimento da pesca artesanal no Paraná.

SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA: importância no cenário nacional e sua influência na criação da Oceano à Vista

Por Thais da Silva Melo

depois, a Oceano à Vista.

OàV: Quando a OàV foi criada ela foi ligada a algum órgão ou ideologia política?

BRN: Não. A OàV pretendia somente ser representativa no Brasil, englobando mulheres e homens, da graduação e já formados/formadas, do Sul ao Norte... Não sabíamos até onde iríamos chegar, só sabíamos que aquele cenário era possível de ser melhorado.

OàV: No início, de onde partia o suporte financeiro da OàV e quem foram seus primeiros apoiadores?

BRN: Nunca houve apoio financeiro a OàV, até por que no início não eramos pessoa jurídica (o que espero que ocorra em breve)*, exceto auxílio de eventos com custeio de passagens a quem fosse nos representar, por exemplo. Todos os gastos da Oceano à Vista, até o momento que atuei como membro, saíram do próprio bolso dos membros. Os principais apoiadores creio que foram coordenações de curso, centros acadêmicos e empresas júniores, além dos próprios corpos docentes e discentes das universidades, assim como profissionais da Oceanografia. Ao longo do tempo a OàV ganhou mais notoriedade e realizou parcerias para ações e diálogos com outras instituições, o que é muito produtivo quando se deseja atuar em rede e somar esforços.

OàV: Qual a maior dificuldade que a

"...os principais apoiadores da OàV creio que foram coordenações de curso, centros acadêmicos e empresas júniores, além dos próprios corpos docentes e discentes das universidades, assim como profissionais da Oceanografia."

OàV enfrentava desde sua criação até o período em que você atuou como Diretor-Presidente?

BRN: Não sei como está a situação atual, mas pelo que vivi dentro da OàV os maiores problemas sempre foram alinhamento e mobilização de membros (pelo distanciamento geográfico, inviabilidade de constantes reuniões presenciais e pouca disponibilidade de tempo de membros para atuar, dividindo seus compromissos da OàV com pesquisa, aulas, vida social, etc), além de recursos

financeiros para aumentar o potencial de impacto (hospedagem de site, presença em eventos, produção de materiais para projetos, reuniões presenciais, etc).

OàV: A OàV teve contato com organizações estudantis e profissionais que pudessem influenciar na forma de organização ou vocês partiram da

experiência própria de cada membro e tentaram inovar?

BRN: A OàV sempre tentou praticar uma gestão participativa, onde quem estivesse envolvida/envolvido pudesse propôr projetos e formas de organização, independente de cargo ou tempo no grupo. Todos tinham liberdade para criar e inovar. A forma de organização da OàV é espelho do que membros desejaram/desejam, e segue os trilhos de quem a movimentam.

OàV: Desde 2014 você percebeu melhoras no campo das ciências marinhas, em especial a oceanografia

*A OàV atualmente é uma Associação sem fins lucrativos, mas que não está apta a captar recursos por ainda não possuir CNPJ

SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRRAFIA: importância no cenário nacional e sua influência na criação da Oceano à Vista

Por Thais da Silva Melo

quanto ao mercado de trabalho, visibilidade nacional, o reconhecimento das empresas e aumento no número de pesquisas? (Você relaciona a influência da OàV nessas mudanças?)

BRN: Percebo que já somos mais reconhecidos, que há mais concursos públicos, empresas e oportunidades para a Oceanografia. Mas ainda está aquém do ideal. Ainda não nos incluem em vagas que temos competência para executar, ainda são poucas pessoas que entendem claramente o que um oceanógrafo faz... ou que conseguem pronunciar corretamente o nome do nosso curso. Não posso afirmar que a OàV teve esse poder, mas sinto que de alguma forma contribuiu para a união de pessoas da área, disponibilização de informações tanto para elas quanto para leigos. Prova disso são os alcances de publicações no facebook, quantidade de escolas atingidas por palestras sobre o curso, quantidade de membros espalhados pelo país, acessos no site e convites para eventos. Sei que a OàV ainda pode mais e torço por isso, mas já é possível olharem para trás e ficaram orgulhosos do caminho trilhado.

OàV: Hoje, como oceanógrafo que conselhos você dá pra quem está na graduação, em que meio o graduando deve se inserir, pelo que lutar na sua formação, como valorizar a sua profissão para ser valorizado no mercado de trabalho?

BRN: Penso que lutar por condições melhores de aula, pesquisa e trabalho devam ser objetivo sempre, porque

sabemos que estamos muito distantes de uma situação ideal na universidade e no mercado de trabalho. Sei que todos temos nossos afazeres, mas enquanto deixarmos para o outro a mobilização e ação, não andaremos. É difícil, mas possível nos unirmos mais e atuarmos na conquista de direitos, ao invés de esperarmos pessoas e instituições resolverem por nós. Acompanhei nesses anos também muitas pessoas desmotivando as demais a atuar na Oceanografia ou a escolhê-la como

"...penso que lutar por condições melhores de aula, pesquisa e trabalho devam ser objetivo sempre, porque sabemos que estamos muito distantes de uma situação ideal na universidade e no mercado de trabalho. Sei que todos temos nossos afazeres, mas enquanto deixarmos para o outro a mobilização e ação, não andaremos."

graduação e sei que isso é prática constante numa sociedade que prefere transferir suas angústias do que atuar de forma construtiva. Mas aconselho a não desistir! Seja do seu sonho na Oceanografia, seja da criação de um conselho de classe (que já virou lenda), seja de melhores condições na sua universidade. Sei também que nem sempre conseguimos nos

ver encaixados no mercado de trabalho e fazendo o que realmente a gente ama. E acho que tem muita empresa oferecendo péssimas condições de trabalho, agindo de má fé em diversos momentos. Se você tem essa percepção e esse medo, aconselho a inovar, procurar empreender e se desafiar criando seu próprio emprego, executando seu sonho profissional. É difícil, mas temos diversas fontes de informação, pessoas queridas com brilhos nos olhos e apoio para encontrarmos nosso melhor caminho. Precisamos ir atrás. E criarmos uma nova forma de se fazer trabalhos ambientais no Brasil. Que o futuro vai ser ainda mais bonito.

GRUPOS DE DISCUSSÃO : que acontecem ou já aconteceram durante a SNO

Por Bruna Fernanda

Além das atividades acadêmicas que acontecem durante a SNO, tais como palestras, minicursos, oficinas e apresentações de painéis, as comissões organizadoras também disponibilizam os mais variados espaços para discussões de temas relacionados com os cursos de oceanografia. Esses espaços variam de evento para evento, conforme determinado pela própria comissão ou de acordo com a demanda dos participantes. Alguns exemplos de grupos de discussão (iniciativas) que sempre acontecem ou já aconteceram durante estas 30 edições da SNO são:

Encontro Nacional dos Estudantes de Oceanografia (ENEOC)

Organizado pelos Centros Acadêmicos, reúne estudantes para discutir os mais diversos assuntos relacionados com os cursos de oceanografia no Brasil.

Encontro Nacional de Empresas Júniores de Oceanografia (ENEJO)

Reúne membros e ex-membros de EJs de oceanografia para discutir os seguimentos de um empresa júnior e também a importância do empreendedorismo na formação de um oceanógrafo.

Encontro de Coordenadores de Oceanografia

Na XXVI SNO em 2014, organizada pela Universidade Federal do Paraná, houve o primeiro, e até então único, Encontro de Coordenadores de Oceanografia, uma vez que o mesmo acontece no Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO). Neste encontro, organizado pela comissão através do PPG-Mar (Comitê Executivo para Formação de Recursos Humanos em Ciências do mar), foi proporcionado um espaço de diálogo direto entre coordenadores e alunos. Foram discutidas as diretrizes curriculares dos cursos de oceanografia, a preparação dos alunos para o mercado de trabalho, a importância do empreendedorismo e também sobre os embarques e estágios durante a graduação.

“Fala, Oceano!”

Nas SNOs de 2016 e 2017 a Oceano à Vista organizou o “Fala, Oceano!” nas SNOs. Durante estes encontros foram discutidos diversos tópicos relacionados com as problemáticas da Oceanografia no Brasil, tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Além disso, também foram criados Planos de Ação para a resolução dessas problemáticas a nível nacional.

SNOx

Foi realizada durante a XXVI SNO (UFPR 2014) que eram apresentações curtas com o objetivo de compartilhar ideias e experiências de vida entre os participantes com uma metologia semelhante à proposta pelo TED.

PAINEL CIENTÍFICO: passo a passo

Por Steffany Katherine Baudisch

REDAÇÃO
CIENTÍFICA

REDAÇÃO CIENTÍFICA: COMO FAZER UM PAINEL

Steffany Katherine Baudisch

TÍTULO
Curto e Direto

O nome dos autores devem estar acompanhados do contato e instituição a qual pertencem

Painéis (Posters ou Banners) são parte da vida acadêmica. Existem várias formas de apresentar um painel, mas todos contam com alguns pontos básicos que são:

INTRODUÇÃO

- É um resumo dos principais aspectos relacionados à pesquisa fazendo uso de escrita sucinta e breve;
- O uso de tópicos ajuda a organizar e resumir as idéias além de ser atrativo visualmente. Porém, se optar pelo uso de parágrafo, limite-se a apenas UM parágrafo;
- Podem ser incluídos nesse item uma breve revisão da literatura; e a justificativa e/ou a contextualização do problema da pesquisa científica; dependendo da informação que o autor quer transmitir através do pôster.

OBJETIVOS

- Servem para informar ao leitor, de forma clara e direta, o que se pretende estudar. Aqui o uso de tópicos também é favorável;
- Verbos comumente utilizados para retratar os objetivos: avaliar, estudar, comparar. **SEMPRE NO INFINITIVO.**

MATERIAL E MÉTODOS

- Escrever a metodologia principal de forma simples e objetiva. Se os métodos utilizados já forem conhecidos pelos pesquisadores da área de pesquisa, o nome do método e a fonte já são suficientes. Por outro lado, se a metodologia é a parte principal da sua pesquisa, ou representa alguma inovação na área, use este tópico para descrevê-la melhor!!!
- O uso de diagramas contribui para demonstração simples e objetiva dos procedimentos foram realizados.
- Aqui você também pode falar da sua área de estudo, pontos amostrais, etc. Mapas ajudam a minimizar textos e deixar tudo mais resumido!!!

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- É a parte **PRINCIPAL** do pôster!!!!
- Juntar os resultados e a discussão ajuda a resumir sem deixar que o conteúdo se perca.
- Gráficos, diagramas, qualquer artifícios que ajude o leitor a compreender melhor os resultados. Afinal você gastou bastante tempo para chegar até eles.
- Tabelas podem confundir quem está lendo sobre o seu trabalho, portanto prefira usar gráficos que sejam auto explicativos.

Sempre
colocar título

Cuidado com o
tamanho da fonte,
pequeno demais irá
atrapalhar quem lê

Não esqueça
da legenda!

Ou ninguém
vai entender o
que você quis
dizer

CONCLUSÃO

- Ressaltar o ponto mais relevante do seu trabalho de forma **SIMPLES!!!**
- Após se embasar em outros autores aqui a **SUA** opinião é mais importante
- O uso de tópicos é bem-vindo

BIBLIOGRAFIA

Caso haja alguma citação no texto, deve-se colocar sua respectiva referência

Pode-se usar uma fonte menor

** <http://web.lettras.up.pt/asaraujo/seminario/Aula4.htm>

A fim de saber mais sobre a organização e os desafios de se realizar a Semana Nacional de Oceanografia, a Oceano à Vista entrevistou pessoas que fizeram parte das comissões responsáveis pelas 5 últimas SNOs...

OàV: Quais foram as maiores dificuldades em organizar um congresso de nível nacional como a SNO ?

Danilo: “Considerando que em 2012 não houveram candidaturas, correu-se o risco de não ter SNO em 2013. Para que isso não acontecesse, USP e UERJ assumiram a organização do evento, de última hora. Com isso, o maior problema foi organizar o evento sem um pré-projeto, dificultando pedidos de patrocínio, organização de temas e palestrantes, etc. Ainda, a tentativa de organização da XXV SNO em conjunto com outra instituição não deu muito certo, dificultando e atrasando o andamento do evento.”

Bruna: “Organizar um evento, por menor que seja, não é uma tarefa muito fácil. Imagina então organizar um evento nacional com pouquíssimo dinheiro, é uma tarefa bem desafiadora. Além disso, a cidade sede do nosso evento não era perto de onde nosso campus fica, isso dificultou a nossa organização, pois precisávamos ir para Guaratuba resolver várias coisas com uma certa frequência. A questão de transporte foi a parte mais difícil, estávamos longe do aeroporto e tínhamos muitos palestrantes e colaboradores de fora chegando em vários horários, foi um tanto quanto complicado organizar isso. Mas recebemos um grande apoio da direção, técnicos e de muitos professores do CEM, eles nos disponibilizaram transporte sempre que precisávamos e estavam disponíveis para nos ajudar em toda a etapa da organização. Além disso, a nossa comissão organizadora era composta por um grupo diverso de pessoas e a Comissão Geral tinha o papel de auxiliar a todos e fazer com que tudo funcionasse com harmonia no grupo, isso foi bem desafiador, mas acredito que todos aprenderam muito durante todo o processo de organização e no

Danilo Augusto Silva
Oceanógrafo – USP
Diretor Geral da XXV SNO
– São Paulo (2014)

Bruna Fernanda Sobrinho
Oceanógrafa – UFPR
Comissão Geral da XXVI
SNO – Guaratuba (2014)

Micaela Machado Valentim
Oceanógrafa – UFPA
Coordenadora Geral da
XXVII SNO – PA (2015)

Fernanda Bueno Pirola
Estudante de Oceanografia
UFES
Diretora Presidente da XXVIII
SNO – Guarapari (2016)

Thiago Gomes Moreno
Estudante de Oceanografia
UFMA
Coordenador Geral da
XXIX SNO – MA (2017)

A fim de saber mais sobre a organização e os desafios de se realizar a Semana Nacional de Oceanografia, a Oceano à Vista entrevistou pessoas que fizeram parte das comissões responsáveis pelas 5 últimas SNOs...

Danilo Augusto Silva

Oceanógrafo – USP

Diretor Geral da XXV SNO

– São Paulo (2014)

final, acabamos nos divertindo muito juntos, até mesmo durante as reuniões estressantes, risada nunca faltava entre nós.”

Micaela: “Logística! Organizar um evento para aproximadamente 500 pessoas não é nada fácil. Pontuei a logística, porque foi difícil centralizar o local de palestras, acomodação e festas no mesmo lugar e isso dificultou o transporte dos participantes e a nossa organização. Além disso, como coordenadora geral eu tinha o papel de cobrar os demais coordenadores, e aí vem outra dificuldade, a gestão de pessoas. Posso estar enganada mas acho que haviam de 15 a 20 pessoas na organização. E a gente demorou pra pegar o jeito e se entender. Tivemos que aprender fazendo, e eu reconheço o esforço de todo mundo que não desistiu e teve garra pra entregar a XVII SNO.”

Fernanda: “Organizar um congresso nacional no ano seguinte à crise de 2015, onde foi extremamente difícil conseguir apoio financeiro (que não foi conseguido), e suprir as expectativas das pessoas para com o congresso.”

Thiago: “O maior motivo que nos fez querer levar a SNO para o Maranhão era o fato de muitas pessoas do nosso curso nunca terem participado de uma SNO, o que mais tarde seria uma das maiores dificuldades, fazer uma equipe enorme preparar um evento com o qual tinha pouca intimidade. Enfrentar as desconfiças do corpo docente com relação a seriedade do evento e a dificuldade de encontrar campo fértil para parcerias que viabilizassem o que foi idealizado, também foram desafios.”

Fernanda Bueno Pirola

Estudante de Oceanografia

UFES

Diretora Presidente da XXVIII

SNO – Guarapari (2016)

Bruna Fernanda Sobrinho

Oceanógrafa – UFPR

Comissão Geral da XXVI

SNO – Guaratuba (2014)

Thiago Gomes Moreno

Estudante de Oceanografia

UFMA

Coordenador Geral da
XXIX SNO – MA (2017)

Micaela Machado Valentim

Oceanógrafa – UFPA

Coordenadora Geral da

XXVII SNO – PA (2015)

A fim de saber mais sobre a organização e os desafios de se realizar a Semana Nacional de Oceanografia, a Oceano à Vista entrevistou pessoas que fizeram parte das comissões responsáveis pelas 5 últimas SNOs ...

OàV: Como é a experiência de organizar uma SNO?

Danilo Augusto Silva
Oceanógrafo – USP
Diretor Geral da XXV SNO
– São Paulo (2014)

Danilo: “Organizar uma SNO é um trabalho desgastante e estressante, onde temos que lidar com diversas personalidades e, dentre elas, pessoas que nem sempre estão interessadas em realizar as tarefas necessárias. De certo modo, acaba sendo algo proveitoso para quem está mais envolvido com o evento, pois acaba tendo mais experiências e aprendizados.”

Fernanda Bueno Pirola
Estudante de Oceanografia
UFES
Diretora Presidente da XXVIII
SNO – Guarapari (2016)

Bruna: “Trabalhosa e muito divertida também. Mas vale deixar bem claro, que organizar um evento é um trabalho de equipe. Jamais conseguiríamos sem ter ajuda de tantos pessoas maravilhosas, que abraçaram a causa e se dedicaram para valer!”

Bruna Fernanda Sobrinho
Oceanógrafa – UFPR
Comissão Geral da XXVI
SNO – Guaratuba (2014)

Micaela: “Bom, a coordenação geral na SNO caiu no meu colo meio de surpresa, não era algo que eu estava planejando fazer. Mas assumi uma das frentes para não deixar o barco virar. Organizar uma SNO é mergulhar em um universo de organização de eventos que eu nunca tinha experimentado antes. É uma correria doido atrás de apoio, financiamento, parcerias. Tive que aprender a negociar, lidar com pessoas e dormir 3 hs por noite. Contudo é importante pontuar que a organização da SNO não é feita por uma só pessoa, estou aqui apenas representante um time de corajosos e corajosas, eu não teria conseguido nada sozinha.”

Thiago Gomes Moreno
Estudante de Oceanografia
UFMA
Coordenador Geral da
XXIX SNO – MA (2017)

Fernanda: “MARAVILHOSA! Confesso que é bem complicado conciliar a faculdade com a organização do congresso, mas foi e é extremamente gratificante se doar dessa forma, para construir a felicidade das pessoas naquele momento.”

Micaela Machado Valentim
Oceanógrafa – UFPA
Coordenadora Geral da
XXVII SNO – PA (2015)

Thiago: “A minha primeira experiência com a

A fim de saber mais sobre a organização e os desafios de se realizar a Semana Nacional de Oceanografia, a Oceano à Vista entrevistou pessoas que fizeram parte das comissões responsáveis pelas 5 últimas SNOs ...

Danilo Augusto Silva

Oceanógrafo – USP

Diretor Geral da XXV SNO

– São Paulo (2014)

SNO foi quando ainda calouro, em Florianópolis. Desde lá fiquei intrigado com a organização da SNO, me perguntava como estudantes como eu organizaram um congresso em menos de um ano com grau elevado de qualidade.

O trabalho que dá é realmente enorme mas se torna possível pelo coletivo, é pesado antes, cansativo durante, mas recompensante depois que termina.

Não chamaria de melhor experiência, mas diria ser a mais rica de todas que já tive na minha vida. É a mesma sensação de preparar a casa pra receber um familiar ou alguém importante pra você, onde se esforça pra garantir a boa estada e ao partir receber um sorriso e um agradecimento. Não tem preço.”

Fernanda Bueno Pirola

Estudante de Oceanografia

UFES

Diretora Presidente da XXVIII

SNO – Guarapari (2016)

Bruna Fernanda Sobrinho

Oceanógrafa – UFPR

Comissão Geral da XXVI

SNO – Guaratuba (2014)

Thiago Gomes Moreno

Estudante de Oceanografia

UFMA

Coordenador Geral da

XXIX SNO – MA (2017)

Micaela Machado Valentim

Oceanógrafa – UFPA

Coordenadora Geral da

XXVII SNO – PA (2015)

A fim de saber mais sobre a organização e os desafios de se realizar a Semana Nacional de Oceanografia, a Oceano à Vista entrevistou pessoas que fizeram parte das comissões responsáveis pelas 5 últimas SNOs ...

OàV: Quais foram os seus maiores aprendizados?

Daniilo Augusto Silva
Oceanógrafo – USP
Diretor Geral da XXV SNO
– São Paulo (2014)

Daniilo: “Participar da organização de um evento como este te leva a entrar em contato com muitas pessoas e de diversas áreas, tanto da oceanografia, como em outras ciências, ampliando sua rede de contatos. Ainda, há um grande aprendizado em questões burocráticas e administrativas, que se torna um diferencial, podendo auxiliar em projetos no futuro.”

Fernanda Bueno Pirola
Estudante de Oceanografia
UFES
Diretora Presidente da XXVIII
SNO – Guarapari (2016)

Bruna: “Aprendi a lidar com um grupo diverso de pessoas, desde a comissão organizadora, os congressistas, professores, palestrantes, Diretor do CEM, Diretor do Setor, Reitor da UFPR, responsáveis pelo hotel, pela colônia... até com a polícia tivemos que lidar! Além de aprender a pedir ajuda e desculpas pelos descontroles. Essa experiência acrescentou em muito na minha vida!”

Bruna Fernanda Sobrinho
Oceanógrafa – UFPR
Comissão Geral da XXVI
SNO – Guaratuba (2014)

Micaela: “Aprendi a lidar com conflitos; Entendi que organizar um evento é 70% planejamento é 30% execução; Aprendi a pedir ajuda.”

Thiago Gomes Moreno
Estudante de Oceanografia
UFMA
Coordenador Geral da
XXIX SNO – MA (2017)

Fernanda: “Gerir uma equipe de mais de 30 pessoas na comissão organizadora, ter paciência e calma para resolver todos os problemas (que surgiam na velocidade da luz!! hahaha) e, principalmente, me redescobrir ao longo do processo.”

Micaela Machado Valentim
Oceanógrafa – UFPA
Coordenadora Geral da
XXVII SNO – PA (2015)

Thiago: “Trabalhar na Semana Nacional de Oceanografia, me fez mais corajoso, entender que diplomacia não é sinônimo de indecisão, de que caprichos pessoais não podem interferir no bom funcionamento das atividades, me relacionar de forma profissional. É um vasto aprendizado sobretudo no que diz respeito a interações sociais. Em sua maioria foram aprendizados duros pra mim, mas necessários.”

A fim de saber mais sobre a organização e os desafios de se realizar a Semana Nacional de Oceanografia, a Oceano à Vista entrevistou pessoas que fizeram parte das comissões responsáveis pelas 5 últimas SNOs ...

OàV: Qual foi o diferencial da SNO que você organizou?

Danilo: “A XXV SNO ocorreu em conjunto a outro evento anual do Instituto Oceanográfico (Semana Temática de Oceanografia, STO), o que garantiu uma boa qualidade das questões acadêmicas e científicas levantadas.”

Bruna: “O tema da nossa SNO era "Comunicação e Integração" e acho que atingimos nosso objetivo com espaços para discussões em diferentes formatos (palestras, SNOx, cases de sucesso, rodas de discussões, entre outros). Além disso, conseguimos juntar todos os coordenadores dos cursos de Oceanografia e os estudantes pela primeira vez em uma SNO.”

Micaela: “As palestras tiveram foco na Região Amazônica e Organizamos minicursos com práticas.”

Fernanda: “A experiência do evento ser toda em um só lugar (SESC de Guarapari), ter uma bandeira gigante assinada pelos congressistas, todos palestrantes serem capixabas (no intuito de enaltecer a Oceanografia Capixaba), ter um atrativo na 1ª hora de todas as festas e claro, organizar a #melhorsnodetodosostempos (hashtag carinhosamente adotada pela nossa comissão).”

Thiago: “Nós ficamos muito satisfeitos com a aproximação da AOCEANO com a SNO de 2017, contamos com a presença do Presidente dando uma palestra sobre a associação. Houve mudanças na distribuição dos horários para as atividades diárias, e os anais do congresso disponibilizados de forma online. Além disso, os serviços contratados foram em sua maioria de pequenos empresários que estão inseridos na comunidade carente onde está o campus da UFMA, o que colaborou com o mercado local.”

Danilo Augusto Silva

Oceanógrafo – USP

Diretor Geral da XXV SNO
– São Paulo (2014)

Bruna Fernanda Sobrinho

Oceanógrafa – UFPR

Comissão Geral da XXVI
SNO – Guaratuba (2014)

Micaela Machado Valentim

Oceanógrafa – UFPA

Coordenadora Geral da
XXVII SNO – PA (2015)

Fernanda Bueno Pirola

Estudante de Oceanografia
UFES

Diretora Presidente da XXVIII
SNO – Guarapari (2016)

Thiago Gomes Moreno

Estudante de Oceanografia
UFMA

Coordenador Geral da
XXIX SNO – MA (2017)

Nesta edição do Diário de Bordo a seção **CIENTÍFICA** está especial. Trazemos para vocês os resumos de TODOS os trabalhos que foram apresentados na XXX Semana Nacional de Oceanografia. Os resumos estão divididos em 4 grandes áreas, pré-definidas pela comissão do congresso, sendo elas:

- 1) RECURSOS NATURAIS E MONITORAMENTO AMBIENTAL
- 2) PROCESSOS COSTEIROS E OCEÂNICOS
- 3) TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APLICADAS ÀS CIÊNCIAS DO MAR
- 4) GESTÃO, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Você vai perceber que os resumos estão em uma linguagem e formatação um pouco diferente do que você está acostumado a ver no DdB. Isto porque, os autores seguiram as normas estabelecidas pela comissão do congresso e não pelo nosso jornal.

O conteúdo tá recheado de coisas boas. Portanto, pegue um cafezinho e embarque nesta jornada para ver tudo que foi discutido e exposto na XXX Semana Nacional de Oceanografia em Rio Grande-RS

RECURSOS NATURAIS E MONITORAMENTO AMBIENTAL

Análise da fauna acompanhante da pesca artesanal de beira de praia

Ança, T.M.¹ ; Anziani, G.V²

¹Graduação em andamento na FURG

²Professor no Instituto de Oceanografia e Programa de Pós Graduação em Oceanografia Biológica na FURG

No período de agosto de 2014 à agosto de 2017, foram realizadas 25 saídas de campo, na praia do Cassino, para monitoramento da pesca artesanal de beira de praia. O acompanhamento destas pescarias tem como objetivo coletar dados para análise da fauna acompanhante (osteíctes e condrictes) da pesca artesanal de beira de praia. Além das espécies-alvo, papa-terra (*Menticirrhus americanus* e *M. littoralis*) e Corvina (*Micropogonias furnieri*), são capturadas outras espécies de osteíctes tais como Bagre-branco (*Genidens barbatus*), Burriquete (*Pogonias cromis*), Cabrinha (*Prionotus punctatus*), Congro-Rosa (*Genypterus brasiliensis*), e o Linguado-branco (*Paralichthys patagonicus*).

As espécies de condrictes capturadas, pertencem à subclasse dos elasmobrânquios, são eles: Cação-anjo (*Squatina spp.*), Raia-amarela (*Myliobatis freminvillii*), Raia-manteiga (*Myliobatis goodei* e *M. ridens*), Raia-emplastro (*Sympterygia acuta*), Raia-emplastro amarelo (*Sympterygia bonapartii*), Raia-Viola (*Rhinobatos horkelii*), Tubarões-martelo (*Sphyrna lewini*, *Sphyrna zygaena*) e Tubarão mangona (*Carcharias taurus*).

Em relação à captura das raias, especificamente, constatou-se que há preeminência na captura de fêmeas, principalmente em período reprodutivo e correspondente às estações de primavera e verão, exemplares machos foram ocasionais e sem estações do ano definidas. Nas demais estações do ano, são encontrados descartes com apenas um indivíduo em decomposição. O maior número de fêmeas capturadas neste período, alerta para vulnerabilidade da espécie. No caso dos cações, geralmente são capturados indivíduos juvenis, de pequeno porte.

Após a análise de dados da fauna acompanhante da pesca artesanal de beira de praia, justificaram-se impactos sobre a fauna acompanhante, dentro deste grupo, muitas espécies estão categorizadas como com algum nível de ameaça ou vulneráveis (VU, EN, CR), ou até como “dados deficientes” (DD) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (sigla em inglês: IUCN; ver: <http://www.iucnredlist.org>) e pelos estudos que geraram a lista de espécies ameaçadas de extinção, elaborada pelo ICMBio e publicada como Portaria MMA nº 445, de 17 de dezembro de 2014 (<http://www.icmbio.gov.br/portal/especies-ameacadasdestaque>).

É necessário estudar e monitorar a extração direta ou incidental destes organismos para poder reclassificá-los ou mantê-los nessas classes acima descritas. Assim torna-se significativo monitorar a captura direta e incidental destes organismos, com o propósito de elaborar ações de manejo para que não esgote o estoque pesqueiro e haja uma pesca sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: PESCA ARTESANAL, ELASMOBRÂNQUIOS, MONITORAMENTO DE PESCA

Biogeografia dos pigmentos fitoplanctônicos na região norte da península antártica

Costa, R.R.¹; Mendes, C.R.B.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

²Professor do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

O Oceano Austral é uma região de larga dimensão que possui grandes variações dos seus processos físicos e químicos, incluindo fortes variações sazonais e interanuais, que afetam de forma significativa o desenvolvimento das comunidades biológicas, em especial do fitoplâncton, principal produtor primário que constitui a base das cadeias tróficas marinhas locais. Dentro deste contexto, a Península Antártica (PA) tem especial importância, pois é a região dos oceanos globais que apresenta maiores câmbios ambientais, associados às alterações climáticas; no entanto, os seus efeitos/relações nas mudanças na composição e biomassa fitoplanctônica ainda permanecem incertas. Para este fim, perfis hidrográficos, juntamente com amostras para a determinação de nutrientes dissolvidos e pigmentos fitoplanctônicos, foram coletados em torno da região norte da PA (entre o Estreito de Gerlache, passando pelo Estreito de Bransfield, e a porção noroeste do Mar de Weddell), no final do verão, durante sete cruzeiros/anos (Fevereiro/Março 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016), de forma a permitir uma análise robusta dos principais mecanismos causadores da distribuição dos pigmentos fitoplanctônicos (clorofilas e carotenóides) da região, determinados através da técnica de Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC). Como alguns pigmentos podem ser usados como indicadores taxonômicos de grupos fitoplanctônicos, a análise de pigmentos por HPLC permite ainda avaliar a estrutura da composição das comunidades destes importantes produtores primários. Além do mais, variações na concentração desses pigmentos podem ser usadas como indicadores do estado fisiológico das comunidades fitoplanctônicas, pois estes variam de acordo com a disponibilidade de fatores ambientais como a luz e/ou nutrientes. Desta forma, o entendimento dos seus padrões de distribuição pode constituir uma excelente ferramenta a aplicar ao estudo do fitoplâncton.

Uma grande variabilidade temporal e espacial na concentração de Clorofila a (Cl-a; pigmento usado como índice de biomassa total de fitoplâncton por estar presente em todos os grupos) foi observado na área de estudo. Os níveis mais elevados foram registrados no Estreito de Gerlache, associados a florações intensas de diatomáceas (por exemplo, com valores superiores a 15 mg m⁻³ de Cl-a no ano de 2016) e nas proximidades da Ilha de James Ross (excedendo os 5 mg m⁻³ de Cl-a em 2009), valores intermediários (entre 0,5 e 2 mg m⁻³) no Estreito de Bransfield, e baixas concentrações na região a noroeste do Mar do Weddell e na Passagem de Drake (valores de Cl-a abaixo de 0,5 mg m⁻³). Os principais pigmentos carotenóides observados nesse estudo foram a fucoxantina (pigmento biomarcador de diatomáceas), a aloxantina (principal carotenóide das criptófitas) e a 19'-hexanoyloxyfucoxantina (pigmento dominante nas haptófitas, principalmente associado à presença da *Phaeocystis antarctica*); e suas concentrações revelaram diferentes padrões de distribuição ao longo da região estudada. Por outro lado, relações entre pigmentos acessórios específicos foram usados para revelar a dominância de determinados grupos taxonômicos específicos. Por exemplo, os valores mais altos da razão clorofila c3 : fucoxantina (média de 0,38) foi registrado em 2008 para o Estreito de Bransfield e Passagem de Drake. Valores

Biogeografia dos pigmentos fitoplanctônicos na região norte da península antártica

Costa, R.R.¹ ; Mendes, C.R.B.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

²Professor do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

intermediários (média de 0,16) foram registrados em 2009 para o Estreito de Bransfield e os valores mais baixos (média de 0,037), para os anos de 2008 e 2009, foram observados próximos à Ilha de James Ross, com valores baixos também registrados para a região do Estreito de Gerlache nos diversos anos amostrados. Estas diferentes razões encontradas foram associadas à contribuição relativa das diatomáceas para a comunidade fitoplanctônica, onde as estações com as mais altas contribuições de diatomáceas foram associadas com os valores mais baixos da razão clorofila c3 : fucoxantina. A partir de uma análise descritiva dos dados disponíveis, a dominância dos principais pigmentos (associados aos grupos fitoplanctônicos dominantes) evidenciou uma estreita associação com os parâmetros físico-químicos da região de estudo, como os nutrientes, temperatura e/ou salinidade.

Este estudo, embora ainda preliminar, mostrou que a distribuição espacial dos principais pigmentos fitoplanctônicos, usados como biomarcadores das comunidades fitoplanctônicas, em torno da PA (região bastante suscetível às recentes alterações climáticas), é muito complexa, particularmente nas regiões mais setentrionais, sujeitas a vários fatores ambientais, que podem determinar suas composições e estágios sucessionais. Algumas características particulares são: grandes diatomáceas, associadas aos maiores níveis de biomassa observados no entorno da Ilha de James Ross e Estreito de Gerlache (extremidades da nossa região de estudo), e uma transição espacial entre ambos com uma alternância de grupos fitoplanctônicos associados a processos diversos como a estrutura da coluna de água e a disponibilidade de micronutrientes. Esses conjuntos complexos (de grupos fitoplanctônicos) certamente influenciam a distribuição de seus principais predadores.

PALAVRAS-CHAVE: OCEANO AUSTRAL, PENÍNSULA ANTÁRTICA, FITOPLÂNCTON, PIGMENTOS, HPLC

Composição e estrutura das assembleias de peixes na APA Costa das Algas – ES

Delfino, S.D. T.¹; Pimentel, C.R.²; Vilar, C.C. A.³; Da hora, M.C.³; Bernardino, A.F.⁴; Joyeux, Jean-Christophe⁴

¹Graduanda em oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo

²Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo

³Pós-Doutorado em Oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo

⁴Professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo

Rodolitos são nódulos ou agregações de algas coralíneas incrustantes bentônicas que ocorrem no leito marinho. A presença dessas agregações pode aumentar a complexidade do fundo marinho, fornecendo habitats para outros organismos. Além da importância ecológica, os rodolitos também são alvo da indústria extrativa de calcário e fosfato para uso na correção de solos ácidos e fabricação de fertilizantes agrícolas. Porém, pouco se conhece sobre os efeitos ecológicos de atração de espécies associadas a bancos de rodolitos na plataforma continental e os fatores que controlam sua distribuição (e.g. profundidade, distância da costa, densidade de rodolitos). Sendo assim, o presente estudo objetivou analisar a composição e estrutura das assembleias de peixes em bancos de rodolitos da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas, Aracruz/ES (19°24'S e 40°09'W). Essa região possui extensos bancos de rodolitos, que vão desde a zona costeira até a quebra da plataforma continental, a aproximadamente 80 m de profundidade. As amostragens ocorreram em janeiro e março de 2018, quando foram realizadas filmagens subaquáticas remotas com utilização de iscas de atração (Baited Remote Underwater Video Stations - BRUVS). Os BRUVS foram lançados em nove pontos aleatórios da APA, em áreas com e sem a presença de bancos de rodolitos, sendo três réplicas por ponto, totalizando 27 amostras. Cada amostra foi iscada com 500 g de sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), para filmar durante 60 minutos cada. A análise dos vídeos foi realizada utilizando o programa EventMeasure, sendo registrada a abundância relativa de cada espécie por meio do MaxN (número máximo de espécie no mesmo instante/frame). A densidade de rodolitos foi estimada visualmente e classificada como: alta, média, baixa e areia (controle). A variação nas assembleias em função dos fatores ambientais densidade de rodolitos, profundidade e distância da costa foi testada por meio de modelos lineares (DistLM). Foram registradas 37 espécies, pertencentes à 20 famílias. As principais espécies em termos de abundância relativa, presentes em todos os locais, foram o pargo *Pagrus pagrus*, representando mais de 50% do total, o realito *Rhomboplites aurorubens* e o chicharro *Caranx crysos*, com 12% e 11%, respectivamente. A abundância relativa de espécies de peixes apresentou diferenças significativas em função apenas da distância da costa, enquanto a profundidade também foi fator significativo na composição específica das assembleias (presença/ausência; DistLM; $p \leq 0,05$). A maior riqueza ocorreu em amostras mais próximas da costa (< 30 km), sendo 29 espécies e 14 exclusivas desta faixa de profundidade, em relação às amostras mais distantes (> 30 km), com 23 espécies e 8 exclusivas. Foi registrada a mesma riqueza (26 espécies) e número de espécies exclusivas (11 espécies) nas amostras em profundidades menores e maiores que 50 m. Quanto ao substrato, não houve variação significativa nas assembleias entre as diferentes densidades de rodolitos. Porém, esta variação se torna significativa quando se retira os pargos da análise. Portanto, ressalta-se a elevada dominância de pargo no ambiente em questão e a baixa associação da ictiofauna com o substrato, fatos possivelmente correlacionados, tendo em vista que a presença de rodolitos varia com a profundidade e distância da costa.

PALAVRAS-CHAVE: BRUVS, BANCO DE RODOLITOS, COMUNIDADE DE PEIXES, UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA

Avaliação das concentrações e fluxos de carbono orgânico volátil (COV) em ambientes aquáticos costeiros urbanos: Lagoa Rodrigo de Freitas e Baía de Guanabara – RJ

Chaves, T.N.¹; Silva, C.C.¹; Pinho, L.Q.²

¹Graduação em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

²Professora adjunta da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O grau de poluição das águas costeiras fluminenses vem interferindo na manutenção dos ecossistemas marinhos costeiros e na utilização destes corpos hídricos para a pesca, esporte e lazer. Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo avaliar como alguns parâmetros de qualidade das águas podem influenciar nas concentrações e fluxos de Carbono Orgânico Volátil (COV) destes ecossistemas. Para isso, foram utilizadas como áreas de estudo a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Baía de Guanabara, ambas são importantes áreas turísticas da cidade e estão localizadas em uma região com alta densidade populacional, apresentando áreas com distintos níveis de poluição. A metodologia para ambas as áreas consiste em coletar água de superfície em garrafas de vidro de 1 L para obter amostras de COV através da purga da água coletada com nitrogênio de alta pureza (N₂, grau 5.0) durante 8 minutos para a obtenção do Carbono Orgânico Expurgável (EDOC) através de equilíbrio em uma armadilha de 50 mL de água ultrapura acidificada com 50 µl de H₃PO₄, 85% (pH<2.0). Além disso, são coletadas amostras de Carbono Orgânico Gasoso (COG) nas mesmas áreas que as amostras de COV para obtenção dos fluxos entre a água e a atmosfera. As amostras de COG são obtidas através da filtração do ar atmosférico com uma bomba durante 30 minutos em armadilhas de água ultrapura preparadas como a anterior. Todas as amostras de COG, EDOC e brancos são armazenadas em ampolas de vidro estéreis (500°C/4.5h) para posterior análise em laboratório em um TOC Shimadzu. Padrões de 2 µmol C L⁻¹ e 44 µmol C L⁻¹ são usados para garantir a acurácia das análises realizadas. Os fluxos de COV são calculados como descrito em Dasch et al. (2005) através das concentrações de COG, EDOC, temperatura, pH e vento dos pontos amostrados. Foram também realizadas medidas das concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD), nitrogênio e fósforo total e dissolvidos (nitrito, nitrato, amônia e fosfato) em todos os pontos de amostragem para avaliar possíveis influências destes parâmetros sobre o EDOC. Dados de chuva do período das coletas foram baixados do Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro para também serem correlacionados com o EDOC. Os dados coletados foram submetidos a uma avaliação anual em períodos de curta e longa escala de tempo. No período de curta escala de tempo, os dados foram coletados de 2 em 2 horas, em um intervalo de 24 horas (correspondente a um ciclo de maré). Já no período de longa escala de tempo, os dados foram coletados em um intervalo de meses correspondente às estações do ano (geralmente verão e inverno). O conjunto de informações coletadas foi analisado no programa estatístico GraphPad Prism sendo feitas correlações entre as concentrações de EDOC e os demais parâmetros. Em uma primeira análise pode-se observar que não houveram correlações significativas destes parâmetros com o EDOC em ambas as áreas. Mostrando que os parâmetros analisados individualmente não regulam as concentrações. Novos estudos são indicados para avaliar uma possível interação entre os fatores observados e o acompanhamento de novos parâmetros, como por exemplo, a comunidade fitoplânctonica ou a qualidade de carbono das regiões estudadas.

PALAVRAS-CHAVE: CARBONO, CONCENTRAÇÕES, ÁGUAS COSTEIRAS

Avaliação da comunidade fitoplanctônica no Estuário do Rio da Madre (Guarda do Embaú, Palhoça – SC) como indicadores de qualidade ambiental

Milanesse, M.S.¹, Tamanaha, M.S.², Pereira Filho, J.², Almeida, T.C. M.²

¹Graduada em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí

²Docentes do curso de Oceanografia, Universidade do Vale do Itajaí

O aumento desordenado da população das cidades litorâneas no estado de Santa Catarina, e a falta de planejamento e saneamento básico tornaram-se um problema ambiental e de saúde pública. Neste sentido, o município de Palhoça, SC, também sofre com este processo, com a descarga de efluentes domésticos no seu principal aporte fluvial, o rio da Madre. A principal macrorregião afetada por isso é a Guarda do Embaú, que conta com uma população flutuante de turistas no veraneio. O objetivo principal deste estudo foi avaliar a composição do fitoplâncton como indicador de contaminação orgânica doméstica, em duas áreas do rio da Madre, localizadas no município de Palhoça. Isso, torna-se possível, uma vez que o fitoplâncton, por ser um produtor primário para o meio marinho, apresenta uma ampla importância e possui uma grande sensibilidade às mudanças, sejam elas, naturais ou antrópicas, do meio em que habita. As amostragens foram realizadas em um período de setembro de 2016 a novembro de 2017 para fitoplâncton e parâmetros físico-químicos (temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, pH, nutrientes e clorofila-a). A comunidade fitoplanctônica foi analisada quali-quantitativamente em amostras de coleta de mangueira e rede. Analisaram-se os nutrientes e clorofila-a através de procedimentos colorimétricos e os parâmetros físico-químicos foram determinados por sonda multiparâmetros YSI 6600 no local. O rio da Madre mostrou-se como um ecossistema salobro praticamente o ano inteiro. De acordo com o CONAMA, Resolução 357/05, alguns pontos apresentaram o pH e concentrações de oxigênio dissolvido inferiores para Água Salobra, Classe 1, e todos os resultados de nutrientes estavam dentro dos valores permitidos, apenas o ponto 4 de maio de 2017 apresentou concentrações de amônio acima do máximo permitido. Foi constatado que há diferença significativa entre as estações do ano (Permanova; pseudo-F 6,2598; p-valor 0,001) e não há entre as áreas urbanizadas e não urbanizada (pseudo-F 2,1631; p-valor 0,138). Foram encontradas 133 taxas distribuídas em 9 filos, Bacillariophyta (111 taxa), Charophyta (3 taxa), Chlorophyta (6 taxa), Cryptophyceae (2 taxa), Cyanobacteria (8 taxa), Euglenozoa (3 taxa), Mizozoa (12 taxa) e Ochrophyta (2 taxa). Também se observaram espécimes/organismos representativos do filo Ciliophora (6 taxa). No rio da Madre encontrou-se com maior frequência os taxa *Cocconeis sp.*, *Melosira monoliformes*, *Amphora sp.*, *Thalassiosira sp.* e ciliados marinhos. Foram relacionadas com a qualidade ambiental, a grande densidade de diatomáceas do gênero *Thalassiosira*, *Cocconeis*, *Amphora*, *Melosira*, *Nitzschia* e *Chaetoceros*. Além destas espécies, a presença de ciliados marinhos também foi relacionada com a baixa qualidade da água. A análise estatística (Permanova) indicou diferença significativa para as estações do ano (pseudo-F 2,3334; p-valor 0,001) e para as áreas urbanizadas e não urbanizadas (pseudo-F 1,8697; p-valor 0,02), porém não há diferença significativa na interação desses fatores (pseudo-F 0,84159; p-valor 0,84159). Sendo assim, a diferença entre as duas áreas mostrou-se de forma sutil, uma vez que analisando a contribuição de cada espécie para as diferentes áreas (urbanizada e não urbanizada), observou-se que houve

Avaliação da comunidade fitoplanctônica no Estuário do Rio da Madre (Guarda do Embaú, Palhoça – SC) como indicadores de qualidade ambiental

Milanesse, M.S.¹, Tamanaha, M.S.², Pereira Filho, J.², Almeida, T.C.M.²

¹Graduada em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí

²Docentes do curso de Oceanografia, Universidade do Vale do Itajaí

uma tendência das abundâncias médias na área urbanizada diminuírem (redução nas contribuições de abundância das mesmas espécies). Isso é um indicativo que ambientes sujeitos a um relativo grau de contaminação (área urbanizada) faz com que algumas espécies não sejam tolerantes a determinadas substâncias, diminuindo assim a sua densidade. O presente estudo demonstrou que o rio da Madre não apresenta características de eutrofização e ainda não está sofrendo com a urbanização recente na Guarda do Embaú, contudo, pode estar mostrando a qualidade ambiental do início de um ciclo de eutrofização. Com o passar do tempo essas diferenças entre as áreas podem agravarem-se ou minimizarem-se, uma vez que, essas áreas não estão muito distantes. Dessa forma, é indispensável que essa região continue a ser monitorada com o passar dos anos.

PALAVRAS-CHAVE: BIOINDICADOR, EUTROFIZAÇÃO, FITOPLÂNCTON, ESTUÁRIO

Dragagem do Porto de Fortaleza e seus potenciais impactos para os ambientes recifais

Ferreira, S.M. C.¹; Soares, M. O.²

¹Graduanda em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará

A dragagem portuária consiste na escavação e remoção dos sedimentos de fundo, submersos em qualquer profundidade por meio de variados tipos de equipamentos. As áreas em que esses resíduos são lançados são conhecidos popularmente como “áreas de bota-fora”, sendo que o substrato lançado pode permanecer por tempo indeterminado naquele local ou ser transportado para outras áreas por dispersão natural. O porto do Mucuripe localizado em Fortaleza está passando desde junho de 2018 por uma dragagem de seus canais de acesso. Próximo à região de bota-fora localizam-se dois ambientes recifais pouco estudados. Embora não seja uma área de deposição direta, o hidrodinamismo local (ondas e correntes) pode dispersar o material em suspensão, bem como os sedimentos e gerar impactos negativos sobre os recifes. Para avaliar esta hipótese é necessária a verificação antes e após a deposição de sedimentos. O objetivo deste trabalho é descrever o ambiente recifal antes do início da deposição dos sedimentos dragados. O método utilizado para o monitoramento dos recifes é consagrado na literatura internacional como BACI (em inglês Before-After-Control-Impact), ou seja, “Antes-Depois-Controle-Impacto”. Sendo assim, a área dos dois recifes é monitorada antes e depois da dragagem, sendo feitos vídeos subaquáticos antes e após a deposição de sedimentos para avaliar os possíveis danos. A metodologia consistiu na realização de uma expedição oceanográfica para coleta de dados através de transectos e filmagens subaquáticas com uso de mergulho autônomo (SCUBA) no dia 15 de junho de 2018, antes do início das obras. Os resultados parciais indicam a presença de recifes de arenito submersos com baixa complexidade topográfica (1-2m acima do fundo marinho), estando localizado entre 6-8m de profundidade. Estes recifes distam aproximadamente 690m e 800m da zona de deposição de sedimentos. Essa região, por ser uma parte rasa, é marcada por um intenso hidrodinamismo, turbidez elevada e ressuspensão de sedimentos o que pode deixá-la suscetível a impactos indiretos da zona de bota-fora. Em relação à cobertura bentônica detectada, os dados iniciais indicam uma cobertura formada principalmente por macroalgas marrons e vermelhas, e por esponjas marinhas com porcentagem de cobertura (abundância) superior a 50%. Além destes grupos morfofuncionais, foram encontrados também algas verdes, algas coralinas incrustantes e uma baixa porcentagem de corais escleractíneos, principalmente da espécie *Siderastrea stellata*. Esta espécie de coral é indicadora e considerada resiliente às variações de sedimentação, temperatura e turbidez. A alta abundância de algas, esponjas e de corais resistentes (*S. stellata*) sugerem um ambiente dinâmico decorrente de fatores hidrodinâmicos e sedimentológicos que levou a ação de um filtro ambiental selecionando organismos adaptados às condições subótimas para o desenvolvimento de espécies vulneráveis à sedimentação e turbidez. Isto leva a uma hipótese inicial de que, no caso de impactos pela deposição de sedimentos da dragagem, este ecossistema pode apresentar um determinado grau de resistência. Porém, para corroborar ou refutar esta hipótese é necessário verificar os dados que serão coletados no momento pós-dragagem (outubro de 2018) e o despejo final dos resíduos. Apesar desta resistência, os sedimentos em ressuspensão podem afetar diretamente a turbidez,

Dragagem do Porto de Fortaleza e seus potenciais impactos para os ambientes recifais

Ferreira, S.M. C.¹; Soares, M.O.²

¹Graduanda em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará

dificultando a passagem de luz na coluna d'água, causando possíveis danos para os animais sésseis que se alimentam de material em suspensão (esponjas), bem como algas e corais que dependem da luz para atividades de fotossíntese. É necessário acompanhar o monitoramento ambiental nessa região para avaliar, caracterizar e mitigar os possíveis impactos causados sobre os ambientes recifais e de que forma ele afetará a biodiversidade local.

PALAVRAS-CHAVE: MONITORAMENTO, ECOSISTEMAS RECIFAIS, BENTOS, CORAIS

Tendência do $\delta^{13}\text{C}$ em testemunhos de corais da costa brasileira: evidência do impacto da absorção do CO_2 antrópico pelos oceanos globais

Pullig, M.C.¹; Evangelista, H.²

¹Graduação em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

²Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O nível de dióxido de carbono na atmosfera atual, se comparado ao nível pré-industrial, foi acrescido em 40%, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis e ao uso da terra. O resultado é a crescente liberação na atmosfera do “carbono antropogênico”. O carbono fabricado pelo homem possui uma assinatura isotópica com valores mais negativos se comparado ao carbono natural. Dessa forma, a partir do sinal negativo, é possível detectar mudanças na contribuição antropogênica. Desde o início da última metade do século XX, o dióxido de carbono atmosférico vem assumindo valores expressivamente mais negativos, evidência do crescente aumento do carbono antropogênico. No sistema de interação ar/mar, o oceano é extremamente eficiente em assimilar o dióxido de carbono atmosférico sob a forma de carbono inorgânico dissolvido, que guarda, portanto, o sinal negativo associado à sua componente antropogênica. A tendência negativa também pode ser observada na análise do esqueleto carbonático de corais de águas rasas. Visto que a precipitação do esqueleto nesses organismos depende, dentre outros fatores, do carbono inorgânico dissolvido, os corais refletem em seus esqueletos a tendência isotópica que compunha o ambiente formador. Corais de todo o mundo tiveram sua assinatura isotópica analisada, entretanto, o Oceano atlântico Sul representa uma lacuna a ser preenchida, já que não há registro de análise isotópica do esqueleto coralino para o Atlântico Sul. Com a finalidade de levantar padrões regionais e obter uma tendência de $\delta^{13}\text{C}$ global, este trabalho apresenta os dados isotópicos da razão $\delta^{13}\text{C}$ ($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$) de corais de 3 localidades no Atlântico Sul (Atol das Rocas, Búzios e Abrolhos) e as compara com a tendência em outras 11 localidades estratégicas, espalhadas pelos Oceanos Pacífico, Índico, Caribe e Mar vermelho. A tendência do $\delta^{13}\text{C}$ global foi calculada a partir da média normalizada dos valores de $\delta^{13}\text{C}$ das quatorze localidades a partir de 1900 até a atualidade. A curva de $\delta^{13}\text{C}$ global é comparada à tendência do $\delta^{13}\text{C}$ atmosférico. Na curva do $\delta^{13}\text{C}$ coralino global, o sinal negativo se intensifica a partir da segunda metade do século XX, porém, a partir do início da década de 1990 observa-se uma inversão na tendência, que não mais acompanha o padrão do $\delta^{13}\text{C}$ atmosférico no tempo. O aumento da razão $\delta^{13}\text{C}$ nos corais mostra que a proporção entre os isótopos de carbono no oceano sofreu modificação a partir de 1993, aumentando a concentração do isótopo mais pesado em relação ao mais leve. A descontinuidade encontrada entre o $\delta^{13}\text{C}$ atmosférico e coralino é resultado da atuação da bomba física e biológica na superfície do oceano, que responde às mudanças nas variações de $\delta^{13}\text{C}$. Além disso, foram observadas tendências isotópicas seguindo padrões latitudinais. Destaca-se a tendência equatorial, revelando um padrão de manutenção do sinal isotópico ao longo do período estudado. A manutenção do sinal ao longo do tempo reflete as características de divergência de águas nas localidades equatoriais, que resulta na ressurgência equatorial. A superfície do mar no equador reflete o sinal isotópico de águas mais centrais e por isso mais frias, e que ainda não tiveram tempo suficiente de contato na superfície com a atmosfera enriquecida em CO_2 antropogênico. Para

Tendência do $\delta^{13}\text{C}$ em testemunhos de corais da costa brasileira: evidência do impacto da absorção do CO_2 antropogênico pelos oceanos globais

Pullig, M.C.¹; Evangelista, H.²

¹Graduação em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

²Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

representar a variação do $\delta^{13}\text{C}$ de cada localidade em um mapa de abrangência, foram calculadas as variações no período entre 1950 e 1990, período em o $\delta^{13}\text{C}$ global variou mais significativamente. O resultado mostra que o $\delta^{13}\text{C}$ nas localidades do Oceano Atlântico varia mais expressivamente no período entre 1950-1990. A fim de comparar as variações do $\delta^{13}\text{C}$ locais com o CO_2 antropogênico presente no oceano, o mapa de abrangência foi sobreposto ao mapa de distribuição do CO_2 antropogênico na superfície do mar. O mapa de distribuição apresenta a maior contribuição Oceano Atlântico na assimilação do CO_2 antropogênico, o que condiz com a variação nas localidades do Atlântico.

PALAVRAS-CHAVE: CO_2 , MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ^{13}C , ATLÂNTICO SUL, CORAIS

Ocorrência de parasitos *Polydora* sp. e *Bucephalus* sp. em mexilhão (*Perna perna* Linnaeus, 1759) cultivado na Enseada do Bananal, Ilha Grande, Angra dos

Cruz, G. S.¹; Borges, C.de L. L.²; Brígida, T.³; Montanini, G.⁴; Almeida, B.S. S.³; Ferreira, V. de M.⁵; Bastos, M.P.⁵

¹Oceanógrafo do Núcleo de Pesquisa em Aquicultura Sustentável (NUPAS) da Faculdade de Oceanografia da UERJ

²Bolsista Qualitec NUPAS/FAOC/UERJ.

³Graduação em andamento na UERJ

⁴Técnica laboratório na UERJ

⁵Professor na Faculdade de Oceanografia da UERJ

Apesar de entraves legais e estruturais significantes, a malacocultura sul fluminense encontra-se em expansão, principalmente por apresentar condições fisiográficas, oceanográficas e ambientais propícias para seu desenvolvimento. Segundo o órgão estadual de fomento a atividades pesqueiras e aquícolas (FIPERJ), ao longo do ano de 2015 a Baía de Ilha Grande produziu um total de 1.625 kg de mexilhões, 1.580 dúzias de ostras e 29.274,5 dúzias de vieiras. Os maricultores que integram a Associação de Maricultores da Baía de Ilha Grande (AMBIG) - localizada no município de Angra dos Reis - alegam que apesar de incipiente, a atividade tem grande potencial agregado e é passível de sofrer expansão, porém fazem-se necessários estudos científicos para aprimorar os conhecimentos sobre as condições sanitárias dos organismos cultivados e em paralelo a otimização da produção na região. Alguns agentes patogênicos principalmente o trematódeo *Bucephalus* sp. e o poliqueto espionídeo *Polydora* sp. podem afetar negativamente os cultivos de mexilhões. Bivalvos apresentam susceptibilidade a um maior espectro de microorganismos e parasitos, que podem aumentar sua taxa de mortalidade no ambiente ou comprometer seu ciclo reprodutivo, gerando grandes perdas econômicas para a atividade aquícola. A bucefalose ou “enfermidade laranja” é causada pelo trematódeo *Bucephalus* sp. e caracteriza-se pela presença de estruturas filamentosas do parasito, de cor laranja no manto e gônadas dos mexilhões, que em infecções severas podem gerar castração e assim durante a avaliação macroscópica tendem dificultar a sexagem do bivalvo. O parasitismo decorrente de poliquetos do gênero *Polydora* é usualmente observado macroscopicamente na superfície interna das valvas de ostras e mexilhões. A infestação é direta, causada a partir da perfuração das conchas – identificadas por tubos horizontais e verticais na superfície interior destas – atingindo assim a região valvar de seu hospedeiro. Eventualmente pode ocorrer a ruptura de alguns tecidos, podendo o parasito alcançar a glândula digestiva do bivalvo. Ambas ações parasitárias não estão diretamente associadas a mortalidade dos hospedeiros, porém podem provocar uma redução acentuada na sua capacidade reprodutiva, o que pode limitar o estabelecimento e prejudicar o desenvolvimento desses organismos, além de torna-los susceptíveis a doenças secundárias por bactérias e vírus. O presente trabalho visa: 1) determinar a ocorrência de possíveis interferentes parasitários a partir de análises macroscópicas; 2) reportar danos causados aos tecidos e valvas de mexilhões; 3) verificar a taxa de infestação; 4) verificar as taxas de mortalidade encontradas em cada corda e 5) cruzar os dados em escala temporal em cultivo localizado na fazenda marinha Nautilus, enseada do Bananal, Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. O

Ocorrência de parasitos *Polydora* *sp.* e *Bucephalus sp.* em mexilhão (*Perna perna* Linnaeus, 1759) cultivado na Enseada do Bananal, Ilha Grande, Angra dos

Cruz, G. S.¹; Borges, C.de L. L.²; Brígida, T.³; Montanini, G.⁴; Almeida, B.S. S.³; Ferreira, V.
de M.⁵; Bastos, M.P.⁵

¹Oceanógrafo do Núcleo de Pesquisa em Aquicultura Sustentável (NUPAS) da Faculdade de Oceanografia da UERJ

²Bolsista Qualitec NUPAS/FAOC/UERJ.

³Graduação em andamento na UERJ

⁴Técnica laboratório na UERJ

⁵Professor na Faculdade de Oceanografia da UERJ

experimento conta com 12 cordas mexilhoneiras compostas por 200 sementes cada e implementadas no sistema long-line. Mensalmente, uma corda era retirada, debulhada e os mexilhões limpos encaminhados vivos para o laboratório para se procederem as análises biométricas e parasitológicas. Os animais identificados com bucefalose ou polidiarrose foram identificados, fotografados e fixados em solução Bouin, para posterior análise histológica e em álcool 70% para análise de PCR. Neste contexto, o presente trabalho torna-se ferramenta fundamental para o acompanhamento de mexilhões *P. perna* cultivados na região, a fim de aprimorar o conhecimento sobre a incidência parasitária a ele exposta e possíveis impactos na produção local. Dessa forma objetivando contribuir para o desenvolvimento da maricultura sustentável na região de Ilha Grande.

PALAVRAS-CHAVE: MITILICULTURA, PARASITISMO, *BUCEPHALUS SP.*, *POLYDORA SP.*, BAÍA DE ILHA GRANDE.

O cultivo do mexilhão (*Perna perna* Linnaeus, 1759) na Enseada do Bananal, Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ

Cruz, G.S.¹; Borges, C.de L. L. ²; Briglia, T.³; Montanini, G.⁴; Pitta, J.P.M. P. ³; Ferreira, V.de M. ⁵; Bastos, M.P.⁵

¹Oceanógrafo do Núcleo de Pesquisa em Aquicultura Sustentável (NUPAS) da Faculdade de Oceanografia da UERJ

²Bolsista Qualitec NUPAS/FAOC/UERJ

³Graduação em andamento na UERJ

⁴Técnica laboratório na UERJ

⁵Professor na Faculdade de Oceanografia da UERJ

A produção aquícola brasileira encontra-se em ritmo de expansão, motivada principalmente por políticas estruturais voltadas para aquicultura continental e o desenvolvimento mais brando, porém progressivo, da maricultura. Assim, o Brasil alcançou em 2015 a posição de segundo maior produtor aquícola da América Latina, somente atrás do Chile. Segundo IBGE, no ano de 2016, moluscos bivalves em tamanho comercial constituíram o terceiro tipo de produto mais cultivado (20.828,7 t), depois de peixes de água doce (376.082,4 t.) e camarões (52.118,7 t.). O principal molusco bivalve cultivado no litoral brasileiro é o mexilhão *Perna perna*, seguido pela ostra do Pacífico *Crassostrea gigas* e a vieira *Nodipecten nodosus*. A espécie *P. perna* apresenta grande importância biológica dentro da malacocultura e está entre os organismos mais eficazes quanto à produção em grande escala. Na América Latina, a espécie assume grande importância econômica por crescer em águas mais quentes. Seu cultivo é favorável econômica e ambientalmente por não necessitar de arrazoamento, apresentar fácil reprodução, intensa liberação de gametas, ampla tolerância das larvas às condições ambientais, requerimentos nutricionais facilmente satisfeitos em seu ambiente natural e rápida taxa de crescimento. O Estado do Rio de Janeiro ocupa a terceira posição entre os maiores produtores aquícolas nacionais, enfatizando-se o potencial produtor ao longo do litoral sul fluminense (denominado Costa Verde). A Baía de Ilha Grande apresenta condições ambientais e fisiográficas propícias para o desenvolvimento e expansão da maricultura, no entanto, há poucos estudos voltados aos aspectos biológicos e produtivos do mexilhão *P. perna* para a região. Face o exposto, o presente trabalho busca: 1) calcular a taxa de crescimento de mexilhões cultivados em fazenda marinha Nautilus, na enseada do Bananal, Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ (IC); 2) verificar as taxas de mortalidade; 3) verificar as taxas de recrutamento; 4) calcular o Índice de Condição (IC) e 5) cruzar os dados obtidos em escala temporal. O experimento conta com 12 cordas mexilhoneiras compostas por 200 sementes cada e implementadas no sistema long-line. Mensalmente, uma corda foi retirada, debulhada e os mexilhões limpos armazenados isotermicamente encaminhados vivos para o laboratório, afim de se procederem as análises biométricas. As taxas de crescimento foram verificadas a partir de medição dos maiores comprimentos dos organismos coletados. Taxas de mortalidade obtidas com base na subtração do número de sementes colocadas no início do experimento com o número final de animais vivos coletados por corda. As taxas de recrutamento foram verificadas com base na quantificação de indivíduos pertencentes a novas gerações encontradas nas cordas coletadas, a partir de análise macroscópica. O IC representa uma razão entre o conteúdo interno das valvas (massa corpórea) e o volume

O cultivo do mexilhão (*Perna perna* Linnaeus, 1759) na Enseada do Bananal, Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ

Cruz, G.S.¹; Borges, C.de L. L. ²; Briglia, T.³; Montanini, G.⁴; Pitta, J.P. M. P. ³; Ferreira, V. de M. ⁵; Bastos, M.P.⁵

¹Oceanógrafo do Núcleo de Pesquisa em Aquicultura Sustentável (NUPAS) da Faculdade de Oceanografia da UERJ

²Bolsista Qualitec NUPAS/FAOC/UERJ

³Graduação em andamento na UERJ

⁴Técnica laboratório na UERJ

⁵Professor na Faculdade de Oceanografia da UERJ

que o mesmo ocupa, assim é possível inferir se estes animais estão magros ou sadios. A avaliação destes índices é importante para análises de produtividade de moluscos bivalves, portanto torna-se uma ferramenta apropriada para os maricultores. Com base nos resultados obtidos neste trabalho, busca-se: 1) ampliar a base de informações relevantes a produção de moluscos em Ilha Grande; 2) verificar o potencial produtor da zona de cultivo e 3) contribuir para o desenvolvimento estrutural da cadeia produtiva, somado ao fortalecimento dos maricultores locais.

PALAVRAS-CHAVE: MALACOCULTURA, ANÁLISES BIOMÉTRICAS, BAÍA DE ILHA GRANDE.

Resíduos sólidos em marisma: potenciais superfícies à bioncrustação

Pinheiro, L.M.¹; Agostini, V.O. ²; Pinho, G.L. L.³

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geológica na FURG

²Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geológica na FURG

³Professora do Instituto de Oceanografia da FURG

Sabe-se que diversos tipos de material de origem antropogênica podem ser encontrados no ambiente marinho e costeiro, caracterizando situações de contaminação/poluição ambiental. Esses materiais estão sujeitos ao processo de bioincrustação. Esse processo ocorre naturalmente em ambientes aquáticos quando depósitos biológicos, principalmente organismos incrustantes, sedentários e vâgeis, se associam direta ou indiretamente a superfícies consolidadas. Esse processo consiste (i) no contato do material com a água, (ii) adesão de íons e outros compostos à sua superfície, (iii) colonização de micro-organismos até macro-organismos como macroalgas e invertebrados.

Apesar do processo de bioincrustação ser bem estudado, existe uma lacuna quanto à associação de organismos em itens de resíduos sólidos de origem antropogênica. Isso é especialmente notável para a região do Estuário da Lagoa dos Patos (ELP), no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente para as áreas de marisma do local. Marismas são zonas entremarés que ocorrem em regiões temperadas e possuem vegetação e zonação características. Estudos anteriores e em andamento já indicam que a Marisma do Molhe Oeste, no ELP, é afetada pelo descarte inadequado de resíduos sólidos, mas nenhum relato foi feito em relação aos organismos que se estabelecem nesses itens. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar, de forma preliminar, a associação de macro-organismos em itens de resíduos sólidos nessa Marisma.

Para a coleta dos itens, foi delimitado um transecto de 30 m de comprimento desde a zona superior (área seca), passando pela zona de marisma médio (área úmida) até a marisma inferior e plano lamoso (área alagada). Todos os itens de resíduos sólidos, observados a olho nu, encontrados 1 m a direita e 1 m a esquerda do transecto foram analisados.

Os seguintes parâmetros foram analisados: composição do item (ex.: plástico, metal, papel), tamanho do item, característica do material (duro ou mole), cor do material, grupos de animais associados (ex.: algas, hidrozoários, isópodes, etc.) e percentual de cobertura do item (classes: 1: <10 %, 2: 11-25 %; 3: 26-50 %; 4: 51-75 %; 5: 76-100 %).

Os resultados aqui apresentados são preliminares. Foram analisados um total de 69 itens, sendo que 51 (74 %) possuíam organismos associados à sua superfície. Os itens eram em sua maioria de plástico (85 %), mas também foram encontrados itens de metal, tecido e embalagens Tetrapak®. Já existem evidências de que há preferência de colonização de macro-organismos por determinadas características (e.g., cor, tamanho, textura) do material, mas ainda não está claro se esse mecanismo em plásticos é dependente de características do material como tipo de polímero. Este material é o principal responsável pela contaminação de ambientes costeiros, sendo assim, é necessária uma maior investigação dessa relação.

A maior parte dos itens que apresentaram associação de macro-organismos eram de consistência mole (~75 %). Organismos foram observados em somente 15 itens

Resíduos sólidos em marisma: potenciais superfícies à bioncrustação

Pinheiro, L.M.¹; Agostini, V.O. ²; Pinho, G. L. L.³

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geológica na FURG

²Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geológica na FURG

³Professora do Instituto de Oceanografia da FURG

duros (~25 %). Em relação ao tamanho, os itens maiores que 15 cm apresentaram maior taxa de colonização comparado a itens menores. Cerca de 90 % dos itens maiores do que 15 cm tinham organismos em sua superfície. Em relação às cores, a maior parte dos itens que apresentaram colonização eram originalmente transparentes (13), mesmo que sua coloração estivesse alterada pela deterioração ou presença de outros organismos como algas.

Em relação aos organismos, foram encontrados os seguintes grupos (os números nos parênteses indicam em quantos itens o grupo foi observado): anfípodas (27), algas (22), gastrópodos (8), poliquetas (7), isópodes (6), caranguejos (4), hidrozoários (3), cirripédios (2), ácaros (1) e mexilhões (1). Quanto ao percentual de cobertura dos itens, observou-se que a maioria dos grupos de organismos ocupavam <10 % da superfície (12 grupos). Quatro grupos de organismos ocupavam entre 11 e 25 % da superfície de 14 itens. Em 11 itens, poliquetas, algas e gastrópodes ocupavam de 26-75 % da superfície. Apenas o grupo das algas apresentou percentual de cobertura maior do que 75 %, embora em apenas três itens.

Futuras análises são necessárias para verificar se essa diversidade de organismos está relacionada às condições do ambiente, já que marismas são ambientes altamente dinâmicos e que apresentam diferentes graus de inundação ao longo da sua extensão. Os resultados apresentados, além expor a contaminação da Marisma do Molhe Oeste, mostram que há grande diversidade de organismos estabelecidos em itens de origem antrópica. Isso pode implicar no transporte de espécies para outros locais, o que pode causar problemas como estabelecimento de espécies exóticas. Além disso, a colonização dos itens altera sua massa e velocidade de degradação, o que também pode implicar em mudanças no seu transporte e deposição no ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: BIOINCRUSTAÇÃO, CONTAMINAÇÃO, MARISMA, PLÁSTICO

Toxicidade da mistura dos biocidas anti-incrustantes irgarol, diuron e clorotalonil e de metais Al, Cu, Mn e Zn para embriões da ostra *Crassostrea Rhizophorae*

Boaes, D. B.¹; Santos, R.L.²; Jorge, M.B.²; Franco, T.C.R.S.³; Cutrím, M.V. J.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Maranhão Maranhão-UFMA

²Departamento Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Maranhão-UFMA

³Departamento de Tecnologia Química, Universidade Federal do Maranhão Maranhão-UFMA

A bioincrustação é o processo de crescimento e acumulação de organismos marinhos como bactérias, microalgas, plantas e invertebrados em superfícies submersas ou semi submersas. Esse processo é prejudicial ao setor marítimo, pois provoca o arrasto por atrito, aumentando o consumo de combustível além de prejudicar os dispositivos de navegação. O uso de biocidas entre as formulações das tintas anti-incrustate tem sido bastante utilizado e atualmente entre eles está o irgarol, diuron e clorotalonil. Alguns estudos demonstraram que as tintas anti-incrustantes causam efeitos deletérios no desenvolvimento larval de espécies não-alvo. A fim de avaliar os níveis e os efeitos de contaminantes em ecossistemas aquáticos, vários trabalhos têm utilizado moluscos bivalves como organismos sentinela. No Brasil, os representantes do gênero *Crassostrea* são conhecidos popularmente como ostras de mangue, formam bancos na zona entre marés e no infralitoral, tanto em substratos rochosos quanto nas raízes de *Rhizophora mangle* Linné, 1753. Os embriões de ostras têm sido utilizados em ensaios ecotoxicológicos considerando que o desenvolvimento embrio-larval é uma fase crítica para o crescimento normal do organismo e sensível para detectar poluentes em ambientes estuarinos e marinhos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a toxicidade de misturas de amostras contendo biocidas anti-incrustantes e metais pesados através de ensaios embrio-larvais com a ostra *Crassostrea rhizophorae*. Para obtenção dos embriões, ostras adultas foram coletadas em uma área não impactada no município de Raposa, MA onde foram abertas por secção do músculo adutor e retirados os gametas diretamente das gônadas com auxílio de uma pipeta. Após a fertilização in vitro, os embriões foram contados em câmara de Sedgwick-Rafter para obtenção de 1.000 embriões/100 ml em água do mar filtrada. Para os testes foram preparadas duas concentrações de diferentes biocidas (irgarol 0,001 e 0,01 mg/L e diuron 0,005 e 0,01 mg/L e clorotalonil 0,003 e 0,03 mg/L) a partir de padrões analíticos (Sigma-Aldrich, Alemanha) em água com salinidade 25 g/kg (correspondendo às condições de chuva na baía de São Marcos) além de um controle negativo contendo somente água do mar natural, filtrada e esterilizada. Em todas as amostras foram usadas trélicas para cada concentração. Os metais cobre, zinco, alumínio e manganês, foram preparados a partir de sais de cloreto (Merck, Alemanha) nas concentrações médias (Al 1,90 mg/L, Cu 0,10 mg/L, Mn 0,08 mg/L e Zn 0,03 mg/L) verificadas durante o monitoramento na baía de São Marcos, realizado pelo Departamento de Oceanografia e Limnologia no convênio EMAP-FSADU-UFMA “Monitoramento da biota aquática e avifauna, qualidade de águas costeiras e sedimento marinho – Píer IV da Vale”, nos anos de 2014 e 2015. Os recipientes teste foram preenchidos com as soluções e 1 ml de suspensão de embriões completando-se o volume para 100 ml. Depois de 24 horas, foi adicionado formol cálcico a 4% em cada concentração. Após mais um período de 24 horas de decantação, retirou-se o

Toxicidade da mistura dos biocidas anti-incrustantes irgarol, diuron e clorotalonil e de metais Al, Cu, Mn e Zn para embriões da ostra *Crassostrea Rhizophorae*

Boaes, D. B.¹; Santos, R. L.²; Jorge, M. B.²; Franco, T. C.R.S.³; Cutrim, M. V. J.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Maranhão Maranhão-UFMA;

²Departamento Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Maranhão-UFMA;

³Departamento de Tecnologia Química, Universidade Federal do Maranhão Maranhão-UFMA;

sobrenadante deixando 1 ml no frasco teste, foi feita uma nova contagem com utilização da câmara de Sedgwick-Rafter, verificando as larvas normais e anormais. Para a análise estatística foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para a verificação da normalidade e teste de Levene para verificação da homogeneidade das amostras. A comparação das medidas de tendência central entre os grupos foi realizada através do teste ANOVA seguida do teste de Tukey a um nível de significância de 5%. Os dados foram calculados através do programa estatístico Past 3.

Foram consideradas anomalias: os embriões (desenvolvimento atrasado), larvas sem conchas, larvas com conchas incompletamente desenvolvidas e larvas com conchas má formadas, mesmo completas.

O controle negativo apresentou um percentual de anomalia média de 11,3%, valor dentro do esperado para este tipo de ensaio, que não deve ultrapassar os 25% do número total de embriões, caso contrário o teste não seria validado. A mistura 1 (concentrações médias de metais e mínima de biocidas) apresentou um percentual de anomalia média de 54,3%, apresentando diferença significativa em relação ao controle ($p < 0,05$). Com relação a mistura 2 (concentrações médias de metais e máximos valores de biocidas), foi observada anomalia em 65,0% das larvas, valor significativamente maior que o controle negativo ($p < 0,05$). No entanto, comparando as duas concentrações não apresentaram valores significativos ($p > 0,05$).

O ensaio utilizando os embriões da ostra-do-mangue *C. rhizophorae* demonstrou sua sensibilidade ao avaliar as mistura dos biocidas anti-incrustantes irgarol, diuron e clorotalonil e metais pesados Al, Cu, Mn e Zn em salinidade 25g/kg, para concentrações detectadas em amostras ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: BIOINCRUSTANTE, ENSAIO EMBRIO-LARVAL, ECOTOXICOLOGIA

Variabilidade espaço-temporal de *Nephtys fluviatilis* monro, 1937 (annelida, polychaeta) no sistema estuarino subtropical (da Baía de Guaratuba, PR)

Pires, E.¹; Moraes, G.C.²; Lana, P.C.³

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Paraná

²Doutora em Sistemas Costeiros e Oceânicos pela Universidade Federal do Paraná

³Professor Titular no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná

Os sistemas estuarinos são regiões dinâmicas devido à constantes variações nas características físicas, químicas, geológicas e biológicas, incluindo a direção do vento, ação de ondas e marés, transporte de sedimentos, descarga da água doce dos rios e interações biológicas entre os organismos. Os organismos presentes nos estuários desenvolveram características adaptativas que lhes permitem coexistir e interagir entre si e com as mudanças que ocorrem constantemente no ambiente estuarino. O poliqueta *Nephtys fluviatilis* é um organismo comum em estuários da costa sul do Brasil, apresenta um importante papel ecológico na reciclagem de matéria orgânica, como fonte de alimento para outros organismos e predando diversas espécies. A distribuição e a densidade do poliqueta *N. fluviatilis*, bem como suas interações ecológicas ao longo do gradiente estuarino, podem variar em diferentes escalas no espaço e no tempo. Este trabalho avaliou os padrões de variabilidade espacial e temporal de *N. fluviatilis* em planícies de maré não vegetadas ao longo do gradiente de salinidade e energia da Baía de Guaratuba- PR. O estuário foi dividido de forma hierarquizada em três setores (10^3 m), três baixios (10^2 m) dentro de setores e três locais (10^1 m) dentro de baixios. As coletas foram replicadas em três quinzenas subsequentes no final do verão e do inverno de 2012. Em cada local foram coletadas três amostras para estimar a densidade do poliqueta com cores de PVC (15 cm diâmetro x 10 cm profundidade) e uma amostra para análises físico-químicas da água (pH e salinidade) e do sedimento (temperatura, camada de descontinuidade redox-CDR, granulometria, matéria orgânica, carbonato de cálcio- CaCO_3 , nitrogênio, fósforo, carbono orgânico total-COT e pigmentos fotossintéticos). A densidade média da espécie variou significativamente entre períodos (verão e inverno), setores (interno, intermediário e externo) e nas interações entre baixios e quinzenas ou entre locais e quinzenas. No entanto, a variabilidade na densidade do poliqueta foi maior na escala de setores (37% da variação total). A densidade foi maior no setor interno ($20,41 \pm 0,95$ indivíduos por core) e diminuiu gradativamente em direção ao setor intermediário ($8,38 \pm 0,72$ indivíduos por core) e externo ($0,53 \pm 1,13$ indivíduos por core), SNK ($p < 0,01$). A regressão múltipla indicou que salinidade, pH, CDR, temperatura, COT, feopigmento, nitrogênio, fósforo e CaCO_3 explicaram 66% da variabilidade total na densidade do poliqueta. A maior densidade no setor interno foi mais relacionada com a redução dos valores de salinidade, pH e também com o aumento da profundidade da CDR. Embora a espécie seja predominante no setor próximo à desembocadura do rio, a sua presença nos demais setores pode ocorrer devido a capacidade osmorregulatória de poliquetas. O poliqueta esteve presente nas maiores profundidades da CDR, com maior concentração de oxigênio. O hábito escavador desses animais auxilia na oxigenação do sedimento das camadas mais profundas e comumente altera a CDR. A densidade média apresentou relação negativa com COT e positiva com feopigmento,

Variabilidade espaço-temporal de *Nephtys fluviatilis* monro, 1937 (annelida, polychaeta) no sistema estuarino subtropical (da Baía de Guaratuba, PR)

Pires, E.¹; Moraes, G.C.²; Lana, P.C.³

¹*Graduação em andamento na Universidade Federal do Paraná*

²*Doutora em Sistemas Costeiros e Oceânicos pela Universidade Federal do Paraná*

³*Professor Titular no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná*

nitrogênio, fósforo e CaCO_3 . Embora a salinidade tenha sido o regulador primário da distribuição de *N. fluviatilis* ao longo do gradiente estuarino, outras variáveis afetaram a densidade na escala espacial entre setores (pH e profundidade da CDR) como nas interações entre baixios e quinzenas (COT, nitrogênio, fósforo, feopigmento e CaCO_3).

PALAVRAS-CHAVE: POLIQUETA. DENSIDADE. GRADIENTE DE SALINIDADE

Ecologia e conservação de tartaruga de água doce (*Trachemys adiutrix*) na ilha de Curupu, Raposa, MA: procedimentos e análises de dados

Pereira, T. G.¹; Oliveira, L. P.¹; Oliveira Filho, J. D. R.¹; Barreto, L.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Maranhão

²Prof^a. Doutora na Universidade Federal do Maranhão

Trachemys adiutrix é uma espécie, da família Emydidae e ordem Testudines, endêmica do Estado do Maranhão. Trata-se de uma espécie semiaquática que se enterra na areia para emergir com o retorno das chuvas e que possui sua ocorrência se restringindo à regiões de dunas, principalmente as vegetadas. Os quelônios, em geral, são considerados de especial interesse de conservação, pois consistem em animais de vida longa com capacidade relativamente baixa para um rápido crescimento populacional, apresentando pequenas taxas de crescimento e requerendo longos períodos para alcançar a maturidade sexual, onde em muitas espécies o início da maturação sexual é correlacionado principalmente com o tamanho do que com a idade. As populações de quelônios vêm sofrendo uma grande diminuição, tendo como causas principais diretamente ou indiretamente ações antrópicas, tais como: desmatamento; poluição; agricultura; predação direta às tartarugas e/ou a seus ovos; remoção para comercialização (legal ou ilegal) de sua carne, souvenir ou como animais de estimação e, tudo aquilo cujo resultado traz mudanças desfavoráveis ao seu habitat. O objetivo do trabalho foi observar a frequência de ocorrência de indivíduos, distribuição e ecologia, possuindo como local de estudo as lagoas da Ilha de Curupu que está localizada na zona costeira amazônica brasileira, no município da Raposa – MA. O estudo ocorreu durante os anos de 2017 e 2018 utilizando armadilhas do tipo *Hoop Traps* (popularmente chamadas de covos). Após a captura, os indivíduos tiveram suas medidas morfométricas aferidas, foram pesados, marcados e devolvidos às lagoas. Foi coletado um total de 45 indivíduos, sendo 18 machos (40%), 18 fêmeas (40%) e 09 juvenis (20%). Utilizou-se o tamanho da carapaça para verificar mudanças na frequência de captura dos indivíduos em diferentes tamanhos. As fêmeas apresentam maior número de indivíduos nas classes de tamanho IV e V (12,1 cm - 16,1 cm). Foram utilizados os testes de Kruskal-Wallis para verificar a diferença no número de machos e fêmeas capturadas por ano, por sexo e por classes de tamanhos. O teste T foi usado para observar se há diferença significativa de tamanho (carapaça) entre machos e fêmeas. Foi ainda utilizada a ANOVA two way considerando lagoa e tamanho da carapaça dos indivíduos capturados. As análises estatísticas foram feitas no software Past 3.19. Foram constatadas diferenças significativas entre machos e fêmeas, em relação às classes de tamanho nos anos de coleta. Os dados de estrutura populacional mostraram que a espécie está aparentemente equilibrada. Segundo os resultados observados, pode-se perceber que a população de *T. adiutrix* se encontra em aparente desequilíbrio no decorrer dos anos de estudos na ilha de Curupu. Portanto, os resultados encontrados ajudam a delinear ações seguras de conservação a longo prazo e um manejo adequado na ilha uma vez que podem ser observados variações anuais na frequência de captura dos indivíduos coletados. Propõe-se ações de manejo e conservação para a espécie no Estado, principalmente por se tratar de uma espécie endêmica. Sugere-se também que sejam feitas ações que levem em consideração o manejo da espécie, assim como a continuação dos trabalhos de acompanhamento dos tamanhos populacionais.

PALAVRAS-CHAVE: CAPININGA, MANEJO, CONSERVAÇÃO, ECOLOGIA

Análise da concentração de mercúrio em tilápias de cultivo e selvagem do Rio Jaguaribe e do Rio Cocó

Moura, V.L.¹; Pereira, M. C.²; Lacerda, L.D.³

¹Doutorando no Programa de Pós-Graduação de Ciências Marinhas Tropicais da Universidade Federal do Ceará

²Graduação em andamento em Oceanografia na Universidade Federal do Ceará

³Professor do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR - UFC)

A tilápia (*Oreochromis niloticus*) é uma espécie de peixe exótica bastante utilizada em fazendas de cultivo devido ao seu baixo custo de produção, rápido crescimento e elevada importância comercial. Entretanto estudos registraram a ocorrência de contaminação por mercúrio (Hg) nesses organismos, sendo assim vias exposição humana a esse contaminante. Metal naturalmente encontrado em nível traço no ambiente, contudo o Hg apresentou um aumento em sua concentração ao longo dos anos devido a contribuições antrópicas e processos de reemissão e remobilização que representam, em média, 30% e 60%, respectivamente, das emissões não naturais. O Hg é um elemento químico não essencial aos organismos com elevada capacidade de acumulação e retenção na biota, em sua forma orgânica, favorecendo processos de biomagnificação. Logo, buscando compreender a dinâmica de incorporação do mercúrio em organismos cultivados e seu comportamento semelhante é observado em indivíduos selvagens, foram realizadas amostragens de espécimes tilápia de uma fazenda de cultivo, presente no Rio Jaguaribe, e organismos selvagens da zona estuarina do Rio Jaguaribe e do Rio Cocó, localizados no estado do Ceará, entre os anos de 2010 e 2014. Foram coletados 99 indivíduos, sendo 56 obtidos na fazenda de cultivo, 24 no Rio Jaguaribe e 18 no Rio Cocó. Após a amostragem, todo material coletado foi preservado em recipientes térmicos e encaminhado ao laboratório para medição, pesagem, subamostragem e posterior quantificação das concentrações de Hg. O comprimento médio dos indivíduos foi significativamente maior ($H = 36,29$; $p < 0,05$) naqueles coletados no Rio Jaguaribe ($20,7 \pm 1,2$ cm). O comprimento dos peixes da fazenda de cultivo ($15,9 \pm 5,7$ cm) e do rio Cocó ($14,6 \pm 3,7$ cm) foram similares. Entretanto, as concentrações de Hg em indivíduos de cultivo ($26,6 \pm 12$ ng.g⁻¹) foram semelhantes as selvagens do rio Jaguaribe ($29 \pm 9,9$ ng.g⁻¹) e maiores que as do Rio Cocó ($10,2 \pm 3,6$ ng.g⁻¹). Não foi possível observar um padrão de bioacumulação de Hg em indivíduos selvagens, em ambas as áreas de coleta, contudo organismos de cultivo apresentaram menores concentrações de mercúrio com aumento do comprimento. A ração ofertada aos peixes de cultivo é a principal via de contaminação. Indivíduos em fases iniciais de cultivo possuem uma ração com maior concentração de Hg ($30,1 \pm 6,3$ ng.g⁻¹) do que organismos em fase de engorda ($1,4 \pm 0,5$ ng.g⁻¹), devido a sua maior composição proteica (45%PB) ligada a inclusão de farinha de peixe, o que está relacionada a maior concentração de Hg em organismos menores. O melhoramento do saneamento ocorrido na zona urbana de Fortaleza é também uma possível explicação para as menores concentrações de Hg nas tilápias do Rio Cocó em relação aos peixes das fazendas do Rio Jaguaribe. As maiores concentrações nos peixes selvagens do Rio Jaguaribe devem ser um reflexo de seu maior tamanho, que implica na captura e ingestão de presas de maior porte, portanto mais enriquecidas em Hg. Logo, é possível concluir que a composição da ração é a principal via de contaminação de organismos de cultivo e o tamanho e emissão antrópica de Hg são os principais fatores que influenciam as concentrações de Hg em organismos selvagens.

PALAVRAS-CHAVE: TILÁPIA, MERCÚRIO, CULTIVO, SELVAGEM

Decréscimo no tamanho do atum bonito listrado (*Katsuwonus pelamis*), e desafios na gestão pesqueira sustentável

Schlosser, V. I.; Cairolli, V. I.; Castello, J. P.

²Graduação em andamento em Oceanografia na Universidade Federal do Rio Grande

O atum bonito-listrado (*Katsuwonus pelamis*) é um peixe pelágico de crescimento rápido que se alimenta de outros peixes, crustáceos e cefalópodes. Distribuído em águas tropicais e subtropicais, representa um dos principais recursos pesqueiros do Brasil e o terceiro peixe mais pescado do mundo. A principal modalidade de pesca utilizada para sua captura no Brasil é a de vara e isca-viva, que faz uso de pequenos peixes pelágicos para atrair os cardumes. Lançando jatos de água horizontalmente através das laterais do navio, os bonitos são mantidos distraídos e então se inicia a remoção com vara e anzóis desprovidos de farpas, que possibilitam a aceleração do trabalho dos pescadores posicionados em plataformas nas laterais do barco. Esse modo de captura representa uma das formas mais sustentáveis de pesca, já que não atinge outras espécies (baixo *bycatch*), gera empregos e mantém o produto com maior qualidade. Já no resto do mundo é capturado com rede de cerco, arte pouco seletiva e com alto *bycatch*. No Brasil a pescaria foi iniciada na década de 80 e, desde 1984, a FURG vem coletando informações.

Foram realizadas amostragens semanais na planta da Indústria Alimentícia Leal Santos que, localizada em Rio Grande, foi sede para a biometria de 250 espécimes semanalmente, somando um total de 14 mil indivíduos amostrados entre os períodos de 12/2016 a 06/2017 e de 11/2017 a 04/2018. Após a análise da variação no tamanho do bonito-listrado capturado no sul e sudeste do Brasil, os gráficos de distribuição furcal, que representam o comprimento entre o focinho e a furca, foram gerados a partir dessas amostragens e comparados com dados de safras anteriores apresentados em Garbin & Castello (2014). Foi possível aferir um decréscimo no comprimento furcal médio, que é o menor desde o início dos estudos em 1984.

Figura 1. Média do comprimento furcal (1983 - 2018)

O bonito-listrado é considerado uma espécie resiliente à exploração, possuindo grande capacidade de se adaptar às mudanças do ambiente, contudo a pouca compreensão acerca de certos comportamentos dificulta a tomada de medidas de conservação. A pesca de vara e isca viva do bonito é tida como estável nas últimas décadas. O fato de a legislação brasileira exigir que os barcos capturem suas próprias

Decréscimo no tamanho do atum bonito listrado (*Katsuwonus pelamis*), e desafios na gestão pesqueira sustentável

Schlosser, Vladmyr²; Cairolli, Valentina¹; Castello, Jorge P.

² Graduação em andamento em Oceanografia na Universidade Federal do Rio Grande

iscas - sardinha e anchoita - têm sido de suma importância para moderar o esforço de pesca, pois existe dificuldade em acessar a sardinha, que sofre fortes oscilações em sua abundância. Apesar da aparente sustentabilidade nas capturas, esse equilíbrio pode ser ameaçado, por conta de pressões políticas e econômicas de alguns segmentos do setor pesqueiro que visam à introdução da pesca de cerco (*seine purse*) ou alterações na legislação vigente. A diminuição no comprimento médio indica um ajuste natural do estoque frente ao aumento da mortalidade total que é o resultado da soma da natural (predação) e da mortalidade por pesca. A primeira é determinada essencialmente, pela ecologia da espécie e sua posição na cadeia trófica e no ecossistema. Já, a por pesca, é o resultado do esforço aplicado sobre o estoque e, em princípio, a única passível de ser controlada.

O conceito de sustentabilidade na exploração pesqueira reside na determinação da captura máxima sustentável, maximizando os benefícios econômicos e sociais da pescaria. Ao longo do tempo a tecnologia da pesca em geral, e em particular aquela direcionada para a pesca pelágica, aumentou muito a eficiência de captura, desenvolvendo barcos mais potentes, com maior autonomia, sistemas de navegação mais precisos, instrumentos de eco-localização, etc. Assim uma hora de pesca nos anos 80 representa um rendimento de captura bem inferior a essa mesma hora no presente.

Frente a essas questões, muitos estoques ajustam naturalmente seus níveis de abundância e estrutura de tamanhos através de alterações nos padrões reprodutivos e de crescimento. Nossos dados de tamanho mostram que esse ajuste tem acontecido. No entanto, é difícil no presente estimar até que ponto essas alterações continuarão acontecendo sem afetar a sustentabilidade das capturas. Novos estudos estão sendo realizados visando entender em que medida foi afetada a contribuição reprodutiva do estoque, considerando a diminuição na abundância de exemplares de maior tamanho em comparação com 35 anos atrás. As fêmeas maiores costumam ter uma fertilidade mais alta, por exemplo, e pode-se pensar que esse aporte está hoje ausente. No presente, não existe no Brasil um plano de manejo para esta pescaria, apenas há normas para o tipo de embarcações autorizadas a operar e, até poucos anos atrás, proibição da entrada de barcos de cerco na pescaria do bonito-listrado. Frente a esse quadro é recomendável uma atitude cautelosa e de monitoramento constante do recurso.

PALAVRAS-CHAVE: BONITO-LISTRADO, VARA E ISCA VIVA, GESTÃO PESQUEIRA SUSTENTÁVEL

Distribuição de algas calcárias coralinas (rodolitos e litotâmnios) na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz, ES.

Lima, J. C. R.¹; Gastão, F. G. D. C.²; Lima Júnior, S. B.³; Maia, L. P.⁴; Leal, C.A.⁵

¹Graduando em Oceanografia do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

²Doutor em Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

³Professor Adjunto do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

⁴Professor Titular do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

⁵Geólogo Sênior da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras)

Os sedimentos que constituem o substrato oceânico podem ser originados de áreas continentais, quando são chamados de alóctones, ou ainda, podem ter sua origem no próprio ambiente marinho (autóctones). Estes últimos são compostos pelos endoesqueletos da micro-fauna e da micro-flora de vários organismos (carapaças de foraminíferos, valvas de diatomáceas, espículas de radiolários, briozoários, algas, esponjas, entre outras). Alguns autores definem os sedimentos do ambiente marinho como “granulados” que podem ser compostos por areias e cascalhos litoclásticos (siliciclásticos), areias calcárias (sables calcaires) e algas calcárias (maerl e Lithothamnium ou litotâmnio), bem como os bancos de rodolitos. O litotâmnio geralmente é distribuído no domínio infralitoral, onde predominam os organismos bentônicos. Já os rodolitos são distribuídos no domínio circalitoral, e estão associados a areias calcárias mais grossas, onde predominam os organismos pelágicos. O presente estudo teve como objetivo mapear a distribuição de algas calcárias coralinas (rodolitos e litotâmnios) nas Unidades de Conservação APA Costa das Algas e Refúgio da Vida Silvestre de Santa Cruz (RVS de Santa Cruz), no estado do Espírito Santo. Foi realizada análise granulométrica dos sedimentos marinhos coletados em 50 pontos distribuídos na plataforma continental correspondente às Unidades de Conservação, além da identificação dos fragmentos calcários das algas aqui estudadas. Também foi feita a quantificação dos mesmos fragmentos entre as frações granulométricas seixos, areia muito grossa e areia média a fina. Os rodolitos nas áreas da APA e RVS de Santa Cruz estão distribuídos entre as isóbatas de 40 a 200 metros. Também aparecem nas baixas isóbatas entre 10 e 20 metros, porém com menor ocorrência. Os percentuais de concentração acima de 50%, considerando a proporção de 100% para toda a massa sedimentar de um ponto, estão relacionados às amostras classificadas como seixos, seguida pela areia grossa. Já na areia média a fina os rodolitos ou fragmentos não aparecem, refletindo o limite de fragmentação destas algas até a fração areia muito grossa (2,0 a 1,0 mm). Cerca de 80% dos rodolitos são representados pela fração seixos, a maior parte em estágio inicial de fragmentação. Já os 20% restantes estão representados pela fração areia muito grossa, identificados por exemplares mais fragmentados. Da mesma forma como os rodolitos, os litotâmnios ocorrem apenas nas frações seixos e areia muito grossa, com 35% do total. Essa maior ocorrência de litotâmnios na fração areia muito grossa reflete um maior grau de fragmentação das carapaças com relação aos rodolitos. Nas áreas da APA e RVS de Santa Cruz, as algas calcárias estão mais distribuídas nas isóbatas acima de 40 metros, e são representadas pelas frações seixos e areia muito grossa, o que explica os dois regimes de sedimentação nas áreas das Unidades de Conservação. Um dominado pelos sedimentos mais finos e lamosos, ricos em quartzo e outros minerais, oriundos da descarga fluvial do Rio Doce, e que estão distribuídos nas isóbatas abaixo de 40 metros. E o outro regime representado pela sedimentação marinha, em profundidades

Distribuição de algas calcárias coralinas (rodolitos e litotâmnios) na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz, ES.

Lima, J. C. R.¹; Gastão, F. G. D. C.²; Lima Júnior, S. B.³; Maia, L. P.⁴; Leal, C.A.⁵

¹Graduando em Oceanografia do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

²Doutor em Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

³Professor Adjunto do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

⁴Professor Titular do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Universidade Federal do Ceará

⁵Geólogo Sênior da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras)

superiores a 40 metros, composta por sedimentos ricos em carapaças de organismos bentônicos e algas calcárias. Agradecemos os apoios financeiro e logístico da Fundação de Apoio “Cassiano Antônio De Moraes” (FUCAM) e da Petrobras, a partir do Projeto ‘Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da RVS de Santa Cruz, APA Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m’.

PALAVRAS-CHAVE: APA COSTA DAS ALGAS, RODOLITOS, LITOTÂMPIO, SEDIMENTOS MARINHOS

A urbanização modifica a estrutura da macrofauna bêntica estuarina em Florianópolis-SC?

Agostini, L.V.¹, Weis, Wilson A.², Brauko, K.³, Pagliosa, P.R.⁴

¹Graduação em andamento na UFSC

²Doutorado concluído no Programa de Pós-Graduação em Ecologia concluído pela UFSC

³Pós-doutoranda associada ao Programa de Pós Graduação em Oceanografia na UFSC

⁴Professor da Graduação e Pós-graduação em Oceanografia da UFSC

A liberação de resíduos industriais e domésticos, construção de portos, exploração de petróleo, turismo e o próprio crescimento urbano, levam a constantes mudanças nos ecossistemas de regiões costeiras. Para a determinação da qualidade ambiental de um ambiente costeiro, a macrofauna bêntica é considerada ótima bioindicadora, pois ela possui relação direta com a condição da interface água-sedimento. Essas comunidades são caracterizadas por organismos sésseis ou sedentários que vivem associados aos fundos marinhos e com ciclos de vida relativamente longos, que respondem e indicam padrões de variações ambientais de curto e longo prazo. A região de Florianópolis está localizada no sul do Brasil, exibindo dezenas de pequenos estuários e baías submetidos a diferentes graus de ocupação humana. O clima subtropical da região é caracterizado como úmido com temperaturas variando entre 17°C e 22°C em média, sendo dominada por regimes de micro marés, com amplitudes médias de 0.15 m na quadratura e 0.83 m na sizígia. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar mudanças nos padrões estruturais da comunidade bêntica em um estuário urbano e outro não urbano ao longo de dois períodos do ano de 2015 (frio/chuvoso em outubro e quente/seco em março). Para isso, as amostragens da macrofauna bêntica foram feitas em estuários classificados de acordo com o grau de ocupação humana e concentrações de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo: o do rio Ratoles, considerado não urbano (localizado na Ilha de Santa Catarina), e o estuário de Aririú, urbano (situado no continente adjacente). Em cada estuário foram amostrados três pontos em duplicata com um amostrador tipo corer de 15 cm de diâmetro e 10 cm de profundidade. Em laboratório a fauna foi fixada, triada e identificada até o menor nível taxonômico possível. Em geral, a macrofauna bêntica variou em função do grau de urbanização dos estuários estudados, onde áreas mais urbanizadas tiveram maior abundância que as não urbanizadas. Já a riqueza nos estuários foi de 14 táxons, sendo que não houve diferença na mesma devido ao grau de antropização. As maiores quantidades de organismos pertencentes a poucas espécies foram possivelmente estimuladas por um maior enriquecimento orgânico proveniente de efluentes domésticos e da agricultura praticada nas áreas adjacentes aos rios na região. As diferentes abundâncias nas comunidades macrofaunais tenderam a ser mais evidentes no período frio/chuvoso, onde a maior taxa de precipitação aumentou os inputs orgânicos através do excesso de descarga pluvial e drenagem continental para os estuários. O estuário urbanizado não sofreu grandes variações na abundância total entre os períodos, abrigoando uma comunidade com padrões de oscilação de maior estabilidade aliados ao constante e excessivo input de nutrientes. Já a comunidade de Ratoles, considerado um estuário não contaminado, mostrou altas oscilações na fauna e maior vulnerabilidade às forçantes naturais localmente predominantes, possuindo uma maior abundância no mês quente/seco do que no mês frio/chuvoso. Os táxons dominantes foram correspondentes em ambas as regiões do estudo, sendo eles os anelídeos *Capitella sp.*, *Laonereis acuta*, *Streblospio benedicti* e *Oligochaeta*,

A urbanização modifica a estrutura da macrofauna bêntica estuarina em Florianópolis-SC?

Agostini, L.V.¹, Weis, Wilson A.², Brauko, K.³, Pagliosa, P.R.⁴

¹Graduação em andamento na UFSC

²Doutorado concluído no Programa de Pós-Graduação em Ecologia concluído pela UFSC

³Pós-doutoranda associada ao Programa de Pós Graduação em Oceanografia na UFSC

⁴Professor da Graduação e Pós-graduação em Oceanografia da UFSC

que representaram juntos mais de 90% da abundância total encontrada. Porém, os dois táxons mais abundantes, *Capitella sp.* (65%) e *Laeonereis acuta* (19%), apresentaram maior abundância no estuário urbanizado. Esse padrão pode ser explicado por esses táxons possuírem hábitos oportunistas que se favorecem em altas concentrações de matéria orgânica. Os resultados destacaram que os padrões de abundância e distribuição das comunidades estuarinas se diferenciaram espacialmente e temporalmente conforme o aporte de matéria orgânica ligada ao nível de antropização, a temperatura e a precipitação. Portanto, a partir deles é possível observar que a macrofauna bêntica é sensível a diferentes graus de urbanização, podendo indicar a qualidade de ambientes estuarinos. Além disso, a predominância de espécies oportunistas em regiões urbanizadas pode causar consequências ao ecossistema através de alterações na cadeia trófica, oxigenação do sedimento e na ciclagem de nutrientes.

PALAVRAS-CHAVE: ESTUÁRIOS, MACROFAUNA BÊNTICA, CONTAMINAÇÃO, SAZONALIDADE

Gtar-Verdeluz: monitoramento ambiental em prol da conservação das Tartarugas Marinhas

Rufino, R. C. X.¹; Mendonça, D. M.¹; Menêzes, Í. B. H. M. P.¹; Feitosa, A. F.²,
Pereira, A. A. P. L.³

¹Oceanografia; Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR

²Bióloga pela Universidade Federal do Ceará.

³Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará.

No Brasil ocorrem cinco espécies de tartarugas marinhas, sendo todas ameaçadas de extinção de acordo com a lista da IUCN para espécies ameaçadas, sendo elas: Tartaruga-cabeçuda (*Caretta caretta*), Tartaruga-de-pente (*Eretmochelys imbricata*), Tartaruga-verde (*Chelonia mydas*), Tartaruga-oliva (*Lepidochelys olivacea*) e Tartaruga-de-couro (*Dermochelys coriacea*). O município de Fortaleza, no estado do Ceará, é reconhecido como corredor migratório, área de alimentação e de descanso, logo ocorre um trânsito de tartarugas nessa localidade que eventualmente encalham em virtude da interação com a pesca. No ano de 2013 uma tartaruga da espécie (*Chelonia mydas*) encalhou na cidade de Fortaleza e por consequência da falta de políticas públicas e grupos que trabalhem com esse tipo de animal na região, a tartaruga veio a óbito. Dessa situação surgiu, em 2014, o Gtar-Verdeluz que tem como objetivo a conservação das tartarugas que utilizam a região de Fortaleza como área de desova e alimentação. As principais atividades do grupo são educação ambiental, necropsias e monitoramentos de praia, com enfoque nas tartarugas marinhas em Fortaleza. Os monitoramentos de praia são realizados majoritariamente nos bairros Serviluz, praia do Futuro e Sabiaguaba, no município de Fortaleza-Ce. São percorridos aproximadamente 7 km da foz do rio Pacoti à foz do rio Cocó e 7 km do Cais do Porto (Titanzinho) à foz do rio Cocó (região da Praia do Futuro), com parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. A praia da Sabiaguaba abriga duas unidades de conservação, o Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba e a Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba, logo trabalhos de conservação nesta região são de suma importância. As atividades de campo compreendem três monitoramentos mensais nas praias da Sabiaguaba e Abreulândia, e um nas praias do Serviluz e praia do Futuro. O monitoramento na praia da Sabiaguaba inicia-se às 4:30, com divisão do grupo em duas equipes (com no mínimo 4 pessoas por trecho): uma equipe para monitorar a orla da praia da Cofeco e outra para monitorar da praia da Abreulândia até a Sabiaguaba, registrando encalhes e desovas. Quando identificados, os ninhos são avaliados quanto ao número de filhotes eclodidos e não eclodidos, contagem das cascas, além da coleta dos ovos para posterior avaliação. Os ninhos são marcados com estacas e fitas de segurança para facilitar a localização e acompanhamento do desenvolvimento dos ovos. Quanto aos animais encalhados, inicialmente é feita a identificação e a biometria dos espécimes e são analisados a interação com pesca, a presença de parasitas (epibiontes, cracas, etc), os tumores e os membros amputados. Os animais que são encontrados com vida são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS/IBAMA onde recebem os cuidados veterinários. Quando encontrados em óbito, e em boas condições de preservação dos tecidos, é realizado a necropsia no Laboratório de Anatomia da FAVET – UECE. Já quando em estado de putrefação os animais são enterrados preferencialmente fora da zona de maré. Todas as ocorrências são georreferenciadas com GPS Garmin Etrex 10. Em relação à praia do Futuro, o monitoramento ocorre no período da manhã, de acordo com a

Gtar-Verdeluz: monitoramento ambiental em prol da conservação das Tartarugas Marinhas

Rufino, R. C. X.¹; Mendonça, D. M.¹; Menêzes, Í. B. H. M. P.¹; Feitosa, A. F.²,
Pereira, A. A. P. L.³

¹Oceanografia; Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR

²Bióloga pela Universidade Federal do Ceará.

³Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará.

disponibilidade do Corpo de Bombeiros. É percorrida toda a praia do Futuro de carro com duração média de duas horas. As ocorrências são atendidas da mesma forma do monitoramento de praia supracitado. Entre os anos de 2016 a 2018 foram registrados pelo Gtar-Verdeluz cerca de 10 animais vivos resgatados, 10 necropsias, 40 carcaças e 54 ninhos. A praia do Futuro é reconhecida como pólo turístico de Fortaleza, onde há interação antropogênica constante e excessiva, tendo o maior número de encalhes vivos. A praia da Sabiaguaba apresentou um maior número de ninhos, sendo essa menos movimentada e até um pouco desértica com relação a pessoas. A espécie *Chelonia mydas* foi a que mais ocorreu em termos de encalhe e todas as desovas registradas foram ninhos de *Eretmochelys imbricata*, fato que sustenta a hipótese de um possível repovoamento da zona costeira cearense pelas tartarugas marinhas. Ademais, são encontrados nas praias um grande número de resíduos sólidos desde a linha de maré até o início da vegetação, o que pode dificultar o processo de desova das tartarugas. Logo, as atividades de monitoramento ambiental realizadas pelo Grupo Gtar-VerdeLuz possuem papel de extrema importância na conservação dos quelônios que fazem o uso deste local, pois mesmo que poucos em comparação com outras áreas do Nordeste, não deixam de apresentar uma grande relevância na biodiversidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: MONITORAMENTO COSTEIRO, QUELÔNIOS, BIODIVERSIDADE, CEARÁ

Contaminação do estuário da lagoa dos patos: avaliação de resíduos sólidos na Marisma do Molhe Oeste

Carvalho, J. V.¹; Pinheiro, L. M.²; Pinho, G. L. L.³

¹Graduação em Oceanologia em andamento na FURG

²Doutorado em Oceanografia Física, Química e Geológica em andamento na FURG

³Professora do Instituto de Oceanografia da FURG

O Estuário da Lagoa dos Patos (ELP) está localizado no município de Rio Grande, RS, abrangendo 24 regiões de marisma. Estes ambientes exercem importante papel na manutenção da biodiversidade e produtividade da região. Apesar da sua importância, as marismas do ELP vêm sendo afetadas pela ação urbana, portuária, pesqueira, agrícola e industrial da região, estando assim suscetíveis a uma grande diversidade de contaminantes. Dentre esses contaminantes, podemos citar os resíduos sólidos. Estes resíduos podem causar diversos danos aos organismos como emaranhamento, morte por ingestão, bem como a destruição de habitats, entre outros. Estudos envolvendo a problemática dos resíduos sólidos em ambientes costeiros vem sendo feitos em todo o mundo, porém são limitados em ambientes estuarinos e ainda mais restritos em relação as marismas. Desta forma, o presente estudo busca contribuir para o preenchimento desta lacuna. O local escolhido para o estudo foi a Marisma do Molhe Oeste, tanto por ser a marisma mais próxima do oceano no lado oeste da desembocadura do ELP podendo portanto receber resíduos oriundos da atividade turística realizada na praia do Cassino, quanto por sofrer influência das inúmeras atividades realizadas nas margens e águas do ELP, bem como áreas a sua montante. Além disso, trata-se de uma marisma que apresenta as quatro zonas típicas (plano lamoso-PL, marisma inferior-MI, marisma médio-MM e marisma superior-MS), sendo essas influenciadas de forma diferente em relação ao gradiente de inundação, diminuindo progressivamente da região do PL, constantemente alagado, até o MS. O ELP é uma região de micromaré, sendo as taxas de inundação relacionadas principalmente a eventos de chuva e vento. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a relação entre o gradiente de inundação da Marisma e a distribuição de resíduos sólidos, investigando a contribuição dos plásticos para a contaminação deste ecossistema. Para avaliar a presença de resíduos sólidos na Marisma, em outubro de 2017 foram realizados nove transectos de 10 metros de comprimento, que abrangiam as quatro zonas da Marisma. Para fim de análise foram considerados três grupos (MS-MM, MM-MI, MI) correspondentes aos diferentes graus de inundação. Os itens encontrados a 1 m para a direita e 1 m para a esquerda dos transectos foram coletados e armazenados. Em laboratório, a triagem foi feita considerando-se a utilidade do material, a sua composição, tamanho e nível de degradação. Foram triados um total de 910 itens, sendo que 840 (91%) corresponderam a plásticos. O segundo grupo de material mais comum eram compostos de madeira (2,7%), seguido de papel/papelão (2,5%) . Outros materiais como metal, misturas, borracha e esponja foram encontrados em menores quantidades. A zona MM-MS apresentou maior quantidade de resíduos (468 itens), seguido da zona MI-MM (379 itens) e da MI (63 itens). Nas zonas de transição da MM-MS e MI-MM, grande parte dos itens apresentaram grau de degradação médio. Enquanto na zona de MI os itens com grau de degradação alto prevaleceram. Foi identificada uma maior quantidade de itens fragmentados (659) do que itens inteiros

Contaminação do estuário da lagoa dos patos: avaliação de resíduos sólidos na Marisma do Molhe Oeste

Carvalho, J. V.¹; Pinheiro, L. M.²; Pinho, G. L. L.³

¹Graduação em Oceanologia em andamento na FURG

²Doutorado em Oceanografia Física, Química e Geológica em andamento na FURG

³Professora do Instituto de Oceanografia da FURG

(251), prevalecendo itens maiores que 20 cm. Esses resultados indicam que há alta ação de processos físicos, químicos e biológicos atuando nos itens quando em contato com o ambiente aquático. A maior deposição de resíduos foi demarcada por uma linha do deixo na zona de transição entre MM-MS, indicando o transporte desse material em períodos de aumento da inundação causada por eventos climáticos extremos na região. A deposição direta pelo público também é possível na região mais seca. A quantidade exorbitante de plástico em relação aos outros materiais pode ser explicada pela sua alta produção, uso, descarte e permanência no ambiente. Os resultados do presente trabalho indicam que a contaminação por resíduos sólidos na Marisma do Molhe Oeste está dominada por itens plásticos, sofrendo influência do grau de inundação. Porém estudos complementares são necessários para investigar melhor essa relação.

PALAVRAS-CHAVE: CONTAMINAÇÃO, ESTUÁRIO, MARISMA, PLÁSTICO, RESÍDUOS SÓLIDOS

Ocorrência de copépodes exótico e nativo no Porto do Pecém, Ceará

Moura, G.C. C.¹; Ferreira, S. M. C.¹; Garcia, T. M.²; S.M. O.³

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Pesquisadora Doutora do Instituto de Ciências do Mar - Universidade Federal do Ceará

³Professor do Instituto de Ciências do Mar - Universidade Federal do Ceará

O Porto do Pecém é situado no município de São Gonçalo do Amarante, Ceará. O terminal em questão, deu início às suas atividades no ano de 2002, promovendo possíveis impactos na biodiversidade local, principalmente devido ao trânsito de embarcações e pelo provável descarte de água de lastro. Apesar do estudo de espécies invasoras ter aumentado nos últimos anos, elas são consideradas hoje como uma das maiores causas de perda de biodiversidade em diversos ecossistemas em todo o mundo. O ônus gerado pelas invasões biológicas podem acarretar diversos prejuízos econômicos, ecológicos e sociais. Além disso, o fato de terem sido consideradas como um dos principais fatores responsáveis por alterações ecológicas, em escala global, influenciou o aumento no número de pesquisas. A comunidade planctônica em portos ainda não é monitorada adequadamente e a busca por espécies exóticas, é de suma importância para análise dessas comunidades em regiões portuárias, pois elas podem ser bioindicadoras, sobretudo as espécies que apresentam nichos ecológicos semelhantes ao das nativas. Diante da notória escassez em estudos de monitoramento ambiental, o trabalho em questão teve como objetivo a analisar a espécie exótica *Temora turbinata* após a implantação do Porto do Pecém em comparação com a espécie nativa *Temora stylifera*. Arrastos horizontais em subsuperfície foram realizados nas estações seca e chuvosa, em duas estações localizadas nas áreas interiores do terminal portuário. Nos anos de 2005 e 2006, foi utilizada uma rede de 120 µm de abertura de malha, enquanto que, no ano de 2014, a rede de 200 µm foi empregada durante a amostragem. A espécie exótica *T. turbinata* ocorreu com altas densidades nos anos de 2005 e 2006 e não houve a ocorrência de *T. stylifera*. No ano de 2014, *T. turbinata* continuava apresentando ocorrência, e houve registro da presença da espécie nativa *T. stylifera*. Há uma hipótese que sugere que a espécie exótica está eliminando ou afastando em direção às regiões oceânicas, por competição, a espécie *T. stylifera*, originalmente bastante frequente em áreas costeiras e estuarinas do Brasil. O copépode *T. turbinata* é encontrado amplamente distribuído nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, com exceção do Pacífico Leste, porém é considerado uma espécie exótica no litoral brasileiro. Já *T. stylifera* é endêmica das águas do oceano Atlântico e de regiões adjacentes, principalmente entre as latitudes de 32°N e 35°S. Sabe-se que a maior frequência de *T. turbinata* ocorre em perfis próxima à costa, enquanto, a maior frequência de *T. stylifera*, ocorre nos perfis mais afastados da zona costeira. A *T. turbinata* foi introduzida provavelmente através da água de lastro, e ainda é reconhecida como um indicador ecológico especialmente importante, pois esta espécie não ocorria no Nordeste do Brasil antes de 1993 e agora domina várias áreas costeiras e estuarinas. Os resultados apontam para a evidente necessidade de maiores estudos sobre essas espécies planctônicas em terminais portuários, tendo em vista, principalmente, mitigar os impactos antropogênicos na biodiversidade marinha. É importante ainda, avaliar se há realmente uma competição pelo nicho ecológico ou se há outros fatores influenciando a ocorrência de *Temora stylifera* no terminal portuário.

PALAVRAS-CHAVE: TERMINAL PORTUÁRIO, BIOINVASÃO, PLÂNCTON

Estoque e sequestro de carbono em florestas de mangue ao longo do litoral brasileiro

Souza, B.^{1,2}; Alves, A.²; Oliveira B. M.²; Moraes, S.W.¹; Estevam, S.A.D.^{1,2}; Medeiros M.^{2,3}; Souza, T. B.^{2,3}; Araujo, P. M.²; Chaves, O. F. S. G. M.^{1,4}.

¹Graduando em Oceanografia na UERJ

²Núcleo de Estudos em Manguezais, UERJ

³Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente, UERJ

⁴Coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais.

Além de sua notória importância socioambiental como fonte de diversos recursos para comunidades pobres e que dependem diretamente do manguezal para sobreviver, os manguezais também exercem papel fundamental na mitigação do aquecimento global, através ao seu alto potencial para sequestrar o carbono presente na atmosfera e estocá-lo abaixo e acima do solo. Entretanto, com o crescente desenvolvimento urbano-industrial e a perda de florestas, os manguezais encontram-se ameaçados, com isso, vão deixando de cumprir suas funções ecológicas e seu papel fundamental como sumidouro de carbono. O Núcleo de Estudos em Manguezais (NEMA/UERJ) trabalha através desse projeto com o objetivo de quantificar as taxas de sequestro e estoque de carbono em florestas de mangue ao longo do litoral brasileiro, compreendendo a variabilidade local e latitudinal.

Para o monitoramento do sequestro de carbono, foram utilizadas 5 parcelas em cada local, distribuídas em Florianópolis-SC, Guaratiba-RJ, Caravelas-BA, Barra de São Miguel-AL, Extremoz-RN e São Caetano de Odivelas-PA. Para compreender a variabilidade local, foram monitoradas, em Guaratiba-RJ, 12 parcelas na franja, 12 na bacia e 6 na transição com a planície hipersalina. Para a avaliação do estoque de carbono na biomassa aérea e subterrânea ao longo da costa brasileira, além das regiões anteriormente citadas, foram utilizadas parcelas localizadas em Laguna-SC e Garapuá-BA (para essa região apenas biomassa aérea). As parcelas de estudo foram sempre demarcadas na franja (área periodicamente mais alagada).

Os indivíduos dessas parcelas tiveram o diâmetro de todos os troncos e altura medidos, juntamente com a identificação da espécie e condição (vivo ou morto), e os valores encontrados foram aplicados em modelos alométricos específicos, desenvolvidos pelo NEMA/UERJ e utilizados para estimativa do estoque e sequestro de carbono nos manguezais. Para estimar o estoque de carbono na biomassa subterrânea, foram realizadas 3 amostragens com testemunho (tubos metálicos de 7,5cm de diâmetro por 1,5m de comprimento), numa profundidade máxima de amostragem de 1m em cada parcela. Os testemunhos foram fracionados em fatias de 10cm, acondicionados e levados para o laboratório. Em laboratório, as amostras foram lavadas, e posteriormente foram secas em estufa a 70° C, para obtenção do peso seco. Para a conversão da biomassa em carbono foi considerado o teor de carbono de 42,6% para *Avicennia spp.* e *Laguncularia racemosa*, e de 40% para *Rhizophora spp.*

No período 2012-2016 o sequestro de carbono (tC.ha-1.ano-1) apresentou os seguintes valores médios: 1,07 ± 0,25 em Florianópolis-SC, 5,17 ± 1,08 em Caravelas-BA, 5,17 ± 1,08 em Extremoz-RN e 4,88 ± 2,74 em São Caetano de Odivelas-PA. Em Guaratiba-RJ, no período de (2003-2016), a média da taxa do sequestro de carbono (tC.ha-1.ano-1) foi de 2,64 ± 1,03 na franja, de 2,45 ± 1,38 na bacia e de 2,09 ± 1,16 na transição. Esses valores estão relacionados à influência do alcance das marés, que

Estoque e sequestro de carbono em florestas de mangue ao longo do litoral brasileiro

Souza, B.^{1,2}; ALVES, A.²; Oliveira B. M.²; Moraes, S.W.¹; Estevam, S.A.D.^{1,2}; Medeiros M.^{2,3}; Souza, T. B.^{2,3}; Araujo, P. M.²; Chaves, O. F. S.G. M.^{1,4}.

¹Graduando em Oceanografia na UERJ

²Núcleo de Estudos em Manguezais, UERJ

³Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente, UERJ

⁴Coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais.

formam um gradiente de inundação e do estágio sucessional das florestas. Os resultados obtidos até o presente momento indicam que a variação latitudinal de fatores ambientais como a oferta de luz solar, variação de maré, precipitação, temperatura e aporte de água doce, sejam responsáveis pelo gradiente na taxa de sequestro ao longo da costa brasileira.

No ano de 2017, o estoque de carbono na biomassa aérea (tC.ha⁻¹) nas florestas de franja apresentou os seguintes valores médios: 41,8 ± 3,2 em Laguna-SC, 81,63 ± 5,56 em Florianópolis-SC; 63,46 ± 33,68 em Ilha Grande-RJ; 109,64 ± 22,65 em Guaratiba-RJ; 96,5 ± 10,6 em Caravelas-BA; 106,05 ± 27,79 em Garapuá-BA; 153,8 ± 20,5 em Barra de São Miguel-AL; 106,1 ± 19,3 em Extremoz-RN e 183,8 ± 37,9 em São Caetano de Odivelas-PA. O estoque de carbono na biomassa subterrânea (tC.ha⁻¹) nas florestas de franja apresentou os seguintes valores médios: 83,9 ± 10,3 em Laguna-SC, 102,7 ± 25,0 em Florianópolis-SC; 141,8 ± 23,2 em Guaratiba-RJ; 66,3 ± 15,7 em Caravelas-BA; 144,3 ± 30,5 em Barra de São Miguel-AL; 164,4 ± 15,0 em Extremoz-RN e 85,0 ± 28,2 em São Caetano de Odivelas-PA. De modo geral, o padrão observado para o estoque de carbono, tanto na biomassa aérea, como na biomassa subterrânea, segue um gradiente latitudinal. A hipótese geral é de que o estoque de carbono na biomassa aérea e subterrânea aumente em direção às baixas latitudes, e portanto, espera-se que cada localidade tenha um estoque similar às regiões mais próximas latitudinalmente. Entretanto, O estoque na biomassa subterrânea não apresentou nenhuma correlação significativa, seja com variáveis climáticas ou a própria latitude, contrariando a hipótese geral. Por fim, se faz necessário que o alto potencial de sequestro e estoque de carbono por florestas de mangue seja disseminado para todas as pessoas nos diversos níveis sociais, não só cientificamente, mas também através da acessibilidade da informação e de ferramentas como a educação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: SEQUESTRO E ESTOQUE DE CARBONO, MANGUEZAL, GRADIENTE LATITUDINAL

Abordagem quantitativa da comunidade fitoplanctônica em três praias do litoral nordeste maranhense (São José de Ribamar – Maranhão)

Costa, D.D. S.¹; Oliveira, A. L. L.¹; Privado, D. C. C.¹; Santos, M. E. M.¹; Cutrim, M. V. J.²; Amorim, K. R. K. G.³; Santos, G. S.⁴; Brito, D. R. L.⁴; Ferreira, F. S.⁵ Cavalcanti, L. F.⁵

¹Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia - UFMA

²Docente do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia - UFMA

³Graduado em oceanografia pela UFMA

⁴Graduação em andamento na UFMA

⁵Laboratório de Ficologia, UFMA

As praias são ecossistemas de interface continente-oceano onde a ação dominante das ondas e marés são fatores hidrodinâmicos primários, com limites estendendo-se da linha da maré baixa até o ponto mais alto da maré. Apresenta funções importantes, tais como fornecer proteção à linha de costa, onde ocorrem fenômenos naturais de avanços e recuos do mar e servindo de habitat para o principal produtor primário desses ambientes, o fitoplâncton. O fitoplâncton é o principal responsável pela transferência de matéria e energia da rede trófica, contribuindo para o enriquecimento da biodiversidade através da reação da fotossíntese, onde realizam a fixação do carbono inorgânico em carbono orgânico particulado (Lalli; Parsons, 1993). Há muito tempo as zonas de surfe das praias oceânicas foram consideradas relativamente improdutivas e ainda se sabe muito pouco sobre as praias brasileiras mesmo existindo grande atividade biológica (Margem et al. 2003). Neste contexto, a cidade de São José de Ribamar se localiza na baía de São José, com praias dominadas por macromarés semi-diurnas que podem alcançar até 7 metros (Matos et al., 2016). Assim, o intuito deste trabalho é expandir os conhecimentos ecológicos sobre a comunidade fitoplanctônica em zona de surfe de três praias nordestinas do Litoral Maranhense, com o objetivo de quantificar a atividade fotossintética, densidade e as variáveis ambientais das praias de Panaquatira, Ponta Verde e Boa Viagem situadas na cidade de São José de Ribamar (MA). Para este estudo, realizaram-se coletas entre os meses de julho/18 e agosto/18 durante o período da preamar de sizígia, em dois pontos amostrais fixos em cada uma das três praias: Panaquatira (P1 – 2°30'00.1" S, 44°01'43.2"W, P2 -2°29'48.6" S, 44°01'51.4"W), Ponta Verde (P3 – 2°31'33.0" S, 44°01'40.0"W, P4 -2°31'16.9" S, 44°01'41.3"W) e Boa Viagem (P5 – 2°34'57.2" S, 44°05'36.6"W, P6 -2°34'40.0" S, 44°05'37.6"W). As amostras para análise da densidade fitoplanctônica, clorofila a e parâmetros físico-químicos foram coletadas em subsuperfície com auxílio da garrafa de Van Dorn. Os parâmetros hidrológicos (salinidade, temperatura, TDS e pH) foram mensurados in situ pelo multiparâmetro HANNA (Hanna-9878). Quanto às concentrações de clorofila a estas foram filtradas à vácuo com filtros de fibra de vidro Whatman GF/C (0,48 µm de porosidade e 24 mm de diâmetro), sendo realizada filtragem total e fracionada resultando nas frações microfitoplâncton (>20 µm) e nanofitoplâncton (<20 µm). A extração dos pigmentos clorofilianos foi obtida pelo método de fluorimetria. Para a análise da densidade fitoplanctônica (cels. L⁻¹), as amostras foram fixadas com lugol e contadas com auxílio do microscópio invertido (ZEISS Axiovert 100) com aumento de 400 vezes, seguindo o método de Utermöhl (Ferrario et al., 1995). Para se obter a correlação das variáveis

Abordagem quantitativa da comunidade fitoplanctônica em três praias do litoral nordeste maranhense (São José de Ribamar – Maranhão)

Costa, D.D. S.¹; Oliveira, A. L. L.¹; Privado, D. C. C.¹; Santos, M. E. M.¹; Cutrim, M. V. J.²; Amorim, K. R. K. G.³; Santos, G. S.⁴; Brito, D. R. L.⁴; Ferreira, F. S.⁵ Cavalcanti, L. F.⁵

¹Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia - UFMA

²Docente do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia - UFMA

³Graduado em oceanografia pela UFMA

⁴Graduação em andamento na UFMA

⁵Laboratório de Ficologia, UFMA

ambientais, os dados obtidos foram estandardizados e submetidos à análise multivariada por meio da análise de componentes principais (ACP) no programa STATISTIC 10.0. A distribuição da temperatura da água apresentou-se homogênea variando de 28,2 °C em P5 (Boa Viagem) a 30,7° C em P3 (Ponta Verde), típica de ambientes tropicais (Rodrigues & Cutrim, 2010). Os valores de pH mantiveram-se estáveis, caracterizando as águas com pH neutro sendo resultante das águas provenientes do complexo estuarino de São José, enquanto que a salinidade registrou um gradiente crescente ao longo das localidades variando de 27,1 g.Kg⁻¹ em P6 (Boa Viagem) a 31,5 g.Kg⁻¹ em P1 (Panaquatira). Os sólidos totais dissolvidos variou de 21,2 mg.L⁻¹ em P6 a 24,2 mg.L⁻¹ em P1. As concentrações de clorofila a variaram entre 4,54 mg.m⁻³ em P6 a 30,05 mg.m⁻³ em P1 indicando alta produtividade, sendo o microfitoplâncton o principal contribuinte no processo fotossintético em 3 pontos amostrais. A densidade fitoplanctônica apresentou uma variação de 108.298 cel.L⁻¹ em P6 a 312.860 cel.L⁻¹ em P1, com maior contribuição da *Thalassiosira rotula* (Meunier, 1910) nas praias de Panaquatira e Ponta Verde; *Navicula tripunctata* (O.F.Müller, 1822) em P5 e *Cyclotella meneghiniana* (Kutzing, 1844) em P6, ambas na praia de Boa Viagem. Considerando os índices ecológicos, a diversidade variou de 2,58 bits.cel⁻¹ em P6 a 3,03 em P5 (Boa viagem), apresentando alta diversidade. A equitabilidade variou de 0,84 em P2 a 0,93 em P5, mostrando elevada homogeneidade. Quanto à riqueza, esta variou de 4,46 em P6 a 6,87 em P3, indicando alta riqueza de espécies nestes ambientes. A Análise de Componentes Principais (ACP) revelou que a concentração de clorofila a das praias foi influenciada pelo gradiente crescente de salinidade e sólidos totais dissolvidos, característico de ecossistema de praias além do intenso hidrodinamismo local. Com base nos resultados obtidos, foi possível verificar como é a distribuição e desenvolvimento das populações naturais do fitoplâncton. Assim, sua utilização como indicadores ecológicos pode ser eficiente para determinar futuras perturbações naturais e antropogênicas, se mostrando uma ótima ferramenta de monitoramento e manejo destes ecossistemas aquáticos (BENDER, 2002; FRANCESCHINI et al., 2010).

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMAS COSTEIROS, ATIVIDADE FOTOSSINTÉTICA, FITOPLÂNCTON, ZONA DE SURF

Imposex em áreas naturais protegidas na península de Yucatán, México

Uc-Peraza, R. G.¹; Castro, I. B.²; Delgado-Blas, V. H.³; Rendón-Von O., J. ⁴; Füllmann, G.⁵

¹Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geologia da FURG

²Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Brasil;

³Divisão de Ciências e Engenharias, Universidad de Quintana Roo, México;

⁴Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche, México;

⁵Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande, Brasil.

As áreas marinhas protegidas (AMP) constituem uma relevante ferramenta para a conservação da biodiversidade, visto que o número de espécies e habitats ameaçados vêm aumentando. Essas ameaças são principalmente devido a vários tipos de pressão antrópica, como poluição industrial ou doméstica, assentamentos humanos, turismo, pesca, entre outros. A Península de Yucatán (México) é um destino turístico mundialmente conhecido por sua riqueza cultural e natural. Ademais, conta com o segundo maior sistema de barreira de corais do mundo. Entretanto, nos últimos anos tem havido incremento do turismo na região, envolvendo o aumento no tráfego naval. Portanto é importante a realização de estudos que avaliem os possíveis impactos nas AMP ante a crescente atividade da navegação na região. O imposex é um excelente biomarcador e tem sido intensamente utilizado para monitorar a poluição por compostos orgânicos de estanho (COEs) (Castro et al., 2005). Esses compostos são encontrados tipicamente em áreas com intenso fluxo de embarcações devido ao uso em tintas anti-incrustantes dos cascos das embarcações. Além disso, os COEs são altamente tóxicos para os organismos não alvo. O presente estudo, teve como objetivo verificar a ocorrência de imposex em moluscos gastrópodes da Península de Yucatán, em particular no interior das AMP. Por tanto, foi realizada uma amostragem de moluscos gastrópodes em 11 estações com alto e baixo tráfego de embarcações. Esses pontos de amostragem foram distribuídas em 9 AMP localizadas em três estados da Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán e Campeche). Após as coletas foi realizada a biometria e a determinação sexual dos organismos. As fêmeas que apresentavam estruturas sexuais masculinas, tais como um vaso deferente e/ou pênis, foram considerados com algum nível de imposex. Os níveis de imposex foram quantificados através dos seguintes índices: porcentagem de imposex em fêmeas (%I), índice do comprimento relativo do pênis (RPLI), e índice da sequência do desenvolvimento do vaso deferente (VDSI). No total foram coletados exemplares de 6 espécies de gastrópodes (*Plicopurpura patula*, *Vosula deltoidea*, *Gemophos tinctus*, *Melongena bispinosa*, *Strombu pigilis*, *Stramonita haemastoma*), as quais exibiram níveis mesuráveis de imposex em 9 estações distribuídas em 7 AMP. Os índices mais elevados foram encontrados próximos a portos e marinas. No estado de Quintana Roo, a incidência de imposex foi detectada em duas espécies diferentes (*P. patula* e *V. deltoidea*), principalmente em áreas próximas a marinas. Considerando a distribuição espacial dos níveis de imposex para a espécie *P. patula*, os maiores índices foram observados na estação Marina EL CID (RPLI = 5,8; VDSI = I - II; I% = 100), e para a espécie *V. deltoidea* na estação Marina EL CID (RPLI = 3,5; VDSI = I; I% = 100) e Isla Mujeres Interno (RPLI = 3,2; VDSI = I - II; I% = 100). A primeira estação próxima ao Parque Nacional do Arrecife de Puerto Morelos e a segunda no Parque Marítimo

Imposex em áreas naturais protegidas na península de Yucatán, México

Uc-Peraza, R. G.¹; Castro, I. B.²; Delgado-Blas, V. H.³; Rendón-Von, O.J. ⁴; Fillmann, G.⁵

¹Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geologia da FURG

²Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Brasil;

³Divisão de Ciências e Engenharias, Universidad de Quintana Roo, México;

⁴Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche, México;

⁵Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande, Brasil.

Nacional de Isla Mujeres. Por outro lado, baixos índices foram encontrados em zonas com menor atividade marítima (Reserva Estatal “Xcabel-Xcabelito”: Santuário da Tartaruga Marinha, Parque Nacional de Isla Mujeres Zona Externa, Punta Cancún e Punta Nizuc). Em Yucatán, os maiores índices foram observados na espécie *G. tinctus* coletada na estação Chuburná, pertencente a Reserva Estadual El Palmar, e na espécie *M. bispinosa* na Reserva Estadual Ciénagas e Manguezais da costa norte de Yucatán. No estado de Campeche, imposex foi detectado na espécie *S. haemastoma* coletada nas estações Sabancuy e Ciudad del Carmen, na área protegida da Laguna de Terminos, ambas estações próximos de portos. Como previsto, a incidência de imposex e, provavelmente, a contaminação por TBT são problemas disseminados pela zona costeira da Península de Yucatán, a exemplo do que tem sido observado em outras localidades da América Latina. A ocorrência de imposex em moluscos gastrópodes tem sido usado para monitorar a poluição por TBT em vários países, como Peru, Brasil, Chile, dentre outros países ao redor do mundo (Casto et al., 2012). Em conclusão, nosso trabalho registrou diferentes níveis de imposex para as espécies *P. patula*, *V. deltoidea*, *G. tinctus*, *M. bispinosa* e *S. haemastoma* coletadas em áreas protegidas dos estados de Quintana Roo, Yucatán e Campeche da Península de Yucatán, com índices relativamente altos em áreas próximas a portos e marinas. Adicionalmente, foram verificados índices baixos em zonas com menor atividade marítima. Esses resultados sugerem que as AMP da Península de Yucatán podem estar sob a ameaça da poluição por TBT. Tal situação, levanta dúvidas sobre a efetividade dessas reservas em proteger a biodiversidade local, razão da sua existência.

PALAVRAS-CHAVE: COMPOSTOS ORGANOESTÂNICOS, ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS, IMPOSEX

Estudo sobre a influência da população flutuante na balneabilidade do litoral norte do Rio Grande do Sul de 2008 a 2015

Barroso, D. A.¹

¹Oceanógrafo; Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais da Universidade La Salle - Canoas/RS

Devido à recente geologia do litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul (RS), os sistemas ecológicos encontrados ainda são frágeis, desde os contrafortes da Serra Geral aos banhados, dunas e cordão de lagoas. Essa região costeira passou a ser progressivamente urbanizada após a década de 1940, sendo essa antes ocupada por fazendas. Devido a isso o litoral passou a ter uma ocupação sazonal de turistas, fazendo com que se originasse um impacto ambiental, devido à ocupação desordenada, o que por sua vez acabou aumentando os gastos públicos de infraestrutura para a saúde e saneamento. Essa população transitória faz com que os municípios litorâneos tenham que se adequar a um gerenciamento costeiro eficiente e planejado, a fim de conter a degradação ambiental, pois o ambiente preservado é o atrativo para o turismo, sendo a sua maior fonte de renda.

Os estuários e rios despejam o material oriundo da área continental na plataforma marítima, sendo esse fenômeno conhecido como pluma de rio, onde, a diferença de densidade cria uma dinâmica costeira, definindo muitas vezes a característica da região, contribuindo para uma degradação ou manutenção do ambiente conforme sua deposição e deslocamento. O aporte hídrico, despejado nos oceanos por intermédio dos rios e estuários, muitas vezes, carrega dejetos de origem fecal sem tratamento, pela falta de um saneamento básico nesses municípios costeiros. O efeito dessa ação antrópica é o impacto na qualidade da água costeira pela contaminação por coliformes termotolerantes, microrganismos responsáveis pela bioindicação da qualidade das águas e por consequência pelos padrões de balneabilidade.

Os microrganismos patogênicos presentes nos corpos hídricos determinam a sua balneabilidade. As concentrações capazes de afetar o meio, a ponto de prejudicar a saúde humana, são estabelecidas por níveis predeterminados de contaminação. Os fatores esporádicos como a ocorrência de toxinas, e o derrame de petróleo, também influenciam a balneabilidade costeira, no entanto, o despejo de esgoto doméstico sem tratamento é considerado o principal fator que afeta a balneabilidade. Por esse padrão estar diretamente relacionado com a presença de fezes humanas no corpo hídrico, o governo do Brasil, padronizou como indicador de contaminação a presença de bactérias do tipo coliformes termotolerantes.

Os turistas oriundos em sua maioria de outros municípios do RS, deslocam-se para as cidades do litoral norte do estado no período de verão. Esse acréscimo populacional expressivo faz com que os municípios litorâneos se adaptem as novas necessidades referentes aos recursos privados e públicos. Devido ao aumento da população, ocorre uma intensa modificação nos locais costeiros, fazendo da sua interação um dos fatores mais significativos no impacto ambiental. Assim, o entendimento do padrão dessa população sazonal é importante para a compreensão dos parâmetros de balneabilidade e a qualidade do saneamento básico.

Utilizando-se os dados de balneabilidade divulgados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), junto ao estudo realizado pela Fundação de Economia e

Estudo sobre a influência da população flutuante na balneabilidade do litoral norte do Rio Grande do Sul de 2008 a 2015

Barroso, D. A.¹

¹Oceanógrafo; Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais da Universidade La Salle - Canoas/RS

Estatística (FEE) referentes à população flutuante, foi elaborado um diagnóstico da balneabilidade do litoral norte do RS no período de 2008 a 2015, onde, foi possível constatar que o litoral norte gaúcho apresenta uma boa balneabilidade, tendo sua qualidade ambiental dentro dos padrões estipulados pela Resolução CONAMA n° 274/2000, no entanto, foi possível observar claramente a influência da população flutuante nos índices de balneabilidade, onde, se observa a maioria dos resultados acima do limite permitido durante a primeira semana de janeiro, semana essa responsável pelo maior aporte de turistas devido a festividade de ano novo. No estudo feito pela FEE em 2016, intitulado, “Estimativas para a população flutuante do litoral norte do RS”, fica claro a sazonalidade crescente de turistas durante o mês de janeiro dos anos de 2008 a 2015, corroborando com a presença dominante de análises acima do limite permitido no mês de janeiro, observados nos dados de balneabilidade extraídos da página da web da FEPAM, mais precisamente na primeira semana. Podendo ser solucionado esse impacto antrópico ambiental melhorando as estruturas de saneamento e investindo na conscientização ambiental, uma vez que grande parte dos problemas ambientais de balneabilidade está diretamente relacionada ao descarte irregular de esgoto doméstico nos corpos hídricos.

PALAVRAS-CHAVE: BALNEABILIDADE, POPULAÇÃO FLUTUANTE, ANÁLISE AMBIENTAL.

As comunidades da macrofauna bêntica oscilam em função da sazonalidade em um baixio não vegetado da ilha de Santa Catarina?

Santos, T. D.¹; Agostíni, L. V.¹; Braukó, K. M.²; Pagliosa, P.R.³

¹Graduanda em Oceanografia na UFSC

²Pós-Doutoranda associada ao Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFSC

³Docente associado ao curso de Oceanografia na UFSC

Muitos dos fatores que flutuam sazonalmente no ambiente, tais como a disponibilidade de alimento, temperatura, salinidade, densidade intraespecífica, etc. podem causar impactos significativos na dinâmica de populações de espécies bênticas num ambiente estuarino - principalmente se raso e confinado. Apesar disso, em Santa Catarina, os estudos que monitoram as diferenças interanuais na sazonalidade são realizados em um curto intervalo de tempo, incorporando as estações de chuva e seca em apenas um ano. O presente trabalho busca avaliar as diferenças nas comunidades da macrofauna bêntica em um baixio não vegetado da Ilha de Santa Catarina ao longo de invernos e verões em dois anos consecutivos. O baixio escolhido está inserido em uma área de preservação (Reserva de Carijós, bairro Daniela), sofrendo mínima influência antrópica. Este foi amostrado em três sítios em duplicata para cada estação de verão/chuvosa e inverno/seca ao longo dos anos de 2016 e 2017, utilizando um amostrador tipo corer de 10 cm de diâmetro x 10 cm de profundidade. Após a coleta, as amostras foram fixadas em formol 4%, triadas e identificadas até o menor nível taxonômico. Foram encontrados 2055 indivíduos da macrofauna bêntica pertencentes a 35 táxons (a maioria Annelida, Mollusca e Crustacea). Os resultados apontaram que a macrofauna bêntica variou conforme as duas estações nos dois anos de estudo, sendo que a estação de inverno apresentou maiores valores para abundância e riqueza de táxons. Outras comunidades macrofaunais bênticas localizadas em latitudes similares a estudada (Laguna, SC; Connecticut, EUA) encontraram as mesmas oscilações. O período reprodutivo das espécies encontradas pode ser o principal fator que possibilita esses resultados, uma vez que sua reprodução, sucedida da morte dos indivíduos adultos, costuma ocorrer durante a estação quente do ano, e portanto haverá mais indivíduos adultos nas coletas de inverno. Outro fator que pode influenciar esses resultados é a alta pluviosidade no verão, uma vez que a precipitação de água doce em ambientes costeiros dilui a salinidade local, gerando estresse osmótico nas espécies marinhas (causando mortalidade). Em adição, pode haver lavagem do sedimento superficial, que pode causar perda de estoque de matéria orgânica, o que por sua vez pode causar a mortalidade dos indivíduos ali presentes. As duas espécies dominantes, os poliquetas *Streblospio benedicti* e *Boccardia polybranchia* (52% do total da abundância amostrada), tiveram picos de abundância nos dois invernos consecutivos e quase desapareceram nos verões. O restante da fauna não apresentou padrões de variação coincidentes com as estações investigadas, provavelmente oscilando em resposta a outras forçantes ambientais. Os dois poliquetas dominantes que tiveram respostas similares à sazonalidade pertencem à mesma família, Spionidae, e possuem hábitos muito semelhantes, sendo espécies pequenas, sedentárias, escavadoras da superfície do sedimento, e que se alimentam utilizando os palpos para recolher matéria orgânica em suspensão. Apesar de possuírem hábitos semelhantes, *B. polybranchia* atinge tamanhos até três vezes maiores que *S. benedicti* e, por isso, podem se enterrar em profundidades relativamente maiores na coluna sedimentar,

As comunidades da macrofauna bêntica oscilam em função da sazonalidade em um baixio não vegetado da ilha de Santa Catarina?

Santos, T. D.¹; Agostíni, L. V.¹; Braukó, K. M.²; Pagliosa, P.R.³

¹Graduanda em Oceanografia na UFSC

²Pós-Doutoranda associada ao Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFSC

³Docente associado ao curso de Oceanografia na UFSC

evitando competição por espaço entre elas, sendo assim possível a coexistência das mesmas. Estes resultados estão inseridos nos protocolos de monitoramento de mudanças climáticas da ReBentos (Rede de Monitoramento de Hábitats Bentônicos Costeiros), e fornecem embasamento para a compreensão das variações naturais das comunidades bênticas em função da alternância entre invernos e verões. Esse conhecimento das variações espaço-temporais naturais é uma base fundamental para que não se confunda os possíveis impactos introduzidos por atividades antrópicas ou de mudanças climáticas em um cenário futuro. As variações encontradas nas comunidades bênticas evidenciam a necessidade da adoção da sazonalidade em estratégias amostrais para uma gestão costeira mais adequada.

PALAVRAS-CHAVE: VARIAÇÃO INVERNO-VERÃO, MACROINVERTEBRADOS, POLIQUETAS, MONITORAMENTO.

Impacto do fluxo de embarcações sobre a comunidade microbiana do sedimento marinho costeiro

Gonçalves, B. S.¹; Schiavon, A. V. W.¹; Duarte, R. T. D.²

¹Graduanda no curso de Oceanografia na UFSC

²Coordenador do laboratório de Ecologia Molecular e Extremófilos (LEMEx) da UFSC

A maioria das embarcações utiliza diesel como fonte de energia para seus motores, sejam elas para transporte, lazer ou pesca. O diesel, assim como o querosene e o piche, são derivados do petróleo e possuem em sua estrutura química o carbono e o hidrogênio, que se combinam e formam diversos tipos de hidrocarbonetos. Alguns tipos de hidrocarbonetos não são fáceis de degradar e são moléculas que não se misturam em água, fazendo com que se acumulem no sedimento marinho. Tradicionalmente, esses compostos são considerados tóxicos para a flora e fauna marinha além de serem cancerígenos. Dessa forma, o depósito constante desses compostos afetará a saúde do oceano e irá causar um desequilíbrio ecológico. Porém, embora isso seja um problema para quase todos os organismos vivos, existem microorganismos que são capazes de degradar os hidrocarbonetos e usá-los como forma de obter carbono e energia.

O objetivo deste estudo foi analisar a comunidade bacteriana de duas praias de Florianópolis, Santa Catarina, as quais diferem em termos de fluxo de embarcações. A praia da Armação possui um elevado fluxo de embarcações devido à pesca e ao transporte turístico à Ilha do Campeche. A praia do Matadeiro, separada da primeira por uma barreira geográfica chamada Ponta das Campanhas, não há a influência de embarcações e é considerada como uma referência de um ecossistema em equilíbrio.

Três amostras de sedimento de cada praia foram analisadas através de técnicas de biologia molecular, que permite estudar moléculas como o DNA, e por meio de cultivo seletivo em placas de Petri simulando as condições do ambiente onde essas populações estavam. Inicialmente, o DNA total das células do sedimento marinho foi extraído e submetido à amplificação do gene RNAr 16S através da reação em cadeia da polimerase (PCR). O produto da PCR foi avaliado em Gel de Eletroforese em Gradiente Desnaturante (DGGE), técnica que torna possível visualizar as diferenças entre os genes RNAr 16S das amostras, permitindo comparar as comunidades bacterianas sem a necessidade de identificá-las. Na análise de cultivo foi preparado 99mL do meio mineral líquido Buschnell Haas (BH) utilizando água marinha, acrescido de 10g da amostra de sedimento coletado e 1 mL de óleo diesel como única fonte de carbono. A cultura foi incubada em um shaker orbital à temperatura ambiente por 21 dias. Uma alíquota desse meio líquido foi colocada em um meio sólido de Ágar Marinho e acrescentado 100µL de óleo diesel, sendo mantido por 4 dias em uma estufa à temperatura ambiente.

O DGGE revelou diferenças na estrutura da comunidade microbiana das duas regiões. O sedimento da Armação apresentou menor riqueza em relação ao Matadeiro, porém apareceram alguns filotipos diferentes na Armação. Uma possível interpretação desse resultado é que embora tenham aparecido microrganismos diferentes na Armação, estes podem ter sido responsáveis pela diminuição na diversidade através de um processo de dominância causado por condições de desequilíbrio como, por exemplo, a presença de hidrocarbonetos. Os testes em meio seletivo, ainda em andamento, servirão para confirmar esta hipótese já que apenas os organismos resistentes ou os que utilizam o hidrocarboneto em seu metabolismo formarão

Impacto do fluxo de embarcações sobre a comunidade microbiana do sedimento marinho costeiro

Gonçalves, B. S.¹; Schiavon, A. V. W.¹; Duarte, R. T. D.²

¹Graduanda no curso de Oceanografia na UFSC

²Coordenador do laboratório de Ecologia Molecular e Extremófilos (LEMEx) da UFSC

colônias. Desta forma será possível estimar a abundância dessas bactérias nessas condições e assim avaliar o impacto das embarcações sobre a comunidade microbiana. Estes resultados podem auxiliar na busca por microrganismos indicadores de poluição por hidrocarbonetos nas áreas costeiras, tanto na forma de marcadores moleculares (gene RNAr 16S) quanto através de métodos de cultivo.

PALAVRAS-CHAVE: IMPACTOS POR HIDROCARBONETOS, PRAIA DA ARMAÇÃO, PRAIA DO MATADEIRO, COMUNIDADE BACTERIAN, DIESEL

Bioluminescência em *dosidicus gigas*: purificação de uma nova fotoproteína

Galeazzo, G. A.¹;Oliveira, A. G.²

¹Graduação em andamento na Universidade de São Paulo;

²Professor Doutor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo;

A bioluminescência, definida pela emissão de luz fria e visível por seres vivos, tem sido amplamente estudada nas últimas décadas. Quimicamente, esse fenômeno luminoso envolve a oxidação de uma molécula emissora de luz (genericamente denominada luciferina) catalisada por uma enzima (luciferase). Em alguns organismos ainda, o complexo que engloba enzima-substrato (luciferase-luciferina) é mais estável do que seus constituintes dissociados, sendo capaz de emitir luz proporcionalmente à quantidade da enzima presente em solução. Esse complexo recebe a denominação de fotoproteína. Contudo, apesar de diversas fotoproteínas terem sido isoladas e caracterizadas em organismos bioluminescentes marinhos, existem ainda muitos outros sistemas desconhecidos e pouco estudados. Entre esses novos sistemas, pode-se citar o sistema do molusco *Dosidicus gigas*, um dos maiores seres bioluminescentes já estudados, cuja purificação e clonagem da fotoproteína envolvida em seu processo de emissão de luz poderiam contribuir para novos estudos aplicados e fundamentais. Popularmente chamada de lula de Humboldt, *D. gigas* é pescada comercialmente no Pacífico leste. Esse molusco habita a zona mesopelágica e apresenta a capacidade de emitir luz azul em seus fotóforos subcutâneos, localizados ao longo de seus tentáculos e manto, quando perturbada ou para comunicação. Pode chegar até 2 metros de comprimento e pesar 65 kg, limitando a possibilidade de cativeiro da mesma, por conta também de seu temperamento indócil. Resultados preliminares obtidos por nosso grupo indicaram que a reação luminescente em *D. gigas* poderia apresentar similaridades com o sistema de outra lula luminosa, a *Sthenoteuthis oualaniensis*. Porém, até o início desse projeto, nenhuma das substâncias envolvidas nesse processo havia sido totalmente isolada ou purificada. Dessa forma, o presente estudo mostra os avanços na caracterização do mecanismo de bioluminescência em *D. gigas*, e descreve metodologias de purificação bem-sucedida para sua fotoproteína, assim como ensaios de emissão de luz *in vitro* para seu substrato (luciferina). Basicamente, foi possível solubilizar com bons rendimentos (aprox. 60%) a fotoproteína presente em *D. gigas* usando como tampão extração: tampão fosfato 50 mM, pH 7,0 contendo 1M de KCl. Com a enzima solubilizada foi realizada sua purificação utilizando colunas de troca iônica conectadas a um aparelho de FPLC. As bandas obtidas em géis de SDS-PAGE provenientes das separações foram enviadas para sequenciamento por espectrometria de massas. A partir do sequenciamento da fotoproteína será possível iniciar etapas de clonagem da mesma, com o objetivo de produzi-la com maior grau de pureza e em maiores quantidades para sua aplicação em diversas áreas. Assim como as fotoproteínas recombinantes de celenterados que já foram cristalizadas e tiveram suas estruturas tridimensionais resolvidas por cristalografia de raios X, mostrando padrões de enovelamento diferentes, todas fotoproteínas isoladas e clonadas até o presente momento têm sido utilizadas para as mais diversas finalidades bioanalíticas tais como: médica (diagnósticos e estudos pré-clínicos de patologias como infecções bacterianas, virais e câncer), biotecnológica (biossensores luminescentes para testes de qualidade de produtos consumíveis) e ambiental, no desenvolvimento de biossensores de toxicidade e indicadores de poluição/contaminação em corpos de água. Dessa maneira, a purificação e caracterização de uma nova fotoproteína abrirão novas perspectivas de estudos acadêmicos e também aplicados.

PALAVRAS-CHAVE: BIOLUMINESCÊNCIA, *DOSIDICUS GIGAS*, FOTOPROTEÍNA, PURIFICAÇÃO

Caracterização da macrofauna bentônica associada à pradarias marinhas

Alves, M. R.¹; Nogueira, R. S. A. ²; Barros, K. V. S.³; Rocha-Barreira, C. A.⁴;

¹Graduação em andamento na UFC, bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET);

²Doutoranda no Programa de Ciências Marinhas Tropicais da UFC;

³Pós-Doutoranda no Programa de Ciências Marinhas Tropicais da UFC;

⁴Professora da UFC

As áreas de pradarias marinhas são altamente produtivas e constituem habitats importantes em diversos aspectos ecológicos e econômicos para os ambientes costeiros, o estudo tem o objetivo de caracterizar a macrofauna bentônica de uma pradaria de angiospermas marinhas no litoral oeste do Rio Grande do Norte, gerando subsídios para possíveis medidas de manejo e conservação de uma área de relevante interesse sócio-econômico. A área de estudo localiza-se na Praia de Upanema (Areia Branca - RN) caracterizada por uma elevada atividade salinizada e pesqueira. Para fazer o levantamento da macrofauna bentônica associada, foram determinadas duas transecções de 100 m, uma na parte rasa que se encontra exposta na maré baixa e outra submersa com 30 cm de coluna d'água. Foram coletadas amostras a cada 10 m ao longo da transecção, as quais foram lavadas no local com o uso de uma malha de 0,05 mm para remover o excesso de sedimento e reter a macrofauna. Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e devidamente etiquetadas. Em laboratório, a macrofauna bentônica foi identificada em grupos taxonômicos e contabilizada visando a obtenção dos principais descritores da comunidade, como a abundância, a riqueza e a diversidade. Para a analisar se há significativa diferença entre as duas transecções, foi feito o teste t tendo como variáveis a abundância de cada grupo taxonômico. Foram encontrados organismos pertencentes a 4 filos: Mollusca (Bivalvia e Gastropoda), Annelida (Polychaeta), Echinodermata (Ophiuroidea) e Arthropoda (Pycnogonida). Os resultados preliminares mostram que na primeira transecção (mais rasa) ha ocorrência de 168 indivíduos e na segunda transecção (mais profunda) ha ocorrência de 226 indivíduos, totalizando 394 organismos. Os gastrópodes foram mais abundantes em ambas as transecções, na primeira totalizam 107 indivíduos, seguido de 23 bivalves, 20 poliquetas, 9 ofiuróides, 8 crustáceos e 1 pycnogonida. Na transecção mais profunda, 130 são gastrópodes, seguido de 54 crustáceos, 26 poliquetas, 12 bivalves e 4 pycnogonidas. A diferença na abundância de organismos entre as transecções, embora não tenha sido estatisticamente significativa ($p = 0,71$), possivelmente ocorre devido a maior exposição da pradaria devido a subida e descida da maré, onde na transecção 1 se encontra mais exposta e, portanto, mais vulnerável à dessecação e elevação da temperatura. Essa transecção é mais rasa, apresentando uma pradaria menos robusta, temperatura e salinidade mais altas. Este estresse ambiental, provavelmente, afeta diretamente na sobrevivência e distribuição da macrofauna, sendo evidenciado uma menor abundância dos organismos nesta transecção. A pradaria também é afetada pela exposição na maré baixa, que ressecam e que por isso são de menor porte, desta forma diminuindo a disponibilidade de habitat para os organismos associados. Na segunda transecção, a pradaria fica constantemente submersa, assim, o ambiente possui plantas mais robustas e condições de temperatura e salinidade mais amenas. Isso resulta diretamente numa maior abundância de organismos. A predominância dos moluscos gastrópodes em pradarias marinhas pode ser relacionada com as suas características adaptativas, tais como a parte mole do corpo coberta por uma concha calcária, que protege o organismo da dessecação e da temperatura e salinidade elevadas. Além disso, constitui um ambiente com abundância de recursos alimentares e com maior proteção contra predadores, tornando-se uma excelente área de refúgio e berçário para uma grande diversidade de organismos.

PALAVRAS-CHAVE: MACROFAUNA; PRADARIAS MARINHAS; RIO GRANDE DO NORTE; ZOOBENTOS.

Avaliação de lixo marinho em seis praias do litoral paulista

Pinto, I. R. A.¹; Turra, A.²; Barbosa, L.³; Camargo, R. M.⁴; Oliveira, A. L.⁴;
Moreira, F. T. M.⁵; Adamo, I. D.³; Dall'occo, P. L.⁶

¹Graduação em Ciências Biológicas em andamento pela Universidade Presbiteriana

²Professor Doutor no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo

³Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

⁴Mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo

⁵Pós Doutorado em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo

⁶Professora Doutora no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie

As zonas costeiras e oceânicas estão entre as regiões mais afetadas pela presença de lixo marinho, que consiste em qualquer resíduo sólido persistente que é depositado, de forma intencional ou não, direta ou indiretamente, em ambientes marinhos. A maior concentração de lixo em águas marinhas se encontra na região central do giro oceânico do Pacífico Norte, conhecido como “mancha de lixo”, “ilha de lixo” ou “Great Pacific Garbage Patch”, possuindo aproximadamente 46.000 fragmentos de resíduos sólidos por milha quadrada. Problemas como aumento da mortalidade de animais marinhos, pesca fantasma, declínio da economia turística e da indústria da pesca são comuns em ambientes aquáticos com presença de lixo marinho. Dentro deste cenário, encontra-se o litoral paulista, que tem sofrido uma grave crise de gestão de resíduos sólidos devido, principalmente, à sua expansão demográfica e ausência da melhoria do saneamento. Situação esta favorável para estudo, o qual é essencial que seja feito pois pesquisas com lixo em áreas litorâneas permitem identificar as ameaças para a biota e para o ecossistema, bem como as causas que levam à poluição marinha por resíduos sólidos e a efetividade da gestão ambiental, sendo feitas globalmente por meio da quantificação e descrição do lixo marinho coletado. Embora estudos desse tipo já tenham sido realizados em algumas praias do Estado de São Paulo, ainda é pequena a quantidade de dados existentes sobre tal problema. Diante disso e tendo em vista que as regiões costeiras necessitam estar em boas condições para continuar a serem propícias para diversas atividades que ofereçam progresso, o presente trabalho teve por objetivo, utilizando o método de abundância relativa e o test t, analisar qualitativamente e quantitativamente os dados sobre o macrolixo coletado, no período de 2012 à 2015, pelo projeto “MARPLAST: do diagnóstico ao monitoramento” em seis praias do litoral paulista (Ubatumirim, Boracéia, Itaguapé, Barra Una, Juréia e Ilha Comprida), realizado pelo Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. O “MARPLAST” teve início em 2012 e objetivou, por meio de pesquisas e ações, a realização de diagnóstico e monitoramento do lixo marinho em praias da costa brasileira, o que também resultou na elaboração de propostas específicas para uma mudança local e global da situação dos resíduos sólidos em ambientes aquáticos. Para a coleta do macrolixo, paralela à linha d’água, tanto no pós praia como na restinga de cada praia, foi delimitada uma área homogênea de 500m. Para evitar contaminação da área amostrada, todos os elementos que estavam nos 200m à direita e à esquerda, dentro dos 500m, eram removidos. Assim, os resíduos sólidos maiores que 2,5 cm nos 100 metros centrais foram coletados, catalogados e, para posterior pesagem, armazenados em sacos de 100L. Foram coletados um total de 34.049 itens nas seis praias, sendo a grande maioria resíduos plásticos. Os resultados também mostraram que há mais lixo na restinga do que no pós-praia e que Itaguapé é a praia mais suja. Espera-se ainda que o estudo aponte os tipos e origem de cada fragmento de macrolixo encontrado.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS SÓLIDOS, PLÁSTICO, LIXO MARINHO, MACROLIXO, LITORAL PAULISTA

Análise de imposex no gastrópode *stramonita brasiliensis* na área de influência do Porto do Mucuripe

Bríto, L.¹; Pereira, J. G.¹; Menezes, F. M.¹; Nogueira, R. S. A.²; Rocha-Barreira, C.A.³

¹Graduação em andamento na UFC;

²Doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Ciências Marinhas Tropicais da UFC

³Coordenadora do Laboratório de Zoobentos do Instituto de Ciências do Mar/LABOMAR

O imposex é definido pelo surgimento de caracteres sexuais masculinos, como pênis e vaso deferente em fêmeas de gastrópodes expostos a contaminação por Compostos Orgânicos de Estanho (COE's), como o Tributilestanho (TBT) e o Trifenilestanho (TPT). Estes compostos começaram na década de 1950 a serem utilizados como biocidas no combate às algas, cracas, moluscos, fungos e ácaros e como agentes antiincrustantes para a indústria naval e são responsáveis por essa síndrome, tendo sido banidos pelas Autoridades Marítimas do Brasil em 2007 e internacionalmente pela IMO (Organização Marítima Internacional) em 2008. Como o imposex apresenta características possíveis de serem observadas e medidas, vem sendo usado como um bioindicador mais acessível para este tipo de poluição. Nesse contexto, o estudo busca avaliar os níveis espaciais e temporais atuais de imposex nas fêmeas do molusco gastrópode *Stramonita brasiliensis* e comparar com dados disponíveis de estudos de 2004/2005, 2010/2011 e 2013 da área influenciada pelo Porto do Mucuripe, divididos ao longo de 13 pontos na Região Metropolitana de Fortaleza. Em cada ponto foram coletados manualmente 30 indivíduos da espécie, que foram previamente anestesiados por imersão em doses de Cloreto de Magnésio (MgCl₂), misturados com água do mar de onde foram coletados e transportados ao Laboratório de Zoobentos do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (LABOMAR/UFC). De cada indivíduo foi medido o comprimento da concha, as quais foram removidas para análise das partes moles, como a verificação do sexo, medida dos pênis dos machos e observação e medição da glândula armazenadora de esperma (receptáculo seminal) e da glândula da cápsula que estão presentes nas fêmeas. A quantificação e qualificação do imposex foi feita através dos índices RPLI (Índice Relativo do Comprimento do Pênis, *Relative Penis Length Index*), que relaciona as médias dos pênis dos machos com o das fêmeas afetadas, o VDSI (Índice de Sequência do Vaso Deferente, *Vas Deferens Sequence Index*), que divide os estágios do imposex em seis, baseados na formação do pênis e vaso deferente de cada fêmea, além do FPL (Comprimento do Pênis Feminino, *Female Penis Length*), que relaciona o comprimento dos pênis das fêmeas com o tamanho das conchas das mesmas. Até o presente momento, foram realizadas coletas em 11 pontos e 319 organismos foram analisados. O tamanho médio das conchas de *Stramonita brasiliensis* em todos os estudos variou entre 30 e 40mm, exceto pelas praias do Meireles e do Poço da Draga, onde sempre foram coletados indivíduos com tamanho médio maior que 40mm. Comparando os resultados obtidos com os outros, encontrados em estudos anteriores, houve uma leve redução da taxa de imposex em 5 dos 11 pontos analisados neste estudo. Dois deles apresentaram um aumento: a Praia do Caça e Pesca e do Ideal. Pontos como a Praia do Pacheco e a Praia da Cofeco não apresentaram índice de contaminação em nenhum dos estudos. Todas as fêmeas da Praia do Meireles apresentaram algum nível de imposex. Os organismos desta praia foram coletados em uma área com intenso fluxo de pequenas embarcações pesqueiras, o que sugere que a permanência e o aumento da contaminação provêm do uso de tintas antiincrustantes em embarcações de pequeno porte que normalmente recebem pouca ou nenhuma fiscalização, além de dragagens realizadas na área.

PALAVRAS-CHAVE: CONTAMINANTES, IMPOSEX; STRAMONITA, SAÚDE ECOSISTÊMICA

Espécies da avifauna registradas no refúgio de vida silvestre do Molhe Leste, Rio Grande do Sul, Brasil

Soares, C. E. R.^{1,2}; Silva, L.M.¹; Moraes, A.V.¹; Silva, K.G.¹; Estima, S.C.¹

¹Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental - NEMA

²Graduando em Tec. Em Gestão Ambiental - FURG.

O Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Molhe Leste, em São José do Norte (32°S 11°W / 52°04'W) é uma Unidade de Conservação (UC) que tem com o objetivo principal a proteção dos leões-marinhos. Esse local também é área de alimentação e pouso para aves costeiras e oceânicas, estando sob influência da Convergência Subtropical do Atlântico Sul Ocidental. Este trabalho teve o objetivo de analisar o levantamento das espécies de avifauna presentes nessa UC. O Programa de Conservação e Manejo de Mamíferos Marinhos do Litoral Sul - NEMA realizou 366 saídas de monitoramento da avifauna, no período de 2001 a 2017. As saídas foram realizadas com periodicidade mínima de uma vez por mês, sempre no turno da manhã (08:00 as 11:30). Foram calculadas as Frequências de Ocorrência (FO) de cada espécie observada no decorrer do período analisado, por estações do ano. Foram observadas um total de 30 espécies de aves, dividido em 17 famílias (TABELA 1). Durante a estação de inverno foi observado um maior número de espécies frequentando o REVIS (n=23), seguido de outono e primavera (n=20) e verão (n=16). Dentre as espécies registradas, 20 são residentes do Brasil, 04 são visitantes sazonais oriundos do sul do continente, 04 visitantes sazonais oriundos do hemisfério norte. Em relação ao status de conservação dessas espécies, segundo a Lista Vermelha da IUCN 2017, a pardela-preta (*Procellaria aequinoctialis*) apresenta o status de vulnerável, enquanto as outras espécies são classificadas como não preocupante. O número de espécies de aves registradas no REVIS do Molhe Leste mostra a importância dessa unidade para a conservação da avifauna na região. Se faz necessário e importante a realização de estudos complementares abordando maiores informações sobre a abundância de cada espécie que frequentam o REVIS.

Espécies da avifauna registradas no refúgio de vida silvestre do Molhe Leste, Rio Grande do Sul, Brasil

Soares, C. E. R.^{1,2}; Silva, L.M.¹; Moraes, A.V.¹; Silva, K.G.¹; Estima, S.C.¹

¹Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental - NEMA

²Graduando em Tec. Em Gestão Ambiental - FURG.

TABELA 1. Lista de aves observadas no REVIS do Molhe Leste entre 2001 e 2017, com o Status (St.) de ocorrência (R–residente / VN–migrante do Norte / VS–migrante do sul) e a frequência de Observação (FO) por estações do ano (V–verão / O–outono / I–inverno / P–primavera).

Espécie	Nome comum	St.	FO por estação do ano			
			V	O	I	P
<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	R	88,2	64,7	100	94,1
<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	R	100	76,5	88,2	88,2
<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	R	88,2	82,4	100	94,1
<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	R	5,9	17,7	29,4	5,9
<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca	R	64,7	52,9	70,6	52,9
<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	VN	58,8	29,4	29,4	23,5
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-pequeno	R	17,7	52,9	58,8	29,4
<i>Thalasseus acullavidus</i>	trinta-réis-de-bando	R	5,9	17,7	23,5	5,9
<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	R	17,7	23,5	29,4	0
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	R	5,9	5,9	0	0
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	VN	5,9	0	0	0
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	VN	23,5	11,8	0	11,8
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	R	94,1	94,1	11,8	100
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	R	17,7	35	47,1	35
<i>Ardea alba</i>	garça-branca	R	0	5,9	5,9	11,8
<i>Milvago chimango</i>	chimango	R	0	5,9	11,8	0
<i>Caracara plancus</i>	carcará	R	0	0	17,7	0
<i>Macronectes giganteus</i>	petrel-grande	VS	0	0	47,1	5,9
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	pardela-preta	VS	0	0	5,9	0
<i>Stercorarius parasiticus</i>	mandrião-parasítico	VN	0	0	5,9	0
<i>Stercorarius sp.</i>	mandrião		0	0	17,7	0
<i>Guira guira</i>	anu-branco	R	0	0	0	5,9
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão	R	11,8	11,8	5,9	17,7
<i>Oceanites oceanicus</i>	alma-de-mestre	VS	0	11,8	0	5,9
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita	R	0	0	11,8	11,8
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	R	0	0	0	5,9
<i>Tachycineta sp.</i>	andorinha		5,9	17,7	23,5	11,8
<i>Podiceps major</i>	mergulhão-grande	R	11,8	11,8	17,7	11,8
<i>Chionis albus</i>	pomba-antártica	VS	0	11,8	5,9	0
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	R	0	0	5,9	0

PALAVRAS-CHAVE:

MONITORAMENTO AMBIENTAL, AVES COSTEIRAS, UNIDADE DE

CONSERVAÇÃO

Distribuição de organismos bentônicos em um recife tropical na zona entremarés (NE, Brasil)

Gurgeel, A. L. A. R.¹, Costa, G. A. S.¹, Nascimento, J. V. S.¹, Soares, M. O.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará

Os recifes tropicais são ecossistemas de elevada biodiversidade e produtividade. Estes ambientes possuem relevante importância ecológica e socioeconômica, em virtude de serviços ambientais, tais como proteção da costa, renovação dos recursos pesqueiros e importância no balanço biogeoquímico do planeta. Dentre os recifes tropicais encontrados no Brasil, destacam-se os recifes de arenito, que são formações rochosas de natureza sedimentar, os quais podem encontrar-se submersos ou na faixa entremarés. Apesar de possuírem função semelhante à dos recifes de corais, estes ecossistemas são pouco estudados quanto à estrutura das comunidades e sua biodiversidade. Tendo em vista esta escassez de conhecimento, o objetivo deste estudo é analisar o padrão de abundância e distribuição dos organismos bentônicos em um recife de arenito na faixa entremarés no Atlântico Equatorial (Paracuru/CE). As coletas ocorreram durante a maré baixa no platô recifal, por meio da utilização de 6 transectos de linha (PIT - *Point Intersect Transect*) nos meses de fevereiro e abril de 2018. Cada transecto teve 60m, com 3 subdivisões de 20m, onde a cada 10cm era anotado o grupo morfofuncional que ocorria embaixo da trena, totalizando 3.600 pontos de ocorrência de táxons, rocha nua ou sedimentos. Os dados foram plotados em planilhas e foi calculada a porcentagem de cobertura (abundância) para cada grupo. O padrão de distribuição e semelhança entre os 6 transectos foi analisado através de análises estatísticas multivariadas (Cluster e NMDS) com base no índice de similaridade de Bray-Curtis. Os resultados indicam que menos de 9% da cobertura recifal é composta por corais escleractíneos e zoantídeos (corais moles). Dentre as espécies registradas, temos os zoantídeos *Palythoa variabilis* (5,69%), *Palythoa caribaeorum* (1,89%) e *Zoanthus sociatus* (0,17%), bem como o escleractíneo *Siderastrea cf. stellata* (0,81%). A ocorrência significativa de zoantídeos deve-se a sua adaptação às elevadas condições de temperaturas, dessecação, intenso hidrodinamismo e sedimentação que ocorrem na área de estudo. A espécie *S. cf. stellata* é um dos corais mais resilientes a esses fatores adversos, porém apresentou baixa cobertura, o que pode ser atribuído à metodologia de amostragem não abranger as poças de maré; locais nos quais a espécie é mais abundante. Foi constatado que o recife sofre grande influência da sedimentação e do assoreamento, visto que apresentou 33,6% da cobertura com presença de material inconsolidado. Esse assoreamento deve-se ao transporte de sedimentos por correntes litorâneas de deriva, bem como à ação de ondas, como eventos *Swell*, comuns no primeiro semestre do ano. Cerca de 50,1% da porcentagem de cobertura no recife é composto por algas, sendo 37,7% de macroalgas e 12,4% de algas filamentosas. Por meio da utilização do cluster e NMDS foi testada a hipótese de uma possível zonação horizontal ao longo da faixa entremarés (0-20m; 20-40m e 40-60m). As análises indicaram a existência de 3 conjuntos distintos, sendo um deles representado principalmente por todos os grupos da primeira zona (0-20m) com valores acima de 60% de similaridade. Outro conjunto engloba parte das amostras da segunda zona (20-40m) e amostras da terceira zona (40-60m), com valor de semelhança tão significativo quanto o do grupo anterior, o que indica uma transição e semelhança a partir dos 20m até 60m. Já o último grupo, composto por apenas 2 amostras da terceira zona (40-

Distribuição de organismos bentônicos em um recife tropical na zona entremarés (NE, Brasil)

Gurgel, A. L. A. R.¹, Costa, G. A. S.¹, Nascimento, J. V. S.¹, Soares, M. O.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará

60m) dos meses de fevereiro e abril do transecto 1, é completamente distinta dos demais, com menos de 50% de similaridade entre eles, apresentando, contudo, cerca de 85% de semelhança entre si. Esses resultados indicam uma convergência nos grupos morfofuncionais entre 20-60m (segunda e terceira zonas), enquanto que a primeira zona (0-20m) diverge nesse sentido, mostrando que o componente da zonação horizontal é bastante importante na distribuição dos organismos. Isso ocorre por esta última ser a zona da faixa entremarés que mais enfrenta os efeitos da exposição solar, sendo composta, essencialmente, por sedimento e rocha nua. Analisando a distribuição dos grupos, foi possível notar evidências de competição espacial em decorrência da zonação. Embora presente em todas as zonas, houve maior abundância de sedimento na primeira zona (0-20m), assim como de rocha nua. Macroalga esteve presente em grande abundância em todas as zonas (0-60m), mas foi observada uma similaridade de quase 70% com sedimento, o que pode ser explicado pela grande ocupação de macroalgas de sucessão primária nestes ambientes assoreados, especialmente onde não há demanda competitiva por espaço com outros organismos. Houve maior presença de alga filamentosa na terceira zona (40-60m), com cerca de 65% de similaridade de ocorrência com o zoantídeo *Palythoa variabilis*, o que pode ser um fator indicativo de competição por espaço. Conclui-se que a variação temporal e a posição do transecto não representaram um fator significativo, levando-se em consideração uma maior semelhança de acordo com a zonação horizontal. Estes resultados podem servir como base para avaliar possíveis impactos locais (pesca, poluição, sedimentação) e globais (temperatura e elevação do nível do mar) em recifes de arenito.

PALAVRAS-CHAVE: CORAIS, ABUNDÂNCIA, BENTOS, SIMILARIDADE.

Saúde recifal: 5 anos da vida dos corais do Atol das Rocas – Brasil

Gaspar, T. L.¹; Segal, B.²; Pícolotto, V.³

¹Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina.

²Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina

³ Mestrando em ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina

Você sabia que o Atol das Rocas é o único atol do Atlântico Sul Equatorial e um dos menores do mundo? Ele está localizado a 266 Km da cidade de Natal – RN, no topo de uma cadeia de montanhas submarinas. Uma particularidade do Atol é o fato de seu recife ser construído basicamente por algas especiais, chamadas de crostosas calcárias, além de moluscos gastrópodes e foraminíferos, e em menor proporção por corais. Os recifes fornecem alimento, abrigo e proteção para mais de 25% da vida marinha, além de servirem de berçário para várias espécies de peixes. Eles provêm alimentos para o homem e proporcionam crescimento econômico através da pesca e turismo.

Infelizmente os recifes são muito sensíveis a vários tipos de alterações, como a pesca excessiva, poluição, mudanças climáticas e de intensidade e frequência de fenômenos, como o El Niño. Estas condições alteram o equilíbrio de recifes, principalmente os costeiros, onde se concentram as fontes de distúrbios. Os recifes do Atol, comparados aos costeiros são suscetíveis aos mesmos impactos climáticos globais, mas pouco afetados localmente pela pesca e poluição, devido à restrita intervenção humana. Desta forma o Atol é hoje um dos poucos recifes que ainda preservam suas características “originais” ou prístinas. O isolamento de ilhas oceânicas, como o Atol, diminui o efeito cumulativo das ameaças e facilita o entendimento do ambiente natural, além de permitir entender a influência de mudanças ambientais globais num recife mais conservado.

Atualmente há “sintomas” de recifes doentes, afinal quem nunca ouviu falar em branqueamento de corais? O branqueamento é o nome dado ao evento em que os corais perdem suas zooxantelas (microalgas essenciais à sua sobrevivência e que vivem em suas células) em resposta aos distúrbios ambientais. Estes “sintomas”, podem ser chamados de indicadores de saúde dos corais, que são monitorados ao longo do tempo para avaliar o estado dos recifes e gerar informações úteis à gestão do ecossistema. Outros exemplos de indicadores de saúde recifal são: A área viva das colônias de coral; Áreas em que a colônia apresenta coloração diferente da normal; Áreas em que a colônia foi encoberta pelo crescimento de algas vizinhas e; A presença de organismos perfurantes, que fragilizam os corais, chamados bioerodidore.

Na busca por um diagnóstico da saúde dos corais do Atol das Rocas, este trabalho monitorou por 5 anos, 50 colônias da espécie *Siderastrea stellata*, a mais abundante do Atol. As colônias receberam marcação em 2013 (figura 1) e foram fotografadas com escala, ano após ano, até 2018 (figuras 2 e 3). As imagens anuais de cada colônia foram organizadas, selecionadas e depois analisadas em um programa (figura 3) que permitiu medir os indicadores de saúde dos corais listados acima.

A partir disto buscou-se descobrir se os indicadores de saúde recifal mudaram nas colônias de *S. stellata* do Atol das Rocas entre 2013 e 2018. Acredita-se que mudanças e eventos climáticos possam alterar o equilíbrio da população estudada. Pressupõe-se também que as variadas condições hidrodinâmicas do atol interferem naturalmente nos indicadores analisados.

Saúde recifal: 5 anos da vida dos corais do Atol das Rocas – Brasil

Gaspar, T. L.¹; Segal, B.²; Pícolotto, V.³

¹Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina.

²Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina.

³Mestrando em ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina

Figura 1: Marcação das colônias em 2013. Foto: Anaide Aued.

Figura 2: Fotografia das colônias. Foto: Vitor Pícolotto.

Figura 3 :Análise das imagens no programa

A Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas foi a primeira unidade de conservação marinha brasileira, e consiste em todo o platô recifal e as áreas submersas adjacentes. O atol está numa região onde variações de maré que podem chegar a 3,8 m, expõem o platô e formam piscinas abertas - conexão constante com o oceano - e fechadas - conexão restrita à maré alta. As colônias monitoradas aqui estão distribuídas nas piscinas abertas - Podes Crer, Falsa Barreta e Salão - e nas fechadas - Âncoras e Cemitério (figura 4).

Observou-se em ambos tipos de piscinas que mais de 50% das colônias diminuíram a área viva e aumentaram sua área sobrecrecida por algas. Nas piscinas abertas, a porcentagem de colônias que recuperaram suas áreas de alteração de cor e diminuíram o número de bioerodidores foi maior do que nas fechadas (figura 5). Tais informações confirmam a possível influência das condições hidrodinâmicas nos indicadores de saúde dos corais, e supõe uma condição de saúde melhor nas piscinas fechadas, cujas colônias aumentaram a área viva e diminuíram a alteração de cor.

Saúde recifal: 5 anos da vida dos corais do Atol das Rocas – Brasil

Gaspar, T. L.¹; Segal, B.²; Pícolotto, V.³

¹Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

²Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina

³Mestrando em ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina

Um resultado importante foi a discrepante alteração de cor das colônias em 2016, o que pode ter sido influenciado pelo evento de El Niño que ocorreu no mesmo ano, confirmando a hipótese de que eventos climáticos podem alterar a saúde dos corais no local (figura 6).

Figura 5: Porcentagem de colônias que aumentaram e diminuíram seus indicadores de saúde entre 2013 e 2018

Figura 6: Média da porcentagem de alteração de cor das colônias ao longo do tempo.

Conclui-se que os indicadores de saúde das colônias de *S. stellata* do Atol sofreram variações durante o estudo, as quais respondem de acordo com suas condições hidrodinâmicas e com distúrbios que agem na região. Confirma-se também a necessidade de continuação do monitoramento dada a importância do ambiente, e a variabilidade dos resultados encontrados.

PALAVRAS-CHAVE: INDICADOR DE SAÚDE, *SIDERASTREA STELLATA*, ATLÂNTICO SUL EQUATORIAL

Respostas da macrofauna bentônica de planos vegetados e fundos lamosos à passagem de sistemas frontais em um estuário subtropical

Misturini, D.^{1,2} ; Colling, L. A.²

¹ Programa de Pós-Graduação do Programa de Oceanografia Biológica - FURG

² Laboratório de Ecologia de Invertebrados Bentônicos - Instituto Oceanográfico - FURG

Estuários são ambientes, dinâmicos, de transição entre oceano e continente, que, apesar da pouca diversidade biológica, possuem grande importância socioambiental. O Estuário da Lagoa dos Patos tem desembocadura formada por barra permanente, com abundantes planos rasos marcados pela alta dinâmica sedimentar. Estes ambientes abrangem 170 km² do Estuário da Lagoa dos Patos favorecendo a formação de fundos vegetados, os quais resultam no aumento da complexidade estrutural do habitat, para a macrofauna bentônica. Os macroinvertebrados bentônicos são importantes indicadores ambientais, por responderem, através de sua abundância e diversidade, às pequenas variações da dinâmica sedimentar, influenciada por eventos naturais, como passagem de sistemas frontais que favoreçam a desestabilização e mobilização dos sedimentos, ou antrópicos. Todavia a presença de vegetação pode atuar como agente estabilizante, amortecendo os efeitos da passagem de Sistemas frontais e favorecendo o estabelecimento de macroinvertebrados. No Brasil poucos trabalhos foram realizados sobre o efeito de sistemas frontais no macrozoobentos de estuário e nenhum destes abordou o efeito da vegetação. No Estuário da Lagoa dos Patos, as relações entre Fundos vegetados, assembleias do macrobentos e perturbações de curto prazo ainda não são conhecidas. Além disso, há uma lacuna de conhecimentos referentes à importância de Fundos vegetados na manutenção de eventuais elevadas abundâncias e diversidade da macrofauna, que poderiam explicar os processos de recolonização e recrutamento em períodos pós-diminuições significativas observadas em Planos lamosos, durante cenários oligohalinos a límnicos. Para tanto o presente estudo realizará amostragens dentro de Fundos vegetados e Planos lamosos, dois dias antes e dois dias após a passagem de quatro Sistemas frontais da Primavera/2018 ao Outono/2019. Para a caracterização das variáveis da coluna d'água serão usadas salinidade e temperatura, obtidas *in situ*, através dados da Boia Lobo (RS1), mantida pelo Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SiMCosta) e do banco de dados da Pesquisa Ecológica de Longa Duração no Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Adjacente (PELD). A identificação dos Sistemas frontais será realizada pela avaliação de dados disponibilizados no site do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET para estação meteorológica Rio Grande e confirmada pelos meteorologistas da FURG. Dados de velocidade e direção de ventos serão obtidos da Estação Meteorológica situada na Ilha da Pólvora. Para caracterização dos sedimentos será tomada uma amostra antes e outra após a passagem de sistemas frontais, com Core de 10 cm Ø e 20 cm de profundidade, e realizadas técnicas de peneiramento e pipetagem sugeridas por Suguio (1973). Índices de matéria orgânica serão obtidos por diferença de peso após queima em mufla a 550°C por 1h. Para zoobentos serão coletadas 360 amostras com core cilíndrico de 0,08 m², segmentadas de 0 a 10 cm e de 10 a 20 cm, para identificação da infauna e epifauna. As amostras serão lavadas com malha de 300 µm, fixadas (formalina a 4 %), triadas em microscópio

Respostas da macrofauna bentônica de planos vegetados e fundos lamosos à passagem de sistemas frontais em um estuário subtropical

Misturini, D.^{1, 2} ; Colling, L. A.²

¹ Programa de Pós-Graduação do Programa de Oceanografia Biológica - FURG

² Laboratório de Ecologia de Invertebrados Bentônicos - Instituto Oceanográfico - FURG

Estereoscópico, identificadas ao menor nível taxonômico possível e conservadas em álcool 70% com glicerina. Em concomitância será aferida porcentagem de cobertura vegetal, com Quadrat de 1 m², e biomassa vegetal aérea e subterrânea através da diferença de peso úmido e seco (60°C, 48h). Com isto objetiva-se avaliar a composição, diversidade e abundância da macroinfauna e macroepifauna bentônica em fundos vegetados e planos lamosos, e suas respostas à passagem de sistemas frontais. Frente ao exposto, acredita-se que devido à diminuição da dinâmica sedimentar, pelo efeito amortecedor, o interior dos fundos vegetados proporcione ambientes abrigados, com predomínio de maiores taxas de sedimentos finos e matéria orgânica, bem como possua maior abundância e diversidade de macrozoobentos do que nos planos lamosos. Além disto, espera-se que os fundos vegetados sejam menos influenciados pela passagem de sistemas frontais, apresentando menor variabilidade das assembleias da macrofauna, e a macroepifauna apresenta respostas mais evidentes que a macroinfauna.

PALAVRAS-CHAVE: ASSEMBLEIAS BENTÔNICAS, PRADARIAS VEGETADAS, EFEITO DE ABRIGO; VENTOS

Influência dos parâmetros físico-químicos sobre a distribuição dos pigmentos clorofilados no sistema estuarino da Raposa, MA, BR.

Soares, R.M. T.¹, Almeida, A. J. M.², Eschrique, S. A.³, Silveira, P. C. A. da⁴

^{1,2}Graduação em andamento na Universidade Federal do Maranhão

^{3,4}Profa. Dra. na Universidade Federal do Maranhão

O Sistema Estuarino da Raposa - MA sofre modificações nas suas características hidroquímicas em função das suas atividades antrópicas, tais como açudagem, carnicultura e a crescente urbanização, que promovem alterações na qualidade e quantidade de suas descargas para o oceano. O presente estudo objetivou quantificar a distribuição dos pigmentos clorofilados no Sistema Estuarino da Raposa - MA sob a óptica dos parâmetros físico-químicos durante o período de estiagem. As coletas foram realizadas em 6 pontos estratégicos distintos no decorrer do estuário. As amostras de água para determinação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos foram obtidos através do lançamento de garrafas hidrológicas do tipo van Dorn de 5 litros na profundidade de superfície. A temperatura, condutividade e salinidade foram medidas com o uso de um CTD marca YSI CastAway™. A turbidez e o pH foram medidos em laboratório, a turbidez com auxílio de um espectrofotômetro e o pH através do pHmetro. Os sólidos totais em suspensão (TSS) foram determinadas pelas metodologias descritas em Strickland & Parsons (1972) e APHA (2001). A matéria orgânica em suspensão (MOS) foi determinada de acordo com APHA (2001). A determinação do oxigênio dissolvido (OD) foi baseada no método iodométrico clássico de Winkler (1888) como descrito em Strickland & Parsons (1972). Os cálculos de percentual de saturação em oxigênio dissolvido (%OD) foram feitos com o auxílio das tabelas de Aminot & Chaussepied (1983). A Clorofila-a foi estimada por espectrofotometria na faixa de luz visível segundo a metodologia sugerida por Jeffrey & Humphrey (1975) para fitoplâncton misto. O feopigmento foi determinado segundo a metodologia sugerida por APHA (2001). Os valores de temperatura se mantiveram sempre acima de 28°C. A região de estudo é caracterizada pelo clima tropical, sendo quente e úmido. A salinidade não apresentou grandes variações, se mantendo sempre acima de 36g Kg⁻¹, mostrando que o Sistema Estuarino da Raposa recebe grande influência de água marinha. A variação de condutividade elétrica encontrada foi entre 54,56 Ms Cm⁻¹ e 55,47 Ms Cm⁻¹, estando diretamente ligados aos valores de salinidade. Os valores para oxigênio dissolvido nos Pontos 1, 2, 3 e 4 se apresentaram abaixo do considerado sadio para um estuário (6 mg L⁻¹), indicando um ambiente com maior consumo e menor produção de O₂, os pontos 5 e 6 obtiveram valores elevados acima da normalidade por terem maior contribuição de águas marinhas. O percentual de oxigênio apresentado nos pontos ficou entre 93 e 208%, valores característicos de um ambiente saturado. Os valores de pH foram mantidos entre 8,04 e 8,19, tendo uma característica mais básica. As amostras de turbidez apresentaram variações entre 23 e 75 UNT. Os valores obtidos da clorofila-a nos pontos de coletas estão entre 2,38 e 23,23 mg m⁻³, com ênfase no ponto 5, onde o valor foi abaixo do limite de detecção. O feopigmento, produto de degradação da matéria orgânica, apresentou seus valores entre 6,33 e 25,11 mg L⁻¹, apresentando, no ponto 4, resultado abaixo do limite de detecção. Os dados obtidos para clorofila-a mostram que os pontos 2 e 4 estão em período de bloom algal, o que pode ser comprovado pelos baixos valores de feopigmento. No entanto os pontos 1, 5 e 6 apresentam baixos valores para clorofila-a e altos valores para feopigmento,

Influência dos parâmetros físico-químicos sobre a distribuição dos pigmentos clorofilados no sistema estuarino da Raposa, MA, BR.

Soares, R.M. T.¹, Almeida, A. J. M.², Eschrique, S. A.³, Silveira, P. C. A. da⁴

^{1,2} Graduação em andamento na Universidade Federal do Maranhão;

^{3,4} Profa. Dra. na Universidade Federal do Maranhão

determinando um estágio de pós bloom algal nestes pontos. Com a realização do presente trabalho, pode-se concluir que as características dos parâmetros físicos e químicos interferem diretamente na distribuição da Clorofila-a. Além destes, é importante ressaltar a influência da contribuição antrópica, que pode ser um agente de impactos ambientais, no entanto, será necessário realizar novas pesquisas nessa área, visando avaliar esses impactos.

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA ESTUARINO, CLOROFILA-a, FEOPIGMENTO, PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS

A dragagem pode aumentar a biomassa orgânica do zooplâncton?

Costa, G. A. S.¹; Gurgel, A.L. A. R.²; Campos, C. C.³; Garcia, T.M.⁴; Soares, M. O.⁵

^{1,2}Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

³Doutora em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará

⁴Técnica do Laboratório de Plâncton do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, da Universidade Federal do Ceará

⁵Professor do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, da Universidade Federal do Ceará

O conhecimento acerca da comunidade zooplanctônica é de extrema importância, pois estes organismos podem atuar como indicadores ambientais, considerando seu ciclo de vida curto. Analisando mudanças quanto a sua biomassa pode-se avaliar impactos como a dragagem e ressuspensão de sedimentos em zonas portuárias. As atividades de dragagem podem aumentar ou reduzir a biomassa devido interferir em fatores-chave como a turbidez, ressuspensão de sedimentos e disponibilidade de nutrientes. O presente estudo faz parte do Programa de Monitoramento Ambiental da dragagem do Porto de Fortaleza, situada na enseada do Mucuripe, com início em junho de 2018. As atividades de dragagem visam elevar a batimetria da área, atualmente de 6m de profundidade, para uma cota superior a 12m de profundidade. Essa pesquisa tem como objetivo estimar a biomassa orgânica do zooplâncton antes e durante o período de dragagem, verificando variações na biomassa e possíveis impactos no ambiente causados pela dragagem. Tem-se por hipótese de que a dragagem vai reduzir a biomassa do zooplâncton. As amostras de zooplâncton foram coletadas na primeira campanha (antes da dragagem) no dia 16 de junho de 2018, e na segunda campanha (durante a dragagem) no dia 02 de agosto. Cinco pontos de coleta foram estabelecidos, sendo 4 na área de dragagem, identificados como D1 a D4, e 1 ponto de controle fora da área de influência das atividades da dragagem (fora da bacia portuária), identificado como PC. A coleta foi efetuada através de arrastos subsuperficiais, com duração de dez minutos, utilizando uma rede cilindro-cônica, com malha de 120 μm e 0,50 m de diâmetro de boca, e equipada com fluxômetro mecânico. As amostras obtidas foram fixadas em formol 4% neutralizado e levadas para o laboratório. As amostras foram fracionadas com um subamostrador para a análise através da contagem de organismos e para a estimativa da biomassa. Para a determinação do peso seco, as amostras foram secadas em uma estufa à 60 °C durante 24 horas, e, posteriormente, pesadas em balança analítica (0,0001g de precisão). Para a determinação do peso seco livre de cinzas (biomassa orgânica), as amostras foram incineradas em uma mufla a 500 °C. Por fim, as amostras foram colocadas em um dessecador e, após resfriarem, foram pesadas. Os resultados indicam que os valores de biomassa orgânica de zooplâncton coletados antes da dragagem variaram de 0,36 mg/m^3 (D3) a 0,92 mg/m^3 (ponto de controle-PC). O ponto controle está localizado em uma área de maior hidrodinâmica e fora da bacia portuária. Além destes valores, a biomassa obteve 0,58 mg/m^3 no ponto D1, 0,70 no ponto D2 e 0,50 no ponto D4 antes da dragagem. Os resultados durante a realização da dragagem indicam que houve um aumento da biomassa orgânica em todos os pontos coletados, com os valores variando de 0,68 mg/m^3 (D1), 0,75 mg/m^3 (D2), 0,86 mg/m^3 (D3) e 1,56 mg/m^3 (D4). No ponto controle durante a dragagem obteve-se 0,84 mg/m^3 . Portanto, bastante similar ao obtido antes da dragagem (0,92 mg/m^3). Este resultado sugere que o aumento da biomassa na campanha de dragagem em agosto (comparado com a campanha de pré-dragagem em Junho) não se deve a um fator natural, mas sim a dragagem. A região

A dragagem pode aumentar a biomassa orgânica do zooplâncton?

Costa, G. A. S.¹; Gurgel, A.L. A. R.²; Campos, C. C.³; Garcia, T.M. ⁴; Soares, M. O.⁵

^{1,2}Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

³Doutora em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará

⁴Técnica do Laboratório de Plâncton do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, da Universidade Federal do Ceará

⁵Professor do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, da Universidade Federal do Ceará

estudada não possui ressurgências, bem como não possui variação significativa de fatores ambientais (por exemplo, temperatura e salinidade) entre junho e agosto devido sua localização na margem equatorial. Assim, os dados suportam a hipótese de que a atividade de dragagem aumentou a biomassa do zooplâncton. Assim, a hipótese inicial foi refutada pelos resultados obtidos. Os resultados sugerem uma nova hipótese, onde a dragagem gerou uma ressuspensão de nutrientes nestas águas oligotróficas, permitindo um incremento de fitoplâncton e/ou bacterioplâncton e conseqüentemente por um mecanismo *bottom-up* elevou a biomassa do zooplâncton. Apesar do aumento da turbidez durante a dragagem e de um possível impacto na produção primária e secundária esta hipótese não se confirmou, pois a biomassa do zooplâncton não teve uma redução. Isto pode ser explicado devido a área possuir águas naturalmente turvas devido a ação intensa de ventos e ondas que permite a agitação e manutenção de partículas em suspensão na coluna d'água. Assim, o zooplâncton da área já possui adaptações a oscilações sazonais de turbidez, o que confere certa resiliência contra aumento de turbidez pela atividade de dragagem. Uma outra hipótese é o incremento de grupos específicos e resistentes do zooplâncton que podem proliferar durante o aumento de turbidez. Dados de fitoplâncton, turbidez, nutrientes e composição do zooplâncton serão incorporados para testar as novas hipóteses levantadas.

PALAVRAS-CHAVE: PLÂNCTON, MONITORAMENTO, PESO SECO, IMPACTOS

Quantificação e caracterização de resíduos plásticos ingeridos por peixes marinhos no extremo sul do Brasil

Barbosa Neto, J. G.¹; Rodrigues F. L.²; Proietti M. C.³

¹Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica da Universidade Federal do Rio Grande

²Professor Dr da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

³Professora Dra da Universidade Federal do Rio Grande

A ingestão de plásticos já foi reportada para aproximadamente 693 espécies marinhas, e para o montante de 260 espécies de peixes marinhos e de água doce. A ingestão por este grupo de animais tem sido amplamente relatada em diversas partes do mundo, representando um impacto ecológico que pode afetar vários níveis tróficos, com potencial risco à saúde humana. Diferentes características bioecológicas, como dieta, uso do habitat e tamanho, podem favorecer a ingestão e seleção de plásticos por espécies de peixes, e sua consequente transferência ao longo da cadeia trófica. Estudos realizados no Pacífico Sul demonstraram que a seleção de resíduos plásticos é análoga aos itens planctônicos da dieta alimentar de peixes, isto é, no conteúdo estomacal havia plásticos de tamanho e coloração semelhantes aos copépodes de sua dieta. No Brasil, estudos de ingestão de resíduos plásticos foram realizados para algumas espécies de peixes demersais e pelágicas presentes na costa nordeste do país, onde foi reportada uma frequência de até 62,5% de ingestão. Tendo em vista esta problemática, o objetivo deste trabalho foi: 1) verificar a ocorrência e caracterizar os resíduos plásticos ingeridos por oito espécies de peixes marinhos (pelágicas e demersais) pescadas no litoral sul do Brasil. As amostras foram obtidas do desembarque da pesca industrial ao longo da plataforma continental do Rio Grande do Sul entre os anos de 2015 e 2018. Nesse período foram coletados 600 espécimes de cinco espécies de peixes marinhos que apresentaram diferenças no padrão de ingestão de resíduos sólidos. No total, foram encontrados 138 resíduos e fragmentos.

Quantificação e caracterização de resíduos plásticos ingeridos por peixes marinhos no extremo sul do Brasil

Barbosa Neto, J. G.¹; Rodrigues F. L.²; Proietti M. C.³

¹Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica da Universidade Federal do Rio Grande

²Professor Dr da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

³Professora Dra da Universidade Federal do Rio Grande

As espécies demersais Cabrinha (*Prionotus punctatus*), Umbrina Canosa, Pescadinha (*Macrodon atricauda*) e Goete (*Cynoscion jamaicensis*) totalizaram 85 fios e 32 fragmentos, enquanto a espécie Pelágico-demersal Pescada (*Cynoscion guatucupa*) apresentou sozinha 16 fios e 5 fragmentos. Dentre espécies demersais, Cabrinha apresentou menor padrão de ingestão de resíduos, frequência de ocorrência de 12,5%, por sua vez, 60% de todos seus resíduos foram fragmentos de coloração azul, branca, preta e transparente. Enquanto a Castanha apresentou maior padrão de ingestão de resíduos, constituindo 81,6% do total de resíduos fios nas cores amarelo (2,5%), azul (10%), cinza (2,5%), preto (42,5%), transparente (35%) e vermelho (7,5%). As espécies Pescadinha, que apresentou elevada ocorrência de fios pretos (13,33%) e menor seletividade de fios quanto a cor, e Goete que apresentou aproximadamente a mesma quantidade de fragmentos (43,4%) e fios (56,5%) em relação às cinco espécies. A única espécie pelágico-demersal, Pescada apresentou maior ocorrência de fios (76,1%) e maior seletividade de fios azul (18,7%) vermelho (18,7%) e transparente (56%), pouca ocorrência de fios pretos (6,2%). A espécie também apresentou menor padrão de ingestão de fragmentos, em relação às espécies demersais

Quantificação e caracterização de resíduos plásticos ingeridos por peixes marinhos no extremo sul do Brasil

Barbosa Neto, J. G.¹; Rodrigues F. L.²; Proietti M. C.³

¹Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica da Universidade Federal do Rio Grande

²Professor Dr da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

³Professora Dra da Universidade Federal do Rio Grande

A partir desses dados, pode-se observar que as características bioecológicas de cada espécie influenciaram na quantidade e os tipos dos plásticos ingeridos. Uma vez que fatores bioecológicos podem influenciar na quantidade e características dos plásticos ingeridos, observou-se que os diferentes padrões de ingestão de plásticos entre as espécies demersais e pelágicas analisadas também refletiu na quantidade de resíduos ingeridos. As espécies demersais apresentaram maior padrão médio de ingestão, em relação à espécie pelágico demersal, o que pode está relacionado à sua maior seletividade na dieta, em relação às demais espécies.

PALAVRAS-CHAVE: DEMERSAL, PELÁGICA, MICROPLÁSTICOS, POLUIÇÃO MARINHA

Desenvolvimento de algoritmo de classificação automática das zonas de neve e gelo da Geleira Schiaparelli, Cordilheira Darwin - Chile

Lima, M. J.¹; Costí, J.^{1,2}; Neto-Arígony, J.³; Souza, P. P. M.³; Gomez, R. F.⁴; Gonzalez, I. R.⁴.

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Rio Grande

²Instituto de Matemática, Estatística e Física, Universidade Federal do Rio Grande

³Instituto de Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande

⁴Centro Regional Fundación CEQUA

As mudanças climáticas e suas implicações ambientais têm ganhado visibilidade no atual contexto global. Por conta disso, programas que tratam do assunto em questão têm se desenvolvido substancialmente nos últimos anos. Um exemplo disso é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU. Dentre os diversos aspectos tratados por esse programa, inclui-se a influência das variações climáticas no derretimento das massas de gelo, fator catalisador de consequências negativas, como por exemplo o aumento do nível médio dos mares. Diante do fato exposto, a caracterização das zonas de neve e gelo é um meio fundamental de compreensão das dinâmicas da criosfera pois, através dela, é possível identificar a posição da linha de neve. A linha de neve se comporta como um importante indicador climático, já que tendências de elevação na altitude da mesma indicam mudanças na temperatura do ar ou nos regimes de precipitação de neve. Nesse sentido, o estudo das variações espaço-temporais das zonas de neve e gelo de geleiras se faz de extrema relevância no âmbito mundial. No presente trabalho, pretende-se então o desenvolvimento de um algoritmo de classificação automática das zonas de neve e gelo da geleira Schiaparelli, situada no Monte Sarmiento, localizado ao oeste da Cordilheira Darwin, no sul da Patagônia. Devido ao difícil acesso na área de estudo, há uma carência de pesquisas realizadas na mesma. O Sensoriamento Remoto, torna-se, portanto, especialmente apropriado para o estudo de diversos parâmetros de neve e gelo, como o albedo, as fácies, a linha de equilíbrio e balanço de massa. Sendo assim, o Sensoriamento Remoto contempla técnicas fundamentais para a análise e monitoramento da criosfera e, conseqüentemente, as consideráveis mudanças nos sistemas glaciais, que servem como indicadores climáticos. Para a realização deste trabalho serão utilizadas imagens de sensor RADAR de Abertura Sintética (SAR) de todo o período de funcionamento da missão Sentinel-1. O processo de busca, aquisição e pré-processamento das imagens SAR adquiridas na missão Sentinel-1 será realizado através de um programa automático onde define-se a área e o tempo de interesse e o script realiza automaticamente a pesquisa de produtos relevantes e, posteriormente, o download desses utilizando a plataforma *Sentinels Scientific Data Hub*. A discriminação das zonas superficiais de neve e gelo será realizada através de um algoritmo baseado em regras de decisão, que irá gerar imagens classificadas automaticamente. A aplicação do algoritmo resultará em imagens classificadas, a partir das quais serão desenvolvidas séries temporais da elevação média da linha de neve e da área coberta por neve. A avaliação da proficuidade do algoritmo será realizada utilizando dados obtidos a partir de imagens classificadas pelo método visual. A estimativa da acurácia do algoritmo será realizada, então, através do cálculo da Raiz Quadrada do Erro Médio (RMSE), do coeficiente de correlação da altura média da linha de neve e imagem-diferença, o que permitirá que seja associada a incerteza às grandezas estimadas pelo algoritmo. Dessa forma, espera-se contribuir para a compreensão dos processos superficiais, além de gerar dados necessários para a modelagem do balanço de massa da geleira Schiaparelli.

PALAVRAS-CHAVE: ALBEDO, LINHA DE NEVE, ABLAÇÃO

Efeito da irradiância no crescimento e na concentração de ficoeritrina da criptófita antártica *Geminigera cryophila*

Peres, N.R.¹; Santos, E. F.¹; Islabão, C.²; Mendes, C. R. B.³

¹Graduação em Oceanologia na Universidade Federal do Rio Grande-FURG

²Pós-Doc do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande-FURG

³Professor do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande-FURG

A Península Antártica Ocidental (PAO) é uma das regiões que vem sofrendo o mais rápido aquecimento da Terra, cuja temperatura do ar superficial já aumentou 2°C na média anual e 6°C na média do inverno desde 1950, mais de cinco vezes superior à média global. Do mesmo modo, a temperatura da água superficial também aumentou mais de 1°C no mesmo período. Cerca de 87% das geleiras da PAO estão em retração, de modo que a extensão do gelo marinho reduziu e sua duração média encurtou cerca de 90 dias, sendo o gelo perene não mais uma característica deste ambiente. Paralelamente, há evidências de que, nas últimas décadas, a composição da comunidade fitoplanctônica sofreu mudanças, passando de organismos maiores (principalmente diatomáceas) para organismos menores (criptófitas e haptófitas). Os organismos fitoplanctônicos são produtores primários que constituem a base da cadeia trófica oceânica e assim, de extrema importância na conservação dos ecossistemas marinhos da PAO. Os principais grupos taxonômicos do fitoplâncton nas regiões costeiras da PAO estão representados por diatomáceas, haptófitas (primariamente *Phaeocystis antarctica*) e criptófitas. No entanto, estudos recentes apontam um importante aumento das criptófitas sobre as diatomáceas na região da PAO, particularmente em áreas de derretimento glacial. A mudança de uma comunidade dominada por diatomáceas para o domínio de criptófitas pode afetar as interações tróficas da teia alimentar, já que as diatomáceas são preferencialmente predadas pelo Krill Antártico (*Euphausia superba*). Esse último é uma espécie chave da teia trófica já que a maioria dos consumidores de níveis superiores depende, direta ou indiretamente, dessa espécie pelágica como fonte de alimento. Mudanças na comunidade têm sido associadas com o recente aumento da temperatura e um domínio de salpas, ao invés do krill, como os principais consumidores. O aumento das criptófitas na região Antártica tem sido relacionado com a estratificação na coluna d'água. Assim, com uma camada de mistura rasa os organismos ficam confinados às águas superficiais e são expostos a altas intensidades luminosas. As criptófitas usam ambas as clorofilas a e c, e as ficobiliproteínas (ficoeritrina) como pigmentos fotossintéticos, enquanto a aloxantina, (pigmento marcador/específico das criptófitas) tem sido reconhecido como pigmento fotoprotetor. Desta forma, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da irradiância no crescimento e na concentração de ficoeritrinas (CrPE 545) de criptófita *G. cryophila*, isolada na região da PAO. O efeito da irradiância foi testado sob condições aclimatadas em cinco níveis de radiação fotossinteticamente ativa (PAR): 3.4, 72, 197, 257 e 535 $\mu\text{mol f\u00f3tons m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. A quantificação das ficoeritrinas foi realizada por espectrofotometria, em que se usou uma solução tampão de fosfato dipotássico para efetivação da sua extração. As cepas foram aclimatadas durante um mês às condições de teste, em temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$, fotoperíodo 16:8h (luz:escuro) e salinidade 35. O crescimento celular ($\mu \text{ d}^{-1}$) e a extração da CrPE 545 foi monitorado em diferentes fases do crescimento, ao longo de 31 dias. Amostras para contagem celular foram fixadas com solução de lugol neutro (1%), e quantificadas em

Efeito da irradiância no crescimento e na concentração de ficoeritrina da criptófita antártica *Geminigera cryophila*

Peres, N.R.¹; Santos, E. F.¹; Islabão, C.²; Mendes, C. R. B.³

¹Graduação em Oceanologia na Universidade Federal do Rio Grande-FURG

²Pós-Doc do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande-FURG

³Professor do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande-FURG

câmaras de Sedgewick Rafter ao microscópio invertido. A taxa específica de crescimento (μd^{-1}) foi calculada durante a fase exponencial, no qual os valores foram transformados para log (ln) e aplicada em uma regressão linear. A *G. cryophila* apresentou taxa de crescimento superior na intensidade de $72 \mu\text{mol f\u00f3tons m}^{-2} \text{s}^{-1}$, enquanto que a menor taxa de crescimento foi verificada na intensidade $3.4 \mu\text{mol f\u00f3tons m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Os menores n\u00edveis de PAR, 3.4 e $72 \mu\text{mol f\u00f3tons m}^{-2} \text{s}^{-1}$ adotados neste estudo estiveram relacionados com as maiores concentra\u00e7\u00f5es de ficoeritrina por c\u00e9lula $9,60$ e $1,21 \text{ pg cell}^{-1}$, respectivamente. Esses resultados evidenciam uma grande plasticidade da cript\u00f3fita *G. cryophila* a varia\u00e7\u00f5es na intensidade luminosa, e refor\u00e7am o papel que a irradi\u00e2ncia exerce na estrutura\u00e7\u00e3o das comunidades fitoplanct\u00f4nicas.

PALAVRAS-CHAVE: ANT\u00c1RTICA, FITOPL\u00c0NCTON, CRIPT\u00d3FITAS, FICOERITRINA, IRRADI\u00c2NCIA

Avaliação do grau de danos ambientais face à erosão costeira na Ilha de Mosqueiro, Pará, Brasil.

Sousa, H. C.^{1,5}; Negrão, Y. S.^{2,5}; Maurity, P. V.O.^{3,5}; Ranieri, L. A.^{4,5}

^{1,3}Graduanda do curso de Oceanografia

² Oceanógrafo

⁴Docente na Faculdade de Oceanografia (FAOC)

⁵Laboratório de Oceanografia Geológica (LABOGEO); Instituto de Geociências (IG); UFPA

As zonas costeiras são áreas sob intenso estresse ambiental, devido à excessiva exploração de seus recursos naturais, uso desordenado do espaço (Gruber et al., 2003) e por desempenhar papel de proteção contra erosão causada pelos agentes oceanográficos, meteorológicos e fluviais. Atualmente a erosão costeira passou a ser tratada não apenas pelos estudos voltados para a compreensão dos processos físicos, mas também sob um enfoque socioeconômico. Os prejuízos financeiros decorrentes dos danos em construções inadequadamente situadas no espaço dinâmico das praias, por exemplo, trouxeram para o meio acadêmico, assim como para os debates políticos, a necessidade de se pensar o planejamento urbano para as orlas costeiras de maneira integrada à noção atual de gerenciamento costeiro (Lins-de-Barros, 2005). Tal situação de ocupação irregular na Ilha de Mosqueiro (Estado do Pará, Brasil) reflete-se na urbanização muito próxima à margem do Rio Pará e nas características naturalmente frágeis desta margem estuarina em longos trechos, resultando em graves danos sobre as construções na orla da Ilha e, conseqüentemente, prejuízos financeiros em função de desmoronamentos, especialmente em períodos de cheia do rio e após grandes subidas de marés. Sendo assim, o presente trabalho visa avaliar o grau de danos à erosão costeira. Para tanto realizou-se campanhas de campo e aplicação de tabelas pré-definidas para análise dos graus de danos e prejuízos, de acordo com Lins-de-Barros (2005, adaptado), sendo classificados danos: (1) Ausente, os segmentos sem detrimientos às construções; (2) Fraco, os danos muito pequenos a casas e quiosque; (3) Moderado, destruição parcial de calçadas; (4) Forte, destruição parcial de avenidas públicas; (5) Muito Forte, destruição total ou de grande parte das casas e quiosques. Praias de Camboinha, Grande da Baía do Sol, Cachimbo, Carananduba, Farol, Prainha, Chapéu Virado, Navio e Porto Arthur apresentaram danos ausentes; Fazendinha e Conceição danos fracos; Bacuri, Paraíso, São Francisco, Ariramba, Murubira e Areião, danos moderados; Marahú e Praia Grande, danos muito forte. Os resultados obtidos demonstram que nos locais classificados com danos ausentes, há uma menor exposição às marés altas e conservação pela população. Praias que obtiveram danos fracos a moderados, demonstra que as posições das construções mais recuadas da linha de costa, o baixo adensamento populacional e a maior cobertura vegetal, podem ter minimizados os efeitos de danos ocorrentes. Praias que obtiveram danos muito forte, acentuadamente expostas, estão nos locais onde observou-se uma menor cobertura vegetal, alto adensamento populacional e a posição das construções bem próximas do pós-praia. As praias de São Francisco, Bacuri, Bispo, Conceição, Cachimbo, Paraíso, Marahú, Ariramba, Areião, Murubira, Praia Grande, possuem um alto adensamento de construções sem recuo significativo da linha de costa, desencadeando ocupação desordenada na sua orla, elevando o grau de risco e conseqüentemente grandes danos, em virtude das subidas de maré. A classificação aqui proposta deve ser entendida apenas como uma aproximação de primeira ordem quanto à avaliação do grau de danos ambientais face à erosão costeira na Ilha de Mosqueiro. Os resultados alcançados devem ser considerados, assim, como um ponto de partida. Estudos mais detalhados são necessários para refinar a classificação aqui proposta.

PALAVRAS-CHAVE: ESTUÁRIO, PRAIA, ILHA DE MOSQUEIRO, EROSÃO COSTEIRA

Cicatrizes nas nadadeiras dorsais causadas por coespecíficos indicam diferenças sexo-específicas nos padrões comportamentais do Boto-de-Lahille (*Tursiops truncatus gephyreus*)

Gurgel, R. M. G.^{1,2,3}; Genoves, R.^{2,3,4,5,6,7}; Fruet, Pedro^{2,3,5,7}

¹Graduação em andamento na FURG

²Museu Oceanográfico 'Prof. Eliezer de C. Rios'

³Laboratório de Ecologia e Conservação da Megafauna Marinha - EcoMega, Instituto de Oceanografia - FURG

⁴Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica - FURG

⁵Kaosa, Rio Grande, RS, Brasil

⁶Cetacean Ecology, Behaviour and Evolution Laboratory, Flinders University, Adelaide, SA, Australia

⁷Molecular Ecology Laboratory, Flinders University, Adelaide, SA, Australia

Devido ao seu hábito estritamente aquático, a observação de cetáceos em vida livre é muito limitada. Contudo, inferências sobre os padrões comportamentais de algumas espécies de odontocetos podem ser feitas através da análise de cicatrizes no corpo dos indivíduos causadas por coespecíficos. Este trabalho teve como objetivo avaliar as potenciais diferenças comportamentais de agressão do boto-de-Lahille (*Tursiops truncatus gephyreus*) relacionadas ao sexo, por meio da análise de marcas temporárias e permanentes nas nadadeiras dorsais de 14 indivíduos adultos (7 machos e 7 fêmeas). Para isso, foram utilizadas fotografias digitais de excelente qualidade técnica obtidas durante saídas de campo dedicadas para foto-identificação da população de aproximadamente 90 botos-de-Lahille que habitam o estuário da Lagoa dos Patos e águas costeiras adjacentes, sul do Brasil. As marcas temporárias foram avaliadas quanto à intensidade e proporção de cobertura nas nadadeiras dorsais, sendo traçada toda a superfície marcada e calculando a porcentagem relativa à área total da dorsal em pixels, através do software Photoshop. Para essa análise selecionaram-se apenas fotos do lado esquerdo da dorsal de cada indivíduo, referentes à temporada fria (maio a outubro) do ano de 2013. Já as marcas permanentes foram categorizadas quanto à quantidade de marcas presentes e a perda de tecido relacionada (perda sutil, moderada ou acentuada), tendo sua evolução acompanhada em um período de 8 anos, de 2005 a 2013. Observou-se maior intensidade e cobertura de marcas temporárias nas nadadeiras dorsais de machos (média=28,96%; DP=8,41%) em comparação às fêmeas (média=14,36%; DP=3,55%) ($t=4.1794$; $p<0.001$). No geral, as fêmeas apresentaram uma configuração de poucas marcas permanentes sutis que se manteve constante ao longo dos anos, enquanto os machos apresentaram maior ocorrência de marcas acentuadas, que aumentaram em extensão e profundidade durante o período. Os resultados obtidos indicam um comportamento mais agressivo entre os machos, possivelmente relacionado à competição social por acesso às fêmeas, as quais parecem ser socialmente mais tolerantes. Fundamentado nisso, dados de marcas naturais na nadadeira dorsal poderão ser utilizados como fator adicional na identificação do sexo dos indivíduos por meio da foto-identificação, o que contribui significativamente para o monitoramento e controle desta população.

PALAVRAS-CHAVE: *TURSIOPS TRUNCATUS*, BOTO-DE-LAHILLE, FOTO-IDENTIFICAÇÃO, MARCAS DE INTERAÇÃO, SEXAGEM.

Variação das concentrações de carbono inorgânico dissolvido em baía urbana eutrofizada ao longo de ciclos de maré em primavera e verão

Corso, L. V.¹; Aguiar, M. C.²; Marotta, H.³; Pinho, L.⁴; Caetano, L.⁵; Da Cunha, L. C.⁶

¹ Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

² Graduação em Geografia em andamento na Universidade Federal Fluminense

³ Professor do Departamento de Geografia da UFF (LEMG/UFF)

⁴ Professora do Departamento de Oceanografia Química da UERJ (Laboqui/UERJ)

⁵ Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Geografia (LEMG/UFF)

⁶ Professora do Departamento de Oceanografia Química da UERJ (Lagom/UERJ)

O Carbono Inorgânico Dissolvido (CID) está presente em corpos hídricos e pode se apresentar sob as formas de carbonato (CO_3^{2-}), bicarbonato (HCO_3^-), dióxido de carbono (CO_2) ou ácido carbono (H_2CO_3). O que define a predominância de uma forma em relação à outra é o pH, uma vez que águas mais básicas favorecem a formação de CO_3^{2-} , enquanto as mais ácidas de H_2CO_3 . Os mesmos podem ser oriundos de lixiviação externa ou produtos da degradação da matéria orgânica (MO), processo que ocorre tanto ao longo de toda a coluna d'água como também nos sedimentos. A MO pode ser originada dentro do próprio ecossistema, a partir do crescimento e excreção de organismos planctônicos; ou pode ser advinda de fontes externas, a exemplo do despejo de esgoto, ou plantas e animais que caem no ambiente. Baías costeiras podem ser espaços importantes para a variação das concentrações de CID, por terem uma dinâmica muito variada tanto na produção como na liberação destas formas carbônicas. Tendo em vista este panorama, as baías podem ter relevante contribuição na ciclagem do carbono, uma vez que este pode tanto ficar retido no sedimento ou ser liberado para a atmosfera, na forma de CO_2 através da interação ar-mar. O objetivo do presente estudo foi avaliar a variação nictemeral e ao longo de ciclos de maré de CID nas águas de uma área marginal em uma das partes mais urbanizadas da baía de Guanabara (Rio de Janeiro) nas estações de primavera e verão.

A área de estudo se localiza na Praia do Catalão (Ilha do Fundão, Baía de Guanabara, RJ). Esta é uma baía urbana eutrofizada e considerada como um sítio complexo. Levando em consideração suas características é possível dizer que este ambiente apresenta considerável aporte de M.O e nutrientes, uma vez que recebe contribuição de águas fluviais com diferentes cargas de poluição. Além disso, há também a entrada de águas mais salinas de origem oceânica. Visando compreender melhor o comportamento do CID no ambiente de estudo foram realizadas coletas de 2 em 2 horas por um período de 24h, abrangendo os períodos de verão e primavera, para que se pudesse avaliar as influências de diferentes parâmetros durante um ciclo de maré. As amostragens consideradas são referentes aos meses de dezembro de 2017, (duas coletas) e janeiro de 2018 (uma coleta). Para análise do CID, foram injetados 12 ml de água em um frasco de vidro lacrado. Este se encontra devidamente preparado, contendo gás nitrogênio em seu interior e 3 gotas de ácido fosfórico 20% para redução do pH a < 2 . Antes de inserir a amostra a pressão do vial é equilibrada com a atmosfera. Foram coletados também dados de temperatura, salinidade, pH e pressão. A água coletada é obtida através de uma saída conectada a uma bomba pertencente ao projeto BICA (Biomonitoramento contínuo de águas) que capta água diretamente da Baía de Guanabara, em um píer localizado na Ilha do Catalão da UFRJ. Para obter os

Variação das concentrações de carbono inorgânico dissolvido em baía urbana eutrofizada ao longo de ciclos de maré em primavera e verão

Corso, L. V.¹; Aguiar, M. C.²; Marotta, H.³; Pinho, L.⁴; Caetano, L.⁵; Da Cunha, L. C.⁶

¹ Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

² Graduação em Geografia em andamento na Universidade Federal Fluminense

³ Professor do Departamento de Geografia da UFF (LEMG/UFF)

⁴ Professora do Departamento de Oceanografia Química da UERJ (Laboqui/UERJ)

⁵ Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Geografia (LEMG/UFF)

⁶ Professora do Departamento de Oceanografia Química da UERJ (Lagom/UERJ)

dados da variação do nível de maré foi utilizado o programa PACMARÉ.

O valor médio de CID, considerando os dois meses analisados, é de $24,9 \pm 0,6$ mg/L e as concentrações mensais respeitam esta média. Analisando-se os dias especificamente têm-se os seguintes valores médios para CID: 07 e 08 de dezembro (2017): 25,18 mg/L ; 18 e 19 de dezembro (2017): 26,45 mg/L ; 17 e 18 de janeiro (2018): 19,79 mg/L. É interessante pontuar que na segunda coleta referente a dezembro obtiveram-se dois dos maiores dados de DIC, sendo os mesmos 31,65 e 37 mg/L, nos horários de 17 e 19 horas respectivamente. Com relação aos parâmetros físico-químicos de salinidade e temperatura, suas médias foram de $30,0 \pm 0,3$ e $27,7 \pm 0,2^\circ\text{C}$. No que tange às datas das coletas, seguindo a cronologia supracitada, têm-se os seguintes resultados médios para tais parâmetros: 29,04 e $26,6^\circ\text{C}$; 31,9 e $27,7^\circ\text{C}$; 29,03 e $38,4^\circ\text{C}$. O pH manteve-se relativamente constante, girando em torno de 8, apenas com alterações na primeira casa decimal.

Com relação aos meses avaliados não foi identificada diferença significativa para os valores de CID entre dia e noite, e nem entre os meses, tendo estes valores estado sempre em torno da média. A partir dos dados obtidos pode-se observar que o CID apresenta relação significativa com os parâmetros de salinidade (positiva) e temperatura (negativa), ou seja, com aumento de temperatura há diminuição dos valores referentes ao CID e com aumento da salinidade há aumento de CID. Tal fato indica que está havendo contribuição das águas marinhas sobre as concentrações de CID. Apesar de não se observar um padrão claro com a variação da maré a renovação nas águas da Baía de Guanabara podem estar agindo como um importante regulador do ciclo do carbono inorgânico neste ecossistema.

PALAVRAS-CHAVE: CARBONO INORGÂNICO DISSOLVIDO (CID), SALINIDADE, TEMPERATURA, BAÍA DE GUANABARA

Análise preliminar do microfitoplâncton em uma zona costeira tropical

Oliveira, B. L. N. C.¹; Barroso, H. S.²; Tavares, T. C. L.³; Soares, M. O.⁴

¹Graduação em andamento na UFC

²Pós-Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Marinhas Tropicais da UFC

³Doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Marinhas Tropicais da UFC

⁴Professor Doutor na UFC

Na zona costeira de Fortaleza (Ceará) verifica-se nas últimas décadas um processo de valorização urbana para os mais diversos fins e, conseqüentemente, uma pressão antrópica maior que vem resultando em uma desqualificação natural crescente desses ambientes. As conseqüências se estendem à região costeira adjacente, marcada por receber o escoamento superficial dessa zona de intensa urbanização assim como pelas atividades de um porto marítimo atuante por mais de 60 anos com fluxo crescente de embarcações e dragagens periódicas. A comunidade fitoplanctônica contribui na produção de matéria orgânica através da fotossíntese, que é consumida pelos níveis tróficos superiores, constituindo um elo importante na transferência de energia para os organismos que habitam a coluna d'água. Estudos sobre a biomassa fitoplanctônica e a composição das espécies que a compõem podem fornecer um registro valioso da qualidade da água, além de gerar informações úteis para uma melhor compreensão de outros tipos de comunidades e do ecossistema em geral. Além disso, várias espécies fitoplanctônicas podem formar extensas florações potencialmente tóxicas para a flora e/ou fauna. Este estudo foi desenvolvido na região costeira adjacente a cidade de Fortaleza objetivando conhecer a biodiversidade da comunidade microfitoplanctônica. A coleta foi realizada no dia 16 de junho de 2018 em 15 pontos para a realização das análises do Projeto Gerenciamento Ambiental de Serviços de Dragagem inseridos no Plano Nacional de Dragagem II. A amostragem foi dividida em três regiões, sendo elas: bota fora, região portuária e ponto de controle. A realização da coleta se deu por meio de arrastos horizontais subsuperficiais com duração de 10 minutos, mantendo a rede dentro da zona fótica, em cada estação amostral. Foi utilizada uma rede de plâncton cônica, com malha de 20 μm e 0,30 m de diâmetro de boca. O conteúdo retido na rede foi armazenado em frascos de polietileno e fixado em solução de formol a 4%. As amostras de plâncton foram enviadas para posterior análise no laboratório de Plâncton, do Instituto de Ciências do Mar. Foram selecionadas 3 amostras da região de bota fora para serem analisadas com o intuito de conhecer a diversidade microfitoplânctônica da região costeira adjacente à cidade de Fortaleza. Para auxiliar na identificação taxonômica dos organismos do microfitoplâncton as amostras coletadas foram previamente observadas em microscópio óptico com aumento variando de 200x à 1000x. A identificação pela morfologia ocorreu no menor nível taxonômico possível utilizando bibliografia especializada para cada grupo. Os táxons foram fotografados visando o processamento das imagens e a medição dos organismos usando o software Axio Vision Rel. 4.7. Para análise quantitativa, uma alíquota de 1 ml foi retirada de amostras homogêneas e colocada em uma câmara de Sedgwick-Rafter. Aguardou-se a sedimentação por 15 minutos e logo após houve a contagem visando atingir no mínimo 50 indivíduos totais em cada amostra. Para as diatomáceas e dinoflagelados considerou-se que cada indivíduo correspondeu a uma célula, enquanto para cianobactérias o indivíduo foi o filamento. No total, foram observados 19 táxons de microfitoplâncton, sendo 14 diatomáceas, 4 dinoflagelados e 1 cianobactéria. Em relação a riqueza das espécies

Análise preliminar do microfitoplâncton em uma zona costeira tropical

Oliveira, B. L. N. C.¹; Barroso, H. S.²; Tavares, T. C. L.³; Soares, M. O.⁴

¹Graduação em andamento na UFC

²Pós-Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Marinhas Tropicais da UFC

³Doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Marinhas Tropicais da UFC

⁴Professor Doutor na UFC

duas amostras continham 16 táxons e a terceira amostra continha 11 táxons. As espécies mais abundantes de diatomáceas foram *Thalassionema nitzschioides* (40%), *Pleurosigma/Gyrosigma spp.* (12%), *Cylindrotheca closterium/Nitzschia longissima* (3%) e *Biddulphia sp.* (2%). A população de dinoflagelados foi dominada por *Prorocentrum sp.* (10%), *Ceratium sp.1* (5%) e *Ceratium sp.2* (3%). A cianofícea *Trichodesmium sp.* foi a única cianobactéria encontrada e esteve presente em todas as amostras com abundância relativa média de 5%. De maneira geral, os táxons mais abundantes são comumente observados em águas costeiras tropicais. Chama-se a atenção para o táxon *Trichodesmium sp.*, que também é comum em oceanos tropicais e subtropicais, sendo um indicador de águas oligotróficas, devido ao seu potencial para fixação de nitrogênio. Estudos posteriores devem ser realizados com o objetivo de identificar ao nível de espécie os gêneros encontrados, em especial *Prorocentrum* e *Trichodesmium*, que possuem espécies potencialmente formadoras de florações nocivas.

AGRADECIMENTOS: PNPB/CAPES; PET. Este trabalho é resultado do Projeto Gerenciamento Ambiental de Serviços de Dragagem inseridos no Plano Nacional de Dragagem II - (PNDII) - PORTO DE FORTALEZA (UFF/UFC-LABOMAR/FEC e Secretaria Nacional de Portos – SNP).

PALAVRAS-CHAVE: DIATOMÁCEAS, DINOFLAGELADOS, CIANOFÍCEAS

O estudo de parâmetros físicos e químicos no rio Turiaçu, através da comparação com análises de maré (sazonalidade).

Pires, A.C.O.¹; Santos, J.V.¹; Santos, S.S.¹; MENEZES, R. V.¹

¹Graduação em oceanografia em andamento na UFPA

Estuários são ambientes aquáticos onde há encontro de água doce e salgada, com intensa influência da maré e de grande importância para a química, visto seu grande aporte de nutriente. Salinidade, oxigênio dissolvido, Ph e condutividade, são parâmetros essenciais para análise química de tais sistemas. O rio Turiaçu é um grande fornecedor de água para irrigação e pode oferecer terras em sua época de vazante, para a cultura, assim como, possibilita a navegação de pequenos barcos devido a presença de trechos encachoeirados e/ou pelas pequenas profundidades que apresentam, a despeito da influência das grandes marés que afetam esta porção da costa brasileira. Diante disso, os alunos de oceanografia, estudam e analisam estes parâmetros no meio estuário do referido rio em épocas sazonais para verificar o ambiente e sua implicância na comunidade local. Ou seja, de que forma essas propriedades interferem de maneira positiva e negativa, nos ecossistemas aquáticos do mesmo, já que durante o regime de maré ocorre um intenso transporte de sedimento e a concentração de sal pode variar de forma significativa a ponto de interferir em atividades para a comunidade local. O rio Turiaçu está localizado no estado do Maranhão, nordeste do país com cerca de 340 km, tem uma vazão média de 500m³/s, o clima quente-úmido com precipitação 60mm e temperaturas que variam entre 26°C a 32°C. A Amostragem foi realizada de acordo com um período sazonal no meio estuário do rio, considerando o regime de maré, e para isso, usou-se um medidor de multiparâmetros, a Horiba, que implica em medir micro volumes e ser à prova d'água, o que ajuda na obtenção de dados sem muitos erros finais. Para medir os parâmetros, usou-se a "garrafa hidrográfica", retirando-se a água a ser analisada, e então o Horiba foi manualmente imerso nessa água, estando já calibrado, em intervalos de uma hora, considerando ter começado as 4:00 H da manhã e, com o término as 15:00 H da tarde. Para dessa forma, verificara influência da temperatura, nos dados. Para os resultados finais, fez-se uma média dos valores apresentados pelo multiparâmetro. De acordo com os dados obtidos, essas marés podem ser classificadas como micro-marés (Davies 1965). Elas influenciam na vazante e enchente do rio, os quais são processos em que um sistema estuarino recebe mais água do mar ou do rio, ou seja, mais água doce ou salgada, e dessa forma, influencia na salinidade do meio. Portanto, das 4:00 as 9:00 horas da manhã, a maré está em valores negativos de -0,78 a -0,1, no período de enchente, ou seja, a salinidade está alta. Em oposição a isso, das 10:00 as 15:00 horas, começa o período da vazante, a maré possui valores positivos de 0,33 a 0,59 e a salinidade então, começa a diminuir. Conforme as informações processadas, sabe-se que o regime de maré influencia a salinidade de um estuário, e por meio dessa, o Ph é alterado assim como a condutividade do meio principalmente nos períodos menor pluviosidade e maior seca. Já o oxigênio dissolvido, mostrou-se dinamizado pelo tipo de maré. Portanto, os parâmetros físicos e químicos, podem ser compreendidos por meio do período sazonal.

PALAVRAS-CHAVE: SAZONALIDADE, ESTUÁRIOS, SALINIDADE, OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Análise descritiva dos resíduos sólidos derivados da pesca industrial na Ilha de Trindade - Arquipélago de Martin Vaz

Duarte, O. S.¹; Brito, C. D. A.²; Pereira, A.D. S.³

^{1,2,3}Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade Federal do Ceará

Sabe-se que atualmente os resíduos sólidos são causadores de impactos ao meio ambiente e que são originados por ação antrópica. São considerados poluentes e estão distribuídos por todos oceanos, onde no ambiente marinho provoca uma série de problemas de ordem ambiental, como a contaminação do ambiente e danos causados aos seres vivos. Dentre os resíduos gerados através da pesca industrial destacam-se as redes e linhas de pesca, armações e cordas de tração que, geralmente, quando danificadas ou perdidas, têm como destino o oceano. Anualmente, são descartadas aproximadamente 640 toneladas destes resíduos, que são responsáveis pelo ferimento, mutilação ou morte de uma infinita diversidade marinha, principalmente os mamíferos aquáticos, onde estipula-se que cerca de 136 mil focas, leões marinhos e baleias são mortos anualmente devido a este tipo de poluição. Para cada tonelada de equipamento descartado incorretamente, calcula-se 125 toneladas de peixes ósseos afetados. Além dos petrechos de pesca, o plástico também tem se destacado nas últimas décadas, visto que, com o aumento de sua produção a partir dos anos 1950, a utilização de produtos plásticos e seu descarte indevido também aumentaram notavelmente. A Ilha de Trindade pertence ao Arquipélago de Martin Vaz, localizado a 1200 km da costa de Vitória, no Espírito Santo, no centro do Atlântico Sul, constituído pela proximidade de três ilhas oceânicas, de origem vulcânica. Essa característica geomorfológica concede a ilha grandes profundidades próximas à costa, tornando-a, uma área de grande interesse econômico pesqueiro. Durante a permanência de 48 horas na ilha, foram realizadas duas trilhas, com destinos distintos. A trilha da Crista do Galo, que permeia pela praia das Cabritas, e a trilha do Parcel, que percorre pelas praias da Andradas, Tartarugas e Parcel, concluindo um total de 4 praias ao longo de dois dias. Foi fotografado e contabilizado todo resíduo sólido maior que 0,5 m ao longo das praias percorridas, também foram analisados visualmente quanto a sua origem. Todos os itens foram encontrados na base praial, caracterizando os resíduos como oriundos de ondas e marés que chegam à costa da ilha. No total, foram registrados 80 itens, 12 na porção Norte da ilha e 68 na porção Sul. Os itens encontrados nas praias percorridas tendem a se repetir, como: cordas de tração de grande extensão; tambores de plástico rígido; flutuadores de rede pesca e boias de flutuação de rede de pesca tipo industrial. Esse material é de fácil identificação devido ao grande número de flutuadores, que, por vezes, estava atrelado a cordas extensas e de largo diâmetro, que são utilizadas na pesca de arrasto, assim como, a presença de uma rede de pesca. Foram encontradas boias tipo salva-vidas, mostrando que a origem dos resíduos deriva de barcos que trafegam próximos a ilha. Sabe-se que 70% destes materiais são de plástico e que possuem alta flutuabilidade, o que permite que o material percorra grandes distâncias e esteja sujeito a deriva de ventos e ondas. É notória a grande presença de flutuadores (34 unidades), pois são de itens da pesca industrial e que sofrem desgastes e injúrias constantes. Conclui-se que, a pesca industrial realizada na porção sudoeste do Atlântico Sul é responsável por grande parte dos resíduos sólidos encontrados na Ilha de Trindade, pois são materiais facilmente encontrados em navios pesqueiros e que, devido ao desgaste constante, são descartados incorretamente, tendo como destino final a costa da ilha.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS SÓLIDOS, POLUIÇÃO, PESCA INDUSTRIAL, ILHA DE TRINDADE

Utilização do clean-coast index para análise dos resíduos sólidos da Praia do Futuro, Ceará.

Duarte, O. S.¹; Duarte, D. M.²; Brito, C.D. A.³

^{1,3}Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo

Os ambientes costeiros são responsáveis por vários serviços para a humanidade, incluindo alimentação e atividades recreativas. O crescimento da população na região litorânea induz a degradação ambiental do ambiente costeiro por resíduos sólidos. Estes têm sido considerados poluentes que estão amplamente distribuídos pelo planeta e sua presença no ambiente marinho provoca uma série de problemas de ordem ambiental e econômica que vão desde os gastos envolvidos na limpeza pela prefeitura, perda turística, contaminação do ambiente e até os danos causados aos seres vivos. Segundo o Ocean Conservancy (2016) foram coletados 3.709.996 itens de plástico (entre eles garrafas de plásticos, tampas e sacolas). Os plásticos presentes no lixo são uma das maiores preocupações em termos de poluição por resíduos sólidos, por causa de suas propriedades intrínsecas como persistência, aporte crescente com o tempo e ampla disseminação do uso. Segundo Liu et al. (2013), grande parte dos detritos marinhos tem origem terrestre, sendo as medidas de manejo de resíduos em terra, portanto, um ponto importante para diminuir, amenizar ou até solucionar esse problema. Dessa forma, estudos e monitoramento dos resíduos são importantes para inserir medidas efetivas de controle. A praia do Futuro está inserida na zona metropolitana de Fortaleza/CE e abrange uma faixa de aproximadamente 8 km. A partir dos anos 1970, a praia do futuro tornou-se uma das principais praias de lazer e recreação de Fortaleza, com a pós praia ocupada por barracas de praia, tendendo a crescer devido ao desenvolvimento da cidade e do turismo. Assim, o objetivo do presente estudo foi quantificar os resíduos sólidos plásticos encontrados em dois setores da praia do Futuro, Fortaleza, Ceará e o grau de limpeza da praia através do Clean-Coast Index (CCI). A amostragem foi realizada em dois setores da praia do Futuro, Fortaleza/CE, durante o segundo domingo dos meses de: abril (9), maio (14) e junho (11) de 2017. Os horários das coletas foram definidos de acordo com a baixa-mar quando se obtinha a maior exposição da faixa praias. Para a determinação do nível de maré da região no momento das coletas, foi modelado computacionalmente o nível médio do mar com base em trabalhos prévios na região e também por se ajustarem aos valores fornecidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil para horários próximos. O primeiro setor de coleta está localizado em frente à Barraca Crocobeach, enquanto que o segundo setor foi escolhido em uma região mais afastada onde não se tinha presença de nenhuma barraca de praia. A área de amostragem no primeiro setor consistiu em quatro transectos, compreendendo quadrantes de 20x20m² na pós praia e quadrantes de tamanho variado no estirâncio, devido à variação da maré durante a coleta, com tamanhos mínimos de 20x60m² e máximos de 20x80m². Os transectos foram espaçados em 5 m para se abranger maior área da praia. No segundo setor da praia foi feito apenas um transecto de controle, também com 20x20m² na pós praia e 20x50m² no estirâncio. Foram coletados manualmente todos os resíduos sólidos plásticos de tamanho maior que 1 cm (na maior dimensão) expostos na superfície do sedimento. Os resíduos sólidos coletados em cada ponto foram acondicionados em sacolas etiquetadas com a identificação. Todos os resíduos coletados foram lavados para retirada da areia presente, secados e quantificados por

Utilização do clean-coast index para análise dos resíduos sólidos da Praia do Futuro, Ceará.

Duarte, O. S.¹; Duarte, D. M.²; Brito, C.D. A.³

^{1,3}Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo

peso e por unidade. A pesagem foi realizada utilizando uma balança da marca D'Casa SF-400 com capacidade máxima de 5 kg. Em seguida, calculou-se o grau de limpeza da praia através da ferramenta Clean-Coast Index (CCI). Foram encontrados 469 itens plásticos dentro da área de 8100m². O CCI encontrado variou entre 2,45 (Clean) e 6,20 (Moderate) para 4 das 5 localidades, onde havia presença de barracas de praia, apresentando uma média de 3,81 (Clean). O resultado é considerado bom, uma vez que as praias foram classificadas como limpas e moderadamente limpas. No entanto, esses resultados podem ter sido superestimados, tendo em vista que, a área de coleta foi considerada extensa devido ao recuo da maré, que gera uma maior área na região do estirâncio, isso faz com que haja uma redução nos índices de poluição das áreas amostradas.

PALAVRAS-CHAVE: POLUIÇÃO, RESÍDUOS SÓLIDOS, CLEAN-COAST INDEX, PRAIA DO FUTURO

Identificação e análise quantitativa do mesozoplâncton na Praia do Meireles, Fortaleza – CE

Augusto, C. N.¹; Queiroz, J.A. O.¹; Maggioni, R.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Doutor e Professor do Instituto de Ciências do Mar - Labomar UFC

O plâncton tem como uma das formas de classificação a dita por tamanho, em que podemos diferenciar um organismo do outro os classificando em picoplâncton, nanoplâncton, micropoplâncton, mesoplâncton, macropoplâncton ou megaloplâncton. Nesse contexto, esse relatório tem como foco o estudo do mesozoplâncton, que se caracterizam por organismos zooplânctônicos, ou seja, a parte dos organismos do plâncton que não realizam fotossíntese, com tamanhos entre 0,2mm e 20mm. Esses organismos possuem os Copépodes como grupo de maior abundância, com alguns tipos mais presentes no litoral estudado, como Calanoida, Cyclopoida e alguns organismos dos Crustáceos. Também estão muito presentes algumas espécies zooplânctônicas de Mollusca, Cnidária e ovos de peixes. A importância desses organismos reside principalmente em seu papel de condutor de fluxo de energia dos produtores primários para os consumidores de níveis tróficos superiores. Sendo assim um importante grupo responsável pela produtividade secundária e também fundamental no transporte e na regeneração de nutrientes pelo seu elevado metabolismo. No Estado do Ceará, poucos trabalhos relacionados a essa comunidade foram realizados nos últimos anos. Porém, podem ser encontrados alguns registros e trabalhos com o objetivo de caracterizar o mesozoplâncton da zona costeira quanto a sua abundância, densidade e diversidade. No presente trabalho, realizamos a prática com objetivos similares aos citados, quantificando e caracterizando os grupos e espécies do mesozoplâncton coletado no litoral de Fortaleza – CE, comparando os resultados com alguns trabalhos, registros locais e outros feitos em regiões realizando uma discussão dos mesmos. A praia do Meireles, onde a pesquisa foi realizada, tem aspecto arenoso tal qual a praia mencionada no estudo do artigo de SANTOS et. al. (2016). Sendo também uma região em que se tem forte influência das correntes marítimas, de temperatura e de salinidade. Visto que as praias arenosas constituem importantes ecossistemas, tanto do ponto de vista ecológico quanto socioeconômico, foram feitas comparações, principalmente, relacionadas à identificação dos mesozoplânctons. A coleta foi realizada na Praia do Meireles no ano de 2016, onde foi usada uma rede de plâncton com a malha de 120 μm e a boca da rede com 30 cm de diâmetro. Para calcular o volume coletado filtrado usou-se a fórmula: Volume filtrado = Área da Boca da Rede x Contador do Fluxômetro x Constante, em que a Área da Boca de Rede = $\pi \times r^2 = \pi \times (15)^2 = 706,86 \text{ cm}^2$, Contador de fluxômetro = 4.942, Constante = 0,03. O Volume filtrado total foi de 104,8L. Em laboratório, foi retirado apenas 1 mL da amostra de 50 mL preservada no formol, pois a amostra estava muito turva, o que significa uma grande quantidade de organismos, dificultando a contagem dos mesmo. Em seguida, foi utilizada uma lupa para o procedimento de contagem e identificação dos organismos mesozoplânctônicos, sendo esta realizada em triplicata, para a maior precisão dos resultados, através da divisão da placa de petri em quadrantes, facilitando assim, a observação quantitativa e qualitativa destes plânctons. Na identificação dos mesozoplânctons, a ordem Calanoida teve a maior abundância relativa entre os demais plânctons analisados, porém não foi possível a realização da análise quantitativa de suas espécies, somente a análise qualitativa. Como exemplo de

Identificação e análise quantitativa do mesozooplâncton na Praia do Meireles, Fortaleza – CE

Augusto, C. N.¹; Queiroz, I.A. O.¹; Maggioni, R.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Doutor e Professor do Instituto de Ciências do Mar - Labomar UFC

espécies observadas desta ordem foram registradas *Acartia lilljeborgii*, *Paracalanus aculeatus*, *Parvocalanus crassirostris* e *Parvocalanus crassirostris*. A ordem Cyclopoida, segunda mais abundante da amostra, só apresentou uma espécie, *Oithona sp.* Assim como a Harpacticoida, que apareceu somente na espécie *Euterpina acutifrons*. No subfilo Crustacea só foi possível identificar dois tipos de larva: Zoea e Mysis, em que a larva Zoea apresentou uma abundância quase quatro vezes maior do que a Mysis. Além disso, houve outros organismos desse subfilo não identificados. Na classe Appendicularia registramos apenas o gênero *Oikopleura*. Ademais, foi possível quantificar ovos de peixe, organismos da classe Polychaeta, do filo Chaetognatha e Foraminifera. Além dos zooplânctons, foi possível identificar no filo Dinoflagellata a classe Dinophyceae, que são organismos fitoplanctônicos.

PALAVRAS-CHAVE: MESOZOOPLÂNCTON, IDENTIFICAÇÃO, CEARÁ, ANÁLISE QUANTITATIVA, ANÁLISE QUALITATIVA

Sazonalidade e estrutura do ictioplâncton em um ambiente de várzea amazônica

Oliveira, J. V. M.¹; Ataíde, B. S.¹; Belfort, F. A. A.¹; Zacardi, D. M.²; Queiroz, H. L.³; Nakayama, L.⁴; Bettencourt, S. C. S.⁴

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Pará (UFPA)

²Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas; Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

³Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM)

⁴Laboratório de Biologia de Organismos Aquáticos da Universidade Federal do Pará (UFPA);

Os peixes apresentam uma multiplicidade de formas, tamanhos e padrões de ciclo de vida que os obriga a desenvolver diferentes estratégias de sobrevivência a fim de se adaptar ao meio, podendo colonizar variados tipos de habitats. Neste contexto, é essencial o estudo do ictioplâncton, pois essa comunidade tem uma importante, e vital, posição nos ecossistemas aquáticos, uma vez que desses organismos depende o estoque de peixes adultos. Assim, pesquisas referentes às fases iniciais de desenvolvimento dos peixes são de extrema necessidade para se inferir possíveis locais de desova, conhecer a ecologia da espécie e, assim, criar planos de manutenção e de conservação dos recursos naturais. Este estudo analisou a composição e estrutura da assembleia de larvas de peixes em região de várzea da Amazônia Central, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), identificou diferenças espaciais e temporais, nos padrões de abundância, riqueza e diversidade das espécies, assim como analisou a influência do pulso de inundação e alguns fatores abióticos sobre estas espécies. As coletas foram realizadas durante a enchente, cheia, vazante e seca, utilizando-se uma rede cilindro-cônica (300 μ m) por meio de arrastos subsuperficiais na coluna d'água, com duração de cinco minutos e com uma rede retangular (1,5 x 1,0 m e malha de 500 μ m), utilizada em bancos de vegetação flutuante. Os parâmetros de qualidade da água tais como: temperatura superficial da água ($^{\circ}$ C), oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (μ S/cm) e potencial hidrogeniônico foram mensurados *in loco* utilizando-se potenciômetros digitais. Para os índices ecológicos e as análises multivariadas, utilizou-se o pacote estatístico PRIMER 6.0. O Nível de significância estatístico adotado para todas as análises foi de $p < 0,05$. As amostras foram coletadas em lagos e canais do sistema Mamirauá da RDSM durante os anos de 2010 e 2011, tanto em período diurno quanto noturno. Após a amostragem, o material biológico foi fixado, triado, contado e identificado ao menor nível taxonômico possível, seguindo a bibliografia especializada. O grupo dos Characiformes foi o mais representativo em todos os ambientes e em todos os momentos e períodos de coleta. Das 138 espécies identificadas, 37 podem ser consideradas de importância comercial para a região. Em macrófitas aquáticas foram capturados 796 ovos de *Callichthys callichthys* (tamoatá). Neste mesmo hábitat 4.062 indivíduos (1.653 larvas e 2.409 juvenis) foram coletados e classificados em 128 espécies. *Mesonauta insignis*, *Hoplias malabaricus*, *Serrasalmus spp.* e *Mylossoma duriventre* foram as espécies dominantes. Em área de águas abertas foram capturadas 7.507 larvas de peixes, distribuídas em 32 espécies. A densidade média das larvas variou temporalmente, entre os quatro momentos do ciclo hidrológico e espacialmente, entre os tipos de ambientes estudados. Alguns taxa foram capturados exclusivamente nos ambientes de lagos e outros somente nos de canais, com destaque para as espécies *Mylossoma duriventre*, *Tryportheus spp.*, *Pimelodus spp.* e *Psectrogaster amazonica*. A variação das larvas capturadas não apresentou uma clara distinção de estrutura (composição e abundância) entre as assembleias nos dois

Sazonalidade e estrutura do ictioplâncton em um ambiente de várzea amazônica

Oliveira, J. V. M.¹; Ataíde, B. S.¹; Belfort, F. A. A.¹; Zacardi, D. M.²; Queiroz, H. L.³; Nakayama, L.⁴; Bettencourt, S. C. S.⁴

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Pará (UFPA)

²Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas; Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

³Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM)

⁴Laboratório de Biologia de Organismos Aquáticos da Universidade Federal do Pará (UFPA)

períodos diários (dia e noite). Dos 50 taxa identificados, 18 tiveram registro somente durante a noite e os demais ocorreram tanto de dia quanto de noite. Os resultados sugerem que a variação diária das larvas está ligada à sazonalidade, à disponibilidade de alimentos e ao comportamento larval ativo na coluna d'água. De maneira geral a variação fluviométrica, o oxigênio dissolvido na água e a temperatura da água foram as variáveis ambientais que melhor explicam o padrão de variação observado nas assembleias ictioplancônicas estudadas.

PALAVRAS-CHAVE: LARVAS DE PEIXES, SAZONALIDADE, MACRÓFITAS, VÁRZEA, AMAZÔNIA

A realidade por trás dos números: desvendando as estatísticas de coleta e tratamento de esgoto para o estado de Santa Catarina e Município de Florianópolis

Gandra, M. M. S.¹; Cavalheiro, L.C. M.²

¹ Oceanógrafa pela Universidade Federal de Santa Catarina, Curso Técnico em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (em andamento)

² Professor Efetivo no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

O objetivo deste trabalho foi comparar os dados oficiais publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) sobre coleta e tratamento de esgoto no estado de Santa Catarina (SC) e no município de Florianópolis, para o ano de 2008, uma vez que os serviços de saneamento básico estão correlacionados com o desenvolvimento sustentável da sociedade e proteção dos recursos naturais. O lançamento de efluentes e esgoto in natura é considerado uma das principais fontes de poluição para a zona costeira (BIANCHI, 2007) e o levantamento de dados sobre coleta e tratamento de efluentes permitiu investigar a disponibilidade e eficácia do serviço de esgotamento sanitário e inferir como estão refletindo nas condições ambientais e qualidade de vida da população. A partir de um questionário criado pelo IBGE e respondido pelas empresas, órgãos públicos e privados que prestam serviços de saneamento básico, o IBGE entende por municípios com rede coletora de esgoto aqueles que possuem equipamentos de coleta instalados em pelo menos um distrito, ou parte dele, independente da extensão da rede ou número de ligações. Por essa metodologia o estado de SC foi classificado como 15º estado em termos de coleta (35,2%) e o 16º em termos de tratamento (16%), enquanto que em Florianópolis mais de 90% do esgoto coletado foi considerado tratado. Já o SNIS, além do questionário, utiliza também um dispositivo de análise de consistência para garantir a veracidade das informações autodeclaradas pelos responsáveis dos serviços de esgotamento sanitário. De acordo com essa metodologia, o estado de SC coleta 15,78% e 15,65% do coletado recebem algum tipo de tratamento e em Florianópolis 14,72% é coletado e 14,59% tratado. Com os dados do SNIS, o Instituto Trata Brasil elabora anualmente o 'Ranking do Saneamento Básico – 100 Maiores Cidades do Brasil', onde são atribuídos pesos e critérios para cada quesito do diagnóstico realizado pelo SNIS, no último ranking publicado (dados de 2016) Florianópolis ocupava a posição 58º do ranking nacional (caindo 11 posições em relação a 2015). Apesar das duas bases de dados dependerem da colaboração das prestadoras de serviços para obtenção dos dados, os resultados mostram grande divergência de informações, que podem ser causadas pelo uso de metodologias diferentes, bem como pelo próprio levantamento de dados, uma vez que não há garantias que as mesmas prestadoras repassaram as informações para o IBGE e para o SNIS. Entretanto, os dados apresentados pelo SNIS podem ser mais próximos da realidade pelas especificações exigidas nos formulários quando comparado aos questionários do IBGE. Pode-se considerar as estimativas de atendimento de coleta e tratamento de esgoto do IBGE superestimadas, já que o dado não representa a extensão e distribuição da malha coletora e dos tratamentos e não há preocupação se as residências estão efetivamente ligadas à rede. Um exemplo é a cidade de

A realidade por trás dos números: desvendando as estatísticas de coleta e tratamento de esgoto para o estado de Santa Catarina e Município de Florianópolis

Gandra, M. M. S.¹; Cavalheiro, L.C. M.²

¹Oceanógrafa pela Universidade Federal de Santa Catarina, Curso Técnico em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (em andamento)

²Professor Efetivo no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Florianópolis, que pelo levantamento do IBGE é uma cidade com rede coletora, porém a malha está concentrada principalmente na parte central (insular e continental) e apesar de 100% de instalação nessa região, cerca de 50% das residências estão em situação irregular por causa da ocupação desordenada e do adensamento urbano (Santa Catarina; CASAN, 2017). A despadronização das bases de dados oficiais inviabiliza comparações e dá margem a interpretações incompletas ou errôneas acerca do esgotamento sanitário. E apesar de Santa Catarina ter o maior percentual de municípios com 'Plano Municipal de Saneamento' e ser classificado pela Folha de São Paulo como o estado mais eficiente do país, em relação à coleta e tratamento de esgoto é o pior estado da região sul e Florianópolis, uma cidade turística, com altos índices de qualidade de vida, ocupa apenas a 15^o colocação no ranking entre as capitais do Brasil (TRATA BRASIL, 2018). O governo brasileiro assumiu como meta a universalização da coleta e tratamento de esgoto por meio da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, contudo pelo último diagnóstico do SNIS ficou evidenciado que os resultados obtidos até o momento são muito discretos. Obras inacabadas, desvios de verbas, projetos irrealistas que servem apenas para campanhas políticas, alienação popular, falta de acesso à informação e fiscalização dos serviços podem ser causas do baixo avanço na universalização. Enquanto isso, os corpos hídricos brasileiros estão se deteriorando e a saúde da população posta em risco.

PALAVRAS-CHAVE: ESGOTAMENTO SANITÁRIO, POLUIÇÃO HÍDRICA, QUALIDADE DE VIDA

Levantamento de notícias sobre erosão costeira no Município de Beberibe, Ceará

Câmara, I. F.¹; Ferreira, S. M. C.¹; Lima, K. S. F.¹; Silva, R. R.²; Pinheiro, L. S.³

¹Graduando em Oceanografia, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

²Doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

³Orientadora, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

A erosão costeira é um processo que causa balanço sedimentar negativo na praia. O uso e a ocupação do solo de forma irregular, obras de proteção costeiras inadequadas e condições climáticas vêm contribuindo para a intensificação desse processo. O estado do Ceará, localizado na região nordeste do Brasil, possui 573 quilômetros de costa, e destes, em torno de 40% apresenta problemas de erosão, com destaque para os municípios de Itarema, Icarai, Cascavel, Beberibe e Icapuí. O município de Beberibe, localizado no litoral leste, distante 85 km de Fortaleza, possui um dos maiores litorais do estado e é um dos destinos mais procurados por turistas, sendo conhecido por ter a rota das falésias. Devido ao gradativo crescimento da erosão em praias cearenses, visto que, há uma escassez de notícias e informações sobre o assunto nas mídias, esse trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das notícias de erosão no município de Beberibe, a partir de jornais e blogs regionais, publicados na última década em formato digital. Para isso, foram consultados 3 (três) jornais da região, são eles: o Tribuna do Ceará, O Povo e Diário do Nordeste; 1 (um) blog, o Mar do Ceará e a página no Facebook da Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde. O município de Beberibe possui 11 praias em 54 quilômetros de litoral: Praia das Fontes, Morro Branco, Uruaú, Praia da Tabuba, Barra da Sucatinga, Praia dos Anjos, Prainha do Canto Verde, Praia do Paraíso, Praia do Diogo, Parajuru e Praia dos Ariós. Dessas, as praias de Morro Branco, Prainha do Canto Verde e Parajuru apresentam problemas que estão relacionadas a erosão costeira e que são destaques na mídia. Entre os anos de 2010 e 2018, foram obtidas 10 notícias sobre o assunto, com 70% delas nos últimos quatro anos. A Praia de Parajuru, localizada no extremo leste do município, presenciou em 2013 uma das maiores ressacas do mar no distrito, onde 4 das 13 barracas existentes continuaram erguidas. Além disso, hotéis foram destruídos e houveram impactos econômicos na região. A hidrodinâmica local vem sendo alterada ao longo do tempo devido a redução da vazão do rio Pirajuru (exportador de sedimentos para a região praias), o que causou, em parte, o alongamento lateral do spit, que contribui para a intensificação dos processos erosivos que até então recuou em torno de 500 metros da faixa praias. A Prainha do Canto Verde, embora recorrente nas notícias sobre erosão no estado do Ceará, não possui estudos efetivos que exponham os motivos pelos quais o processo tem se intensificado nos últimos anos. Com isso, a informação coletada foi oriunda da Associação de Moradores da região, onde, por meio de fotos e notas, foram divulgados os problemas ocorridos em 2018, contabilizando danos em barracas de praias, no ponto de apoio dos pescadores, casas de moradores e estradas. A Praia de Morro Branco, por sua vez, é um dos destinos mais procurados do litoral leste e, assim como as anteriores, tem presenciado o crescimento dos fenômenos erosivos. Em 2016 foi um ano atípico para a região, uma vez que, aconteceram dois grandes fenômenos de ressacas do mar noticiadas pela mídia, devido à sua potencialidade. Uma no início do ano (aumento da incidência de ondas swell) e outra no mês de outubro mais destrutiva. O evento de alta energia do segundo semestre aconteceu por consequência da junção das marés de sizígia, aumento dos ventos alísios de nordeste, marés equinociais e ondas com

Levantamento de notícias sobre erosão costeira no Município de Beberibe, Ceará

Câmara, I. F.¹; Ferreira, S. M. C.¹; Lima, K. S. F.¹; Silva, R. R.²; Pinheiro, L. S.³

¹Graduando em Oceanografia, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

²Doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

³Orientadora, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

períodos maiores que 9s, o que culminou numa série de danos na região. Os danos foram o solapamento e desmoronamento de falésias, destruição e danos estruturais às barracas de palafita localizadas próximo a base das falésias e no setor praiial, representando prejuízo econômico principalmente aos barraqueiros e agentes que dependem indiretamente do turismo na região (camelôs, profissionais autônomos, artesãos nativos, entre outros), uma vez que, a região é altamente depende do fluxo turístico. Em resposta ao problema, o município em conjunto com outras instâncias, propuseram em abril de 2018 o realocamento das barracas de praia para um porção menos antropizada, objetivando assim, reacender a economia da região. De fato, os problemas relacionados a erosão tornaram-se mais nítidos nos últimos anos, isso aconteceu a partir do momento que a economia da região (barraqueiros) foi afetada, e a sociedade local pressionou respostas e soluções ao Estado. Cabe ressaltar ainda a grande lacuna de trabalhos e projetos a serem desenvolvidos na região, a fim de entender os motivos pelos quais a erosão têm-se acentuado.

PALAVRAS-CHAVE: RESSACAS DO MAR, PROCESSOS EROSIVOS, JORNAIS, GESTÃO COSTEIRA

Revisão preliminar sobre a importância das geociências na prevenção e controle de endemias no Brasil

Oliveira, B.L. N. C.¹; Marques, T. M.²; Marins, R. V.³

^{1,2}Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

³ Professora Doutora na Universidade Federal do Ceará

A vida no planeta Terra tem sido o principal fator de mudança dos ciclos naturais que regem a complexa rede de interações entre processos biológicos, geológicos e geoquímicos. A revolução industrial pós Segunda Grande Guerra, por exemplo, levou a emissão de elementos xenobióticos que nunca antes estiveram disponíveis no meio ambiente, a maior exploração de recursos minerais e de petróleo, e, também, foi responsável por alterações nos ciclos biogeoquímicos de elementos-traço. A Geologia Médica integra conhecimentos das Geociências (Geografia, Geologia e Geoquímica) e da área da saúde, buscando compreender como a distribuição dos elementos químicos na litosfera pode afetar a vida dos seres humanos e dos animais. Possibilita, através de estudos multidisciplinares, o desenvolvimento de pesquisas que correlacionam as anomalias geoquímicas, naturais ou artificiais, a incidência de endemias na população, servindo como base para a construção de políticas públicas de controle e prevenção dessas doenças. No Brasil, essa linha de pesquisas vai começar a ser reconhecida a partir da criação do grupo de discussão, denominado Rede de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e Geologia Médica – REGAGEM, que concebeu e propôs o Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e Geologia Médica – PGAGEM. Devido ao reconhecimento dos riscos que a contaminação por elementos químicos pode causar ao meio ambiente, e posteriormente a população, muitos estudos geoquímicos foram desenvolvidos ao longo dos anos no país. Dentre os temas abordados podem-se destacar a contaminação de águas e solos por pesticidas e a contaminação por metais pesados de animais marinhos, como peixes e moluscos. Este trabalho tem como objetivo compreender a importância das geociências para medicina a partir do entendimento da relação entre a ocorrência de endemias a processos geológicos e/ou geoquímicos, avaliando assim a eficiência dos estudos realizados nessa área para a criação de políticas públicas de prevenção e controle de doenças no país. Até o momento, foram levantadas informações contidas em 11 artigos abrangendo estudos sobre contaminação por meio de elementos-traço ou agrotóxicos nos estados da Bahia, Ceará, Piauí, Rio grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas. Dentre a bibliografia base para a realização do trabalho encontra-se o artigo sobre Geologia Médica que continha os resultados obtidos entre os anos de 2003 a 2005 pelo PGAGEM. Em relação aos estudos realizados pelo PGAGEM revelou-se a existência de metais pesados nas águas de algumas fontes de abastecimento da região cearense evidenciando uma situação de risco a saúde pública. Dos cátions analisados foi detectada a presença de um ou mais elementos, que são considerados tóxicos ao homem, entre os quais o cádmio e o chumbo, que podem causar efeitos adversos irreversíveis no sistema nervoso central, especialmente em crianças. No mesmo período foi desenvolvido um estudo na ilha de Parintins, localizada na margem direita do Rio Amazonas, onde foram analisadas amostras de água corrente e de poços tubulares. Os resultados obtidos mostraram que mais da metade das amostras de águas subterrâneas apresentaram-se com altos teores de nitrato, alumínio e amônia que foram atribuídos à contaminação antrópica devido ao fato de que somente os poços com profundidades menores que 65 metros apresentaram teores elevados. No ano de

Revisão preliminar sobre a importância das geociências na prevenção e controle de endemias no Brasil

Oliveira, B.L. N. C.¹; Marques, T. M.²; Marins, R. V.³

^{1,2}Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará

³ Professora Doutora na Universidade Federal do Ceará

2016 foi publicado um Atlas geoquímico do estado do Ceará onde foram apresentados resultados da análise de amostras de sedimentos de corrente, águas de superfície e de solos. Dentre os elementos químicos analisados em águas superficiais detectou-se o arsênio em 40% das amostras. Há uma preocupação em relação ao arsênio inorgânico pois o mesmo é classificado como carcinogênico em humanos, conforme a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer. No estudo foi exposto que muitas amostras possuíam teores de arsênio maiores do que o limite máximo permitido adotado pela Organização Mundial da Saúde, assim como na legislação brasileira, e a maioria estava associada à faixa litorânea oeste do estado. Os estudos realizados no âmbito de geoquímica ambiental e geologia médica no país auxiliam a avaliação da qualidade ambiental de diversas áreas do território brasileiro e contribuem para a prevenção de riscos que possíveis contaminações podem causar a saúde ecossistêmica que possivelmente serão transmitidas à população. Entretanto, a prática e o detalhamento de estudos geoquímicos aliados a área da saúde ainda é um campo emergente e desconhecido no país, sendo assim, torna-se necessário o fortalecimento dessa área de estudos, dada a importância de avanços no conhecimento científico que possibilitem o constante aprimoramento na forma de planejamento e gestão da saúde pública no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: GEOLOGIA MÉDICA, ANÁLISE AMBIENTAL, SAÚDE ECOSISTÊMICA, CONTAMINAÇÃO QUÍMICA

Ocupação antrópica na zona costeira e seus impactos na dinâmica ambiental do manguezal

Sousa, J. S. S.¹; Silva, P. L. S. F.¹; Bezerra, D. S.²

¹Graduação em Engenharia de Petróleo - Universidade CEUMA

²Docente do Mestrado em Meio Ambiente - Universidade Ceuma

As florestas de manguezais constituem um ambiente costeiro intertropical, conhecido por seu relevante papel ecológico e alta produtividade. No que se refere a este tipo de ecossistema o Brasil é bastante privilegiado, sendo o segundo país com a maior área de manguezais do mundo, aproximadamente (13.400km²), e tendo o estado do Maranhão juntamente com o Amapá e Pará, formando o território com a maior área contínua de manguezais em todo o globo (8.900km²) - 50% desta área no Maranhão. Em São Luís - MA a Bacia Hidrográfica do Rio Anil (BHRA) é considerada uma das mais densamente ocupadas do estado, apresentando alterações significativas no solo, na vegetação e no relevo ao longo do tempo. Desse modo, o aumento populacional desordenado atrelado a fatores como a exclusão socioeconômica e a pressão imobiliária intensa, são condicionantes que favorecem o surgimento de ocupações irregulares, que atingem as áreas de manguezal. O objetivo do presente estudo foi identificar tais áreas, suscetíveis ao avanço não planejado da malha urbana em termos de uso atual e futuro, além de apontar as principais atividades antrópicas que favorecem o processo de aterro na área de estudo, utilizando técnicas de modelagem espacialmente explícita acoplada a Sistemas de Informação Geográfica, e inferir indiretamente os potenciais prejuízos à fauna e flora deste ecossistema costeiro. Com o início do processo de simulação e o consequente aumento populacional, a área de manguezal foi sofrendo perdas progressivas. Para a presente pesquisa, foi idealizado um modelo conceitual que caracteriza o processo de aterro de manguezal na BHRA, o modelo proposto apresenta-se como uma nova ferramenta, para auxiliar os tomadores de decisão em relação à proteção do ecossistema manguezal em meio urbano. Posteriormente o procedimento de implementação utilizou o modelo computacional de autômatos celulares, isto é, um modelo baseado em um sistema lógico que tem o conceito de célula como unidade fundamental. Foi adotado um processo de modelagem com 20 passos de simulação (2012 a 2034) que é iniciado por um progressivo aumento populacional na área de estudo. O banco de dados contendo as informações de entrada para o procedimento de modelagem e o espaço celular utilizado para desenvolvimento e aplicação do modelo computacional foi criado em um sistema de informação geográfica desenvolvido pelo INPE, denominado TerraView 4.2.0 (INPE, 2011). O modelo desenvolvido no presente estudo, denominado de BR-ATERRO, considera para o processo de aterro, um cenário de crescimento populacional, com consequente aumento da demanda por novas áreas a serem ocupadas, o que por fim, pode gerar aterro de áreas de manguezal, de acordo com os dados simulados e obedecendo as premissas do modelo conceitual. De acordo com as simulações efetuadas concluiu-se que entre os anos de 2015 e 2034 poderá haver uma redução da área total de manguezal que circunda a BHRA de 15 %, que totaliza cerca de 62 ha, afetando diretamente o fornecimento de seus serviços ambientais, como a manutenção dos organismos bentônicos que utilizam este ecossistema como berçários e/ou refúgios para reprodução de inúmeras espécies marinhas e até mesmo dulcícolas. Estes dados simulados evidenciam que o aterro tem um limite de ocorrência na área de estudo, que é modulado pela intensidade da ocupação.

PALAVRAS-CHAVE: ZONA COSTEIRA, MANGUEZAL, ATERRO, SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL, USOS E OCUPAÇÃO

Relação das tintas anti-incrustantes com pescadores impactados na região da Baía de Ilha Grande.

Chueiri, D.¹; Lage, F.²; Oliveira, T.²; Fernandez, M.³

¹Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ

²Graduação em oceanografia em andamento na UERJ

³Professor e coordenador do Laboratório de Ecotoxicologia da Faculdade de Oceanografia da UERJ

O Brasil possui 8500 km de costa e tem uma das maiores biodiversidades marinhas do mundo. Neste cenário, o setor turístico se destaca pela crescente expansão ao longo das últimas décadas e tem, em uma parcela significativa de municípios litorâneos, importância decisiva na economia regional. A subsistência do turismo depende da conservação do ambiente e da biodiversidade marinha, que, em essência, são os vetores que proporcionam o seu desenvolvimento. No entanto, as pressões antrópicas proveniente de atividades da indústria naval, fabricação de embarcações, sendo que muitas são para atender o setor turístico, na zona costeira tem gerado riscos para a segurança e integridade dos ecossistemas marinhos. Os riscos são diversos e podem estar associados, por exemplo, ao uso de tintas anti-incrustantes nas embarcações de pequeno, médio e grande porte.

As tintas anti-incrustantes são frequentemente utilizadas nos cascos das embarcações para evitar a bioincrustação e, conseqüentemente, prolongam a vida útil e o rendimento das embarcações. A bioincrustação acarreta maior consumo de combustível pelas embarcações (maior fricção do casco com a água), exige maior potência dos motores (aumento do desgaste), aumenta a frequência de docagens (manutenção dos barcos, incremento de custos e de resíduos gerados) e a taxa de corrosão dos cascos.

Porém, apesar da grande eficiência, diversos problemas relacionados à sua elevada toxicidade começaram a surgir já na década de 1980, e, após diversos estudos demonstrarem os efeitos nocivos dessas tintas para os organismos e o ambiente, em 2003 a IMO (International Maritime Organization) iniciou um processo de banimento das tintas à base de COEs, que utilizavam como princípio ativo os compostos tributilestanho (TBT) e/ou trifenilestanho (TPT). Os compostos presentes nas tintas anti-incrustantes, tais como o TBT, impactam negativamente as comunidades marinhas, com possibilidade de redução da biodiversidade local, além de apresentarem alta persistência no ambiente e elevada capacidade de transferência ao longo da cadeia trófica. Pesquisas revelam que a toxicidade do TBT impacta não só as espécies incrustantes, mas também organismos não alvos, gerando efeitos deletérios sobre a reprodução fitoplanctônica, declínio de população de moluscos e problemas de imunossupressão em mamíferos. O efeito biológico mais conhecido, relacionado à exposição aos COEs, é o imposex nos moluscos.

Na região litorânea do estado do Rio de Janeiro, Brasil, que tem sua economia apoiada no desenvolvimento da pesca, do turismo e da indústria Naval, o uso do TBT tem sido constatado em moluscos e atribuído às embarcações de pequeno e médio porte (Fernandez, et al 2007). Geralmente, na alta temporada os pescadores utilizam suas embarcações para o turismo para complementar a renda financeira, e buscam reduzir ao máximo os custos de manutenção das embarcações, utilizando o uso de substâncias tóxicas e comprometendo, conseqüentemente, o próprio meio de subsistência.

Relação das tintas anti-incrustantes com pescadores impactados na região da Baía de Ilha Grande.

Chueiri, D.¹; Lage, F.²; Oliveira, T.²; Fernandez, M.³.

¹Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ

²Graduação em oceanografia em andamento na UERJ

³Professor e coordenador do Laboratório de Ecotoxicologia da Faculdade de Oceanografia da UERJ

Por tanto a utilização do anti-incrustante ultrapassa a problemática ambiental, tornando-se uma questão social. Para os pescadores a ocorrência de um desequilíbrio do ecossistema devido ao uso de anti-incrustantes contendo TBT, entre outros compostos permitidos, que também são altamente tóxicos (metais pesados, Irgaron, Diuron dentre outros) trazem reflexos na produção de pescados, podendo comprometer a sua subsistência que vive desse recurso.. Pode-se levantar ainda a questão de que mesmo com um sistema desequilibrado, ainda exista produção pesqueira local, estes contaminantes seriam biomagnificados e bioacumulados no decorrer da teia trófica, se tornando um problema de saúde pública a partir do momento em pescado contaminado é consumido pela população humana.

É notório que esta situação indica que os próprios trabalhadores do setor turístico e da pesca, que depende primordialmente da biodiversidade, estão poluindo seu meio de sustento, e que a longo prazo isso acarretará na redução de empregos e renda local. Já existem métodos sustentáveis para a redução do uso dessas tintas, que por observação empírica e por entrevistas semi abertas, foi detectado que não são utilizadas e que todos entrevistados chamam de tinta “envenenada” e por sua vez, acabam adicionando outros componentes químicos para potencializar o efeito da tinta. Este estudo teve o objetivo de compreender a relação dos anti-incrustantes com os pescadores mais impactados na região de Angra dos Reis-RJ. O resultado parcial, mostrou que existe a importância na utilização das tintas “envenenadas” para a subsistência e geração de renda dos pescadores.

PALAVRAS-CHAVE: IMPACTO AMBIENTAL, ANTI-INCRUSTANTE, EMBARCAÇÕES, TURISMO, ILHA GRANDE

Equinodermos na plataforma continental da Bacia de Pelotas (Atlântico Sudoeste, 28-34° S): passado, presente e perspectivas futuras

Martins, M. S. L.¹; Pinotti, R. M.¹

¹ Lab. Ecologia de Invertebrados Bentônicos, Instituto de Oceanografia, FURG

O Filo Echinodermata, ao qual pertencem as estrelas e bolachas-do-mar, apresenta grande diversidade, abundância e importância ecológica nas comunidades bentônicas (Vasquez-Bader et al., 2008). Estes organismos podem ser encontrados em diversos ambientes e habitats, desde o intermareal de praias e costões rochosos até as vastas regiões do oceano profundo (Magalhães et al., 2005; Netto et al., 2005). Além de sua importância ecológica, equinodermos ainda podem ser caracterizados como importantes agentes bioturbadores do substrato, como bioindicadores de impactos ambientais e como um produto de relevância socioeconômica (alimentação e zoo-artesanato) (Magalhães et al., 2005; Vasquez-Bader et al., 2008). Até o momento foram registradas 337 espécies de Echinodermata na costa brasileira, sendo a maior diversidade registrada na região sudeste, em especial no estado de São Paulo (Netto et al., 2005; Alitto et al., 2016). Os trabalhos existentes sobre este grupo no Rio Grande do Sul são escassos e/ou antigos, sendo a maioria de acesso restrito e/ou não publicada ("literatura cinza"). O principal objetivo deste trabalho foi compilar a ocorrência dos diferentes táxons de Echinodermata registrados na Bacia de Pelotas - entre o Cabo de Santa Marta (SC; ≈ 28° S) e o Chuí (RS), na divisa com o Uruguai (≈ 34° S) - subsidiando pesquisas recentes e futuras ações de manejo e conservação de espécies. Um extensivo levantamento bibliográfico sobre o Filo foi realizado em diversas plataformas científicas online, acervos de bibliotecas e publicações internas. As espécies registradas tiveram sua descrição taxonômica checada e/ou atualizada através do site *Word Register of Marine Species* (WoRMS; www.marinespecies.org). A pesquisa executada resultou em 22 trabalhos sobre Echinodermata na área (28-34° S), com datas de publicação entre 1941 e 2007. Mais da metade desta produção científica (63%) foi realizada antes dos anos 1990, ficando evidente a necessidade de desenvolver estudos recentes sobre o Filo na região. Nos trabalhos desenvolvidos na plataforma continental da Bacia de Pelotas foram registrados 72 táxons de equinodermos (Anexo 1), dentre os quais a classe com maior diversidade de espécies foi Asteroidea (estrelas-do-mar, 30 espécies), seguida por Ophiuroidea (serpentes-do-mar, 26 spp.), Echinoidea (ouriços e bolachas-do-mar, 9 spp.), Crinoidea (lírios-do-mar, 5 spp.) e Holothuroidea (pepinos-do-mar, 2 spp.). A maior diversidade de Asteroidea nesta região destoa da tendência geral descrita para equinodermos entre Cabo Frio (RJ) e Golfo de San Matías (Argentina), região onde a Classe Ophiuroidea é dominante em diversidade (Peréz-Ruzafa et al., 2013). Estes 72 táxons de equinodermos caracterizam a plataforma continental do Rio Grande do Sul como a segunda plataforma mais diversa em Echinodermata, ficando atrás apenas de São Paulo, com 120 espécies registradas (Netto et al., 2005; Alitto et al., 2016). Os equinodermos são organismos suscetíveis a impactos ambientais: alteração ou degradação de habitat, erosão, poluição, pesca e/ou bycatch (Ventura et al., 2013). Além disso, como são organismos produtores de endoesqueleto carbonático, alterações de pH podem afetar suas estruturas esqueléticas; nesse sentido, são bioindicadores de acidificação dos oceanos e de mudanças climáticas (Dupont et al., 2009). Devido a essa vulnerabilidade, 10 espécies de equinodermos estão classificadas como vulneráveis no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção publicado em 2016, sendo que quatro destas foram registradas na região sul do país: *Astropecten*

Equinodermos na plataforma continental da Bacia de Pelotas (Atlântico Sudoeste, 28-34° S): passado, presente e perspectivas futuras

Martins, M. S. L.¹; Pinotti, R. M.¹

¹ Lab. Ecologia de Invertebrados Bentônicos, Instituto de Oceanografia, FURG

brasiliensis, *A. marginatus*, *A. articulatus* e *Lytechinus variegatus* (IMCBio, 2016). Somado à susceptibilidade de algumas espécies encontradas na região à impactos antrópicos, o estudo mais recente sobre este grupo registrou 10 dos 72 táxons já registrados (Martins & Pinotti in prep.), evidenciando a necessidade de um monitoramento espaço-temporal da biodiversidade de equinodermos no sul do Brasil. Esta demanda se faz ainda mais urgente em face às alterações ambientais recentes que as comunidades bentônicas marinhas vêm enfrentando - como a pesca de arrasto e as mudanças climáticas - sendo igualmente importante a implementação de políticas de preservação e manejo, principalmente aquelas vulneráveis e já ameaçadas.

Anexo 1 - Lista de espécies registradas na plataforma continental da Bacia de Pelotas (28-34° S):

Crinoidea - *Crinometra brevipinna*; *Conocrinus lofotensis*; *Endoxocrinus (Diplocrinus) maclearanus*; *Isometra vivipara*; *Tropiometra carinata*. **Asteroidea** - *Allostichaster hartii*; *Anthenoides peircei*; *Asterina stellifera*; *Astropecten articulatus*; *Astropecten brasiliensis*; *Astropecten cingulatus*; *Astropecten marginatus*; *Bathybiaster loripes*; *Ceramaster patagonicus*; *Ctenodiscus australis*; *Cycethra verrucosa*; *Diplasterias brandti*; *Echinaster (Othilia) brasiliensis*; *Hippasteria phrygiana*; *Labidiaster radiosus*; *Linckia nodosa*; *Luidia alternata alternata*; *Luidia barbadensis*; *Luidia clathrata*; *Luidia ludwigi scotti*; *Luidia sarsii elegans*; *Marginaster pectinatus*; *Mediaster pedicellaris*; *Ophidiaster alexandri*; *Ophidiaster guildingi*; *Pawsonaster parvus*; *Poraniopsis echinaster*; *Prionaster elegans*; *Sclerasterias contorta*; *Tethyaster vestitus*. **Ophiuroidea** - *Amphilimna olivacea*; *Amphiodia planispina*; *Amphiodia pulchella*; *Amphioplus lucyae*; *Amphipholis squamata*; *Amphiura algida*; *Amphiura complanata*; *Amphiura crassipes*; *Amphiura flexuosa*; *Amphiura joubini*; *Amphiura kinbergi*; *Amphiura latispina*; *Gorgonocephalus chilensis*; *Hemipholis cordifera*; *Microphiopholis subtilis*; *Nudamphiura carvalhoi*; *Ophiacantha cosmica*; *Ophiacantha vivipara*; *Ophiactis lymani*; *Ophioderma januarii*; *Ophiomastus satellitae*; *Ophiomisidium pulchellum*; *Ophioplocus januarii*; *Ophiothrix (Ophiothrix) angulata*; *Ophiothrix rathbuni*; *Ophiura ljungmani*. **Echinoidea** - *Arbacia lixula*; *Austrocidaris canaliculata*; *Brissopsis atlântica*; *Encope emarginata*; *Leodia sexiesperforata*; *Lytechinus variegatus*; *Mellita quinquesperforata*; *Stylocidaris affinis*; *Tretocidaris spinosa*. **Holothuroidea** - *Molpadia sp.*; *Psolus patagonicus*.

PALAVRAS-CHAVE: ZOOBENTOS, BIODIVERSIDADE, IMPACTOS ANTRÓPICOS, PRESERVAÇÃO, ESPÉCIES AMEAÇADAS

Sal vegetal hidropônico: quantificação mineral (sódio e potássio) e rendimento salino da halófito *Salicornia neei* Lag.

Dorneles, E. C. B.¹; Schlichting, G.²; Borges, L. L.²

¹Graduação em andamento na Universidade Federal Do Rio Grande

²Estudante da E.E.T. São João Batista

O aspargo marinho *Salicornia neei* Lag. é uma planta halófito nativa da costa brasileira, capaz de crescer em solos naturalmente salinos e alagados pela água do mar. A biomassa produzida de *Salicornia neei* pode ser utilizada na alimentação humana e dieta animal devido ao seu alto teor nutritivo e abundância de compostos antioxidantes e com outras propriedades bioativas (Sousa et al. 2018). Atualmente é muito procurada e conhecida na alta gastronomia, sendo sua atratividade “gourmet” devido ao seu sabor levemente salgado, textura succulenta e crocância características da espécie. Entre as adaptações para viver em solos salinos, sujeitos a baixos potenciais hídricos, plantas do gênero *Salicornia* concentram sal em seus tecidos. A partir de caules desidratados de *Salicornia neei*. é possível obter um “sal verde”, que em comparação com o cloreto de sódio (NaCl) oferece mais benefícios a saúde humana (Dias 2015). O “sal verde” apresenta em sua composição uma menor quantidade de cloreto de sódio do que o sal de cozinha, além vários elementos minerais importantes para saúde humana e animal (Doncato & Costa 2018).

O presente estudo objetivou verificar a quantidade de íons sódio e potássio presentes e o rendimento salino da biomassa de caules do aspargo marinho *Salicornia neei* utilizado no cultivo hidropônico com a solução nutritiva. Mudanças de *Salicornia neei* foram cultivadas em sistema hidropônico com solução nutritiva de baixa salinidade (5 g NaCl/L), no período de 6 meses, para produção de biomassa fresca de caules. Vinte amostras de caules sem raiz foram secos, em estufa a 60 °C, e macerados obtendo-se o “sal verde”, em seguida se calcinou este sal para eliminar toda a matéria orgânica e permanecer somente o sal cristalizado. Com o processo de cristalização efetuado, foram preparadas duas soluções 0,025 g/L, uma com o sal comercial (NaCl) e a outra com o sal da *Salicornia neei* cristalizado. Para quantificar os íons sódio e potássio presentes na halófito, as soluções foram, separadamente, introduzidas em um Fotômetro de Chama previamente calibrado com soluções padrões para a análise dos íons Na⁺ e K⁺. Os resultados das análise demonstraram que o sal cristalizado obtido da *Salicornia neei* apresenta 9,6 ppm de sódio e 1,6 ppm de potássio, enquanto que no sal comercial (NaCl) encontrou-se 14 ppm de sódio e 0 ppm de potássio.

Conclui-se que as mudas cultivadas em processo hidropônico, com a solução desenvolvida, possuem um rendimento salino significativo, tendo em vista que a planta possui grande quantidade de água e matéria orgânica. A quantidade de íons sódio no sal cristalizado de biomassa do aspargo marinho foi 31% menor do que a observada no sal comercial, além de apresentar uma quantidade significativa de sódio.

PALAVRAS-CHAVE: ÍONS, ASPARGO MARINHO, SAL CRISTALIZADO, CULTIVO

Avaliação espacial de hidrocarbonetos poliaromático (HPAS) na atmosfera da Região Grulac

Azevedo, A.¹; Fillmann, G.²

¹Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental da FURG

²Instituto de Oceanografia(FURG)

Os HPAs são um grupo de compostos orgânicos semi-voláteis com dois ou mais anéis aromáticos fundidos, liberados para a atmosfera principalmente pela combustão incompleta da matéria orgânica. Alguns são tóxicos devido suas propriedades carcinogênicas e/ou mutagênicas (Ravindra et al., 2008). Entretanto, informações quali-quantitativas espaço-temporais sobre HPAs no ar são limitadas pois normalmente dependem de técnicas de amostragem ativas, geralmente caras e trabalhosas, que necessitam de energia, inexistente em áreas remotas. Por outro lado, a amostragem atmosférica passiva (PAS) permite uma avaliação barata e fácil manutenção, mesmo em regiões remotas, pois não necessitam de energia. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição espacial de HPAs em fase gasosa na atmosfera da Região GRULAC (Grupo de Países da América Latina e Caribe) empregando PAS utilizando resina XAD2 como adsorvente. A fim de cobrir a região de estudo, entre 2010 e 2017 foram investigados 69 locais (remotos e urbanos) distribuídos em 13 países através da Rede Latino-americana de Amostragem Atmosférica Passiva (LAPAN Neste período foram investigados 69 locais (remotos e urbanos) distribuídos ao longo de 13 países da região do GRULAC. A amostragem foi baseada em (Wania et al., 2003) utilizando-se resina XAD2 previamente limpas com sucessivas extrações em Soxhlet com metanol, acetonitrila e diclorometano e lavagens com NaOH e metanol. Resina úmida (20 mL em metanol) foi adicionado numa malha cilíndrica inoxidável. Estas foram secas em N₂ e armazenadas em tubos metálicos hermeticamente fechados para evitar contaminações pela armazenagem e transporte. Após exposição ao ambiente, os analitos foram extraídos, concentrados e analisados por GC/MS (parte no laboratório CONECO-IO-FURG e parte no RECETOX na República Tcheca. Neste estudo foram investigados 15 HPAs: Acenafteno (ACE), Acenaftileno (ACY), Fluoreno (FL), Fenantreno (PHE), Antraceno (ANT), Fluoranteno (FLT), Pireno (PYR), Chrysene (CHR), Benzo(a)antraceno (BaA), Benzo(b)fluoranteno (BbF), Benzo(k)fluoranteno (BkF), Benzo(a)pireno (BaP), Indeno(1,2,3-cd)pireno (IcdP), Dibenzo(ah)antraceno (DahA), Denzo(ghi)perileno (BghiP). Os HPAs foram quantificados em ng PAS-1 e os resultados expressos em concentração volumétrica (pg m⁻³), considerando o tempo de amostragem (dia) e taxas de amostragem (m³ dia⁻¹) (Wania et al., 2003; Ellickson et al., 2017). Os dados foram normalizados pelos níveis de hexaclorobenzeno (HCB) obtidos nos mesmos locais e períodos. O HCB apresenta-se uniformemente distribuído e com uma variabilidade relativamente limitada minimizando os fatores ambientais (temperatura, pressão, velocidade e turbulência do vento) que interferem na adsorção dos contaminantes. Regiões urbanas apresentaram níveis médios de HPAs ($\Sigma 15$ HPAs) mais elevados que nas regiões remotas em todos os períodos avaliados. Os níveis mais elevados de HPAs em áreas urbanas podem ser justificados pela queima de combustíveis fósseis e emissões industriais. Em áreas remotas a contaminação pode ser justificada pelos fatores (condições) ambientais, pela sua persistência ambiental e seu transporte a longas distâncias. Na amostragem realizada durante 12 meses entre 2010-2011 os níveis de contaminação ($\Sigma 15$ HPAs)

Avaliação espacial de hidrocarbonetos poliaromático (HPAS) na atmosfera da Região Grulac

Azevedo, A.¹; Fillmann, G.²

¹Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica e Ambiental da FURG

²Instituto de Oceanografia(FURG)

variaram entre 0 a 1.695 pg m⁻³ nos locais remotos e entre 88 a 4584 pg m⁻³ nos locais urbanos. No período entre 2011-2012 os níveis variaram entre 0 a 3.111 pg m⁻³ nos locais remotos e entre 0 e 3.396 pg m⁻³ nos locais urbanos. Nas amostragens (12 meses) realizadas entre 2014 e 2017 os níveis de contaminação ficaram entre 5 e 1.317 pg m⁻³ nos locais remotos e entre 130 e 4.187 pg m⁻³ nos locais urbanos. HPAs com 3 e 4 anéis apresentam maior pressão de vapor e predominando na fase gasosa. Dentre estes, o PHE, FLT e FLU foram os que apresentaram níveis mais elevados de contaminação. HPAs de 5 e 6 anéis apresentam menor pressão de vapor predominando na fase particulada da atmosfera onde tendem a adsorver e serem transferidos para outros compartimentos ambientais como água, solo e sedimento. Dentre estes, o BaA, BbF e BaP (potencialmente cancerígenos) não foram detectados ou apresentaram baixos níveis de contaminação na atmosfera da região de estudo. Conclusões mais concretas sobre a dinâmica de HPAs na atmosfera exige monitoramento mais longos (mínimo 10 anos). A continuidade na avaliação dos níveis de HPAs contribuirá para a compreensão da sua distribuição espaço-temporal na atmosfera, investigação de origens/fontes e seu transporte a longas distâncias. A Rede LAPAN, utilizando amostragem XAD-PAS, prevê um programa sustentável de monitoramento do ar a longo prazo, garantindo a qualidade e comparabilidade dos dados para estabelecer tendências de longo prazo em locais de monitoramento representativos, tanto para HPAs como para outros contaminantes atmosféricos.

PALAVRAS-CHAVE: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL, HPAS, ATMOSFERA, REGIÃO GRULAC

Padronização de protocolo para análise de metais bioacumulados em ostras: procedimentos laboratoriais, digestão e análise

Silva, A.P. C.¹; Corrêa, J. N.²; Santos, G.S.¹; Jorge, M. B.³

¹Graduação em andamento em Oceanografia na Universidade Federal do Maranhão - UFMA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão - UFMA

³Docente de Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão - UFMA

A contaminação aquática tem sido um fator preocupante nos últimos tempos, a presença de elementos metálicos em altas concentrações nos ambientes aquáticos pode ser extremamente nocivo quando acumulados pela biota, além causar danos para a saúde dos organismos pode ser prejudicial a comunidade em seu entorno, visto que o ambiente é utilizado como fonte de alimento e de renda de muitas famílias. Por esse motivo, torna-se relevante a necessidade de informações e pesquisas em invertebrados sobre a bioacumulação de metais, pois esses organismos são a base cadeia. Alguns organismos invertebrados, mais especificamente os bivalves, são capazes de bioacumular grandes concentrações de metais. Esses organismos podem reter contaminantes nos seus tecidos em concentrações muito superiores aquelas encontradas na fonte, a qual estão inseridos isto se dá pelo fato de serem organismos filtradores e retirarem o seu alimento diretamente da água. (UNEP, 2004; GALVÃO et al., 2009). Com isso as ostras passaram a ser frequentemente adotadas como organismos-alvo para biomonitorar contaminantes em ambientes estuarinos, como mostram os estudos de LIU e Wang, 2016 e Amayo et al., 2016. As ostras do gênero *Crassostrea* são altamente resistentes aos metais e possuem uma capacidade de hiperacumular esses contaminantes (LIU e WANG, 2016; BURIOLI et al., 2017), além disso, frequentemente são encontradas em ambientes como os manguezais e são de fácil acesso, o que facilita a sua retirada do ambiente e amplia a possibilidade de comércio desses organismos, tornando extremamente importante avaliar quais elementos metálicos e em que quantidade a população pode estar ingerindo. Quando se trabalha com metais a contaminação das amostras é algo comum de acontecer, visto isso, a padronização de métodos torna-se essencial na execução de trabalhos nessa área, pois com um protocolo bem elaborado garante-se a confiabilidade, segurança, eficiência e replicabilidade do método, diminuindo custos, os possíveis erros e respaldando os pesquisadores. Sendo assim, neste protocolo foi possível estabelecer a melhor forma de realizar as coletas dos animais, com os melhores materiais para se utilizar e os cuidados necessários, visando poupar tempo, dinheiro e evitar a contaminação das amostras em campo; identificou-se as melhores condições para realizar o transporte dessas amostras até o laboratório; definiu-se o pré-processamento ideal do material, evitando assim o desperdício e a degradação das amostras; encontrou-se o melhor armazenamento do material para que não houvesse contaminação das amostras, preservando apenas os elementos metálicos oriundos do campo. Estabeleceu-se o melhor processamento das amostras desde a sua desidratação até sua total pulverização, definiu-se os melhores parâmetros para realizar a digestão completa do material utilizando o forno de micro-ondas (marca: Mars 6; modelo: One Touch Technology), juntamente com a melhor diluição para realizar a leitura de metais nas amostras, utilizando o método de espectrometria de emissão óptica com plasma - ICP OES (marca: Shimadzu; modelo: ICPE- 9800) e no final foi verificado a eficiência do método utilizando dois materiais de referência (Mussel e Lobster), tornando este protocolo apto a ser implementado nas análises de biomonitoramento ambiental e de determinação de metais do laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Federal do Maranhão.

PALAVRAS-CHAVE: BIOMONITORAMENTO, FILTRADORES, INVERTEBRADOS, DINÂMICA DE METAIS

Uso de hidrocarbonetos para caracterização histórica das fontes de contaminação no Semi-Árido Cearense (Rio Acaraú – Ceará)

Fernandes, G. M.¹; Nascimento, L. S.²; Cavalcante, R. M.³

¹Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais da UFC

²Graduanda do curso de Oceanografia da UFC

³Professor do Programa de Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais da UFC

A crescente ocupação da população em zonas costeiras devido a disposição dos recursos hídricos provoca um aumento das atividades antrópicas na região, como consequência o aumento nos despejos de diversos contaminante orgânicos. A bacia do rio Acaraú é a segunda maior bacia hidrográfica do Ceará e vêm passando por diversas alterações do ambiente. As principais atividades econômicas desenvolvidas na região são pesca, maricultura, turismo e lazer, navegação, agroextrativismo, carcinicultura, indústria e agroindústria. Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são compostos presentes desde ambientes com intensa atividade humana até os mais remotos. São constituídos por dois ou mais anéis benzênicos fundidos podendo ser tóxicos, mutagênicos e/ou carcinogênicos e podem ter fontes naturais ou antrópicas. Devido a esses fatores suas concentrações e fontes tem sendo monitoradas frequentemente. Assim, os HPAs foram utilizados para analisar a qualidade do perfil sedimentar do rio Acaraú. Os objetivos do trabalho foram determinar as concentrações de HPAs em perfis sedimentares e identificar suas fontes através de razões de diagnóstico na bacia do rio Acaraú e analisar fatores que controlam sua acumulação e distribuição. O perfil foi coletado e seccionado em 12 sub-amostras de 5 cm em 5 cm totalizando 60 cm. Os HPAs foram extraídos do sedimento por ultrassom com solventes orgânicos, purificados e, por fim, analisados em um Cromatógrafo Gasoso acoplado ao Espectômetro de Massa (CG-EM). De acordo com a Agência Norte Americana de Proteção Ambiental (USEPA), existem 16 HPAs prioritários que foram quantificados na amostra e variaram de 141,43 ng.g⁻¹ (ACR3) a 2077,20 ng.g⁻¹ (ACR5). Para a caracterização das fontes primárias na bacia do Acaraú, foram utilizadas várias razões diagnósticas como Σ HPAs (4-6 anéis)/ Σ HPAs16, BaA/(BaA + Cri), IP/(IP+BghiP), Fen/Ant, Fltr/Pir e % Per/5 anéis. As concentrações individuais dos HPAs variaram de <LD a 6181 ng.g⁻¹, enquanto que o Σ HPAs16 variou de 131,97 ng.g⁻¹ (5-10 cm) a 6854,19 ng.g⁻¹ (35-40 cm). A distribuição dos HPAs foi dominada pelo dibenzo(a,h) antraceno e pela série de naftalenos alquilados, com esses compostos correspondendo de 10-75% e 2-77% do total de HPAs, respectivamente. Ao contrário do esperado, pode-se observar que a concentração de HPAs cresce nas camadas mais profundas do testemunho. Esse padrão de variação com um pico de HPAs em seções mais profundas, foi atribuído a mudança na fonte de energia utilizada pela população do local na década de 70. O uso de carvão vegetal pelas indústrias de cimento foi estimulado pelo Governo Federal por causa da crise internacional do petróleo. Durante vinte anos, essa prática foi amplamente utilizada na região e teve seu registro nos sedimentos do estuário Acaraú. Houve uma predominância dos HPAs de alto peso molecular, indicando a predominância dos processos de combustão na bacia do rio Acaraú. Além disso, um pico de concentração do Σ HPAs na profundidade 35-40 demonstra a interdependência dos HPAs com a fração granulométrica fina do sedimento e com o teor de carbono orgânico. Considerando as concentrações obtidas neste estudo, pode-se concluir que os HPAs em geral não apresentam efeitos adversos na biota, apesar de alguns locais (ACR8) apresentarem concentrações elevadas, o que deve ser levado em consideração para a regulamentação de atividades presentes na região.

PALAVRAS-CHAVE: CONTAMINAÇÃO,ZONA COSTEIRA,ESTUÁRIO

Registro e análise de parâmetros físicos em poças de maré da Ponta das Campanhas, Florianópolis/SC

Gollmann, M.F. S.¹; Zanato, G.¹; Nunes, L. T.^{2,3}; Segal, B.³

¹Graduação em andamento na UFSC

²Programa de Pós-Graduação de Ecologia da UFSC

³Departamento de Ecologia e Zoologia, UFSC

O litoral sul brasileiro é caracterizado pela presença de costões rochosos, que são ambientes formados por aglomerados de rochas expostos a processos físico-químicos e biológicos que modelam suas feições. São considerados regiões de transição entre os meios terrestre e aquático, sendo um ecossistema complexo e diversificado constantemente influenciado por oscilações diárias na maré. Essas oscilações proporcionam a formação de poças, durante a maré baixa, que podem ser definidas como corpos d'água gerados temporariamente na maré baixa quando permanecem semi ou totalmente isoladas do oceano até o próximo pico de maré alta. Por estarem expostas a radiação solar e variáveis meteorológicas, as poças de maré podem apresentar variações significativas de parâmetros físico-químicos como salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido e pH. Contudo, há uma escassez de pesquisas que busquem registrar e compreender a variabilidade dos parâmetros físicos em poças de maré. Dessa maneira, o objetivo do presente estudo foi analisar a variação de fatores ambientais em poças de maré e relacionar esta variação com a localização, fisiografia e hidrodinamismo das poças. A área de estudo escolhida está situada entre a Praia do Matadeiro e a Praia da Armação do Pântano do Sul, ambas pertencentes a Ilha de Santa Catarina. Sua geodiversidade segue o padrão da ilha de Santa Catarina, sendo formada, essencialmente, pelo embasamento cristalino de rochas graníticas intrudidas por diques de diabásio. Estas rochas apresentam declividade relativamente baixa, propiciando a formação de poças de maré com profundidade média de 40cm. Nesse local, foram escolhidas quatro poças de maré para coleta dos dados. As duas primeiras, denominadas poças 1 e 2, permanecem conectadas com o mar durante a maré baixa, logo são mais influenciadas pelo hidrodinamismo, o que possibilita uma troca de água constante e, possivelmente, menor variação dos parâmetros físico-químicos. As poças 3 e 4, não permanecem conectadas com o mar durante a maré baixa, dessa forma, sofrem menor influência do hidrodinamismo e maior influência da oscilação da maré. Em cada poça foram amostrados três pontos de salinidade, temperatura, pH e oxigênio dissolvido, compreendendo as extremidades e o meio de cada poça. No período das 8h às 18h, realizaram-se 6 coletas com intervalos de 2h, a fim de analisar a variação dos parâmetros escolhidos ao longo do dia. Os dados obtidos foram observados sob análise gráfica, verificando quais poças apresentaram maior e menor variação dos parâmetros físicos ao longo do dia. Os resultados apontaram que as poças mais conectadas com o mar (1 e 2) apresentaram menor variação dos fatores físicos medidos. Já as poças menos conectadas (3 e 4), maior variação. Este fato pode ser explicado pela constante conexão das poças com o mar, mesmo durante a maré baixa, o que faz a troca de água ser mais frequente e conseqüentemente ter uma menor variação dos parâmetros abióticos. Por outro lado, poças que não possuem essa conexão constante com o mar normalmente sofrem maior variação nesses parâmetros abióticos ao longo do dia. Ainda, este padrão pode ser corroborado pela profundidade das poças, já que poças com menores profundidades (3 e 4) estão mais expostas a radiação solar, conseqüentemente apresentam maior taxa de evaporação. Isoladamente, os fatores físicos apresentaram comportamentos específicos. A salinidade diminuiu, em todas as poças, graças ao equilíbrio entre evaporação e

Registro e análise de parâmetros físicos em poças de maré da Ponta das Campanhas, Florianópolis/SC

Gollmann, M.F. S.¹; Zanato, G.¹; Nunes, L. T.^{2,3}; Segal, B.³

¹Graduação em andamento na UFSC

²Programa de Pós-Graduação de Ecologia da UFSC

³Departamento de Ecologia e Zoologia, UFSC

precipitação. As menores temperaturas foram constatadas no início e no fim do dia, quando a exposição ao Sol estava menos intensa. No entanto, foi observado um pico de temperaturas mais altas entre às 12h e 14h, período de alta radiação solar. O pH foi a variável que apresentou a menor variação entre os parâmetros abióticos medidos.

PALAVRAS-CHAVE: CONEXÃO COM O MAR, COSTÃO ROCHOSO, FATORES AMBIENTAIS, OSCILAÇÃO

Padronização do protocolo de análise de metais em sedimento e material em suspensão para determinação da qualidade e monitoramento de ambientes estuarinos

Lima, L. J. S.¹; Corrêa, J. N.²; Silva, A.P. C.¹; Santos, G. S.¹; Jorge, M. B.³

¹Graduação em andamento em Oceanografia na UFMA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFMA

³Docente de Departamento de Oceanografia da UFMA

Devido à pressão antrópica sobre os ecossistemas costeiros e marinhos surgiu na área da oceanografia a necessidade de uma ferramenta para o monitoramento ambiental, avaliação de impacto e da qualidade das águas. Deste modo a Ecotoxicologia surge como uma importante ferramenta de avaliação ambiental que estuda os efeitos dos compostos tóxicos distribuídas na biota e nos compartimentos ambientais. O Laboratório de Ecotoxicologia (LabEcotox) do curso de Oceanografia da UFMA, vem se especializando em análises de amostras ambientais cujo uma das principais linhas de pesquisas abrange a contaminação de metais em amostras ambientais; verificando a acumulação de metais na água, sedimento e materiais em suspensão. Essas análises são importantes ferramentas de avaliação e monitoramento ambiental, principalmente nos grandes centros urbanos onde a elevada concentração populacional contribui intensamente no aumento dos resíduos e efluentes urbanos e industriais com elevada quantidade dessas substâncias para os estuários. O programa de estágio visou a aprendizagem e aprofundamento das técnicas analíticas e de limpeza, armazenamento, das padronizações de metodologias e do manuseio dos equipamentos e materiais utilizados no laboratório de Ecotoxicologia para análises de metais. Grande parte dos procedimentos analíticos e de limpeza realizados e assimilados foram a partir da colaboração no projeto de Bioacumulação de Metais em Diferentes Níveis Tróficos como Ferramenta para Determinação da Qualidade e Monitoramento do Estuário do Rio Paciência, Ilha do Maranhão do programa de Pós-Graduação em Oceanografia (PPG-Oceano), tais como acidificação de amostras, alcalinidade, preparação e obtenção de amostras de água para metal dissolvido e total, MPS e; limpeza dos materiais e vidrarias. Os materiais e vidrarias foram devidamente lavados com água deionizada, colocados no molho Extran e acidificados com ácido nítrico (HNO₃) a 10%, em seguida as amostras de materiais em suspensão (MPS), água e sedimento foram preparadas para futura digestão em equipamento de ICP OES sendo separadas as medidas de MPS, água e sedimento baseados nas quantidades utilizadas na literatura. O ICP OES ou ICP AES utiliza da metodologia de espectrofotometria de emissão óptico indubitavelmente acoplado, onde uma substância é decomposta por plasma que é um gás a altas temperaturas usado para produzir átomos excitados por radiação em diferentes comprimentos de ondas característicos a vários elementos. Para o processamento da água estuarina, foram feitas a dosagem para metal total (MT) e metal dissolvido (MD), onde a fração total da água estuarina foi recolhida antes do procedimento de filtração e a fração dissolvida após o procedimento de filtração. Para o processamento do sedimento, foram recolhidas 5 gramas da fração contida na peneira de 230 com uma abertura de 63 mm/ μ m que foram agitadas com o auxílio de um agitador eletromagnético. As amostras (sedimento e água) foram processadas no

Padronização do protocolo de análise de metais em sedimento e material em suspensão para determinação da qualidade e monitoramento de ambientes estuarinos

Líma, L. J. S.¹; Corrêa, J. N.²; Silva, A.P. C.¹; Santos, G. S.¹; Jorge, M. B.³

¹Graduação em andamento em Oceanografia na UFMA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFMA

³Docente de Departamento de Oceanografia da UFMA

LABecotox (Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da UFMA) sendo as amostras de sedimento armazenadas no ultrafrízeeer e amostras e água na geladeira. Após os processamento da água e mps, as amostras contidas em tubos falcon e placa de petri respectivamente foram guardadas na geladeira para posterior análise de metais. As amostras de sedimentos foram digeridas com um mix de ácido clorídrico e ácido nítrico (HCl/HNO₃) em forno micro-ondas e para posteriormente serem lidas no aparelho ICP OES. Deste modo, adquiriu-se os conhecimentos práticos teóricos relativos aos procedimentos de limpeza dos materiais utilizados para armazenamento e medidas das amostras para análises de metais, e também os procedimentos de preparação e estocagem dessas amostras.

PALAVRAS-CHAVE: REATIVIDADE, CONTAMINAÇÃO, ESTUARINAS

Protocolo para análise de metais bioacumulados em Zooplâncton: procedimentos laboratoriais, digestão e análise

Silva, A. P. C.¹; Corrêa, J.N.²; Santos, G. S.¹; Lima, L.J. S.¹; Jorge, M. B.³

¹Graduação em andamento em Oceanografia na UFMA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFMA

³Docente de Departamento de Oceanografia da UFMA

O crescimento urbano desordenado na zona costeira fez com que a contaminação ambiental aumentasse, causando sérios problemas para os ecossistemas. Neste contexto, os estuários têm sofrido cada vez mais impactos por serem os principais receptores dos resíduos gerados por atividades antrópicas. Dentre os principais contaminantes encontrados e mais estudados nos ambientes aquáticos, os metais são os mais representativos, pois ocorrem naturalmente no ambiente e ainda sofrem grande aporte antrópico e podem ser considerados preocupantes devido a sua reatividade, tempo de residência e toxicidade. Quando incorporados ao ambiente os metais podem distribuir-se nos entre fauna, flora, água e sedimento, podendo causar diversos tipos de efeito (DO CARMO et al., 2011). Considerando a elevada persistência e toxicidade dos metais no ambiente, mesmo em concentrações traços, torna-se de extrema preocupação a bioacumulação e/ou biomagnificação dos mesmos ao longo da cadeia trófica (STORELLI et al., 2011). Sabe-se que, invertebrados aquáticos acumulam vestígios de metais nos seus tecidos, sendo estes metais essenciais ou não-essenciais ao metabolismo dos mesmos (RAINBOW, 2002). Como essenciais temos o exemplo do cobre (Cu), zinco (Zn), ferro (Fe), e selênio (Se), que são aqueles requeridos pelo organismo para realizar funções fisiológicas, podendo provocar disfunções quando ausentes ou presentes em concentrações muito baixas no organismo e toxicidade quando presentes em excesso. Já os elementos não essenciais, como o arsênio (As), mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cádmio (Cd), não possuem funções fisiológicas conhecidas e mesmo em baixas concentrações podem causar toxicidade aos organismos (BARRERA-GARCÍA et al., 2013). Desta forma, levando-se em consideração que a contaminação aquática em zonas costeiras é cada vez mais crescente, podendo colocar em risco o uso dos recursos estuarinos e marinhos, o monitoramento da qualidade das águas nestas regiões é de fundamental importância social e econômica frente a diferentes situações ambientais para subsidiar os estudos de impacto, gestão e normatização ambiental. Neste contexto, a utilização de organismos biomonitores, capazes de bioacumular e/ou biomagnificar elementos metálicos expressando a exposição da biota à contaminantes, vem auxiliar na avaliação de risco ecotoxicológico destes elementos químicos. Sendo assim, nesse trabalho foram utilizados organismos zooplânctônicos, que em geral, são organismos invertebrados que habitam na coluna d'água e participam ativamente da ciclagem biogeoquímica dos metais nos ambientes marinhos (ZAUKE e SCHMALENBACH, 2006). Dentre eles, os copépodes (class: Maxillopoda; subclass: Copepoda), vem sendo utilizados para monitoramento de agentes tóxicos no ambiente marinho devido à alta capacidade de bioacumular metais, como reportado por PINHO E BIANCHINI, 2010; FERNÁNDEZ-SEVERINI et al., 2013; FANG et al., 2014; BEN SALEM E AYADI, 2017. Visto isso, a padronização de métodos vem se tornando essencial na execução de trabalhos de biomonitoramento, pois a padronização de protocolos garante a confiabilidade, segurança, eficiência e replicabilidade do método, diminuindo custos, os possíveis erros e respaldando os pesquisadores. Neste contexto o presente trabalho buscou padronizar métodos

Protocolo para análise de metais bioacumulados em Zooplâncton: procedimentos laboratoriais, digestão e análise

Silva, A. P. C.¹; Corrêa, J.N.²; Santos, G. S.¹; Lima, L.J. S.¹; Jorge, M. B.³

¹Graduação em andamento em Oceanografia na UFMA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da UFMA

³Docente de Departamento de Oceanografia da UFMA

eficientes e usuais para auxiliar na quantificação de metais bioacumulados em organismos bioindicadores da presença desses elementos. Por serem bases de cadeia, a adoção destes animais como bioindicadores para se estimar a exposição da biota a contaminantes, pode ser qualificada como uma opção mais “conservadora” para o monitoramento ambiental

PALAVRAS-CHAVE: COPEPODES, MONITORAMENTO AMBIENTAL, DINÂMICA DE METAIS

Influência dos fatores abióticos na riqueza de espécies nas poças de maré da Ponta das Campanhas, Florianópolis/SC

Zanato, G.¹; Gollmann, M. F. S.¹; Nunes, L. T.²; Segal, B.³

¹Graduação em andamento na Universidade Federal de Santa Catarina

²Doutorando no Programa de Pós-Graduação de Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina

³Departamento de Ecologia e Zoologia, UFSC

Costões rochosos são ambientes reconhecidos por possuírem elevada biodiversidade marinha. Os organismos associados a esse ambiente são considerável e diretamente influenciados pela variação significativa de parâmetros físicos e químicos, como hidrodinamismo, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido e pH. Para entender melhor essa relação entre parâmetros abióticos e a comunidade biológica, esse estudo analisou a riqueza macroscópica de organismos do Costão da Ponta das Campanhas, na Praia da Armação do Pântano Sul, Florianópolis, Santa Catarina, diante da variação desses parâmetros em ambientes do tipo poça de maré. Estes são caracterizados como corpos d'água gerados temporariamente na maré baixa, podendo permanecer parcial ou completamente isoladas do oceano até que ocorra o próximo pico de maré. As poças de maré servem de refúgio para uma diversificada fauna, desde invertebrados até peixes, que apresentam ou não adaptações morfológicas e fisiológicas que permitem sua sobrevivência em condições com alta variabilidade ambiental. Além disso, são ambientes vulneráveis a muitos fatores ambientais e resultantes da ação humana, sendo de fundamental importância o conhecimento da sua biodiversidade e a compreensão do funcionamento das suas comunidades, para que seja possível preservar e proteger essas regiões. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre a variação de fatores abióticos pré-definidos e a riqueza de espécies no período de um dia, de modo a responder a seguinte pergunta: Como os fatores abióticos influenciam na riqueza de espécie das poças de maré? Para tanto, foram selecionadas quatro poças de maré para a coleta de dados, sendo as poças denominadas de 1 e 2 conectadas com o mar mesmo durante a maré baixa, e as poças 3 e 4 conectadas com o mar apenas na maré alta. As coletas consistiram em processos de busca ativa realizados pelo período padronizado de dois minutos, a cada duas horas, no período compreendido entre as oito da manhã e as seis da tarde, totalizando seis coletas, a fim de contabilizar e nomear as espécies macroscópicas da fauna e da flora. Estas foram identificadas posteriormente com o auxílio da literatura local e de bases de identificação online. Os dados da variação dos parâmetros abióticos foram obtidos através da literatura já existente referente à salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido e pH. Os resultados obtidos corroboram a hipótese de que poças com variações maiores de fatores abióticos apresentam menor riqueza espécies, uma vez que maiores variações exigem maiores adaptações dos indivíduos para que seja possível a sobrevivência e permanência destes. Foram observadas dezessete espécies na poça com menor variação (poça 1), e quatro espécies na poça com maior variação (poça 4). No total, trinta e seis espécies foram observadas, sendo apenas uma espécie presente em todas as poças: o *Arthropoda Chthamalus bisinuatus*. As espécies observadas estão distribuídas em dez filos, o que demonstra que o costão rochoso da Ponta das Campanhas abriga uma alta diversidade. Devido à presença de juvenis de diversas espécies, o costão representa um importante refúgio para organismos em períodos vulneráveis, além de poder ser utilizado como abrigo para reprodução, caracterizando este ambiente como um importante sítio de berçário que deve ser preservado e protegido, de modo a não perder a biodiversidade presente.

PALAVRAS-CHAVE: BERÇÁRIO, COSTÃO ROCHOSO, MACROFAUNA, MACROFLORA, NÚMERO DE ESPÉCIES

Determinação do índice de estado trófico da plataforma interna adjacente de Fortaleza

Nascimento, L. S.¹; Pereira, A. D. S.¹; Brito, C.D.A.¹; Silveira, M. S.¹; Chielle, R.S. A.²; Silva, A.R. F.²

¹Graduando/a na UFC/ Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)

²Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais da UFC/ Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)

A crescente interferência antrópica nos sistemas aquáticos faz com que se torne essencial o monitoramento da qualidade dos corpos d'água, principalmente no que se refere a influência do resultado desses monitoramentos no gerenciamento dos recursos hídricos. Dentre as interferências antrópicas destaca-se a introdução em excesso de nutrientes nos corpos hídricos, provenientes das mais diversas atividades, como descarga de esgoto doméstico e carreamento de fertilizantes. Tal aporte de nutrientes pode vir a alterar o estado trófico do ambiente. Para monitorar numericamente o grau de trofia de ambientes lenticos e lóticos são feitas análises de Clorofila a e Fósforo Total. A Clorofila a é um dos melhores indicativos da matéria fitoplânctônica e importante por apresentar a situação atual do sistema. O fósforo é essencial à produção da matéria orgânica e um indicativo de processos eutróficos acentuados que poderão surgir. Lamparelli (2004) classifica os corpos d'água a partir dos resultados obtidos com o cálculo do Índice de Estado Trófico (IET) variando de ultraoligotrófico a hipereutrófico. Assim, devido a importância do acompanhamento do nível trófico para monitoramento da qualidade de água, o presente trabalho tem por objetivo determinar concentrações de fósforo e clorofila a na plataforma interna adjacente ao Riacho Maceió, e a partir do IET classificá-lo de acordo com Lamparelli (2004). Foram amostrados três pontos em duplicata na direção offshore em abril durante as campanhas do projeto PRONEM em condições normais de maré que antecedem as de sizígia e com índices pluviométricos baixos dentro do período chuvoso. A clorofila a foi determinada por espectrofotometria na faixa da luz visível, segundo a metodologia sugerida por Jeffrey & Humphrey (1975) para fitoplâncton misto. Onde as amostras foram filtradas e a extração dos pigmentos foi realizada em acetona a 90%. Após esse período, o extrato foi analisado em espectrofotômetro nos picos de absorvância de 630nm, 647nm, 664nm (pico da clorofila a) e 750nm (pico da turbidez). Posteriormente, a partir de uma equação são apresentados em $\mu\text{g.L}^{-1}$ os dados de clorofila a. O fósforo total foi determinado sem que a água fosse filtrada, levadas à autoclave para tratamento por via úmida utilizando solução de persulfato de potássio para a oxidação das possíveis formas orgânicas do elemento na amostra, enquanto o fósforo total dissolvido foi obtido através da filtração da amostra em filtro de 0,45 μm . A determinação das concentrações das formas de fósforo é realizada na extração do elemento com a mistura de molibdato de amônio e tartarato de amônio em meio ácido que forma um complexo de forfomolibdato. Após esses procedimentos, a concentração é determinada por espectrofotometria na faixa do visível a 880 nm. Os valores médios da concentração do fósforo total foram de 0,76; 0,45 e 0,38 μM enquanto para o fósforo dissolvido foram 0,17; 0,09 e 0,14 μM . Ambos os dados são apresentados respectivamente do ponto mais próximo a costa para o mais distante. Para a clorofila as concentrações médias foram de 1,04; 1,84; 3,01 $\mu\text{g/L}$. Em geral os dados seguem o esperado, onde o ponto mais próximos a costa apresentam as maiores concentrações em relação aos mais distantes. Esses dados foram usados para a determinação do Índice de Estado Trófico onde todos os pontos de acordo com Lamparelli são classificados como ambientes ultraoligotróficos em que os nutrientes não acarretam

Determinação do índice de estado trófico da plataforma interna adjacente de Fortaleza

Nascimento, L. S.¹; Pereira, A. D. S.¹; Brito, C.D.A.¹; Silveira, M. S.¹; Chielle, R.S. A.²; Silva, A.R. F.²

¹Graduando/a na UFC/ Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)

²Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais da UFC/ Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)

prejuízos a água. Assim, conclui-se que há atividade fitoplânctonica que consome os nutrientes em direção ao mar e diminui a disponibilidade destes offshore. Consequentemente diminui o próprio fitoplâncton uma vez que o fósforo é um fator limitante para produção da matéria orgânica. Agradecimentos ao Laboratório de Biogeoquímica Costeira e ao projeto CONPLACE do PRONEM.

PALAVRAS-CHAVE: FITOPLÂNCTON, MATÉRIA ORGÂNICA, FÓSFORO, CLOROFILA

Abundância, composição e distribuição da comunidade zooplanctônica num gradiente de distância da Ilha da Trindade

Oliveira, M. L. S.¹; Batistela, I. F.¹; Martins, V.S.²; Koettker, A.G. ⁴; Brandão, M. C.³; Freire, Andrea S.⁴

¹ Curso de graduação em Oceanografia, UFSC

² Curso de graduação em Ciências Biológicas, UFSC

³ Bolsista DTI/ CNPq;

⁴ Depto. de Ecologia e Zoologia, CCB, UFSC

O zooplâncton é composto por uma grande variedade de organismos que utilizam as correntes marinhas como meio de transporte, sendo os primeiros consumidores de pequenos organismos unicelulares (os protistas) e das micro algas fotossintetizantes. Assim, o zooplâncton é o principal responsável pela transferência da energia solar para os próximos níveis tróficos. Muitas espécies são bioindicadores e a presença de grandes agregados podem apontar fenômenos físicos, químicos e ecológicos. Ilhas oceânicas são conhecidas por apresentarem aumento na biomassa planctônica ao seu redor, caracterizando o processo do “efeito-ilha”, que tem efeito enriquecedor em toda a cadeia alimentar. A Ilha da Trindade (~20,5°S, ~29, 3 °O), localizada a 1.200 Km da costa brasileira e está inserida em uma recente unidade de conservação federal e faz parte da cadeia de montanhas submarinas Vitória - Trindade. A topografia irregular da cadeia de montanhas provoca várias irregularidades na circulação oceânica, havendo formação de vórtices que podem concentrar organismos planctônicos. O presente trabalho apresenta informações inéditas sobre a abundância, composição e distribuição da comunidade zooplanctônica no entorno da Ilha da Trindade. As amostragens foram realizadas em maio de 2015 com o Navio Oceanográfico Ary Rongel em um transecto com estações a 100, 50, 10 e 5 km da Ilha da Trindade e na isóbata de 20 m, na costa nordeste da Ilha. Os arrastos foram horizontais de superfície, e realizados com uma rede de plâncton cilíndrico- cônica de 200µm com fluxômetro acoplado. As amostras foram fixadas em álcool 70%. A amostragem a 100 km da Ilha foi efetuada em período diurno e as outras quatro, do anoitecer ao período noturno. Foram registrados temperatura e salinidade. No laboratório, as amostras foram fracionadas, os organismos foram contados e identificados em grandes grupos. A densidade zooplanctônica foi maior a 100 e 50 km (39.960 e 41.558 ind/ 100 m³, respectivamente) da ilha da Trindade do que a 10 e 5km (22.833 e 28.613 ind/100m³) e mesmo bem próxima à Ilha (23.893 ind/100m³). Houve maior similaridade na composição do zooplâncton entre as estações a 100 e 50 Km, com dominância de copépodes (> 60 %), seguido de radiolários e entre as estações a 10 e 5 Km, com dominância repartida entre copépodes e radiolários (~40 %). Sifonóforos que são predadores de topo nas cadeia planctônicas, e foraminíferos foram importantes na região oceânica. Os larváceos, que são pequenos detritívoros e os taliáceos, que são gelatinosos filtradores ocorreram em todo o transect, com abundância maior na estação mais distante. Houve uma composição diferenciada próximo à Ilha, com aproximadamente 80 % de copépodes. Nessa estação, ocorreu um aumento na densidade de grupos pouco importantes ao largo da Ilha, como os quetognatos, larvas de poliquetos, de decápodes e de estrelas do mar. As larvas de peixe foram abundantes próximo à ilha e na isóbata de 20m. Os resultados não evidenciaram a ocorrência do efeito ilha, uma vez que entre 10 km e a costa da Ilha da Trindade, todos os valores de densidade foram muito semelhantes. No entanto, as

Abundância, composição e distribuição da comunidade zooplanctônica num gradiente de distância da Ilha da Trindade

Oliveira, M. L. S.¹; Batistela, I. F.¹; Martins, V.S.²; Koettker, A.G.⁴; Brandão, M. C.³; Freire, A.S.⁴

¹Curso de graduação em Oceanografia, UFSC

²Curso de graduação em Ciências Biológicas, UFSC

³Bolsista DTI/ CNPq

⁴Depto. de Ecologia e Zoologia, CCB, UFSC

comunidades planctônicas próximo a ilha e na região oceânica foram muito diferentes, destacando-se a importância do mero e ictioplâncton próximo a ilha. A grande concentração de organismos à 100 e 50 km, inclusive na amostra diurna, mostra que algum processo físico proporcionou a agregação do plâncton. É necessária então, uma maior investigação dos processos físicos entre a Ilha da Trindade e as montanhas submarinas, uma vez que apenas os vórtices entra a cadeia de montanhas e o continente encontram-se bem descritos na literatura. Além disso, o estudo em outras épocas do ano pode indicar a periodicidade e o intervalo de tempo de permanência da aglomeração do plâncton. A identificação das espécies do zooplâncton e o estudo dos agregados oceânicos pode contribuir para a elaboração de plano de manejo para a nova unidade de conservação da Ilha da Trindade e Arquipélago de Martim Vaz.

PALAVRAS-CHAVE: ILHA DA TRINDADE, PLÂNCTON, CORRENTES, ZOOPLÂNCTON, MONTES SUBMARINOS

Tempo de digestão da medusa de *Lycnorhiza lucerna* (Cnidaria, Scyphozoa): um estudo preliminar sobre o potencial de predação de uma espécie com grande impacto trófico.

Vitoria, T. L.¹; Purcell, J.F.²; Esquivel-Garrote, O.³; Santos, H. A.⁴; Morandini, A. C.⁵; Nagata, R. M.⁵.

¹Graduação em andamento na FURG

²Ph.D. na Western Washington University, atualmente professora visitante na FURG

³Doutorado em oceanografia biológica em andamento na FURG

⁴Graduando em Biologia pela USP, atualmente Aquarista no aquário de Ubatuba

⁵Ph.D. na Universidade de São Paulo, atualmente professor na mesma instituição

Lycnorhiza lucerna é uma cifomedusa que ocorre ao longo do Atlântico Sudoeste, caracterizada pelo aparecimento em blooms de alta biomassa (NAGATA, 2015), e que possui um alto potencial de predação sobre o zooplâncton. A maior constância de blooms é um fato preocupante, principalmente pela magnificação dos impactos exercidos pela espécie sobre diversas comunidades, inclusive sobre o ictioplâncton (PURCELL et Al., 1985), populações com importante papel ecológico, e compreendida por diversas espécies de interesse econômico. O presente trabalho visa ampliar a compreensão acerca dos hábitos alimentares de *L. lucerna*, mais especificamente; i- estimar seu tempo de digestão, ii- estimar seu potencial de captura, e iii- descrever padrões de seletividade alimentar, para assim embasar estudos quantitativos de alimentação e ecologia da espécie.

METODOLOGIA

Medusas, produzidas por pólipos foram cultivadas no Laboratório de Cultivo e Estudos de Cnidaria (Departamento de Zoologia, USP) até atingirem um diâmetro umbrelar médio de 4,6 cm. Indivíduos foram submetidos a um jejum inicial de 8 horas, para garantir o esvaziamento da cavidade gastrovascular. Após o jejum, medusas foram incubadas em aquários de 30 l, a 22°C em um meio de alimentação contendo zooplâncton do ambiente (300 org l⁻¹), coletado com rede de plâncton de 200 µm, em São Sebastião SP, no dia 01/07/2016. Depois de serem alimentadas por 10 minutos nesse meio, medusas foram inseridas em um aquário com água do mar filtrada e preservadas em formol 4%, em intervalos de tempo pré selecionados de 0h a 7h após a incubação. O tempo de digestão das presas foi estipulado como o tempo do experimento no qual os conteúdos gastrovasculares estavam vazios, para cada tipo de presa. Além disso, foi feita análise da composição do meio de alimentação, para posterior comparação com o material capturado pelas medusas, visando estimar possíveis padrões de seletividade de presas.

RESULTADOS e DISCUSSÃO

Foram analisadas 20 medusas, com diâmetro umbrelar de 3,5cm a 5,6cm. Através da análise do conteúdo gastrodérmico, foi encontrado um total de 431 presas, agrupadas em 20 taxa. O conteúdo gastrodérmico apresentou uma grande diversidade de organismos, sendo composto desde predadores, como quetognatos, até produtores primários, como diatomáceas. Foi observado como principal presa os copépodes (>90%), sendo 81% copépodes calanóida, 8,4% copépodes Cyclopoida, e menos que 1% Copépodes Haparticoida. O fato de o conteúdo gastrodérmico das medusas analisadas

Tempo de digestão da medusa de *Lychnorhiza lucerna* (Cnidaria, Scyphozoa): um estudo preliminar sobre o potencial de predação de uma espécie com grande impacto trófico.

Vitoria, T. L.¹; Purcell, J.F.²; Esquivel-Garrote, O.³; Santos, H. A.⁴; Morandini, A. C.⁵; Nagata, R. M.⁵.

¹Graduação em andamento na FURG

²Ph.D. na Western Washington University, atualmente professora visitante na FURG

³Doutorado em oceanografia biológica em andamento na FURG

⁴Graduando em Biologia pela USP, atualmente Aquarista no aquário de Ubatuba

⁵Ph.D. na Universidade de São Paulo, atualmente professor na mesma instituição.

ser semelhante ao meio de alimentação indica que sua alimentação é predominantemente generalista, o que demonstra grande versatilidade e eficiência desse predador. Nas amostras de 4h à 7h grande parte do alimento havia sido completamente digerido, restringindo o tempo de digestão para entre 3h e 4h. Foram encontradas após 4h apenas véligers de Bivalvia e Gastropoda, que provavelmente não são digeridos por algumas espécies de cnidários (PURCELL et al., 1991) devido à suas densas e resistentes carapaças.

Levando em consideração o tempo de incubação das medusas (10 min), e assumindo alimentação constante, o potencial de capturas de presas diário foi estimado para 3.720 presas dia⁻¹ (média), com valor máximo de 16.992 presas dia⁻¹. Mais especificamente, em média, 3.048 copépodes Calanoida dia⁻¹ (81%), 312 copépodes Cyclopoida dia⁻¹ (8%) e 144 cladóceros dia⁻¹ (3,8%). Tal impacto predatório deve ser exercido principalmente sobre as populações do copépode *Temora turbinata*, com potencial de captura médio de 1.656 e máximo de 11.088 indivíduos dia⁻¹.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos referente a *L. lucerna* têm evidenciado o seu alto potencial de predação e o grande impacto trófico exercido pelas mesmas. Para maior certeza dos impactos das populações de *L. Lucerna*, assim como as forçantes dos blooms, devemos conhecer mais sobre a ecologia da espécie, ciclos de reprodução, densidades em campo e sua resposta às variações climáticas. Isto só irá acontecer com a intensificação de estudos e experimentos, simulando diversos outros fatores, tanto em laboratório, como também in situ.

PALAVRAS-CHAVE: LYCHNORHIZA LUCERNA, TEMPO DE DIGESTÃO, ECOLOGIA TRÓFICA

Diversidade e sazonalidade de medusas (Cnidaria, Medusozoa) no Estuário da Lagoa dos Patos

Lemos, V.R.¹; Bonoto, S.²; Nagata, R. M.³

¹Graduação em Ciências Biológicas Bacharelado em andamento na FURG

²Técnica do Laboratório de Zooplâncton da FURG

³Professor do Laboratório de Zooplâncton da FURG

O Estuário da Lagoa dos Patos cobre uma área de aproximadamente 1.500 km² no RS. Características ecológicas e biológicas, e a importância das atividades portuárias e industriais na região, fizeram que o ELP fosse escolhido como o Sítio 8 do projeto “Pesquisa Ecológica de Longa Duração, PELD - CNPq”. O maior conhecimento sobre o ambiente estuarino concentra-se nos níveis tróficos de topo, porém, para compreender todo funcionamento desses ecossistemas, é necessário conhecer os grupos do plâncton que estão diretamente envolvidos nos processos de produção e transferência de energia para níveis tróficos superiores. Entre os principais organismos plâncton, destacam-se as medusas e sifonóforos, cujas características do ciclo de vida, como sua plasticidade e crescimento rápido, facilitam seu transporte, introdução e estabelecimento em novos ambientes. A identificação de espécies e quantificação de suas distribuições, além de ajudar a identificar possíveis impactos ambientais, é importante para aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade e processos ecológicos no ELP. Foram analisadas amostras de plâncton coletadas com rede bongo de 30cm de diâmetro de boca e malha de 200µm, no ELP, mais precisamente no trapiche da prainha, na 4a seção da Barra. As amostras coletadas quinzenalmente entre abril de 2013 e fevereiro de 2017, ao longo de 31 meses de amostragens, no âmbito do projeto “Pesquisa Ecológica de Longa Duração no Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Adjacente” (CNPq). Sob estereomicroscópio foram triadas 50 amostras de zooplâncton, das quais foram retirados os cnidários e identificados ao menor nível taxonômico possível com base na literatura mais relevante. A temperatura da água variou entre 10 e 29°C, com média de 21°C. A salinidade variou entre 5 e 33, com média de 16. A clorofila-a variou entre 0,47 e 10,42µg l⁻¹, com média de 5,89µg l⁻¹. O volume de água filtrado pelas redes variou de 0,11 e 3,37 m⁻³, com média 1,89 m⁻³. Os anos de 2014, 2015 e 2016 foram anos caracterizados pelo fenômeno climático El niño. Foram separados 1318 cnidários planctônicos, sendo que, 1242 eram medusas, 64 sifonóforos e 12 hidróides. Foram encontradas 13 espécies de medusas e 2 espécies de sifonóforos (Tabela 1). Dentre as 1242 medusas encontradas, 1077 (86,7%) eram da espécie *Liriope tetraphylla*, que chegou a atingir um pico de 123,05 org.m⁻³. As 5 espécies que representam 97,74% dos espécimes analisados são: 1° *Liriope tetraphylla*, 2° *Obelia sp.*, 3° *Moerisia inkermanica*, 4° *Cunina sp.* e 5° *Eucheilota maculata*. Das amostras, 15 não continham cnidários e entre essas, 13 apresentavam salinidade entre 5-7 e a maioria estava dominada por cianobactérias. A densidade total de cnidários por m³ atingiu um pico de 123,95 em uma das amostras. Destaca-se a identificação de 34 espécimes das espécies invasoras *Moerisia inkermanica*, que não havia sido registrada no ELP, e dois espécimes de *Cnidostoma fallax*, possivelmente nativa de estuários da África Atlântica. *C. fallax* é uma espécie invasora no Brasil, considerando seus registros em ambientes de água salobra perto de portos, onde o fluxo hidroviário propicia a propagação da espécie (via água de lastro). *C. fallax* se reproduz assexuadamente pela produção de brotos medusóides, podendo aumentar rapidamente suas densidades e constituir uma população potencialmente prejudicial para as espécies nativas e para todo o ecossistema. Destaca-se também que o período de forte

Diversidade e sazonalidade de medusas (Cnidaria, Medusozoa) no Estuário da Lagoa dos Patos

Lemos, V.R.¹; Bonoto, S.²; Nagata, R. M.³

¹Graduação em Ciências Biológicas Bacharelado em andamento na FURG

²Técnica do Laboratório de Zooplâncton da FURG

³Professor do Laboratório de Zooplâncton da FURG

El Niño (2014, 2015 e 2016), é conhecido por reduções na densidade do zooplâncton, devido ao declínio da salinidade, consequente da maior vazão de água doce na lagoa. O El Niño também resultou em menores densidades de cnidários planctônicos, o que sugere que esse fenômeno pode ser deletério para essas populações.

Tabela 1: Lista de espécies encontradas

	N	F.O (%)	Abundância Relativa (%)	Dens. Máx (org.m ⁻³)
Hydroidolina				
Hidróides	12	10	2,4	3,37
Anthoathecata				
<i>Ectopleura dumortieri</i>	1	2	1	0,52
<i>Moerisia inkermanica</i>	34	6	11,33	45,34
Filifera				
<i>Cnidostoma fallax</i>	2	2	2	1,27
<i>Amphinema dinema</i>	4	6	1,33	1,18
<i>Annatiara affinis</i>	8	4	4	2,1
<i>Merga tergestina</i>	1	3	1	0,41
<i>Proboscidactyla ornata</i>	5	10	1	1,18
Leptothecata				
Leptothecata spp.	5	4	2,5	1,2
<i>Obelia sp.</i>	58	12	9,67	12,9
<i>Euceilota maculata</i>	18	16	2,25	2,52
<i>Euceilota sp.</i>	2	4	1	0,74
Siphonophorae				
<i>Nanomia bijuga</i>	63	24	5,25	18,99
<i>Muggiaea kochii</i>	1	2	1	0,63
Narcomedusae				
<i>Cunina octonaria</i>	27	4	13,5	7,8
Trachymedusae				
<i>Liriope tetraphylla</i>	1077	56	38,46	123,06

Figura: Variação da temperatura d'água (C°), salinidade e densidade de cnidários por amostra (org.m⁻³), entre abril de 2013 e fevereiro de 2017.

Diversidade e sazonalidade de medusas (Cnidaria, Medusozoa) no Estuário da Lagoa dos Patos

Lemos, V.R.¹; Bonoto, S.²; Nagata, R. M.³

¹Graduação em Ciências Biológicas Bacharelado em andamento na FURG

²Técnica do Laboratório de Zooplâncton da FURG

³Professor do Laboratório de Zooplâncton da FURG

Este trabalho gerou a primeira lista de cnidários do estuário, ressaltando a importância do monitoramento de longo prazo. É o primeiro registro da espécie invasora *M. inkermanika* na região e a primeira avaliação da diversidade dessa fauna no ELP. Ressalta-se que o programa PELD além de ter extrema importância para o aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade do ELP, é relevante para se compreender a influência das variáveis ambientais e fenômenos climáticos sobre as assembleias planctônicas e o possível impacto de espécies invasoras.

PALAVRAS-CHAVE: ZOOPLÂNCTON GELATINOSO, MEDUSOZOA, HYDROZOA

Distribuição da matéria orgânica em sedimentos superficiais na Plataforma Continental de Acaraú, Ceará

Pereira, A. D. S.¹; Nascimento, L. S.¹; Costa, G.B.²; Fernandes, G.M.³; Martins, D. de A.³; Cavalcante, R.M.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária em andamento na UniFanor Wyden

³Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais em andamento na Universidade Federal do Ceará

⁴Professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará

Com o avanço da urbanização e da ocupação das zonas costeiras, há uma crescente preocupação com a qualidade ambiental dos ecossistemas litorâneos que são impactados direta ou indiretamente pela ação humana. Atividades como agricultura, pecuária e, até mesmo, o lançamento de esgoto sanitário e industriais comumente geram poluentes e/ou contaminantes que ao chegar ao ambiente aquático podem alterar a estrutura ecológica ali existente. Um dos compartimentos ambientais mais preocupante é o sedimento que podem adsorver contaminantes devido as suas características físico-químicas. Dessa maneira, faz-se necessário a caracterização desse compartimento ambiental principalmente porque alguns tipos de sedimentos tendem a adsorver mais substâncias contaminantes. A presença desses compostos está, muitas vezes, diretamente associada ao diâmetro do sedimento e com o teor de matéria orgânica. Desta forma, o objetivo deste trabalho é caracterizar a matéria orgânica da Plataforma Continental Interna de Acaraú, região conhecida como Costa Negra, e correlacionar com a granulometria desse sedimento. Foi realizada uma coleta de sedimentos superficiais (até 2 cm de profundidade) em fevereiro de 2017, utilizando draga do tipo Van Veen e acondicionando a amostra em marmitas de alumínio. Ao total foram 14 pontos coletados, com o auxílio de uma embarcação. A análise granulométrica e de carbonato de cálcio foram realizadas no Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO/UECE) e seguiram a metodologia proposta por Suguio (1973) e Dias (2004), utilizando peneiramento úmido (para separação da fração lamosa), peneiramento seco (separação das frações de areia e cascalho) e pipetagem. A classificação granulométrica foi feita de acordo com o proposto por Larssonneur (1977). Já para avaliar os valores de CaCO_3 foi retirado dez gramas das amostras, colocadas em béqueres em meio ácido (ácido clorídrico 0,1 N). Após o fim da reação, foi pesado o material restante em um filtro e calculou-se a concentração do carbonato de cálcio por diferença de peso. O teor de Matéria Orgânica (MO) foi determinado no Laboratório de Avaliação de Contaminantes Orgânicos (LACOr) pelo Método Walkley Black adaptado, no qual ocorre a oxidação do carbono orgânico presente na matriz sedimentar utilizando solução de dicromato de potássio 1N ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) na presença de ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4). Então se determina a quantidade dos íons Cr^{3+} , que equivalem ao carbono orgânico, por meio de titulação do excesso de dicromato com o sulfato ferroso amoniacal ($\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). Os sedimentos amostrados apresentaram predominância da fração arenosa, sendo 50% dos pontos amostrados areia fina a muito fina, 29% areia média e 21% areia grossa a muito grossa. Os teores de lama variaram de 0 (ponto S97) a 19,37% (ponto S98). Quanto ao teor de carbonato de cálcio, 71% das amostras são de origem biolitooclástica (teor de CaCO_3 entre 50 e 70%), enquanto 21% de origem bioclástica (teor de CaCO_3 acima de 70%) e 8% de origem litobioclástica (teor de CaCO_3 entre 30 e 50%),

Distribuição da matéria orgânica em sedimentos superficiais na Plataforma Continental de Acaraú, Ceará

Pereira, A. D. S.¹; Nascimento, L. S.¹; Costa, G.B.²; Fernandes, G.M.³; Martins, D. de A.³; Cavalcante, R.M.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na Universidade Federal do Ceará

²Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária em andamento na UniFanor Wyden

³Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais em andamento na Universidade Federal do Ceará

⁴Professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará

demonstrando que os sedimentos são muito provavelmente originados in situ, com pouca contribuição terrestre. Os teores de matéria orgânica se mantiveram dentro do esperado para a plataforma continental que de acordo com Saliot (1994) varia entre 0,28 e 3,2%. O ponto S98 apresentou a maior porcentagem dentre os pontos estudados, chegando a 2,9%, enquanto o ponto S97 apresentou o menor valor de 0,25%. Analisando a granulometria e os teores de MO, verifica-se que há uma forte correlação positiva, enquanto há uma correlação bastante fraca entre o teor de matéria orgânica e o teor de carbonato de cálcio. Pode-se perceber, assim, que a matéria orgânica é mais bem retida em sedimentos mais finos, como afirma a literatura. Além disso, o rio Acaraú pode não ter contribuição considerável nos sedimentos que recobrem a plataforma adjacente podendo tanto reter sedimentos no estuário como também exportar para plataformas continentais de cidades a oeste da sua foz, seguindo o sentido de dispersão da pluma.

PALAVRAS-CHAVE: MATÉRIA ORGÂNICA, PLATAFORMA CONTINENTAL, SEDIMENTOS SUPERFICIAIS

Quantificação do fósforo superficial na foz do Rio Ceará e na saída do emissário submarino de Fortaleza

Pereira, A. D. S.¹; Nascimento, L. S.¹; Brito, C. D. A.¹; Ferreira, T. P.¹; Alves, R. S.²; Silva, A. R. F.²

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFC

²Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais em andamento na UFC

O fósforo é um elemento químico com cerca de 0,1% de abundância na crosta terrestre, sendo 95% dele encontrada na forma do mineral apatita. Apesar da baixa concentração, esse elemento é essencial para a manutenção da vida, sendo introduzido no grupo dos nutrientes essenciais, uma vez que participa de processos básicos como a fotossíntese, atuando também nos processos de conversão de energia no sistema biológico e estando, ainda, contido na matéria orgânica. Assim, o entendimento do seu ciclo biogeoquímico, principalmente nas zonas costeiras, se faz extremamente relevante principalmente tendo em vista a pressão antrópica nesses ambientes. Em compartimentos aquáticos o fósforo pode se apresentar nas formas dissolvida e particulada, sendo a forma inorgânica e dissolvida a mais disponível para a biota e conseqüentemente a mais assimilada nos processos de fotossíntese. A razão atômica dos elementos encontrada no plâncton marinho encontrada por Redfield et al. (1963) é de $C_{106}N_{16}P$, sendo recentemente revisada para 117:14:1 (C:N:P) por Benitez-Nelson (2000), mostrando a biodisponibilidade de fósforo no sistema marinho. Além das entradas naturais de fósforo para os sistemas costeiros através do intemperismo de rochas e solos e transporte pelos rios, também contribuem as deposições atmosféricas. No entanto, a presença de atividades humanas também se constitui uma fonte de fósforo advindo tanto de processos metabólicos como de atividades industriais ou agricultura pelo uso de fertilizantes. Assim, os rios agem como uma importante fonte de fósforo natural para o mar, apesar de grande parte do fósforo transportado em vias fluviais ficar retido nos estuários tropicais nos mangues. Os emissários submarinos também podem contribuir com entradas de fósforo para as águas de plataforma continental, tendo em vista que são constituídos por dejetos humanos e o esgoto sanitário contem resíduos de detergentes ricos em fósforo. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi quantificar as concentrações de diferentes formas de fósforo em águas superficiais no lançamento de efluente do rio Ceará e do emissário submarino de Fortaleza. As amostras foram coletadas em três pontos de cada área amostral durante uma campanha do PRONEM e acondicionadas em garrafas âmbar, posteriormente colocadas em freezer para análise. As análises foram realizadas no Laboratório de Biogeoquímica Costeira (LBC/UFC). Tanto o fósforo total como o total dissolvido foram feitas segundo metodologia adaptada por Graushoff et al. (1999). O fósforo total foi determinado nas amostras de água não filtradas, levadas à autoclave para tratamento por via úmida utilizando solução de persulfato de potássio para a oxidação das possíveis formas orgânicas do elemento na amostra, enquanto o fósforo total dissolvido foi obtido através da filtração da amostra em filtro de 0,45 μm . O fósforo total particulado foi determinado pela diferença entre o fósforo total e o fósforo total dissolvido. A detecção final das concentrações das formas de fósforo foi realizada na extração do elemento com a mistura de molibdato de amônio e tartarato de amônio em meio ácido que forma um complexo de forfomolibdato. Após esses procedimentos, a concentração foi determinada por espectrofotometria na faixa do visível a 880 nm. Para

Quantificação do fósforo superficial na foz do Rio Ceará e na saída do emissário submarino de Fortaleza

Pereira, A. D. S.¹; Nascimento, L. S.¹; Brito, C. D. A.¹; Ferreira, T. P.¹; Alves, R. S.²; Silva, A. R. F.²

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFC

²Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais em andamento na UFC

a foz do rio Ceará as concentrações de fósforo dissolvido se mostraram similares (0,55 – 0,58 μM) enquanto as concentrações de fósforo total se distribuíram ao longo da região estuarina (0,8 – 0,98 μM). Para o emissário submarino obteve-se resultados de fósforo total variando de 0,69 a 1,78 μM e de fósforo dissolvido de 0,32 a 1,06 μM . Para a foz do rio Ceará verificou-se que o fósforo dissolvido, nos três pontos, equivale a mais de 50% do fósforo total, enquanto no emissário apenas o ponto E2 apresentou predominância da fração dissolvida. Para os pontos do emissário verificou-se que o ponto com maior predominância de fósforo se localiza logo à frente do despejo do material, com as áreas adjacentes tendo concentrações reduzidas, que pode indicar uma rápida retirada de fósforo (principalmente na forma dissolvida) através da assimilação por organismos fitoplanctônicos, enquanto que no rio Ceará as concentrações são constantes e seguem o fluxo da pluma do rio, que pode indicar baixa atividade primária na região. Os valores se mostraram dentro do esperado para a costa do Ceará, segundo concentrações obtidas por Becker (2001) em 1998, que vão de < 0,01 a 1,54 μM , exceto o ponto de saída do material do emissário, demonstrando que a contribuição de fósforo provindo do emissário pode ter aumentado ao longo dos anos. Agradecimentos ao Laboratório de Biogeoquímica Costeira e ao projeto CONPLACE do PRONEM.

PALAVRAS-CHAVE: FÓSFORO, EMISSÁRIO SUBMARINO, RIO CEARÁ, PLATAFORMA CONTINENTAL

Contribuição do Projeto Revizee para o conhecimento da malacofauna marinha do Nordeste brasileiro

Araújo, C. A.¹; Lima, A.D. M.¹; Rocha-Barreira, C. A.³

¹Graduanda em do Curso de Oceanografia da UFC

²Professora Associada IV, Laboratório de Zoobentos, Instituto de Ciências do Mar, UFC

A biodiversidade de moluscos marinhos na costa do Brasil é considerada subestimada quanto à sua riqueza de espécies. No passado, expedições científicas realizadas na plataforma continental brasileira foram de grande importância para o levantamento da fauna. Mais recentemente, estudos com a finalidade de conhecer a fauna e prospectar seu potencial como recurso pesqueiro tem também contribuído para o conhecimento desta biodiversidade, bem como das características ecológicas deste ecossistema. O Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) foi coordenado pelo Ministério do meio Ambiente e foi iniciado em 1995. Este programa contou com a participação de inúmeras universidades e instituições de pesquisa com o objetivo central de realizar um levantamento dos potenciais sustentáveis de captura dos recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira. Visando a sua implementação operacional, a ZEE brasileira foi dividida em quatro grandes regiões, de acordo com suas características oceanográficas, biológicas e tipo de substrato dominante (Norte, Nordeste, Central e Sudeste-Sul). No contexto do Programa REVIZEE Nordeste, foram realizadas expedições em quatro períodos distintos (agosto-outubro de 1995, janeiro-abril de 1997, abril-julho de 1998 e setembro-dezembro de 2000), estendendo-se da foz do rio Parnaíba, no Piauí, à Baía do Todos os Santos, na Bahia. As amostras para esta pesquisa foram coletadas pelo Navio Oceanográfico “Antares” da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. As coletas foram realizadas utilizando-se uma draga retangular de ferro com capacidade de 70 litros de sedimento, sendo revestida internamente por uma malha de 0,5mm, e externamente, por uma malha de 20mm, para proteção da malha interna. Foi convencionado 60 litros como volume padrão, por ser este valor o obtido em quase todas as dragagens. As amostras coletadas foram fixadas em formol à 10% e, posteriormente, transferidos para álcool 70% até o momento do processamento. Embora o Programa REVIZEE tenha sido finalizado e seus principais resultados já tenham sido disponibilizados, muito das amostras da macrofauna bentônica ainda encontra-se depositado em laboratórios de instituições participantes aguardando a finalização de sua análise. Assim, este estudo teve como objetivo de identificar a malacofauna coletada nas expedições REVIZEE-NE I e REVIZEE-NE II, depositada no Laboratório de Zoobentos do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, e contribuir para o conhecimento da biodiversidade deste grupo ao longo da ZEE nordestina. Amostras foram coletadas em 1995 e 1997, respectivamente, foram processadas e os moluscos obtidos foram identificados até o menor nível taxonômico com o auxílio de bibliografia pertinente. Todo material, após ser analisado, será depositado na Coleção Malacológica “Prof Henry Ramos Matthews” Série A (CMPHRM-A) da UFC. Até o momento, foram catalogados 138 lotes procedentes de 22 estações de coleta. Os gastrópodes são os mais abundantes com 95 lotes pertencentes à 45 espécies, seguidos pelos bivalves com 42 lotes e 23 espécies, e pelos cefalópodes e polioplacóforos com um lote de um táxon cada um. Apesar de poucas amostras terem sido analisadas até agora, os moluscos apresentam uma riqueza observada considerável e compatível com outros levantamentos já realizados na costa nordestina.

PALAVRAS-CHAVE: LEVANTAMENTO, MOLUSCOS, PLATAFORMA CONTINENTAL, ZEE

Estimativa de biomassa e estudo da distribuição espacial da Anchoveta Peruana (*Engraulis ringens*) por metodologia

Campos, M.C. C.^{1,2}; Weigert, S.C.²; Valderrama, R.C.³

¹ Graduação em andamento na FURG

² Laboratório de Tecnologia Pesqueira e Hidroacústica, Instituto de Oceanografia, FURG

³ Instituto del Mar del Perú.

A anchoveta peruana é um pequeno peixe pelágico, de vida relativamente curta e com uma alta taxa de mortalidade anual, onde poucos indivíduos sobrevivem além dos três anos de idade. Esses peixes apresentam um rápido crescimento, atingindo um tamanho médio de ≈ 9 cm em 6 meses e 12 cm em um ano, poucos indivíduos chegam a atingir 20 cm de comprimento. Frequentemente são registrados em cardumes densos durante o dia e espalhados durante a noite. Esta espécie sustenta a maior pescaria de espécie única no mundo, somando $\approx 6,5$ milhões de toneladas desembarcadas por ano. Este trabalho apresenta os resultados obtidos sobre a distribuição (horizontal e vertical) e estimativa de biomassa de *Engraulidae ringens* (anchoveta) através da aplicação de metodologia hidroacústica. As amostragens foram realizadas entre os dias 22 de setembro e 09 de novembro de 2017 durante o cruzeiro de pesquisa “Evaluación Hidroacústica de Recurso Pelágicos” conduzido pelo Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ao longo de toda a costa Peruana. Os dados foram coletados através do método de avaliação hidroacústica o qual permite uma melhor análise espacial com uma maior precisão. A área de estudo compreendeu a região entre Piura e Tacna, considerou um afastamento máximo de 160 milhas náuticas (mn) em relação à linha de costa, essa área, foi dividida em setores: norte e sul. O desenho amostral foi composto de transectos perpendiculares a costa afastados 10mn entre si, desde Caleta Mero até Ático, a partir deste ponto esta distância mudou para 15 mn, desde Ático até Morro Sama. Foram utilizadas na coleta de dados duas embarcações do IMARPE e mais outras seis embarcações pesqueiras pertencentes a Sociedad Nacional de Pesqueria (SNP). As embarcações pesqueiras foram distribuídas igualmente entre setores, sendo três embarcações para cada. As embarcações do IMARPE dispunham para coleta de dados ambientais uma roseta com doze garrafas Niskin General Oceanic, com capacidade de 5 litros por unidade, CTD (Conductivity-Temperature-Depth) Seabird, termômetro de superfície e um salinômetro Guildline modelo 8410A. Para aquisição de dados acústicos as embarcações contaram com ecossondas científicas SIMRAD EK60 com 4 frequências de operação (38, 70, 120 e 200 KHz). As embarcações pesqueiras de apoio contaram com ecossondas semi científicas de 120 KHz. Todos equipamentos foram previamente calibrados. Os dados acústicos coletados foram posteriormente processados com o software EchoView para estimativa da biomassa total e avaliação da distribuição espacial da anchoveta peruana. Além da coleta dos dados acústicos foram realizados 214 lances de pesca com rede de arrasto de meia-água pelas embarcações do IMARPE e 29 com rede de cerco pelas embarcações da SNP. A distribuição horizontal da anchoveta peruana apresentou um padrão variado e tipicamente costeiro na maioria dos casos, e teve seu registro mais distante a 105 mn da costa de Pimentel. Os registros se mostraram contínuos na porção norte e descontínuos na região sul, outras zonas importantes são as áreas com maior densidade de indivíduos que foi registrada entre Pucusana e Pisco. A distribuição vertical dos cardumes de anchoveta foi observada desde a camada

Estimativa de biomassa e estudo da distribuição espacial da Anchoveta Peruana (*Engraulis ringens*) por metodologia

Campos, M.C. C.^{1,2}; Weigert, S.C.²; Valderrama, R.C.³

¹ Graduação em andamento na FURG

² Laboratório de Tecnologia Pesqueira e Hidroacústica, Instituto de Oceanografia, FURG

³ Instituto del Mar del Perú

superficial até o máximo de 97 m de profundidade, registrada próximo a região de Punta la Negra. A biomassa total foi estimada em ≈6,38 milhões de toneladas (6,06 milhões no setor norte-centro e ≈0,32 milhões no setor sul). Os resultados obtidos servem como base para políticas de médio e longo prazo no sistema de liberação de quotas de pesca no país e para o gerenciamento bem-sucedido deste estoque pesqueiro de enorme importância sócio econômica para o país.

PALAVRAS-CHAVE: ESTOQUE PESQUEIRO, MANEJO PESQUEIRO, MONITORAMENTO COSTEIRO

Distribuição horizontal da macrofauna bentônica em uma praia de macromaré amazônica

Costa, I.T.¹; Santos, T.M.T.²; Almeida, M.F.²; Rosa Filho³, J. S.; Aviz, D.⁴.

¹Graduação em andamento, Curso de Oceanografia, UFPA. Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR-UFPA)

² Doutorado, Programa de Ecologia Aquática e Pesca (UFPA). Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR-UFPA)

³ Docente, Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Oceanografia.

⁴ Bolsista de Pesquisa (PCI), Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi.

As praias arenosas são ambientes de transição entre continente e mar, com grande importância ecológica e econômica. Esses ambientes abrigam uma ampla diversidade de organismos bentônicos, cuja sua distribuição e composição são influenciadas por fatores físicos e biológicos, os quais comumente definem sob a fauna padrões de zonação. A ecologia de praias arenosas tropicais é ainda pouco conhecida no mundo, quando comparada ao conhecimento acumulado sobre as praias subtropicais e temperadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição horizontal da macrofauna bentônica na praia do Farol, localizada na ilha de Algodão/Maiandeuá, município de Maracanã, no Nordeste do estado do Pará. A coleta foi realizada no mês de junho de 2011 durante o período chuvoso. Na zona de médiolitoral da praia foram traçados dois transectos perpendiculares à linha da água, nos quais foram realizada coletas sistemáticas a cada 50 m. Um total de seis pontos foram amostrados, os quais foram agrupados em três zonas: Médiolitoral Superior (MLS), Médiolitoral Médio (MLM) e Médiolitoral Inferior (MLI). Em cada ponto, foram coletadas quatro amostras biológicas, utilizando-se um amostrador cilíndrico de 10 cm de diâmetro, enterrado a 20 cm do substrato. As amostras foram passadas em malha de 0,3 mm de abertura e fixadas com formalina salina a 5%. Para cada amostra, foi calculada a densidade (ind.m⁻²) de organismos e a riqueza taxonômica (nº de táxons), as quais foram comparadas entre as zonas por meio de análise de variância (ANOVA). Foram utilizadas ainda, análises multivariadas (MDS, ANOSIM e SIMPER) para descrição e comparação da estrutura da comunidade. Foram identificadas 19 espécies, com predominância de Polychaeta (10 espécies) e Crustacea (três espécies). A ANOVA identificou diferença significativa (p<0,05) da riqueza e da densidade entre as zonas. A riqueza foi relativamente menor no MLS (0,6 ± 0,2 táxons.amostra⁻¹), quando comparada ao MLM (1,5 ± 0,4 táxons.amostra⁻¹) e MLI (1,3 ± 0,2 táxons.amostra⁻¹). A densidade foi significativamente maior no MLI (324,4 ± 60,0 ind.m⁻²), quando comparada ao MLS (150,3 ± 63,5 ind.m⁻²). O MLM (253,2 ± 60,0 ind.m⁻²) apresentou densidade similar as demais zonas. Quanto à composição, a análise de similaridade (ANOSIM) mostrou diferença significativa entre zonas, sendo que apenas o MLS foi dissimilar as demais zonas. A espécie que mais contribuiu para a similaridade no MLS foi o anfípode Phoxocephalidae sp. (99% da similaridade entre as amostras). Na zona do MLM e MLI, o poliqueta *Nephtys simoni* (+70% da similaridade entre as amostras) foi a espécie mais comum. Comparando as zonas, foi estimada uma dissimilaridade de 99,6% entre amostras do MLS e MLM e de 100% entre MLS e MLI. A dominância de poucos táxons na praia do Farol, quando comparado a outras praias tropicais, pode estar relacionado ao regime de macromarés semi-diurnas e baixa salinidade, típica do período chuvoso amazônico, o qual é caracterizado por altos índices de precipitação e alta descarga fluvial nas áreas costeiras. Os resultados obtidos para a distribuição

Distribuição horizontal da macrofauna bentônica em uma praia de macromaré amazônica

Costa, I.T.¹; Santos, T.M.T.²; Almeida, M.F.²; Rosa Filho³, J. S.; Aviz, D.⁴.

¹Graduação em andamento, Curso de Oceanografia, UFPA. Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR-UFPA)

² Doutorado, Programa de Ecologia Aquática e Pesca (UFPA). Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR-UFPA)

³ Docente, Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Oceanografia.

⁴ Bolsista de Pesquisa (PCI), Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi.

espacial da macrofauna estão de acordo com o padrão observado para as regiões de entremarés de praias arenosas, com aumento da riqueza e densidade de organismos da linha superior de maré alta em direção ao infralitoral. Essa distribuição ocorre devido, principalmente, a intolerância de muitos organismos a dessecação, altas temperaturas e baixo nível de oxigênio dissolvido no sedimento nas regiões mais superiores do médiolitoral. Na praia do Farol, no MLS ocorreu domínio de anfípodes, crustáceos que possuem exoesqueleto e outros mecanismos fisiológicos mais ajustados as condições de estresse, causadas pelo maior tempo de exposição do substrato durante as marés. *N. simoni*, um poliqueta típico de substrato arenoso, parece encontrar melhores condições de vida em áreas mais úmidas do MLM e MLI.

PALAVRAS-CHAVE: FAUNA BENTÔNICA, ZONAÇÃO, PRAIA ARENOSA, PRAIA DE MACROMARÉ, COSTA AMAZÔNICA

O ictioplâncton da região nerítica e oceânica da Costa Norte do Brasil: Revizee-Score Norte

Belfort, F.A. A.¹; Ataíde, B. S.¹; Oliveira, J. V. M.¹; Zacardi, D. M.²; Bittencourt, S. C. S.³; Nakayama, L.³; Bezerra, M.³

¹Graduação em andamento na UFPA

²Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas; Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA);

³Laboratório de Biologia de Organismos Aquáticos da UFPA

Os estudos do ictioplâncton contribuem com diversos campos da biologia marinha e ciências pesqueiras, pois permitem determinar períodos e áreas de desova e crescimento, das relações tróficas do ecossistema, e principalmente, das flutuações no recrutamento de peixes marinhos, sendo importante para a compreensão dos aspectos ecológicos e potencial de exploração de espécies comercialmente importantes, possibilitando o planejamento de ações de proteção e manejo racional dos estoques pesqueiros. Portanto, a pouca informação sobre o início do ciclo de vida dos peixes marinhos na costa norte do Pará e Amapá, estimulou o desenvolvimento do presente estudo baseado nos dados do REVIZEE-SCORE NORTE, com a finalidade de contribuir para o conhecimento da composição, abundância e distribuição do ictioplâncton na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) Norte brasileira. O ictioplâncton foi coletado em 69 estações oceanográficas (neríticas e oceânicas), divididas em 3 subáreas denominadas de costa do Amapá, foz do rio Amazonas e costa do Pará, localizadas entre 12 e 200 milhas náuticas da costa, utilizando-se dois métodos de amostragem: (1) rede de *Nêuston*: possuindo boca retangular e malha de 500µm acopladas a um catamarã (rede superior para coletar o epinêuston e rede inferior, para coletar o hiponêuston), e (2) rede Bongo: composta de duas redes de bocas circulares (malha de 300 e 500µm), durante as Campanhas REVIZEE Norte II, III e IV realizadas em 1997, 1999 e 2001, respectivamente. O material biológico foi imediatamente fixado a bordo do navio em solução formalina a 10% diluída em água do mar e acondicionadas em frascos devidamente etiquetados. As amostras foram processadas em laboratório, sendo triadas, quantificadas e posteriormente identificadas em nível de família e quando possível, de gênero e espécie, utilizando-se características morfológicas, merísticas e morfométricas. Cerca de 15% do material biológico não foram passíveis de identificação por se encontrarem em estágio muito inicial de desenvolvimento ou danificados, sendo incluídos no grupo “outros”. Foram coletados um total de 3.585 ovos e 2.214 larvas de peixes, sendo 392 ovos e 557 larvas capturadas durante a campanha II (1997), 2.983 ovos e 1.086 larvas durante a campanha III (1999), ambas utilizando apenas rede de nêuston, e 210 ovos e 571 larvas de peixes durante a campanha IV, utilizando apenas rede do tipo bongo. A costa do Amapá contribuiu com 609 ovos e 927 larvas, a região da foz do rio Amazonas com 2.766 ovos e 716 larvas e a costa do Pará com 210 ovos e 571 larvas de peixes. As larvas foram classificadas em 69 táxons, distribuídas em 15 ordens, 43 famílias, 30 gêneros e 34 espécies. A ordem Achanturiformes foi representada pelo maior número de famílias (n= 16) e espécies (n= 21) identificadas quando comparada as demais ordens, perfazendo 51,30% de larvas coletadas. A família Carangidae contribui com maior número de espécie (n= 7; *Caranx Crysos*, *C. hippos*, *Chloroscombrus crysurus*, *Decapterus punctatus*, *Oligoplites saurus*, *Selene setapinnis* e *S. vomer*), seguida por Sciaenidae (n= 5, *Cynoscion sp.*, *C. virescens*, *Macrodon ancylodon*, *Micropogonias furnieri* e *Paralanchurus brasiliensis*) e Scombridae (n= *Acantocybium solandri*, *Euthynnus aletteratus*, *Katsuwonus pelamis*, *Thunnus sp.* *Scomberomorus sp.*). A maior participação relativa de larvas e quantidade de táxons

O ictioplâncton da região nerítica e oceânica da Costa Norte do Brasil: Revizee-Score Norte

Belfort, F.A. A.¹; Ataíde, B. S.¹; Oliveira, J. V. M.¹; Zacardi, D. M.²; Bittencourt, S. C. S.³; Nakayama, L.³; Bezerra, M.³

¹Graduação em andamento na UFPA

²Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas; Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA);

³Laboratório de Biologia de Organismos Aquáticos da UFPA

ocorreu nas estações neríticas quando comparada as estações oceânicas, confirmando a plataforma continental como a área mais rica e abundante em ictioplâncton independente da campanha e/ou subárea amostrada. As larvas das famílias Anguillidae, Bregmacerotidae, Bramidae, Congridae, Gonostomatidae, Labridae, Ophichthidae, Paralepididae, Pomacentridae e Priacantidae tiveram baixa frequência de ocorrência, sendo registradas somente nas províncias oceânicas, enquanto que as larvas de Gobiidae, Carangidae, Engraulidae, Sciaenidae, Clupeidae, Myctophidae e Scombridae apresentaram-se amplamente distribuídas nas estações neríticas, indicado que a zona nerítica da costa Norte é utilizada como berçário para algumas espécies de peixes marinhos e estuarinos da região. No entanto, a variação na distribuição espacial das famílias de peixes pode ser atribuída às dimensões das áreas estudadas, à distância entre as estações de amostragem, características ambientais, além do padrão de comportamento de cada grupo ictiofaunístico, resultando em diferentes padrões de associação. Ressalta-se que a área de estudo pode ser considerada como local utilizado para a reprodução e desova de peixes economicamente importantes, uma vez que grande parte das famílias identificadas na região nerítica possui grande relevância para a pesca comercial e de subsistência. Portanto, se faz necessário a manutenção de estudos ictioplanctônicos na costa norte do Brasil, para ampliar o conhecimento de informações biológicas e ecológicas destes organismos, subsidiando o gerenciamento e a garantia de reposição dos estoques naturais, visando o equilíbrio e conservação da população pesqueira.

PALAVRAS-CHAVE: ICTIOPLÂNCTON, REVIZEE-SCORE NORTE, ZONA NERÍTICA

Avaliação a médio prazo do impacto da pesca de arrasto artesanal sobre a macrofauna bentônica da região estuarina da Lagoa dos Patos

Filimberti, F.P.¹; Borges, S. S.²; Dumont, L. F.³

¹Graduação em andamento na FURG

²Mestranda no programa de pós-graduação de Oceanografia Biológica pela FURG

³Doutor em Oceanografia Biológica pela FURG

Associada à alta produtividade primária nos ambientes estuarinos da Lagoa dos Patos há uma grande biomassa de peixes, crustáceos entre outros organismos, que garantem uma importante função social e econômica do estuário para muitos dos pescadores artesanais das comunidades do seu entorno (Loebmann et al., 2008; C. Alves et al. 2009). Dentre os organismos capturados na região, destaca-se o *Farfantepenaeus paulensis* ou camarão rosa como principal recurso explorado pela pesca artesanal (D'Incao, 1991). Identificam-se seis diferentes tipos de redes para a captura no estuário sendo divididas entre passivas que são fixas em um local por estacas (redes de saquinho e saco) e ativas que são arrastadas tanto manualmente quanto por barcos (redes de coca, berimbau, arrasto de portas e pauzinho), sendo a do tipo saquinho a mais utilizada (Benedet, Dolci & D'Incao 2010). Apesar de proibido o uso de rede de arrasto na Lagoa dos Patos (Portaria Sudepe n.º.04 de 14/01/1986), esta arte da pesca ainda vem sendo praticada principalmente durante o verão, entre os meses de janeiro e abril (D'Incao 1991) época em que o camarão rosa se encontra em maior população no estuário. A proibição do arrasto de fundo no Estuário da Lagoa dos Patos é dada por possuir uma baixa seletividade e um alto distúrbio físico no ecossistema, acarretando na captura acidental de organismos que compõem a fauna acompanhante da espécie-alvo constituída de outros crustáceos, peixes e moluscos, além de poder provocar mudanças na biomassa e diversidade de espécies, diminuição da complexidade do habitat e acabar por ressuspender o sedimento para a coluna d'água. Já é de conhecimento que este tipo de pesca causa uma mortalidade local da fauna bentônica e entre as espécies que são mais afetadas pelo arrasto estão os macroinvertebrados bentônicos que fazem parte da dieta do camarão rosa, e tem seu período de reprodução e recrutamento compatível com a época onde se intensificam a captura do crustáceo (Bemvenuti, 1998b). Dentre os estudos desenvolvidos visando a avaliação do impacto dessa arte da pesca sobre as comunidades macrobentônicas, a maior parte foi realizada na área da plataforma continental, apenas uma pequena parte remete a área dentro do estuário da Lagoa dos patos, diante disso, o objetivo do presente trabalho consiste em avaliar a diferença do impacto da pesca de arrasto do fundo sobre essas comunidades de macroinvertebrados imediatamente após o arrasto e correlacioná-lo com o impacto causado à médio prazo. Para tanto, foram construídos mesocosmos em uma das enseadas do estuário, um de controle e outro onde foram realizados arrastos como simulação para a pesca intensiva e coletada amostras de macroinvertebrados epibentônicos antes, imediatamente após e depois do arrasto (referente a três dias após as simulações). As amostras foram separadas em dois estratos de profundidade (0-5 e 5-10 cm), assim pode-se avaliar a distribuição vertical dos organismos, além da abundância de cada espécie. A análise prévia dos resultados tem mostrado uma maior quantidade de organismos na zona sem o arrasto. A ressuspensão dos organismos causada pelo arrasto alteram a disponibilidade do alimento para o crustáceo e outros predadores, o que mostra que em escalas maiores pode trazer consequências para cadeia trófica.

PALAVRAS-CHAVE: EFEITOS DA PESCA, MACROBENTOS, ESTUÁRIO, REDES DE ARRASTO

Comunidade ictioplanctônica do Golfão Maranhense-BR

Soares, R.M.T.; Lima, J.F.; Soares, F.M.M.; Costa, D.S.N.; Eschrique, S.A. Silveira, P.C.A.

Universidade Federal do Maranhão - UFMA

Departamento de Oceanografia e Limnologia - DEOLI

Laboratório Integração de Zooplâncton e Ictioplâncton - LIZIC

O ictioplâncton consiste na fase larval dos peixes, desde os ovos até a fase juvenil. Esses indivíduos passam por estágios de transição que são críticos para seu desenvolvimento e recrutamento do estoque adulto. Diante disso, este trabalho teve como objetivo analisar as fases de desenvolvimento e quali e quantitativamente a assembleia de peixes no Golfão Maranhense, Brasil. O Golfão Maranhense é constituído pelas baías de São José e São Marcos, caracterizadas por ambientes dinâmicos, constituído de manguezais marcados por transição de água marinha e água doce, estuários. Os sistemas estuarinos são uma parte original e importante dos ambientes aquáticos por causa da sua produtividade elevada, esses ambientes são utilizados como refúgio para espécies de importância ecológica e comercial em período de reprodução e desova pela oferta de alimento presente no local. Foi amostrado em 10 complexos estuarinos, em estuário médio, superior e inferior um total de 30 amostras. Através de arrastos horizontais superficiais com duração de 3 minutos utilizando rede de plâncton cônico cilíndrica com abertura de malha de 300µm foram coletadas as amostras. Após a coleta essas amostras foram fixadas em formalina a 4%. As análises laboratoriais consistiram na triagem e identificação das espécies ao nível taxonômico mais baixo possível de acordo com bibliografia específica. Os estágios de desenvolvimento das larvas seguiram a classificação de: saco vitelínico, pré-flexão, flexão e pós-flexão. Esta análise foi realizada com auxílio de literatura especializada e do estereomicroscópio. Para a análise numérica foi realizada: Abundância (%) que foi obtida a partir da fórmula $Ar = (Na * 100) / NA$. Um total de 144 larvas e 7 ovos foram amostrados. As larvas ocorreram em três estágios: pré-flexão (48%), flexão (35%) e pós-flexão (17%). Em relação a medidas o *Cetengraulis edentulus* obteve um total (7 a 30µm) de 7µm na fase de pré-flexão, 11,5 µm na fase de flexão e 30 µm na fase de pós-flexão. Enquanto a *Sardinella brasilliensis* obteve um total (5 a 7µm) de 5 µm na fase de pré-flexão, 12 µm na fase de flexão e 17 µm na fase de pós-flexão. As demais espécies variaram de 5 a 30 µm nas fases de desenvolvimento evidenciadas no estudo. Os *engraulídeos* foram mais representativos na área de estudo, sendo *Cetengraulis edentulus* considerada mais abundante, registrada com 40% do total de larvas, seguida da *Sardinella brasilliensis* com 28%, ambas as espécies foram observadas nos três estágios de desenvolvimento. Estas espécies possuem hábito estuarino e economicamente são importantes. Elas usam esse ambiente como refúgio e criadouro, e como foi observado neste estudo utilizam desse ambiente durante uma fase de sua vida. Os resultados registrados para as fases de desenvolvimento mostram que os estágios de pré-flexão e flexão foram os de maior percentual, enquanto que o estágio de pós-flexão foi o de menor percentual e isto pode estar relacionado com o poder natatório que as larvas adquirem neste estágio, facilitando assim seu recrutamento. Fase essa que é essencial para o sucesso dos indivíduos adultos. Diante disto, ressalta-se a importância da conservação dessa área, pois trata-se de uma área berçario, e a necessidade de mais estudos que aprimorem o conhecimento da comunidade ictioplanctônica e suas fases de desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: PLÂNCTON, ESTUÁRIO, ONTOGENÉTICA, FASES DE DESENVOLVIMENTO, MARANHÃO

PROCESSOS COSTEIROS E OCEÂNICOS

Impactos do oceano atlântico tropical oeste nos extremos de chuva e enchente em Pernambuco

Lopes, F.¹; Veleda, D.¹; Tyaquiçã, P.¹ Aroucha, L.¹

¹Laboratório de Oceanografia Física Estuarina e Costeira - LOFEC/Universidade Federal de Pernambuco

Estimar a profundidade da camada de mistura oceânica (CMO) com precisão e objetividade, é crucial para a compreensão da dinâmica dos oceanos e das mudanças climáticas. A estrutura vertical do oceano é composta por uma camada instável turbulenta que é limitada na parte inferior por uma camada estratificada e estável. Na camada superior, temperatura e salinidade são verticalmente bem misturadas, por ação de forçantes atmosféricas, como resfriamento superficial e o cisalhamento pelo vento, ou por processos oceânicos – ondas internas, correntes superficiais, advecção e circulação de Lagmuir. Dados de temperatura e salinidade dos flutuadores Argo, disponíveis Global Data Assembly Center - Argo GDAC e do sistema operacional de análise e reanálise do oceano ORAS4, parte do sistema de análise do oceano ECMWF, foram utilizados para determinar a variabilidade da CMO na parte ocidental do Atlântico Sul Tropical (OAST), nas proximidades do lado leste do nordeste brasileiro. Dados de pluviosidade da Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC), para cidade do Recife foram utilizados para a análise do regime pluviométrico na região. As análises do regime de ventos foram realizadas com os dados do ERA Interim - ECMWF. A definição e o conceito de CMO é bem diverso, pois é arbitrário e pode ser obtido por diferentes métodos, nesse trabalho avaliamos diferentes métodos de limiar, utilizando 6521 perfis dos flutuadores ARGO entre os anos de 2000 e 2011 e dados de CTD, obtidos através de cruzeiros oceanográficos da DHN. A profundidade da CMO e suas propriedades, influenciam e são influenciadas pela variabilidade da temperatura superficial do mar (TSM), e por isso tem um papel importante nos estudos de mudanças climáticas e aquecimento global. Uma das consequências da variabilidade da CMO é o impacto sobre o ciclo biológico nos oceanos, já que os produtores primários marinhos se encontram normalmente nessa camada. Por outro lado, a CMO é também um processo importante no clima do Atlântico Tropical, que apresenta flutuações em escala temporal variando em escalas sazonais a decenais. O objetivo geral do trabalho foi analisar a variabilidade da CMO utilizando dados observacionais, complementados com dados de modelos, avaliar as possíveis variáveis com maior influência como a TSM e os ventos, e compreender o papel da CMO nos eventos extremos de chuva no litoral de Pernambuco. A CMO na região é caracterizada por baixa variabilidade em temperatura e salinidade. Sazonalmente identificou-se que a CMO se apresenta com 30 a 60 m no período seco e com 60 a 80 m no período chuvoso, principalmente no trimestre entre junho e agosto, no litoral do estado, evidenciando um padrão sazonal que influencia diretamente no regime de chuvas na área de estudo. As anomalias de CMO responderam melhor aos padrões de vento, e tiveram mais fraca relação com os períodos chuvosos. Para a CMO no OAST também foi possível a caracterização de um método de cálculo mais coerente, com a profundidade real, para a região de estudo. Como futuros trabalhos, está claro que a área de estudo deve ser subdividida, para uma região menor e mais próxima ao litoral de Pernambuco, tendo em vista que a área selecionada possui comportamento diverso em relação a TSM, regime de ventos e profundidade de CMO.

PALAVRAS-CHAVE: CAMADA DE MISTURA, VARIAÇÃO, CHUVAS, SAZONALIDADE, EVENTOS EXTREMOS

Efeito de currais-de-pesca na macrofauna bentônica de uma praia arenosa de macromaré amazônica

Veloso, J.A. C.¹; Nascimento, F. M.G.¹; Souza, G.J.S.¹; Santos, T. M.T.²

¹Graduação em andamento na UFPA

²Doutorando no programa de Pós-graduação em ecologia Aquática e Pesca (PPGEAP - UFPA) e integrante do grupo de Estudos de Nematódeos Aquáticos, Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho, UFPA

Os currais-de-pesca são estruturas artificiais feitas, frequentemente, com varas de madeira, redes e telas de náilon com o objetivo de captura de peixes através da pesca artesanal. Esse tipo de pesca artesanal é especialmente usado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo frequentemente utilizada em praias com baixa declividade e mar tranquilo tendo partes principais como a espia (local da estrutura que direciona os peixes adentro ao curral) e o depósito (zona larga com saída estreita onde os peixes ficam armazenados na baixa-mar). Sabe-se que estruturas artificiais podem influenciar o ambiente modificando a dinâmica local, o que pode acarretar na alteração da composição da fauna bentônica presente. Tendo isso em vista, esse trabalho tem como objetivo verificar a influência da presença dos currais de pesca na macrofauna bentônica de uma praia de macromaré amazônica. As amostragens ocorreram na ilha de Algodal/Maiandeuá (47° 32' 05" à 47° 34' 12" W e 0° 34' 45" à 0° 37' 30" S) no mês de Agosto de 2017 na praia da Caixa d'água (terraço de maré baixa com bancos e rips). Nessa praia, os currais de pesca são comuns ao longo da região do entremarés. As coletas ocorreram dentro do curral-de-pesca e em cinco pontos com distância crescente a partir do curral: 10 cm, 50 cm, 1 m, 2 m e 5 m paralela a linha d'água. Em cada ponto, cinco amostras biológicas foram coletadas utilizando um corer cilíndrico de 10 cm de diâmetro enterrado 20 cm (0,0079 m²). Em seguida, o material coletado passado em malha de 0,3 mm e os organismos retidos fixados em formalina salina a 4% tamponada com tetraborato de sódio (Bórax). No laboratório os organismos foram identificados ao menor nível taxonômico possível, contados e classificados quanto ao seu hábito alimentar. Para cada amostra foi determinada a riqueza (número total de táxons) e densidade (inds./m²). Os descritores foram comparados entre as distâncias utilizando análises univariadas (ANOVA e test T) e multivariadas (PERMANOVA, PCO e SIMPER). Foram encontrados um total de 359 organismos, pertencentes a quatro filos: Nemertea (1 táxon), Annelida (15 táxons), Mollusca (4 táxons), Arthropoda (7 táxons). Annelida foi o filo mais rico e abundante (65 %), sendo o poliqueta *Magelona sp.* o organismo mais abundante (601,26 ± 114,42 inds./m²). Comparando as distâncias, poliqueta foi o grupo dominante em todas. Por sua vez, o filo Mollusca apresentou-se maior densidade no curral e na distância de 10 cm e Arthropoda obteve um aumento na sua densidade com o distanciamento do curral-de-pesca. A análise ANOVA indicou uma interação significativa entre as distâncias tanto para riqueza ($F_{(1,27)} = 2,46$; $p = 0,04$) quanto para densidade ($F_{(1,27)} = 3,09$; $p = 0,01$) de táxons. Maiores densidades foram encontradas no curral-de-pesca (1369,39 ± 539,34 inds/m²) e menores densidades na área de 2m (126,58 ± 91,34 inds/m²) e 5m (253,16±81,00 inds/m²). Diferentemente da densidade, maiores riquezas foram encontradas na distância de 5m (15 táxons) e a menor riqueza na distância de 1m (7 táxons) com *Magelona sp.* e *Orbinia sp.* representando cerca de 26 % e 18 % do total de indivíduos. De maneira geral, comedores de depósitos foi o grupo dominante em todas as distâncias (38 %), seguido de carnívoros (34 %). A diversidade de grupos alimentares foi aumentando à

Efeito de currais-de-pesca na macrofauna bentônica de uma praia arenosa de macromaré amazônica

Veloso, J.A. C.¹; Nascimento, F. M.G.¹; Souza, G.J.S.¹; Santos, T. M.T.²

¹Graduação em andamento na UFPA

²Doutorando no programa de Pós-graduação em ecologia Aquática e Pesca (PPGEAP - UFPA) e integrante do grupo de Estudos de Nematódeos Aquáticos, Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho, UFPA

medida que se distanciava do curral-de-pesca. A análise de ordenamento PCO distinguiu as amostras da macrofauna entre as distâncias estudadas, sendo os poliquetas comedores de depósito *Capitella sp.*, *Mediomastus sp.*, *Orbinia sp.* e *Magelona sp.*, e o bivalve *Hiatella sp.* as espécies apresentaram forte correlação ($r_s > 0,6$) com o curral-de-pesca até a distância de 1 m e os poliquetas *Nephtys simoni*, *Scolecopsis squamata* e *Goniadides sp.* com as distâncias de 2 a 5 m. A análise PERMANOVA confirmou essa configuração espacial, mostrando diferenças significativas entre as distâncias (Pseudo-F = 2,46, $P_{(perm)} = 0,01$). Segundo a análise Simper, a dissimilaridade média entre as distâncias aumentou à medida que se distanciava do curral-de-pesca. A praia da Caixa d'água apresentou composição típica de praias arenosas, sendo esta dominada principalmente por anelídeos, composta principalmente por organismos comedores de depósitos. Maiores densidades foram encontradas no curral-de-pesca e distâncias próximas possivelmente devido a uma maior deposição de sedimentos finos, o que oferece maior quantidade de alimento e ao grande aporte de matéria orgânica presente no curral-de-pesca. Fauna típica de praias foi encontrada à medida que a distância aumentava do curral-de-pesca, provavelmente devido à mudança de sedimento (mais arenoso) em comparação ao curral-de-pesca (lamoso). Conclui-se que a presença do curral-de-pesca, como estrutura artificial, promove modificações no ambiente e influencia a estrutura da fauna bentônica presente, favorecendo a presença de espécies que não são típicas de praias arenosas (ex: *Magelona sp.*) uma vez que modifica a hidrodinâmica local (micro-escala). Nossos procedimentos metodológicos foram:

PALAVRAS-CHAVE: AMAZÔNIA, BENTOS, ECOLOGIA, PESCA ARTESANAL, PRAIA ARENOSA

Comportamento morfológico sazonal da Praia da Galheta, Ilha de Santa Catarina, SC, Brasil

Rusa, R.T.¹; Horn Filho, N. O.²

¹Graduação em Oceanografia na UFSC

²Professor do Departamento de Geociências da UFSC

Praias arenosas oceânicas são ambientes transicionais dinâmicos, caracterizando sistemas sensíveis, suscetíveis às variações de energia eólica e oceanográfica, cuja morfologia é determinada pelas características do sedimento e das forças climáticas que atuam sobre o sistema litorâneo. O presente trabalho busca comparar as variações morfológicas ocorridas entre os meses de inverno de 2016 e verão de 2017 na praia da Galheta, ilha de Santa Catarina, a fim de obter informações que auxiliem nas observações sobre a dinâmica praias entre essas estações e por fim correlacionar aos processos de erosão e deposição sedimentar, avaliando variações de volume e largura de praia e suas consequências no aspecto dos perfis praias. A praia da Galheta está localizada na costa Nordeste da ilha de Santa Catarina, na coordenada geográfica central 22J 754137 m E de latitude sul e 6945281 m S de longitude oeste, apresentando cerca de 900m de extensão. É limitada ao sul pelo costão da ponta do Meio, onde faz fronteira com a praia Mole, e ao norte pela ponta do Caçador. Sua orla é totalmente natural. Para atingir os objetivos da pesquisa, foi realizado o monitoramento de três perfis transversais ao longo da praia nos setores Sul (perfil 1), Central (perfil 2) e Norte (perfil 3) em seis campanhas nos meses referentes ao inverno (julho, agosto e setembro de 2016) e verão (janeiro, fevereiro e março de 2017), totalizando 18 perfis analisados. O posicionamento de cada perfil foi determinado de acordo com o setor correspondente da praia e suas coordenadas geográficas obtidas através do *Global Positioning System* (GPS). O método utilizado tem como base o levantamento topográfico gerando perfis transversais (2D) à praia, utilizando nível óptico, tripé, trena e referencial visual. O tratamento dos dados para a geração dos perfis, cálculos de volumetria, declividade e largura de praia foram processados em software independente com auxílio organizacional do Microsoft Office Excel e em linguagem de programação *Matlab*. Os resultados indicam que há uma significativa perda de volume sedimentar no perfil 3 (setor Norte) durante o inverno, provavelmente relacionado à sua localização mais exposta às ondulações de sul, eventos intensos e recorrentes durante esta estação. Já no verão, nesse mesmo perfil, há um ganho significativo de sedimento, inclusive propiciando a formação de bermas, as maiores comparadas com os outros dois perfis. O perfil 3 (setor Norte) apresentou a menor declividade média de 1,4° entre os três perfis e a maior largura média de 86,9m. O perfil 1 (setor Sul) apresentou uma queda no volume no início do verão, provavelmente relacionado com os eventos de primavera, onde as ondulações são predominantemente de leste, o que torna o perfil exposto pelo seu posicionamento geográfico. No demais, mantém seu volume constante quanto ao volume total. Apresentou a maior declividade média de 3° entre os três perfis, e a menor largura média de 72,6m. O perfil 2 (setor Central) apresenta um comportamento semelhante ao perfil 1 (setor Sul), com uma pequena queda de volume nos dados do início do verão e uma rápida recuperação em seguida, entretanto é o perfil com menor variação de volume durante as análises, sendo o mais estável entre os três. Apresentou declividade média de 2,4° e largura média de 74,7m. A maior deposição de sedimentos no setor Norte da praia (perfil 3) pode ser decorrente do acúmulo de sedimentos trazidos pela deriva litorânea, cujo sentido principal é de sul para norte. Alia-se a isto a presença de um promontório no

Comportamento morfológico sazonal da Praia da Galheta, Ilha de Santa Catarina, SC, Brasil

Rusa, R.T.¹; Horn Filho, N. O.²

¹Graduação em Oceanografia na UFSC

²Professor do Departamento de Geociências da UFSC

extremo norte da praia, o que propicia o acúmulo de sedimentos vindos de sul ao mesmo tempo que se torna exposto à eventos de grande energia. Já a estabilidade no balanço sedimentar dos outros dois perfis pode ter relação com uma outra fonte de sedimentos, oriundos da praia Mole, transportados pela deriva litorânea.

PALAVRAS-CHAVE: PERFIL PRAIAL, BALANÇO SEDIMENTAR, SAZONALIDADE, PRAIA ARENOSA

Sincronismo na evolução holocênica de uma barreira arenosa costeira e de terraços lagunares no norte da planície costeira do Rio Grande do Sul

Santos, N.B.¹; Lavina, E. L. C. ²; Paím, P.S. G.²; Oliveira, V. ³.

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos

²Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos

³Oceanóloga

As barreiras costeiras progradacionais são ambientes dinâmicos sensíveis tanto a mudanças de curto período como variação nos regimes de ondas, ventos e marés quanto mudanças de longo período como as variações no nível relativo do mar. Em regiões de micro e meso maré, onde ocorre o predomínio da sedimentação por ondas, é comum a formação de planícies de cordões litorâneos, compostas pela amalgamação de *beach ridges*. *Beach ridges* são, portanto, acumulações costeiras de areia ou cascalho alongadas nas quais a sequência estratigráfica contém um detalhado registro da evolução das sucessivas posições da linha de costa, variações do nível relativo do mar e eventos climáticos. Além das barreiras costeiras, os *beach ridges* também podem ser encontrados em corpos aquosos fechados ou semifechados com as lagoas. As lagoas são ambientes costeiros e, portanto, são diretamente influenciados pela dinâmica do nível do mar o qual se reflete a partir de flutuações no lençol freático. Porém, estes ambientes são mais protegidos e, portanto, possuem um maior potencial de preservação dos depósitos sedimentares. Além disto, possuem uma vegetação rasteira de rápido crescimento que também ajuda na não erosão. Diferentemente das barreiras arenosas, estudos de variações do nível relativo do mar em lagoas costeiras são escassos. Desta forma, este trabalho teve o intuito de preencher parte desta lacuna. O nosso objetivo foi descrever e interpretar a evolução da barreira holocênica na porção norte da Planície Costeira do Rio Grande do Sul (município de Xangri-lá) e compará-la com os depósitos de terraços lagunares adjacentes à região (Lagoa do Gentil). O estudo é baseado na geomorfologia e numa estratigrafia de sequência de alta frequência para avaliar as respostas das variações do nível relativo do mar nos depósitos destes dois ambientes. Para tal, os métodos utilizados foram a aquisição de perfis de georadar, datações pelo método de luminescência opticamente estimulada e perfis topográficos (RTK). Os dados permitiram separar a barreira costeira em duas etapas de formação: regressão normal e regressão forçada. A regressão forçada compreende três quedas topográficas as quais são muito similares em dimensões com as quedas observadas nos terraços lagunares. Desta forma, os resultados mostram que os eventos de rebaixamento do nível relativo do mar ocorreram em pulsos e ficaram registrados em ambos ambientes deposicionais. As quedas topográficas na barreira costeira são bem mais suaves do que as da margem lagunar. Provavelmente esta diferença ocorra devido a grande quantidade de eventos de tempestade (média de 1,3 eventos por ano) os quais são capazes de erodir o registro sedimentar. Como as lagoas são ambientes mais continentalizados e, portanto mais protegidos, os eventos de rebaixamento se mantêm melhor preservados. Por outro lado, a barreira costeira possui a capacidade de registrar grandes eventos de tempestades os quais estão diretamente relacionados a mudanças climáticas. Assim, o estudo integrado destes dois distintos ambientes sedimentares gera informações complementares sobre a evolução do ambiente costeiro, produzindo um modelo evolutivo mais completo. As lagoas contêm dados melhor preservados sobre parte da história de variação do nível relativo do mar. Já a barreira costeira registra estas variações em conjunto com eventos climáticos e oceanográficos.

PALAVRAS-CHAVE: CORDÕES PRAIAIS, LAGOAS COSTEIRAS, GEORADAR, NÍVEL RELATIVO DO MAR

Distribuição de matéria orgânica e clorofila na foz do Rio Amazonas e região oceânica adjacente

Silva, D.A. L.¹; Silva, R. C.²; Costa, I. T.³; Azevedo, A. Q.⁴; Ratz, Í. T. B.¹; Pontes, R. G.³; Andrade, L. R. R.³; Vieira, I.A.³

¹Oceanógrafo graduado na UFPA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação de Ecologia Aquática e Pesca da UFPA

³Graduação em andamento na UFPA

⁴Doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Geoquímica Ambiental da UFF

Nos ambientes aquáticos os nutrientes desempenham um importante papel no desenvolvimento e na distribuição da comunidade fitoplanctônica. Na foz do rio Amazonas e no oceano adjacente a distribuição de nutrientes apresenta variações sazonais influenciadas fortemente pela descarga deste rio e por fatores físicos como a Corrente Norte do Brasil (CNB). Nosso estudo teve como objetivo mostrar como o aporte de águas continentais e a CNB influenciam na distribuição da matéria orgânica e clorofila na foz do rio Amazonas e na região oceânica adjacente. Os dados de matéria orgânica e clorofila que utilizamos no trabalho foram gerados pelo sensor MODIS – Aqua 9 km, e obtidos no website da National Aeronautics and Space Administration (NASA). Através desses dados, realizamos uma média anual da distribuição de matéria orgânica e clorofila feita para o período do mês de janeiro do ano de 2010 a janeiro do ano de 2011. Escolhemos esse intervalo de tempo como forma de abranger os períodos de maior (mês de maio) e menor (mês de outubro) vazão do rio Amazonas naquele ano, obtivemos essas informações de vazão através da Agencia Nacional de Águas (ANA). Filtramos os dados numéricos brutos utilizando o programa Microsoft Excell 2007. Depois de filtrados, inserimos os dados no programa ArcGIS versão 10, onde foram gerados os mapas. Após os mapas serem gerados, utilizamos um recurso contido no programa denominado spline, que interpola os valores pontuais contidos na base de dados do arquivo, sendo possível a inserção de uma legenda colorida, representando os valores matéria orgânica e clorofila ao longo da área selecionada. Através dos mapas gerados, verificamos concentrações mais elevadas de matéria orgânica e clorofila próximas às linhas de costa associadas ao grande aporte de águas continentais vindas de rios amazônicos (Figura. 1), essa elevada descarga de água doce influencia no estoque de nutrientes na Plataforma Continental do Amazonas (PCA). Algumas evidências quantitativas de águas continentais reconhecem o relativo suprimento de nutrientes a partir de descargas fluviais nessa região. Percebemos que os rios orientais da costa do estado do Pará apresentam uma influência bem menor na distribuição de matéria orgânica e clorofila daquela região se comparados com o rio Amazonas, sendo este o principal responsável pelo suprimento de nutrientes na PCA.

Figura 1: Mapas da distribuição de matéria orgânica e clorofila na PCA, respectivamente

Distribuição de matéria orgânica e clorofila na foz do Rio Amazonas e região oceânica adjacente

Silva, D.A. L.¹; Silva, R. C.²; Costa, I. T.³; Azevedo, A. Q.⁴; Ratz, Í. T. B.¹; Pontes, R. G.³; Andrade, L. R. R.³; Vieira, I.A.³

¹Oceanógrafo graduado na UFPA

²Mestranda no Programa de Pós-Graduação de Ecologia Aquática e Pesca da UFPA

³Graduação em andamento na UFPA

⁴Doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Geoquímica Ambiental da UFF

Na costa Norte a descarga de matéria orgânica associada ao transporte de sedimentos não é distribuída diretamente a “offshore” e, sim, dispersada pela ação das correntes como a Corrente Norte do Brasil (CNB) em direção à costa do Amapá (noroeste). Estes resultados indicam que esse trecho é dominado por lama de origem continental. Na Plataforma Continental do Amazonas o aumento da produtividade primária é pontual e ocorre onde a concentração de nutrientes é favorável ao desenvolvimento fitoplanctônico. Verificamos que a distribuição superficial da clorofila foi influenciada pela dinâmica dos processos oceanográficos atuantes como, por exemplo, o transporte de massas de água na PCA em direção noroeste por meio da CNB. A partir dos dados apresentados aqui, concluímos que a região oceânica adjacente recebe do rio Amazonas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes que condicionam a produtividade primária. Tais concentrações de matéria orgânica e clorofila são dispersas para noroeste pela Corrente Norte do Brasil (CNB).

PALAVRAS-CHAVE: MATÉRIA ORGÂNICA, CLOROFILA, RIO AMAZONAS, CORRENTE NORTE DO BRASIL

Variabilidade espaço-temporal dos vórtices da Corrente Norte do Brasil: observações para o período de 1993 a 2007

Aroucha, L.¹; Veleda, D.¹; Tyaquicã, P.^{o1}; Lopes, F.¹

¹Laboratório de Oceanografia Física Estuarina e Costeira - LOFEC/UFPE

A Corrente Norte do Brasil (CNB), ao sofrer retroflexão, intensifica a vorticidade de seu escoamento e pode, ocasionalmente, liberar grandes vórtices anticiclônicos, que são definidos como porções de massas de água “confinadas” por um movimento circular proveniente de corrente oceânica. Estas feições apresentam núcleo mais quente que o oceano exterior e contribuem para a distribuição de massa, momento, calor, sal, e nutrientes nos oceanos. O objetivo deste trabalho é analisar a geração e ocorrência dos vórtices da CNB (VCNBs) através de 15 anos (1993-2007) de dados de campo de correntes geostroficas à 50m de profundidade e com 0.25° de resolução, aplicados ao Algoritmo de Detecção e Trajetória de Momento Angular de Vórtices (AMEDA). Este Algoritmo tem característica híbrida por ser baseado tanto em parâmetros físicos quanto em propriedades geométricas do campo de velocidade. Com ele pode-se analisar os momentos de geração, intensificação, trajetória, fusão e separação dos vórtices, além dos parâmetros obtidos para cada vórtice formado. Assim, foram analisados, para cada vórtice, 5 parâmetros: $R_{m\acute{a}x}$, $V_{m\acute{a}x}$, Número de Rossby (Ro), Energia Cinética (EC) e anomalia de altura da superfície do mar (aASM). Além disso, quatro vórtices foram escolhidos como Estudos de Caso para análises de trajetória e evento de fusão entre vórtices. Foram observados 83 VCNBs no período analisado, indicando média de 5.53 vórtices por ano. Grande variabilidade interanual na geração dos VCNBs foi verificada. Tais estruturas apresentaram duração média de 15 semanas, $R_{m\acute{a}x}$ e $V_{m\acute{a}x}$ médios de 144.37 km e 0.2655 m/s, respectivamente, além de aASM médias de 7cm. Para EC e Ro os valores médios obtidos foram 2.35 m²/s² e 0.0884, respectivamente. Estes valores estão de acordo com estudos anteriores, com exceção de $V_{m\acute{a}x}$ e Ro, que estão subestimados. Acredita-se que esta subestimação é devida ao fato de o momento de máxima aASM não necessariamente corresponder com o momento de máxima $V_{m\acute{a}x}$. Observou-se também leve sazonalidade tanto na geração de vórtice, quanto na taxa das ECs e aASM associadas aos mesmos, com os maiores valores sendo observados na primeira parte do ano. Acredita-se que a sazonalidade na geração seja influenciada pelas intensidades da CNB, haja vista que os meses de menor força coincidem com os de máxima geração de VCNBs, enquanto que a sazonalidade nas taxas das ECs e aASMs parece ser afetada pela sazonalidade no tipo de vórtice formado. Foram também verificadas correlações entre alguns parâmetros analisados, em que a relação $R_{m\acute{a}x}$ x EC, ainda não retratada na literatura, pode, por exemplo, ser importante na estimativa de transferência de energia entre Hemisfério Sul e Hemisfério Norte baseando-se no $R_{m\acute{a}x}$ do vórtice. Futuros estudos podem apontar para tal importância. Notou-se também a capacidade do AMEDA na identificação dos centros e das trajetórias dos VCNB's, trajetórias estas quase permanentemente à noroeste, podendo alguns vórtices apresentar pequenas variações temporárias neste sentido. Por fim, estima-se que os VCNBs têm dificuldade para se fundir, onde os mesmos levaram mais de uma semana e tiveram que diminuir seus $R_{m\acute{a}x}$ s devido à presença de um escudo dinâmico externo de vorticidade positiva, oposta às dos centros dos mesmos (negativa). Ainda assim, foram observados alguns eventos de fusão, onde tal interação pode ser a responsável por um crescimento na EC do vórtice fundido em relação aos isolados, além dos mesmos atingirem valores de $R_{m\acute{a}x}$ entre 30-40% maiores quando fundidos do que quando isolados.

PALAVRAS-CHAVE: VÓRTICES, ANÉIS OCEÂNICOS, CORRENTE NORTE DO BRASIL, AMEDA

Análise temporal da linha de costa de um trecho da Praia do Futuro, Fortaleza, Ceará, entre os anos de 2007 e 2017

Nascimento, J. V. S.¹; Pinheiro, L. S.²; Barros, E. L.²; Pereira, A. D. S.¹; Nascimento, L. S.¹; Barreto, G. G., P.¹

¹Graduação em andamento na Universidade Federal do Ceará;

²Professor(a) do Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR - Universidade Federal do Ceará

O litoral de Fortaleza, bem como parte do litoral cearense, vem sofrendo com problemas relacionados a erosão de suas praias, ocasionando problemas de ordem socioeconômica para as comunidades que vivem no entorno do trecho atingido, que devido à perda da faixa de praia acabam por ter reduzido o seu potencial turístico, além de outros problemas relacionados, como a destruição do patrimônio edificado construído muito próximo da linha de costa. A Praia do Futuro é uma das principais praias de Fortaleza, sendo destino de muitos turistas que vêm ao Estado anualmente. Está localizada na parte leste da cidade, no bairro de nome homônimo, com 8 quilômetros de extensão muito utilizados por turistas e moradores que procuram lazer. Sua área é delimitada pela desembocadura do rio Cocó e pelo espigão da comunidade do Titanzinho. Esta faixa de praia vem passando por um processo de progradação, com acumulação de areia pela ação dos ventos sobre as barracas localizadas na zona de berma, pois funciona como um obstáculo para a passagem de areia para depois da pós-praia. A área de estudo é conhecida como Praia do Futuro II, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e a foz do rio Cocó. O presente trabalho busca analisar, utilizando a ferramenta DSAS, a taxa de variação da linha de costa do trecho Praia do Futuro II, em um intervalo de tempo de 10 anos. Para isso, foram utilizadas quatro imagens LANDSAT referentes aos anos de 2007, 2011, 2014 e 2017, que foram georreferenciadas no software ArcGIS 10.5 para, posteriormente, serem calculadas as taxas de variação da linha de costa. Foi criada uma linha de base e, a partir dela, transectos perpendiculares equidistantes e, mediante delimitação desses transectos, foram calculadas as taxas de variações temporais das linhas de costa. Para esse trabalho foram criados 54 transectos com distância de aproximadamente 50 metros de um para o outro. Para ser realizado o cálculo dessas taxas, foram utilizados dois métodos estatísticos, o End Point Rate ou EPR (que calcula a variação da primeira e da última linha de costa utilizadas) e o Linear Regression Rate ou LRR (que calcula a variação de todas as linhas de costa utilizadas). Analisou-se 2,5 km de praia e observou-se que o valor máximo de erosão foi aproximadamente 1,1 m/ano e o valor máximo de progradação foi de aproximadamente 2 m/ano. Constatou-se que, embora a praia apresente uma tendência progradante, foram identificados 16 pontos com tendências erosivas a partir do cálculo realizado pelo método EPR e 11 pontos com tendências erosivas a partir do cálculo realizado pelo método LRR. Em virtude do alto fluxo turístico na região da Praia do Futuro devido a presença de barracas de praia, se faz necessária a aplicação de métodos de monitoramento da atuação de processos erosivos na localidade, bem como o monitoramento da linha de costa, para evitar possíveis danos futuros às estruturas construídas atualmente e as que possivelmente serão construídas conforme planos da Prefeitura de Fortaleza, no que se refere à requalificação deste espaço. A partir dos resultados encontrados por meio do DSAS, observamos que o trecho de praia analisado, entre os anos de 2007 até 2017, em sua total extensão, possui uma tendência maior à progradação.

PALAVRAS-CHAVE: SENSORIAMENTO REMOTO, LINHA DE COSTA, PROGRADAÇÃO, EROSÃO COSTEIRA

Relação da temperatura mínima de Rio Grande/RS com a TSM do oceano Atlântico Norte

Lindemann, D. da S.¹; Reis, I.S.²; Reis, R.A. do N.³

¹Professor no Instituto de Oceanografia da FURG

²Graduando em Geografia na FURG

³Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Meteorologia Aplicada na Universidade Federal de Viçosa

De acordo com os últimos Relatórios de Avaliações do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (AR/IPCC, sigla em inglês), muito provavelmente as alterações nas concentrações de gases de efeito estufa têm contribuído para um aumento da temperatura do ar global. No entanto, as variações não ficam limitadas na escala global e a temperatura média do ar, mudanças regionais e nos extremos da temperatura do ar (mínima e máxima) são observadas e podem causar grandes impactos sociais. Estudos têm identificado aumentos da temperatura mínima (Tmin) para o Rio Grande do Sul (RS) nas últimas décadas durante o período de verão austral. Entre as regiões de aumento da Tmin está incluída a região Sul do RS, além disso, estes estudos geralmente relacionam a variação da Tmin do RS com alterações da temperatura da superfície do mar (TSM) do Oceano Pacífico Tropical, neste caso, com as variações do El Niño Oscilação Sul (ENOS). Porém, outras bacias oceânicas têm demonstrado que podem impactar nas variações da Tmin. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é determinar a influência do Oceano Atlântico Norte na Tmin de Rio Grande durante o período de verão austral para o cenário atual e de projeções futuras. Os dados mensais de Tmin e TSM são provenientes do modelo climático global *Hadley Centre Global Environmental – HADGEM2-ES*, que compõe o *Coupled Model Intercomparison Project 5 (CMIP5)*. O período analisado da Tmin é durante o verão austral (Dezembro, Janeiro e Fevereiro, DJF), entre os anos de 1975 a 2005, que compõem a simulação *Historical* do CMIP5. Além de dois cenários futuros do CMIP5 (2069-2099), o RCP4.5 e o RCP8.5. Os dados de Tmin foram regionalizados para a América do Sul e gerados pelo CPTEC/INPE, que são disponibilizados na Plataforma PROJETA. A tendência da Tmin foi calculada para os períodos de 30 anos e dividido por década. Posteriormente, foram calculadas correlações entre a Tmin de Rio Grande e a TSM global, e com o auxílio de médias móveis, procurou-se identificar a defasagem na escala temporal da influência. A tendência da Tmin durante 1975/2005 para Rio Grande foi de $-0,23^{\circ}\text{C}$, porém, ao avaliar por década, verificou-se tendências negativas entre os períodos 1975/1984 e 1985/1999 ($-1,09^{\circ}\text{C}/\text{déc.}$ e $-0,81^{\circ}\text{C}/\text{déc.}$, respectivamente), enquanto que na última década em análise (1995/2005) a tendência foi de aumento da Tmin ($0,62^{\circ}\text{C}/\text{déc.}$). Nas condições de cenários futuros, a tendência no cenário RCP4.5 para 2069/2099 foi de $-0,39^{\circ}\text{C}$. Assim como na simulação *Historical*, as duas primeiras décadas de 2069 a 2088 no cenário RCP4.5, as tendências foram negativas, $-0,51^{\circ}\text{C}/\text{déc}$ e $-0,26^{\circ}\text{C}/\text{déc}$, respectivamente, enquanto a última década apresentou a tendência positiva de $0,51^{\circ}\text{C}/\text{déc}$. No caso do cenário RCP8.5, todas as tendências foram positivas, chegando a $2,04^{\circ}\text{C}$ para o período de 2069/2099. No período decadal, as tendências foram de $0,69^{\circ}\text{C}/\text{déc.}$, $0,31^{\circ}\text{C}/\text{déc.}$ e $0,91^{\circ}\text{C}/\text{déc}$, respectivamente. Ao aplicar a correlação e as médias móveis entre a Tmin de Rio Grande e a TSM global, constatou-se que o trimestre SON (Setembro, Outubro e Novembro) da TSM do Oceano Atlântico Norte como o período que mais impacta nas variações de Tmin de Rio Grande, ou seja, com uma defasagem de três meses entre a variação atípica da TSM e o seu impacto na Tmin, esta região do Oceano Atlântico Norte corresponde a região da Oscilação Multidecadal do Atlântico, AMO em inglês.

Relação da temperatura mínima de Rio Grande/RS com a TSM do oceano Atlântico Norte

Lindemann, D. da S.¹; Reis, I.S.²; Reis, R.A. do N.³

¹Professor no Instituto de Oceanografia da FURG

²Graduando em Geografia na FURG

³Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Meteorologia Aplicada na Universidade Federal de Viçosa

Ainda foi possível associar que a fase positiva (negativa) da AMO coincide com o aumento (redução) da T_{min} em Rio Grande. Nos cenários futuros, as projeções de aumento da T_{min} para Rio Grande são coincidentes com as projeções de aumento da TSM na região da AMO. Espera-se que para Rio Grande a média da T_{min} no cenário RCP4.5 (RCP8.5) aumente em torno de 2,5°C (2,8°C) se comparada com a média do período considerado como atual, enquanto que a TSM na região da AMO a projeção é de aquecimento próximo de 2,3°C (3,6°C) no cenário RCP4.5 (RCP8.5). O comportamento apresentado pela TSM no Oceano Atlântico Norte indica que um aumento da TSM pode influenciar no aumento da T_{min} em Rio Grande, em diferentes condições de cenários climáticos futuros. Relações encontradas no presente trabalho indicam que uma maior atenção deve ser dedicada às variações da AMO e sua influência no clima da região Sul do RS.

PALAVRAS-CHAVE: TEMPERATURA MÍNIMA, TSM, RIO GRANDE, OCEANO ATLÂNTICO NORTE

Alternância entre diatomáceas e dinoflagelados em curta escala temporal na Baía de Guanabara

Bernardo, I. S.¹; Neves-Lopes, R. T.²; Piedras, F. R.³; Moser, G.A. O.⁴

¹Graduanda em oceanografia na UERJ

²Mestranda do programa de pós-graduação em oceanografia na UERJ

³Pós-Doutoranda em Oceanografia Biológica na UERJ

⁴Departamento de Oceanografia Biológica da UERJ

Em estudos recentes, publicados nos anos de 2017 e 2018, realizados na Baía de Guanabara (BG), localizada na região costeira do estado do Rio de Janeiro, a alternância entre diatomáceas e dinoflagelados, assim como a predominância de organismos flagelados autótrofos foi discutida em escala anual. Nestes trabalhos se destaca a disponibilidade de silicato, em associação às massas de água presentes neste sistema, como o principal fator controlador. Outro fator com frequência reportado na literatura é a influência da Água Central do Atlântico Sul, denominada ACAS, formada na região da Confluência Brasil-Malvinas, oriunda da mistura entre duas águas superficiais, a Água Tropical, representada como AT, que é transportada pela Corrente do Brasil e a Água Sub-superficial Antártica, conhecida como ASA, que é transportada pela Corrente das Malvinas. A influência da ACAS nesse local controla a trofodinâmica planctônica no presente sistema, sendo destacada a importância do nanofitoplâncton como presa tanto para o microzooplâncton como para o copépodos, em curta escala temporal. Nesse contexto, a hipótese testada no presente estudo é que a alternância entre diatomáceas e dinoflagelados observada no microfitoplâncton, associada à disponibilidade de silicato nas massas de água, é observada também em curta escala temporal no canal central (CC) da Baía de Guanabara, e que a dominância do nanofitoplâncton ocorre não só na densidade celular, mas também na produtividade primária deste sistema. Para avaliar tal hipótese foi realizada amostragem em uma seção transversal no canal central da BG nos pontos A, B e C que correspondem, respectivamente, aos dados de latitude e longitude de 22° 54.323' S e 43° 09.505' O, 22° 54.186' S e 43° 08.832' O e 22° 54,274' S e 43° 08.390' O, ao longo de um ciclo completo de maré, durante um período de intrusão da Água Central do Atlântico Sul, em 16 de abril de 2015. No laboratório as alíquotas da água coletada com o auxílio de uma garrafa de Van Dorn, foram fracionadas em total (< 200µm) e nanofitoplâncton (< 20µm) e a análise da clorofila-a e dos parâmetros fotossintéticos foi realizada com o uso do fluorímetro PHYTO-PAM (Walz). Posteriormente, os organismos foram identificados e contados a partir das amostras fixadas com Lugol 1%, através de microscópio invertido (Nikon Eclipse TS 100) após sedimentação em câmaras de Utermohl. Para a fração que compreende o microfitoplâncton foi utilizado o aumento de 20x com a identificação mínima de 200 organismos ou foram contados até 20 transectos quando a amostra não apresentou elevada concentração celular. Para a fração do nanofitoplâncton, indivíduos menores do que 20 µm, o aumento utilizado foi o de 40x, seguindo o mesmo modo de contagem descrito acima para o microfitoplâncton, diferenciando apenas a contagem mínima de 400 organismos por amostra. Foi encontrada uma alternância do predomínio entre diatomáceas e dinoflagelados da fração do microfitoplâncton, associada às massas de água presentes, com domínio de dinoflagelados do gênero *Prorocentrum*, assim como das espécies *Dinophysis acuminata* e *Scippsiella trochoidea* na Água Costeira e diatomáceas dos gêneros *Rhizosolenia*, *Thalassiosira*, *Nitzschia*, *Pseudo-nitzschia* sp. e *Coscinodiscus* sp. com a intrusão da ACAS no canal central na região de zona eufótica, de maneira

Alternância entre diatomáceas e dinoflagelados em curta escala temporal na Baía de Guanabara

Bernardo, I. S.¹; Neves-Lopes, R. T.²; Piedras, F. R.³; Moser, G.A. O.⁴

¹Graduanda em oceanografia na UERJ

²Mestranda do programa de pós-graduação em oceanografia na UERJ

³Pós-Doutoranda em Oceanografia Biológica na UERJ

⁴Departamento de Oceanografia Biológica da UERJ

notável na maré enchente. Por outro lado, o nanofitoplâncton foi dominado por clorodendroíceas do gênero *Tetraselmis* e por diatomáceas como *Leptocylindrus minimus* e *Nitzschia sp.* A elevada densidade de *Tetraselmis* contribuiu para a maior produtividade primária do nanofitoplâncton, que variou entre 80% e 90% da produtividade primária total. Os dados que são aqui apresentados, embora representativos de uma única campanha, destacam a alternância entre dinoflagelados e diatomáceas microfitoplanctônicas associada à presença de distintas massas de água no CC, com a presença da ACAS na zona eufótica na maré enchente, além do importante papel do nanofitoplâncton para a teia trófica planctônica.

PALAVRAS-CHAVE: FITOPLÂNCTON, BAÍA DE GUANABARA, ÁGUA CENTRAL DO ATLÂNTICO SUL, PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA, MICROSCOPIA

Variação da linha de costa entre os anos de 2004 a 2015 da Praia de Icarai de Amontada, litoral oeste do Estado do Ceará

Nascimento, J. V. S.¹; Pinheiro, L. S.²; Barros, E. L.²; Gurgel, A. L. A. R.¹

¹Graduação em andamento na UFC

²Professor(a) do Instituto de Ciências do Mar da UFC

Do ponto de vista de dinamicidade, as zonas costeiras tratam-se dos ambientes mais instáveis do planeta por estarem localizados na interface continente-oceano-atmosfera, sendo, portanto, sujeitos à atuação direta de diferentes processos, em diferentes escalas. Por essa razão, as feições das zonas costeiras podem ser rapidamente modificadas. Alguns autores apontam que a linha de costa, linha que demarca a interface entre o oceano e a terra pode ser representada, no seu ponto de vista físico, pela mudança de tonalidade da parte úmida para a parte seca. Essa mudança de tonalidade pode ser facilmente percebida através de imagens aéreas e de sensoriamento remoto. Devido ao aumento da ocupação da orla marítima nos últimos anos, são necessários estudos acerca da dinâmica da linha de costa, a fim de dar suporte às medidas de gestão costeira, para que não haja posteriores prejuízos decorrentes da destruição de patrimônio público e/ou privado devido à atuação das ondas. O presente trabalho busca analisar o comportamento da linha de costa da praia de Icarai de Amontada, situada no município de Amontada, litoral oeste do estado do Ceará, a partir de uma análise multitemporal dos anos de 2004 a 2015, através de imagens obtidas por sensoriamento remoto. Para realizar o presente estudo foi utilizada a extensão *Digital Shoreline Analysis System (DSAS)* para o software ArcGIS 10.5. Primeiramente foi realizado o georreferenciamento das imagens obtidas através do Google Earth Pro no programa ArcGIS para o datum horizontal SIRGAS 2000. Posteriormente foi criada uma linha de base e, a partir dela, foram criados transectos perpendiculares de mesma distância entre si e, mediante delimitação desses transectos, foram calculadas as taxas de variações temporais das linhas de costa. Para esse trabalho foram criados 50 transectos com espaçamento de 150 metros entre eles. Entre os métodos estatísticos que calculam essas taxas de variação estão o *End Point Rate* ou EPR (que calcula as taxas de variação da primeira e da última linha de costa utilizadas) e o *Linear Regression Rate* ou LRR (que calcula as taxas de variação de todas as linhas de costa que foram utilizadas). Foi observado que o litoral de Icarai de Amontada é majoritariamente erosivo, entretanto, algumas áreas são caracterizadas como áreas progradantes. O valor máximo de erosão observado foi de aproximadamente 6 m/ano, entre os pontos 1 a 24 e nos pontos 31, 32, 33 e 36 e o valor máximo de progradação que se observou também foi próximo de 6 m/ano, entre os pontos 25 a 30 e nos pontos 34, 35 e entre os pontos 37 a 50, com uma taxa média de variação de linha de costa de -6,32 m através do cálculo efetuado pelo EPR e de -7,47 m pelo cálculo feito através do método LRR. Ainda que não haja ações antrópicas diretamente relacionadas ao aumento da erosão da praia de Icarai de Amontada, a área em estudo está passando por uma procura maior de turistas, o que acarreta no aumento de construções de obras na pós praia, como, por exemplo barracas, pousadas e até mesmo casas. Essas construções podem interferir no aporte sedimentar dessa praia, promovendo um cenário favorável à erosão. Esses resultados são importantes para auxiliar no planejamento e na gestão sobre esse ambiente costeiro.

PALAVRAS-CHAVE: SENSORIAMENTO REMOTO, LINHA DE COSTA, EROSIÃO

Variabilidade dos ventos e da ressurgência na região de Cabo Frio

Novickí, J.¹; Dourado, M.S.².

¹Graduação em andamento na UFPR

²Professor doutor na UFPR

A ressurgência costeira é um fenômeno que se caracteriza por anomalias frias da Temperatura da Superfície do Mar (TSM). A TSM mais fria desencadeia forte produção primária que acelera a cadeia trófica local, contribuindo com cerca de 50% para o estoque pesqueiro mundial. O processo de ressurgência ocorre na região costeira devido à divergência gerada pela presença da costa e está ligado a combinação entre a disposição dos ventos fluindo paralelamente à costa e o bombeamento de Ekman. No Brasil, a ressurgência é observada na região Cabo Frio. Ela ocorre devido a ação dos ventos de quadrante Leste (L) e Nordeste (NE), associados ao Anticiclone Semi-Permanente do Atlântico Sul e a orientação da linha de costa. Esta configuração desencadeia o bombeamento de Ekman, conduzindo o afastamento das águas superficiais costeiras em direção ao oceano aberto. O deslocamento da água costeira induz a emergência da Água Central do Atlântico Sul (ACAS). A profundidade onde a ACAS se situa na coluna d'água influencia no processo. No período de verão, a ACAS encontra-se mais rasa, ocupando de forma mais efetiva a região da plataforma continental, intensificando os eventos de ressurgência nesta época. Durante a passagem de sistemas frontais, os ventos giram para Sul e Sudoeste e a água superficial mais quente desloca-se em direção à costa produzindo um movimento subsidente na região de Cabo Frio. Comparada às grandes ressurgências que ocorrem no globo, a de Cabo Frio aparece como um fenômeno de escala espacial reduzida. Entretanto, estudos comprovam que existe um impacto significativo da ressurgência sobre a ecologia e o clima local. Neste trabalho dados horários de velocidade e direção do vento, temperatura do ar e do mar são utilizados para investigar a variabilidade do oceano na região de Cabo Frio. Os valores de velocidade e direção do vento, temperatura do ar e do mar são utilizados para investigar a variabilidade do oceano na região. O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM, da Marinha do Brasil implantou e operou uma boia oceanográfica Wavescan fundeada nas coordenadas 22º 59,7 ' S; 42º 11,2 ' W, 3 km de distância da costa, a uma profundidade de 60 m. A boia foi operacional entre julho de 2013 e julho de 2015 coletando dados horários meteorológicos (direção e velocidade do vento, temperatura do ar, umidade, pressão) e oceanográficos (temperatura do mar, salinidade, correntes e ondas). Um total de 8 sensores de condutividade-temperatura (CT) foram instalados nas profundidades de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35 e 45 m. As análises mostraram que, como esperado, os ventos de leste associados ao anticiclone do atlântico sul são predominantes, com ventos acima de 9 m/s mais frequentes. Os ventos de S/SO associados à passagem de sistemas frontais não representam mais que 15% das observações, com valores abaixo de 6 m/s. Intensos ventos de oeste foram observados podendo estar associados à circulação local. Os ventos mais intensos durante os eventos possivelmente estão associados a intensificação da brisa marinha causada pela ressurgência. A TSM apresentou média de 21°C com um valor mínimo de 13,3°C. Os dados mostraram que 33% dos valores estão abaixo ou igual à 20 °C e 16% abaixo ou igual à 16°C. Os valores aumentam gradualmente conforme a profundidade e em 45 m, 89% e 80% para valores menores ou iguais à 20°C e 18°C respectivamente. A TSM foi, em média 1°C mais fria que a temperatura do ar. Esta diferença é maior em eventos ressurgência. Assim, embora tenham sido observados períodos em que a TSM foi maior que a temperatura do ar, a atmosfera na região foi predominante estável. Isto evidencia a contribuição da TSM no clima seco.

PALAVRAS-CHAVE: TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR (TSM), RESSURGÊNCIA, VENTO

Mapeamento de distribuição de parâmetros granulométricos em praia estuarina da Ilha de Mosqueiro - PA

Antunes, A.G. F.^{1,3}; Pereira, Y.M. Q.^{1,3}; Ranieri, L.A.^{2,3}; Negrão, Y.S.^{1,3}; Tavares, I.M. M.^{1,3}; Maurity, P. V. O.^{1,3}

¹Graduando em Oceanografia pela UFPA

²Professor(a) da Faculdade de Oceanografia (FAOC) pela UFPA

³Laboratório de Oceanografia Geológica (LABOGEO), Instituto de Geociências, UFPA

Segundo Komar (1976), praia é uma acumulação subaérea de sedimentos inconsolidados (areia ou cascalho) que se estende do limite médio de maré baixa até alguma mudança fisiográfica como um rochedo, falésia, campo de dunas ou uma vegetação permanente. Sendo um ambiente inconsolidado, possui grande mobilidade morfológica e sedimentar em face aos processos costeiros atuantes como ondas, marés, correntes e até ventos locais. Nas praias estuarinas, as ondas geradas localmente sobre uma curta zona de praia são responsáveis pelos processos de retrabalhamento de sedimentos (Nordstrom, 1992). Com isso, este trabalho tem o objetivo de identificar e entender a distribuição espacial dos parâmetros estatísticos granulométricos ao longo da face da praia estuarina de Caruara, também conhecida localmente como Cachimbo, Ilha de Mosqueiro (PA) sob efeito de maré de sizígia, ou seja, maior amplitude de maré. Para o alcance do objetivo, no dia 25/11/2017 foi feita uma campanha para coleta de amostras superficiais (10 cm de profundidade) de sedimentos na praia. Perfazendo-se quatro transectos transversais (C1-C4) com cinco pontos (A-E) de coleta ao longo de cada um, totalizando-se 20 amostras, utilizando-se o GPS para georreferenciamento dos pontos. Estas amostras foram, posteriormente, em laboratório, lavadas para a retirada dos sais presentes, secadas e então operadas por peneiramento a seco, conforme sugerido por Suguio (1973). Após o peneiramento, as amostras foram pesadas em balanças de alta precisão e separadas seguindo a classificação de Wentworth (1922) para classes granulométricas, e seus valores de peso foram tabelados e repassados para o software Sysgram 3.0 para análise simultânea das amostras e determinação dos valores dos parâmetros estatísticos granulométricos segundo a classificação de Folk & Ward (1957): média, seleção, assimetria e curtose. Cada um destes é reflexo do padrão de sedimentação do ambiente e, portanto, estão relacionados aos processos ao qual o ambiente está susceptível, bem como as feições geomorfológicas locais (falésias e promontórios). Feito isto, os seguintes resultados foram obtidos pelo estudo: a média classificou-se em areia muito grossa (1.40 a 0.710 mm) e areia média (0.5 mm a 0.25 mm), a seleção em moderadamente selecionada (0.50 a 1.00), indicando pouco retrabalhamento dos sedimentos; a curtose classificada com tendências à mesocúrtica (0.90 a 1.11) tornando-se rara as com curvas platicúrticas (0.67 a 0.90), a assimetria média do perfil C1 classificou-se como assimetricamente positiva (0.10 a 0.30), o perfil C3 classificou-se como aproximadamente simétrica (-0.10 a 0.10), diferente dos perfis C2 e C4 que se classificaram em assimetria muito positiva (0.30 a 1.00). Estes resultados podem ser mais bem explicados em função da proximidade com as falésias tendo em vista que estas servem como fonte imediata de sedimentos para o ambiente e outros fatores como a preservação da vegetação latente, influenciando direta e indiretamente nos resultados dos parâmetros acima citados. Os mapas de distribuição dos resultados supracitados foram produzidos pelo software Surfer 10. Segundo os resultados observados, os mapas de assimetria e média são bem relacionáveis demonstrando a predominância de diâmetros bimodais de grãos grosseiros a médios; assim como a curtose e seleção: demonstrando a dispersão destes grãos.

PALAVRAS-CHAVE: DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA, PRAIA ESTUARINA, PARÂMETROS ESTATÍSTICOS GRANULOMÉTRICOS, ILHA DE MOSQUEIRO

Análise do transporte eólico atuante em campos de dunas nas Praias de Cumbuco e Paracuru no litoral oeste do Estado do Ceará

Barreto, G.G. P¹; Nascimento, L. S¹; Silveira, M. S¹; Ferreira, T.P¹; Da Silva, J.M¹;
Oliveira, N. G¹; Nascimento, J.V. S¹; Guerra, J. M. L¹; Pereira, A.D. S¹

¹Graduação em Andamento na UFC / Instituto de Ciências do Mar

As dunas são feições geomorfológicas de constituição predominantemente arenosa. Sua formação está associada aos processos de erosão, transporte e acumulação promovidos pelo vento. Estão situadas na costa ou no interior dos continentes e podem ser cobertas por vegetação ou não. Os maiores campos de dunas estão localizados nos trechos costeiros onde as épocas de maior velocidade dos ventos coincidem com as épocas de baixa precipitação. Na Costa brasileira estes se localizam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Delta do São Francisco, Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará. Quando móveis são importantes no balanço sedimentar da praia, onde essas são locais de deposição nessa situação. Para que o sedimento possa ser transportado pelo vento, é necessária energia ou velocidade suficiente para transportar e erodir, constância nessa velocidade e espaço para que o sedimento seja transportado. Além disso, a duna deve ser desprovida de vegetação ou pouco vegetada, para que seja significativo o transporte eólico. Os principais impactos que as dunas, tanto do Paracuru, quanto do Cumbuco, podem exercer em seu curso natural de migração, é o assoreamento de manguezais e ecossistemas adjacentes, espelhos d'água e áreas urbanas, como estradas e casas próximas às áreas. Porém, a maioria dos impactos da migração sobre áreas urbanas e ambientais é devido ao mau uso e ocupação irregular das áreas litorâneas próximas aos campos de dunas. O presente trabalho tem como objetivo analisar o transporte eólico atuante em duas localidades do litoral oeste do estado do Ceará. A aquisição desses dados foi feita de forma direta, em campo, e fez uso de armadilhas de PVC juntamente com dados meteorológicos com a função de calcular o transporte eólico das dunas. As metodologias utilizadas para o presente estudo consistiram em utilização da extensão DSAS (Digital Shoreline Analysis System) no ambiente ArcGis, que serve para efetuar o cálculo de variação da linha de costa de um determinado ponto, através de utilização de imagens multitemporais, a fim de calcular uma média da taxa de erosão/deposição local. A partir do DSAS, obtivemos gráficos que mostram as taxas de migração de dunas do Paracuru e Cumbuco, podendo ser possível mostrar a direção em relação a linha traçada paralelamente (baseline) às dunas. Esses dados foram obtidos ao longo de 10 anos. Foi analisado a quantidade de sedimento retido nas armadilhas de acordo com o tempo decorrido, para calcular assim, a velocidade média do vento. Técnicas de GPR foram usadas, a fim de identificar as estruturas internas das dunas através da reflexão de ondas eletromagnéticas. O uso do GPR possibilitou coletar dados até mesmo do lençol freático. Também se fez uso da técnica de mergulho que consiste de cavar uma trincheira na duna, como forma de calcular o ângulo de mergulho da duna. A maior taxa encontrada de migração para as dunas de Paracuru foi de 28,4m, enquanto as de Cumbuco foi de 19,65m. A partir de dados coletados através das armadilhas, foi observada a velocidade média do vento nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017, bem como o transporte associado em kg/m/H e em m³/m/H. A velocidade média desses anos variou entre 2.471 e 3.365, o transporte associado (kg/m/H), entre 1.41 e 69.102 e o transporte associado (m³/m/H), de 0.003125 e 0.02. As dunas de Paracuru possuem uma das maiores migrações anuais. Na literatura são

Análise do transporte eólico atuante em campos de dunas nas Praias de Cumbuco e Paracuru no litoral oeste do Estado do Ceará

Barreto, G.G. P¹; Nascimento, L. S¹; Silveira, M. S¹; Ferreira, T.P¹; Da Silva, J.M¹;
Oliveira, N. G.¹; Nascimento, J.V. S.¹; Guerra, J. M. L.¹; Pereira, A.D. S¹

¹Graduação em Andamento na UFC / Instituto de Ciências do Mar

encontradas migrações de 32m/ano de dunas Barcanas e 23m/ano para barcanóides. As taxas de migração das barcanóides geralmente são baixas, a exceção de uma duna classificada como barcanóide localizada em Paracuru, que parece atuar como um grupo de dunas barcanas migrando paralelamente umas às outras, justificando assim sua maior velocidade de migração. Estudos relacionados ao transporte eólico, e consequente migração de dunas, são necessários para entender a dinâmica da região, a forma como essa migração afeta a morfologia do local e para conseguir realizar uma estimativa desse transporte para os próximos anos. O que também influencia na ocupação da região, uma vez que a migração de dunas afeta diretamente a população, podendo haver um acúmulo de sedimento obstruindo vias e estradas, como também dentro das habitações, podendo até chegar a extremos, como soterramento e consequente expulsão desses moradores de suas casas. Esses estudos auxiliam a escolher locais onde esse transporte não afete tanto em atividades como construções de empreendimentos ou moradias.

PALAVRAS-CHAVE: MIGRAÇÃO, IMPACTO, ZONA COSTEIRA

Morfodinâmica de praia estuarina amazônica (Marahú, Ilha de Mosqueiro, PA)

Pereira, Y.M.Q.^{1,3}; Ranieri, L.A.^{2,3}; Ramos, C. C.⁴; Maurity, P.V.O.^{1,3}; Antunes, A.G.F.^{1,3}.

¹Graduando em Oceanografia pela UFPA

²Docente da Faculdade de Oceanografia (FAOC) pela UFPA

³Laboratório de Oceanografia Geológica (LABOGEO), Instituto de Geociências, UFPA

⁴Bacharel em Oceanografia, Faculdade de Oceanografia (FAOC), Instituto de Geociências (IG), UFPA

Segundo Muehe (2011), praias são depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, que apresentam mobilidade e se ajustam às condições de ondas e marés. Ou seja, apresentam variações espaço-temporais em sua morfologia e sedimentação conforme exposição aos processos costeiros. Praias arenosas são facilmente encontradas dentro de baías e estuários no mundo inteiro. As estuarinas são geralmente caracterizadas pela ação de ondas de pequena amplitude ($< 0,25$ m) durante condições climáticas normais (Jackson et al., 2002). O objetivo do presente trabalho foi identificar os padrões de variações morfológicas da praia do Marahú, Ilha de Mosqueiro (PA) ao longo de um ciclo sazonal por meio de perfis topográficos e, cálculo de parâmetros morfométricos (Short & Hesp, 1984). Para tal, demandaram-se campanhas periódicas para coletas dos dados de perfis topográficos. Estas ocorreram seguindo-se a sazonalidade pluviométrica amazônica onde foi subdividida em período chuvoso (29/03/2017), menos chuvoso (20/09/2017) e transicional (09/11/2016 e 07/06/2017) entre estes; e em período de maré baixa de sizígia para a máxima captação da morfologia da face praial. Os dados foram tabelados para processamento e análises posteriores e, enfim, produção dos perfis topográficos e determinação dos parâmetros morfométricos. Ao total nove perfis (1 - 9) foram feitos por mês estudado, espaçados, entre um e outro, em média, 250 m. Para melhor visualização e comparação entre os perfis, a praia foi setorizada em lados oeste (1 - 4) e leste (5 - 9). Já os parâmetros morfométricos calculados, são eles: declividade da face praial (β), desvio padrão médio da largura praial (DpYb) e coeficiente de variação da largura praial (CVYb%). Os perfis geraram uma relação temporal de erosão, acreção ou estabilidade por meio da análise da variação de volume sedimentar (Vv), dado em m^3/m . Para a produção e organização dos dados dos perfis e dos parâmetros utilizou-se o software Microsoft Office Excel; para a produção dos gráficos de perfil, usou-se o software Grapher 5, onde o Vv também foi calculado. Como resultado, ficou evidenciada que a morfologia variou expressivamente nos perfis 5, 6 e 7 (setor leste), zona da praia mais exposta, portanto onde a ação das ondas é mais efetiva. Deve-se considerar também a localização mais protegida por promontórios rochosos nas extremidades de alguns perfis (1, 2, 4, 8 e 9), gerando fatores de maior estabilidade que interferem no padrão de hidrodinâmica e sedimentação. Quanto aos parâmetros morfométricos destaca-se alguns resultados: os perfis 5, 6 e 7 variam sua β de $3 - 7^\circ$; o perfil 7 variou seu CVYb% de $30 - 40\%$. O perfil 5 apresentou déficit sedimentar de até $50,3 m^3/m$. Os perfis 8 e 9, contudo, tendo em vista sua localização protegida pelo promontório da extremidade leste e rodeados por falésias que servem de fontes sedimentar imediata, mostrou-se muito plana, com β em valores que não ultrapassam os 2° , e Vv positivo. Contudo o setor oeste, apesar de apresentar os maiores valores de β ($7 - 8^\circ$ em setembro); no perfil 1, por exemplo, o padrão de sedimentação não variou muito ao longo do tempo, o CVYb% foi de $5,6 - 6,4\%$, e a Vv mostrou um balanço sedimentar negativo de apenas $-5,5 m^3/m$. Conclui-se que, apesar de pouco extensa, a praia do Marahú apresenta características discrepantes no padrão de morfossedimentação, muito em função das feições geomorfológicas presentes (promontórios rochosos e falésias).

PALAVRAS-CHAVE: PRAIA ESTUARINA, MORFODINÂMICA DE PRAIA, PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS

Taxa de transporte de sedimentos na Praia do Marahú, Ilha de Mosqueiro, PA, Brasil

Rodrigues, M.a S.^{1,2} ; Tavares, I.M.M.^{1,2} ; Ranieri, L.A.^{2,3}

¹Graduando(a) em Oceanografia na UFPA

²Laboratório de Oceanografia Geológica (LABOGEO), Instituto de Geociências (IG), UFPA

³Docente na Faculdade de Oceanografia (FAOC)

Praias arenosas são facilmente encontradas dentro de baías e estuários no mundo inteiro. As estuarinas, são geralmente caracterizadas pela ação de ondas de pequena amplitude ($< 0,25\text{m}$) durante condições climáticas normais (Jackson et al., 2002) podendo assim, serem consideradas como “ambiente de baixa energia”. As praias estuarinas são depósitos intermareais de areia ou cascalho às margens de estuários. Os estuários são zonas preferenciais de acumulação de sedimentos finos, no entanto, a presença de praias de areia ou de cascalho no interior de estuários é frequente. A praia do Marahú, localizada na Ilha de Mosqueiro/PA e banhada pelo estuário do Rio Pará, é classificada como uma praia estuarina. A corrente transversal é bastante significativa no transporte de sedimentos nestas praias. O transporte transversal consiste em movimento no perfil praiial ora no sentido continente-oceano (onshore-offshore) ora no sentido contrário. O objetivo deste trabalho foi comparar o volume de sedimentos trazidos e removidos da face praiial durante o fluxo e refluxo das ondas. Utilizou-se armadilhas de sedimentos para a análise do transporte transversal na praia do Marahú (Ilha de Mosqueiro/PA), obtendo-se resultados quantitativos e qualitativos dos sedimentos circulante na praia, tendo em vista a identificação de setores erosivos e deposicionais na mesma. Foram realizadas coletas no dia 20/09/2017, durante a maré de sizígia, pretendendo analisar a deposição sedimentar durante o espraiamento de ondas na praia do Marahú, para posteriormente quantificar o peso total e qualificar as frações granulométricas das amostras coletadas. Os setores estudados foram: Leste, Central e Oeste da região. Em cada setor da costa, durante as condições de maré enchente e de maré vazante, coletaram-se sedimentos com uma armadilha (trap de espraiamento). Tal instrumento é composto por uma rede de captura de $63\ \mu\text{m}$ e $10\ \text{cm H} \times 20\ \text{cm W} \times 60\ \text{cm D}$, posicionando ora no sentido contrario ao mar, e ora no sentido contrario ao continente. O tempo estimado para cada coleta foi de 2 minutos em cada sentido. No Laboratório de Oceanografia Geológica (LABOGEO) foram efetuadas separações granulométricas por peneiramento, das amostras coletadas em campo. Utilizou-se a classificação de Wentworth (1922) para definição de sedimentos arenosos e lamosos. O espraiamento de ondas gera a deriva praiial que é determinada por correntes transversais de fluxo e refluxo. Observou-se a semelhança das experimentações com o traps de espraiamento nos três setores ao analisar que a quantidade de sedimentos saindo da praia (por refluxo) é maior que a quantidade de sedimentos entrando (por fluxo). Os valores elevados de sedimentos (Max $4222\ \text{g}/\text{mín}$ $3854\ \text{g}$) saindo do sistema praiial, principalmente no setor Oeste ($4222\ \text{g}$), durante maré vazante, indicam que está havendo processos erosivos mais intensos neste local. Nos três setores, a predominância de sedimentos mobilizados durante o transporte transversal, foi de areia média ($1,5$ a $2\ \text{phi}$) e areia fina ($2,5$ a $3\ \text{phi}$). Percentuais de areia fina foram maiores nos setores oeste (67%) e leste (63%), do que no central. Essas granulometrias se destacam por causa da baixa competência do transporte sedimentar pela força das correntes de maré e correntes geradas por ondas local, ou seja, transporta com mais facilidade os sedimentos menores.

PALAVRAS-CHAVE: PRAIA ESTUARINA, SEDIMENTAÇÃO, CORRENTE TRANSVERSAL

Análise decadal da posição da retroflexão da Corrente das Agulhas

Ferreira, T. P.¹; Silva, J.M.¹; Silveira, M. S.¹; Nascimento, L.S.¹; Krelling, A.P.M.²

¹Graduação em andamento na UFC

²Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará

A corrente das Agulhas possui grande importância no transporte de calor entre os oceanos. É uma corrente quente, de contorno oeste, que flui paralelamente à costa leste da África até o extremo sul do continente, onde sofre uma mudança na sua direção, essa mudança direcional é chamada de retroflexão da Corrente das Agulhas. É uma área de alta energia e que possui uma alta taxa de desprendimento de vórtices, feições de meso escala que podem se deslocar por milhares de quilômetros, transportando águas mais quentes e salinas do Oceano Índico para o Oceano Atlântico. O presente trabalho tem como objetivo analisar a variação decadal da posição da retroflexão da Corrente das Agulhas. Foram analisados resultados do modelo numérico HYCOM, para os anos de 1980 a 2005, com dados de 5 em 5 dias, levando em conta a variável velocidade para a região da retroflexão da corrente das Agulhas. A partir dessa análise foram plotados gráficos para as variações longitudinais e latitudinais da posição da retroflexão da Corrente das Agulhas ao longo dos 25 anos examinados. Com base nos mesmos, foi possível observar uma tendência de deslocamento para leste do núcleo da retroflexão, variando em média 1° longitudinal. No entanto, houveram diferenças quanto à variação entre os anos de 1980 a 1990, entre os anos de 1990 e 2000 e os últimos 5 anos, entre 2000 e 2005. Na primeira década mencionada, a variação foi mais brusca se comparada à segunda década mencionada, que apresentou uma mudança mais suave, porém ambas apresentaram uma tendência de deslocamento para leste, o que se diferencia dos últimos 5 anos do estudo que apresentam uma tendência de deslocamento para oeste. Já quanto à latitude, foi possível observar um deslocamento para norte da retroflexão, no entanto esse deslocamento foi inferior a 1°. Entre as décadas de 1980 e 1990 essa variação foi menor, se comparado ao período entre os anos de 1990 e 2005, no qual houve uma variação brusca. Os resultados esperados, baseados em estudos encontrados na literatura, era uma tendência de deslocamento mais para oeste do núcleo da retroflexão, o que indicaria um aumento na intensidade do Vazamento das Agulhas, no entanto, os resultados obtidos indicam um deslocamento em geral para leste, o que pode indicar uma diminuição da intensidade. Todavia, os trabalhos realizados anteriormente analisaram um maior período de tempo, observando variações multidecais e outras variáveis como o padrão de vento local. Assim são necessários estudos mais robustos, com maior escala temporal. Além disso, como dito anteriormente, essa é uma área de altas taxas de desprendimento de vórtices, assim essas feições podem estar influenciando nas conclusões obtidas. Seria necessário investigar se houve um aumento dessa taxa, o seja, se há mais vórtices sendo liberados, assim como se eles estão maiores e a sua extensão vertical. O estudo aqui presente focou apenas nas variações decadais da intensidade do Vazamento das Agulhas, no entanto, nos gráficos gerados foram possíveis observar, de forma geral, variações anuais, podendo indicar sazonalidade em ambas Latitude e Longitude, condizendo com a literatura.

PALAVRAS-CHAVE: DESLOCAMENTO, HYCOM, VAZAMENTO DAS AGULHAS

Análise morfoossedimentar da praia de Canoa Quebrada - CE

Lima, S.F.¹; Câmara, I.F.¹; Silva, R.R.²; Pinheiro, L. S.³

¹Graduando em Oceanografia, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

²Doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

³Orientadora, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

A praia de Canoa Quebrada é um dos principais polos turísticos do litoral leste do Ceará, caracterizada por dunas móveis do tipo longitudinal, falésias do Grupo Barreiras de cor avermelhada, lagoas interdunares, manguezais e mananciais. A região litorânea do estado do Ceará possui um regime de mesomarés, de amplitude entre 2 e 4 metros, com ondas de leste relacionadas principalmente com as direções dos ventos atuantes na região. No mês de junho/2016 a amplitude da maré variou de 0 a 2.8 metros e as ondas do tipo sea oscilaram de 0.2 a 0.9 metros de altura. A área de estudo localiza-se a aproximadamente 130 km de distância da capital Fortaleza, dentro do município de Aracati. Devido a suas características naturais estarem sofrendo pressões imobiliárias e a falta de estudos oceanográficos no local, o trabalho tem o objetivo de caracterizar e identificar os processos hidrodinâmicos e morfoossedimentares atuantes na praia de Canoa Quebrada. Para isso, a metodologia consistiu na realização de quatro campos durante um ano (set/2015, jan/2016, mar/2016 e jun/2016), no período de maré de sizígia. Nos campos foram coletados amostras de sedimentos superficiais em 12 pontos durante a maré baixa, nos setores da pós-praia, do estirâncio e da antepraia. Também foram coletados 5 perfis topográficos perpendiculares a linha de costa, com início na base da falésia e finalizando na antepraia, com auxílio de uma estação total. A localização dos perfis foi de acordo com os níveis de ocupação da praia (alto, médio, baixo e sem ocupação), que consistia em barracas de praia e casas de veraneio. As amostras foram processadas em laboratório, com análises granulométricas e de textura dos grãos (Suguio, 1973), além do teor de carbonato de cálcio (método de Bernard). A análise dos resultados em laboratório foram processadas no software Excel 2010 e no software Sag, seguindo a classificação de Folk e Ward (1957). O resultado da granulometria na praia de Canoa Quebrada apontou predomínio da classe textural areia (59,72%) seguida de areia com cascalho esparsos (36,80%). Não foi identificada fração lama (silte e argila) nas amostras coletadas. Foi observado que o tamanho dos grãos foram diminuindo em direção ao continente, devido à mudança do agente transportador hidrodinâmico para o eólico. Isso indica o aumento no nível de seleção dos grãos entre o domínio praiado e o domínio eólico. Os resultados de carbonato de cálcio apontam que os sedimentos da pós-praia e do estirâncio possuem origem terrígena (média de 20% da amostra é carbonática) e os sedimentos da antepraia possuem influência marítima (média de 55% da amostra são carbonáticos). A textura dos grãos possuem arredondamento predominantemente 'sub-arredondado', esfericidade baixa, entalhe alto nos sedimentos de areia média e entalhe baixo nos sedimentos de areia grossa, brilho vítreo e revestimento em torno de 35% em set/2015, jan/2016 e jun/2016; e 43,25% em março/2016, indicando um alto transporte de sedimento das falésias devido a erosão pluvial intensificada pela impermeabilização do solo, que aumenta a velocidade com a qual a água pluvial escorre em direção as falésias, causada pela urbanização. Os perfis de praia indicam tendências de acreção do abastecimento sedimentar nos setores 1, 2 e 5, e uma redução nos setores 3 e 4. Os setores que houveram a redução possuem altos níveis de ocupação, sendo o setor 4 possuindo escarpa da falésia de aproximadamente 16 metros e ocupação da malha urbana distante 20 metros da quebra do relevo. Isso indica uma área de risco que deve ser entendido como as consequências esperadas

Análise morfoossedimentar da praia de Canoa Quebrada - CE

Líma, S. F.¹; Câmara, I.F.¹; Silva, R.R.²; Pinheiro, L. S.³

¹Graduando em Oceanografia, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

²Doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

³Orientadora, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

associadas a um dado evento para os moradores e frequentadores. O setor 3 possui barracas de praia próximas a base da falésia e altas taxas de concentração de turistas e frequentadores. Diante disso, é notório que a praia de Canoa Quebrada é caracterizada por possuir uma predominância de influência marítima na antepraia enquanto que no estirâncio e pós-praia há um maior predomínio de influência terrígena. Também é possível concluir que as falésias são erodidas por meio pluvial intensificado pela urbanização na região que também corrobora com a diminuição do aporte de sedimento, já que nos setores onde houveram diminuição, 3 e 4, são os locais de maior ocupação urbana. Com isso, é essencial que haja um monitoramento contínuo da região a fim de viabilizar um melhor ordenamento costeiro com o intuito de minimizar os danos ambientais na praia e não atrapalhar o turismo que é uma importante renda para a região da praia de Canoa Quebrada.

PALAVRAS-CHAVE: SEDIMENTOLOGIA, EROSÃO, PROCESSO HIDRODINÂMICO, OCUPAÇÃO

Impacto dos bloqueios atmosféricos no Oceano Atlântico Sul Sudoeste

Costa, N. V.¹; Rodrigues, R. R.²

¹Graduação em andamento em Oceanografia na UFSC

²Prof^a. Adjunta da UFSC na área de Oceanografia Física

As mudanças climáticas podem afetar substancialmente o planeta, especialmente quando se tratam de eventos extremos, tendo um impacto ainda mais significativo nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Nos anos de 2015 e 2016 verificaram-se ondas de calor marinhas (OCMs) em cerca de um quarto da superfície oceânica. OCM é um evento de temperatura superficial do mar (TSM) acima do 90° percentil de duração de cinco ou mais dias. Inúmeros autores estão pesquisando sobre o aumento na frequência, duração e intensidade das OCMs. A OCM que ocorreu no Mar da Tasmânia foi a maior já registrada, durou 251 dias e apresentou os seguintes impactos: alta mortalidade de abalones, ostras e salmão, com o subsequente impacto no mercado de frutos do mar da região. As OCMs são frequentemente associadas aos bloqueios atmosféricos, que representam a condição meteorológica na qual um sistema de alta pressão estacionário bloqueia o fluxo climatológico de oeste nas latitudes médias. No Hemisfério Norte estudos mostraram que estes bloqueios causam extremos de temperatura, no Hemisfério Sul, porém, são escassos os estudos sobre essa relação. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo determinar os eventos de OCMs no Atlântico Sul Sudoeste e relacioná-los aos bloqueios atmosféricos identificados por Rodrigues e Woollings (2017). Para tanto, foram selecionados conjuntos de dados globais de TSM diários para janeiro de 1982 a dezembro de 2016 retirados do site da NOAA, que foram utilizados para o cálculo das OCMs através do *software* Matlab. A seleção dos pontos de estudo baseou-se no cálculo de bloqueios atmosféricos por Rodrigues e Woollings (2017) na América do Sul. Os resultados deste artigo foram utilizados para a escolha dos pontos, de forma a calcular a simultaneidade dos eventos de bloqueios atmosféricos e ondas de calor no mesmo local. Assim, foram definidos o Ponto 1, mais próximo à costa, com latitude de 33°S e longitude de 50°O, e o Ponto 2, mais distante da costa, na mesma linha latitudinal do primeiro ponto e longitude de 30°O. Como resultado, o Ponto 1 apresentou o total de 87 OCMs e uma duração média de 11 dias e o Ponto 2, 84 OCMs, com duração média de 12 dias. A intensidade média foi de 0,94 °C no ponto 1 e de 0,65°C no ponto 2. O evento com maior intensidade detectado foi no Ponto 1, com 2,4°C a mais que a climatologia dos 35 anos. Em geral, o Ponto 1 apresentou propriedades com valores mais significativos, principalmente de intensidade, e isto pode estar associado ao fato de que águas menos profundas geralmente são mais propensas à mudanças. Além disso, notou-se um aumento na frequência, intensidade e duração das ondas a partir do ano de 2000, o que corrobora com estudos prévios do efeito das mudanças climáticas nos desastres naturais. A análise dos dados permitiu verificar a presença de OCMs no Atlântico Sul sudoeste e os valores de sincronicidade entre eventos de OCMs e bloqueios atmosféricos. Os valores encontrados, 55% no Ponto 1 e 45% no Ponto 2, levam à conclusão de que estes fenômenos estão fortemente associados no Hemisfério Sul, assim como discutido em outros estudos realizados para o Hemisfério Norte.

PALAVRAS-CHAVE: CIRCULAÇÃO OCEÂNICA GLOBAL, DESASTRES NATURAIS, INTERAÇÃO OCEANO ATMOSFERA, MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ONDAS DE CALOR MARINHAS

Idades e isótopos estáveis de arenito de praia na zona costeira da Paraíba e Pernambuco, Nordeste do Brasil

Silva, M.B¹; Ferreira, A.V.Jr¹

¹Laboratório de Oceanografia Geológica, Departamento de Oceanografia, UFPE

Arenitos de praia são registros de antigas linhas de costa e a deposição sedimentar de paleopraias, além de serem utilizados como indicadores na reconstrução do nível do mar no Holoceno. Em ambientes de micro marés definem com precisão a posição do nível médio do mar na ocasião do processo deposicional. O presente trabalho tem como objetivo compreender o processo de formação dos arenitos de praia durante o Holoceno na costa dos estados da Paraíba e Pernambuco, a partir da datação por radiocarbono e por análises isotópicas de carbono e oxigênio em quatro afloramentos ao longo da linha de costa distribuídas nas praias de Acaú, praia de Muro Alto, Praia dos Carneiros e Serrambi. O material para datação foram as conchas de moluscos incrustadas no arcabouço dos arenitos de praia, sendo selecionadas oito amostras distribuídas ao longo da costa dos dois estados. A concentração de C14 foi detectada por espectrômetro de massa com acelerador (AMS) modelo 3MV HVEE tandentron 4130 no Laboratório Leibniz da Universidade de Kiel, na Alemanha. O procedimento padrão seguido foi descrito por Nadeua et al. (1997), e Schleicher et al. (1998). Todas as amostras datadas foram corrigidas através do programa Calib 5.0, com intervalo de precisão de 1 σ . Já para os isótopos quinze amostras foram maceradas e peneiradas com separação de 2g de cada amostra por meio de uma balança analítica. Posteriormente, com o auxílio de uma lupa, os bioclastos foram separados da rocha matriz para evitar dados errôneos, já que sua formação ocorre antes do cimento. Os conteúdos decorrentes desse processo reagiram com ácido ortofosfórico a 100%, sob condições de alto vácuo, a 25°C. O gás carbônico liberado, após ser criogenicamente limpo, foi analisado em um espectrômetro de massa VG-ISOTECH SIRA II, no Laboratório de Isótopos Estáveis (NEG-LABISE), da Universidade Federal de Pernambuco. Os resultados obtidos dessa análise são relatados em partes por mil (‰), conforme os padrões isotópicos internacionais de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), em Viena. Os resultados das idades obtidas na costa da Paraíba, entre 8011 anos AP e 7343 anos AP, com altitudes de -0,40 metros, estão relacionadas com o nível mais baixo encontrado durante Holoceno, considerando o início da fase transgressiva para a região. Em seguida é observado um aumento de altitude na cota de -0,10 metros há 7199 anos AP já na costa de Pernambuco no litoral sul, este aumento do nível médio do mar continua entre 6591 anos AP, 6533 anos AP e 6378 anos AP, com altitude de 0,40 m e 0,60 m. Em 5721 anos AP ocorre um aumento acentuado do processo transgressivo na cota de 1,97 metros. Em seguida é observado um pico na cota até 2,10 metros em 5526 anos AP, indicando o Máximo da Última Transgressão, ocorrido há aproximadamente 5400 anos AP. A partir da composição isotópica de carbono e oxigênio de rocha total é possível determinar o ambiente onde os carbonatos foram depositados, podendo os mesmos ser formados em ambientes de água marinha ou de água doce. Carbonatos precipitados em ambientes marinhos geralmente apresentam valores de $\delta^{13}C$ e $\delta^{18}O$ próximos a zero, enquanto que carbonatos precipitados em ambiente de água doce apresentam valores negativos entre 5‰ e -15‰ para $\delta^{13}CPDB$ e valores entre -5‰ e -10‰ para $\delta^{18}OPDB$, estando os valores de $\delta^{13}CPDB$ relacionados com a composição do cimento e os valores de

Idades e isótopos estáveis de arenito de praia na zona costeira da Paraíba e Pernambuco, Nordeste do Brasil

Silva, M.B¹; Ferreira, A.V.Jr¹

¹Laboratório de Oceanografia Geológica, Departamento de Oceanografia, UFPE

$\delta^{18}O_{PDB}$ relacionados com a temperatura em que ocorre a sua formação. Os resultados de concentração isotópica de carbono e oxigênio apresentam valores de 3,09‰ a 4,19‰, com média de 3,61‰, para o $\delta^{13}C_{PDB}$ e de -0.24‰ a 1,55‰, com média de 0,77‰ para o $\delta^{18}O_{PDB}$, sugerindo que o cimento é formado em ambiente marinho. Os valores de paleotemperatura obtidos variam de 26°C a 29°C, com média de 27°C, com pequena variação indicando precipitação em ambiente raso. As idades sugerem a formação dos arenitos de praia no início do Holoceno Médio. Já os isótopos indicam origem marinha dos cimentos com influência doce. Os valores de paleotemperatura possuem pequena variação indicando formação em ambiente raso.

PALAVRAS-CHAVE: HOLOCENO, PALEOTEMPERATURA, NÍVEL MÉDIO DO MAR, ISÓTOPOS ESTÁVEIS

Efeitos do *swell* nas falésias de Canoa Quebrada - CE

Líma, K. S. F.¹; Câmara, I. F.¹; Silva, R. R.², Pinheiro, L. S.³

¹Graduando em Oceanografia, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

²Doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

³Orientadora, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

Swell são ondas originadas fora do local de ação dos ventos que possuem períodos superiores a 9s em oceano aberto e frequência reduzida. Essas ondas na costa cearense são mais frequentes no primeiro semestre do ano, devido a diminuição dos ventos alísios de sudeste, e ao crescimento da turbulência através de ciclones e tempestades tropicais e extratropicais no Atlântico norte. A área de estudo é a praia de Canoa Quebrada, conhecida por suas falésias do Grupo Barreiras de cor avermelhada que atrai um grande polo turístico para a região. A praia está inserida em uma unidade de conservação municipal na categoria de APA (Área de Proteção Ambiental) no município de Aracati, a aproximadamente 130 km de distância a leste da capital Fortaleza. Devido ao alerta da marinha, indicando uma das maiores ondulações dos últimos dez anos, informando que a maré de sizígia atingiria 3.2 metros, no estado do Ceará, o objetivo do trabalho foi identificar os efeitos do *swell* na base das falésias de Canoa Quebrada e o transporte sedimentar para zona costeira. Por isso, foi realizado um campo nos dias 2 e 3 de março/2018, na praia de Canoa Quebrada. No campo, foram coletados sedimentos inconsolidados da falésia e sedimentos superficiais em 5 pontos da praia, espaçados em aproximadamente 400 metros. Em cada ponto foram coletadas amostras nos setores do estirâncio e da antepraia, totalizando 10 amostras. Em laboratório, as amostras sedimentares, foram processadas de acordo com a metodologia de Suguio (1973), analisando sua granulometria e a textura dos grãos. Além disso, foi feito registros fotográficos do alcance das ondas na base da falésia, e do transporte de sedimentos para a praia. As coletas foram feitas às 10h40, no dia 02 de março de 2018 a maré atingiu 0.3 metros, as ondas de *swell* alcançaram 1.2 metros de altura, período de 18 segundos, direção norte-nordeste (21°) e vento de 3 m/s com direção sudeste (124°); no dia 03 de março de 2018 a maré atingiu 0.6 metros, as ondas de *swell* atingiram 1 metro de altura, período de 16 segundos, direção norte-nordeste (21^a) e vento de 3 m/s com direção leste (92°) de acordo com o modelo Wavewatch III. Os resultados obtidos mostraram que a granulometria do setor antepraia resultou em areia muito fina de acordo com a classificação de Folk e Ward (1957). Resultado oposto ao obtido em uma amostra de sedimentos inconsolidados da falésia, que resultou areia média, assim como as amostras do setor estirâncio. A textura dos grãos da falésia resultaram em sedimentos muito arredondados, com baixa esfericidade, baixo entalhe, brilho vítreo e revestimento de óxido de ferro em 65% da amostra. A textura dos grãos da antepraia resultaram em grãos sub-arredondados, baixa esfericidade, baixo entalhe, revestimento em aproximadamente 15% de cada amostra, brilho vítreo, com presença de biotita (mineral mica negra) de superfície plana não alterada que reflete a luz. Além disso, foram observados materiais bioclásticos de origem marinha (conchas quebradas, carapaças, etc.). Os resultados diferentes da textura dos grãos encontrada por Silva (2017), que classificou os sedimentos da antepraia em areia e areia com cascalho esparso. Isso indica que o evento de alta energia alterou as características sedimentológicas da praia de Canoa Quebrada, trazendo materiais bioclásticos e minerais de reservas próximas e depositando no setor da antepraia. A textura dos grãos no setor do estirâncio resultou no arredondamento dos grãos variando entre sub-angular, sub-arredondado e arredondado; esfericidade

Efeitos do *swell* nas falésias de Canoa Quebrada - CE

Líma, K. S. F.¹; Câmara, I. F.¹; Silva, R. R.², Pinheiro, L. S.³

¹Graduando em Oceanografia, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

²Doutoranda em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

³Orientadora, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR/UFC

baixa, entalhe baixo, brilho vítreo e revestimento em torno de 25% em cada amostra. Indicando que o transporte de sedimento da falésia, causado pelo solapamento da base devido ao alcance maior das ondas pelo *swell*, foi cerca de 25%. Com isso, o *swell* teve um efeito erosivo nas falésias causando solapamento e transportando o sedimento erodido para a região do estirâncio. Ademais, modificou a granulometria dos sedimentos, retirando grãos mais pesados, areia e areia com cascalho esparso, deixando sedimentos mais leves, areia e areia muito fina, na antepraia. Transportando também sedimentos bioclásticos, que são de origem marinha, para a antepraia. Pelo fato do *swell* ser um evento de alta energia que está ocorrendo com maior frequência por conta do aquecimento global, é de grande importância estudar esse fenômeno da natureza para haver um maior entendimento da suas possíveis implicações no litoral, já que boa parte da população mundial se concentra.

PALAVRAS-CHAVE: ONDA, ALTA ENERGIA, TRANSPORTE DE SEDIMENTOS, SOLAPAMENTO

Ressuspensão de partículas em uma praia estuarina no estuário do Rio Pará-BR

Santiago, M. P.¹; Prestes, Y. O.²; Silva, I. O.²; Rollnic, M.²

¹Graduação em andamento na UFPA

²Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR) - UFPA

A ressuspensão de partículas em estuários é forçada principalmente pelo cisalhamento da maré, produzindo mistura vertical. Nos estuários amazônicos, além da elevada descarga fluvial, ocorre forte ação das correntes de marés semidiurnas, que se propagam por centenas de quilômetros ao longo da bacia de drenagem desses sistemas. No estuário do rio Pará, o estudo de padrões de circulação e transporte em microescala ainda não foram profundamente investigados. O objetivo do presente trabalho é investigar os padrões de turbidez e circulação em uma praia estuarina situada na margem direita do estuário do rio Pará. Além disso, especificamente comparar o padrão de circulação em microescala com o padrão de circulação da margem direita do estuário do rio Pará. A área de estudo é uma praia estuarina (1°13.07'S / 48°32.94'W), há uma distância de aproximadamente 100 km da foz do estuário. A coleta de dados de turbidez e velocidade de corrente foi realizada por meio de fundeios de 25 horas (dois ciclos mareais semidiurnos), sob um regime de mesomarés com amplitude de até 3 m. Os fundeios ocorreram durante o período seco e chuvoso nos meses de outubro de 2017 e fevereiro de 2018, respectivamente. A turbidez foi quantificada através de retroespalhamento óptico, por um sensor OBS (Optical Backscatter Sensor) JFE modelo Infinity-Turbi ATU742W-USB. A velocidade foi medida com um correntômetro modelo Infinity-EM EAM-USB. Ambos equipamentos foram programados com frequência amostral de um dado a cada minuto. O resultado de turbidez média no período seco foi igual a 60 FTU. No período chuvoso, foi observado o valor médio de 44 FTU. Em geral, os resultados máximos de turbidez próximos ao fundo ocorrem durante o final da enchente próximo a estufa de preamar, enquanto que valores mínimos foram verificados na estufa de baixamar. Nos dois períodos analisados, a componente longitudinal da velocidade apresentou maior magnitude em relação à componente transversal. Este trabalho adotou os valores negativos de velocidade em direção ao continente e os positivos em direção ao oceano adjacente. Deste modo, as maiores velocidades foram verificadas no período chuvoso com magnitude de -0,42 m/s durante a enchente e 0,31 m/s durante a vazante. Os resultados apresentados indicaram que a área de estudo apresenta valores reduzidos de material particulado em suspensão próximo ao fundo (máximo de 258 FTU). Além disso, os maiores valores de turbidez ocorreram durante o período seco, em condições de menor aporte continental e maior influência da maré. As velocidades de corrente são predominantes para oeste durante a enchente e para leste na vazante, além de serem paralelas à linha de costa da praia estuarina. Porém, a velocidade resultante para dois ciclos de maré indica que o transporte residual ocorre no sentido oeste (valor negativo). Apesar de a área de estudo estar situada à aproximadamente 100 km de distância da foz do estuário do Rio Pará, a região está sujeita a um regime de mesomaré. Dessa forma, a ação das correntes de maré é, provavelmente, a responsável pelo processo de remobilização das partículas de fundo, que é mais evidente durante os estágios de enchente no período seco. A ressuspensão de partículas promove o aumento da turbidez próximo ao fundo, de modo que este processo ocorre devido ao estresse cisalhante forçado pela maré. Portanto, os valores de turbidez em níveis superficiais devem ser menores em relação aos resultados das medições realizadas

Ressuspensão de partículas em uma praia estuarina no estuário do Rio Pará-BR

Santiago, M. P.¹; Prestes, Y. O.²; Silva, I. O.²; Rollnic, M.²

¹Graduação em andamento na UFPA

²Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR) - UFPA

próximo ao fundo. Além disto, é possível que elevada magnitude da turbidez esteja relacionada com a remobilização do material particulado do fundo pela maré e não pelo aporte continental oriundo da descarga fluvial. No período chuvoso, em condições de descarga fluvial elevada, os reduzidos valores de turbidez observados sugerem que os processos de transporte de sólidos em suspensão estão relacionados com o maior aporte continental nesse período. De acordo com os resultados apresentados no presente estudo, a praia estuarina investigada exibiu uma circulação restrita, semelhante com o processo de deriva litorânea observado em praias oceânicas. Portanto, as fisiografias existentes ao longo do estuário provavelmente devem apresentar padrões próprios de circulação semelhante à área de estudo, com processos de transporte de propriedades local em microescalas espaciais.

PALAVRAS-CHAVE: PRAIA ESTUARINA, TURBIDEZ, RESSUSPENSÃO DE PARTÍCULAS

Investigação de gatilho para desprendimento de vórtices da retroflexão superficial da CNB: um estudo de caso

Da Silva, J. M.¹; Krelling, A. P. M.²; Da Silveira, M.S.¹; Ferreira, T. P.¹

¹ Graduação em andamento na UFC / Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)

² Professora Adjunta do Instituto de Ciências do Mar da UFC (LABOMAR/UFC)

A Corrente Norte do Brasil (CNB) é uma corrente de contorno oeste, sendo considerada como a principal componente da circulação superficial na parte oeste do Atlântico tropical. Ao deslocar-se para norte, a vorticidade planetária (f) da CNB aumenta, de modo que a conservação de vorticidade potencial (Q) é assegurada pela mudança na vorticidade relativa. Assim, ao ir para norte, f aumenta, de modo que Q mantém-se constante através da mudança súbita na direção da corrente para leste. Este processo é conhecido como retroflexão da Corrente Norte do Brasil, onde esta afasta-se do continente sul-americano em aproximadamente 6° - 8° N e curva-se sobre si própria, formando a Contracorrente Norte Equatorial (CCNE) em superfície. Em subsuperfície, aproximadamente na profundidade da termoclina, a retroflexão da CNB ocorre próximo ao equador, alimentando a Subcorrente Equatorial (SCE). Associado à retroflexão da CNB, tanto em superfície quanto em subsuperfície, há o desprendimento de vórtices. Alguns trabalhos sugerem que vórtices subsuperficiais, da retroflexão CNB-SCE, podem interferir no desprendimento de vórtices em superfície, na retroflexão CNB-CCNE. Além disso, estudos indicam a ocorrência de interações baroclínicas entre a superfície e as camadas intermediárias, de modo que as anomalias de vorticidade potencial em subsuperfície induzem o crescimento de vórtices em superfície e vice-versa. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo investigar a interação, no que diz respeito à transferência de energia, entre vórtices em diferentes níveis na região da retroflexão da CNB, em vórtices ocorridos em dezembro de 2001/janeiro de 2002. Posteriormente, será avaliado o fluxo de energia entre os vórtices citados para verificar se o de subsuperfície influenciou a geração do de superfície. No presente estudo, são utilizados dados de velocidades zonal e meridional provenientes de uma simulação do modelo de alta resolução *Hybrid Coordinate Ocean Model* (HYCOM). Com os resultados da simulação, foi elaborada uma rotina em *Python* para identificação de vórtices em superfície e em subsuperfície, nos níveis da CCNE e da SCE, respectivamente. Em seguida, as posições dos vórtices ao longo do tempo foram analisadas por meio de gráficos Tempo vs. Latitude e Tempo vs. Longitude, para se ter o conhecimento de quanto tempo esses vórtices duram e dos casos nos quais os vórtices de superfície se sobrepõem a um vórtice subsuperficial previamente formado; além de um gráfico Longitude vs. Latitude, para saber até onde o vórtice de subsuperfície se desloca antes de ser sobreposto pelo vórtice de superfície. A partir disso, notou-se que, em um caso específico em dezembro de 2001, um vórtice de subsuperfície se formou em cerca de 2.8° N- 44° W, no dia 02/12/2001, e se deslocou por 36 dias até 8.9° N- 51.8° W. Já em superfície, um vórtice foi formado em cerca de 9.4° N- 52° W, no dia 13/01/2002, e se deslocou por 10 dias até 9.9° N- 54.2° W. Desse modo, o vórtice subsuperficial levou cerca de 42 dias até ser aproximadamente sobreposto pelo vórtice em superfície. Portanto, sugere-se que o vórtice gerado na retroflexão CNB-SCE possa ter um papel relevante no desprendimento do vórtice da retroflexão CNB-CCNE. Para testar esta hipótese, será realizada uma análise energética do caso citado para verificar se de fato houve interferência do vórtice subsuperficial na formação do vórtice superficial. Para tanto, será analisado o perfil do gradiente de vorticidade potencial médio, com foco no cisalhamento vertical de velocidades.

PALAVRAS-CHAVE: VORTICIDADE POTENCIAL, SUBCORRENTE EQUATORIAL, CONTRACORRENTE NORTE EQUATORIAL, ANÁLISE ENERGÉTICA

Parâmetros estatísticos granulométricos da Praia de Ajuruteua, Município de Bragança, Nordeste do Pará, BR.

Maurity, P. V. O.^{1,2}; Antunes, A. G. F.^{1,2}; Pereira, Y. M.Q.^{1,2}; Souza, H.C.^{1,2}; Ranieri, L.A.^{2,3}.

¹Graduando(a) em Oceanografia na UFPA

²Laboratório de Oceanografia Geológica (LABOGEO), Instituto de Geociências (IG), Universidade Federal do Pará

As praias constituem depósitos de sedimentos inconsolidados, comumente de granulometria arenosa, que se estendem desde a linha de baixa-mar até alguma feição geomorfológica, como: duna, falésia, costão rochoso ou qualquer estrutura desenvolvida pelo homem. As ondas, correntes e ventos atuam sobre os sedimentos praias, erodindo-os, transportando-os e depositando-os (JESUS, 2003). As análises granulométricas são métodos utilizados para determinar a distribuição e classificação dos grãos em um solo (ALVES, 2001) que podem ser estudados para um melhor entendimento da sedimentação em praias, por exemplo. A praia de Ajuruteua, localizada no município de Bragança (Nordeste do Pará), tem um alto potencial energético sendo formada por areias quartzosas unimodais finas, bem selecionadas, indicando um grande retrabalhamento de grãos, regularmente é inundada por macromarés (6 m), suas ondas são deslizantes e os ventos NE são dominantes (ALVES, 2001). Foram coletadas 9 amostras divididas em 3 perfis (P1, P2 e P3) ao longo da praia; estas coletas foram realizadas em 23 de Setembro de 2017, durante a baixa-mar; o equipamento utilizado foi um coletor de plástico medindo 5 centímetros. A parte laboratorial foi dividida em 4 fases: lavagem, secagem, peneiramento e análise em *softwares*. A lavagem e secagem foram realizadas em menos de dois dias após a coleta, evitando a contaminação das amostras. O peneiramento à seco nos proporciona o fracionamento das amostras por diâmetro médio, que ao serem analisadas através de softwares, podem ser formadas as curvas granulométricas, assim classificando o tamanho dos grãos e outras características estatísticas dos sedimentos contidos na região estudada. No tratamento das amostras coletadas foram utilizados um conjunto de 8 peneiras (0.710, 0.500, 0.355, 0.250, 0.180, 0.125, 0.090 e 0.063 mm) para a separação dos grãos. Posteriormente, utilizando o *software* Sysgran 3.0, foram obtidos os parâmetros estatísticos granulométricos: Média, Seleção, Curtose, Assimetria. Além da porcentagem dos grãos distintos identificados. Obteve-se os seguintes resultados, a Média classificou-se em Areia Fina (0.250 mm a 0.125 mm) e Muito Fina (0.125 a 0.063 mm), a seleção em Bem Selecionada (0,35 a 0,50) à Muito Bem Selecionada (<0,35), a curtose classificada com tendências à Leptocúrtica (1,11 a 1,50) tornando-se rara as com curvas Platicúrticas (0,67 a 0,90), a assimetria média do perfil P1 classificou-se como negativa (-0,30 a -0,10), diferente dos perfis P2 e P3 que classificaram-se como aproximadamente simétricas (-0,10 a 0,10), e a porcentagem de grãos com 99% de areia e 1% de silte para todos os perfis. Os resultados obtidos concluem que a Praia de Ajuruteua por ser oceânica está sobre grande influência de ondas e por isso possuem um elevado índice de retrabalhamento dos grãos, além da influência da maré na Baía do Caeté como fonte sedimentar para a praia estudada. Desta forma, os sedimentos que compõem a praia não apresentam grandes variações, pois são predominantemente areias finas com grãos muito bem e bem selecionados, com curvas negativas, mas principalmente aproximadamente simétricas e Leptocúrtica. As análises granulométricas de praias são muito importantes, pois são elas que caracteriza a morfologia da praia, classificando se a praia possui sedimentos grossos ou finos com isso inferindo os tipos de seres vivos bentônicos que conseguem se adaptar a esse tipo de ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: PRAIA; GRANULOMETRIA, SEDIMENTOLOGIA, OCEANOLOGIA GEOLÓGICA

Mapeamento de estratos de sub- superfície da plataforma continental interna nas proximidades da Enseada da Pinheira, Palhoça – SC

Galvão, W. F. L.¹; Klein, A.H.F.²; Meireles, R. P.³; Toldo, E. E.⁴; Souza, J.A.G.⁵; Prado, M.F.V.⁶; Pandolfo, B.T.C.S.⁷

¹Graduando pela e Bolsista Voluntário no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

²Professor no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

³Professor no Laboratório de Oceanografia Geológica, Instituto de Geociências, UFBA

⁴Professor no Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul CECO/UFRGS

⁵SLI Coastal Solutions, Florianópolis, SC, Brasil

⁶Oceanógrafo no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

⁷Geofísica no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

O presente trabalho apresenta uma descrição dos estratos em subsuperfície da Plataforma Interna adjacente à Enseada da Pinheira, por meio de dados de perfilagem sísmica de alta resolução. Com base nesta interpretação, em companhia de outros estudos presentes na região, um modelo evolutivo do Holoceno tardio é proposto para a região. As Enseadas da Pinheira e Palhoça - SC, se encontra à frente de uma costa dominada por ondas, que apresenta uma Planície Costeira composta por cristas de dunas frontais holocênicas sendo limitada por promontórios rochosos em ambas extremidades, ao norte a Ponta do Papagaio e, ao Sul, o Costão da Pinheira. Os 37,79 km de dados utilizados no trabalho foram levantados com um perfilador *C-Boom boomer* de canal simples, com 100J, com uma janela de varredura de 100 ms e intervalo de emissão de 250 ms e coletados por um hidrofone *C-Boom*. No processamento dos dados, a velocidade de propagação do som foi adotada como sendo de 1600 m/s, para cálculo de profundidade dos refletores sísmicos. Nos resultados, 7 (sete) unidades estratigráficas foram identificadas, entre estas o embasamento cristalino, feições progradantes e paleocanais. O refletor 1, de alta amplitude, hiperbólico em regiões onde o embasamento cristalino se encontra relativamente raso e sem estruturas internas, marca a Unidade 1, que representa a superfície do embasamento cristalino, em profundidades mínimas de 25 m, com seu retorno mais profundo em torno dos 60 m. Sua presença é centrada no quadrante SE da enseada. Em seguida, encontra-se o refletor 2, de baixa amplitude e descontínuo, que demarca a Unidade 2. Tal unidade, se mostra transparente em termos de retorno de sinal acústico e se encontra além dos limites de penetração dos dados (60 metros em média). Apresentando baixa e alta amplitude do sinal acústico, os refletores 3 e 4 correspondem às Superfície 3 e 4 e representam sistemas de laguna-barreira. Eles demarcam as Unidades 3 e 4 respectivamente. Enquanto a Unidade 3 apresenta baixo retorno sísmico, feições progradantes e de migração à costa (washover) são fortemente identificadas na Unidade 4, apontando crescimento da barreira. Os refletores 5 representam canais que provavelmente são referentes à laguna costeira atrás da barreira (Unidade 4) e canais de abertura de barreira, que ligavam a laguna ao mar. Por fim, os refletores 6 e 7, plano paralelos e de baixa e alta amplitude, respectivamente, definem as unidades 6 e 7. Tais unidades indicam uma estabilização do nível médio do mar (NMM) próximo do atual. Ao passo que a Unidade 6 representa o ajuste inicial do NMM, onde irregularidades topográficas foram erodidas pela ação marinha e depósitos marinhos recentes eventualmente vieram a se depositar, a

Mapeamento de estratos de sub-superfície da plataforma continental interna nas proximidades da Enseada da Pinheira, Palhoça – SC

Galvão, W. F. L.¹; Klein, A.H.F.²; Meireles, R. P.³; Toldo, E. E.⁴; Souza, J.A.G.⁵; Prado, M.F.V.⁶; Pandolfho, B.T.C.S.⁷

¹Graduando pela e Bolsista Voluntário no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

²Professor no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

³Professor no Laboratório de Oceanografia Geológica, Instituto de Geociências, UFBA

⁴Professor no Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul CECO/UFGRS

⁵SLI Coastal Solutions, Florianópolis, SC, Brasil

⁶Oceanógrafo no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

⁷Geofísica no Laboratório de Oceanografia Costeira, UFSC

Unidade 7, que é composta de sedimentos marinhos modernos e apresenta em média 1,66 m de profundidade. A unidade 7 está presente em todos os registros. Analisando os dados, além de paleocanais e barreiras, identificou-se a presença de feições de dobramentos no pacote sedimentar na Unidade 5 na porção mais exposta da Enseada, em alguns perfis sísmicos. Ao norte de Florianópolis, na baía de Tijucas, um estudo recente relata tal tipo de feições, além da identificação de um sistema laguna-barreira. Assim se estabelece que a região, em tempos de NMM abaixo do atual, apresentava um sistema de barreira-laguna, que eventualmente passou por algum (uns) episódio (os) de atividade sísmica e enfim veio a ser recoberto por sedimentos modernos referente ao NMM atual.

Agradecimentos: CNPQ - projeto “Application of Marine Geophysics to Continental Shelf Evolution: Control of Sediment Supply on Nearshore Stratigraphy”

PALAVRAS-CHAVE: SÍSMICA RASA, SISMOESTRATIGRAFIA, SISTEMA DE BARREIRAS, PALEOCANAIS

Zonação de espécies macrobentônicas em um recife de arenito na Praia de Canoa Quebrada/CE

Pereira, J. G.¹; Pinto, S. F.¹; Nunes, L.M. S.²; Sousa, G.S.³; Souza, J.C. M.³; Hemetério, R. J. S.³; Rocha-Barreira, C. A.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFC

²Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais na UFC

³Graduação em andamento em Ecologia na Universidade Federal Rural do Semi-Árido

⁴Coordenadora do Laboratório de Zoobentos do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) na UFC

Os recifes de arenito, formações costeiras encontradas principalmente em regiões tropicais, são formados a partir da cimentação de areias e fragmentos de conchas, correspondendo a antigas linhas de praias consolidadas. Esses ambientes apresentam uma grande importância econômica e ecológica ao sustentar uma alta gama de espécies marinhas bentônicas. A zonação nesses ambientes é caracterizada pela distribuição da fauna bentônica em três zonas principais: superior, intermediária e inferior. Fatores como a topografia da costa, o tipo de substrato e a ação das marés podem contribuir para a variação nos padrões de zonação nesses ambientes. O presente trabalho tem como objetivo verificar a existência de um padrão de zonação da macrofauna bentônica em um recife de arenito na praia de Canoa Quebrada, localizada no litoral leste do estado do Ceará. A metodologia utilizada consistiu na determinação de trinta transectos para amostragem, dos quais 4 foram sorteados, cada transecto contendo 7 pontos espaçados entre si por uma distância de 5 metros. Em cada ponto foi usado um quadrado de PVC de medida 10x10cm para demarcação da área para coleta. As regiões amostrais foram fotografadas e as imagens analisadas com o uso do software *photoQuad*. Os dados obtidos foram armazenados em planilha *Excel* e o padrão de zonação foi determinado de acordo com o cálculo da porcentagem de cobertura de cada elemento por faixa de pontos amostrais. Em 28 fotografias, foram encontrados 1142 organismos distribuídos em seis espécies, representando algas, moluscos e crustáceos. Os pontos I, II e III constituíram a zona inferior, caracterizada por ser a região mais baixa do recife, rente à praia. Essa região também sofre influência do hidrodinamismo e encontra-se completamente submersa durante os períodos de maré alta. Nessa zona houve uma concentração de algas vermelhas do gênero *Gelidium* (35%) e algas verdes do gênero *Cladophora* (11%). Foi verificado também a presença do crustáceo *Chthamalus sp.* (16%) e uma grande quantidade de espécimes juvenis do molusco *Brachidontes sp.* (37%). A zona intermediária, região que sofre grande perturbação devido ao constante impacto das ondas, constituiu os pontos IV e V. Nesses pontos houve uma concentração do molusco *Brachidontes sp.* (54%) e do crustáceo *Chthamalus sp.* (28%). Houve também a presença do molusco bivalve *Isognomon bicolor* (17%), espécie exótica nativa do Caribe e hoje encontrada em quase toda a costa brasileira. Nos pontos que constituem a zona superior, região que encontra-se constantemente emersa. Nessa zona houve um aumento considerável no percentual de *I. bicolor* (42%) e uma redução no índice de *Brachidontes sp.* (43%). Houve também a presença do crustáceo *Chthamalus sp.* (15%). Uma das explicações para o aumento da quantidade de *I. bicolor* é a facilidade com que o bivalve exótico possui de adaptar-se a zonas de perturbação. Ao todo, três espécies se destacaram pelos altos índices encontrados nas três zonas: o molusco bivalve *Brachidontes sp.*, o crustáceo *Chthamalus sp.*, e o bivalve *I. bicolor*. A predominância dessas três espécies não só em zonas de alto estresse físico, mas também em todos os outros pontos amostrais apontaram sua alta capacidade de resistência e adaptação às variações do ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: ECOLOGIA, ZOOBENTOS, PRAIAS ROCHOSAS

Distribuição espacial da macrobentos em um recife de arenito da Praia de Baixa Grande, RN, Brasil

Pinto, S. F.¹; Pereira, J.G.¹; Souza, J. C.M²; Hemetério, R. J.S²; Sousa, G. S²; Nunes, L.M. S³; Rocha-Barreira, C. A.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFC

²Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais na UFC

³Graduação em andamento em Ecologia na Universidade Federal Rural do Semi-Árido

⁴Coordenadora do Laboratório de Zoobentos do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) na UFC

Os recifes de arenito têm sua incidência restrita às regiões tropicais e subtropicais ou ao cinturão quente entre as latitudes de 35°N e 35°S. Nestes ambientes consolidados vivem organismos sésseis, sedentários e vágeis. A distribuição dos organismos sobre os recifes de arenito pode ser influenciada por diversos fatores, tais como os efeitos de marés, as ações das ondas e o tempo de exposição ao sol, assim como a interações biológicas, como competição por espaço, predação e herbivoria, que induzem a formação de zonas. O presente trabalho teve como objetivo observar a distribuição da macrofauna bentônica dos recifes de arenitos da Praia de Baixa Grande localizada no município de Areia Branca, Rio Grande do Norte, Brasil. Estes recifes apresentam aproximadamente 3 km de extensão, sendo habitados por uma fauna rica e diversa, com representantes dos mais diversos filos. Para obtenção das amostras, foram delimitados 30 transectos lineares perpendiculares à linha da praia, onde por meio de sorteio foram selecionados 4 transectos, cada um contendo sete pontos. As amostras foram obtidas através de fotografias, em uma área de 100 cm² delimitada por um quadrado de PVC. Em laboratório, as imagens foram analisadas com o auxílio do programa *PhotoQuad*. As espécies foram reconhecidas e identificadas ao menor nível taxonômico e, para quantificação dos espécimes, 50 pontos foram distribuídos uniformemente na imagem da área amostrada. Foram analisadas 28 imagens, sendo contabilizados 734 indivíduos distribuídos, representados por moluscos, crustáceos e macroalgas rodofitas e clorofitas. Foram identificadas seis espécies de organismos (*Echinolittorina lineolata*, *Brachidontes sp.*, *Isognomon bicolor*, *Chthamalus sp.*, *Gelidium sp.* e *Ulva sp.*). Os pontos 1 e 2, mais próximos do infralitoral e sujeitos ao hidrodinamismo foram os que apresentaram a menor quantidade de espécimes, com médias de 49 e 47 ind./100cm² respectivamente. Nestes primeiros pontos, houve a presença expressiva do bivalve *Brachidontes sp.*, correspondendo a 63% no ponto 1 e 87% no ponto 2 e a craca *Chthamalus sp.* com 31% no ponto 1 e apenas 3% no ponto 2. A alga vermelha *Gelidium sp.* ocorreu exclusivamente nestes dois primeiros pontos, correspondendo com 6% e 3% dos organismos amostrados. A ocorrência dessas espécies provavelmente está relacionada à maior tolerância às condições mais severas durante a maré baixa. A craca *Chthamalus sp.* tem a capacidade de armazenar água durante a maré cheia para resistir às variações de temperatura do período de maré baixa. Já a alga *Gelidium sp.* suporta longos períodos exposta ao sol, devido a grande quantidade de água armazenada nos seus tecidos. Os pontos 3, 4 e 5 tiveram as maiores densidades com 65,1, 58,5 e 61,5 ind/100cm² e também foram predominantemente ocupados pelo bivalve *Brachidontes sp.* com 54%, 71% e 67% nos pontos acima citados respectivamente. A craca *Chthamalus sp.* também apresentou frequências elevadas nesta área, com 33%, 27% e 26%. O ponto 3 mostrou maior riqueza específica quando comparado aos demais pontos. Esta diferença, provavelmente, está relacionada com a sua posição intermediária no recife de arenito,

Distribuição espacial da macrobentos em um recife de arenito da Praia de Baixa Grande, RN, Brasil

Pinto, S. F.¹; Pereira, J.G.¹; Souza, J. C.M²; Hemetério, R. J.S²; Sousa, G. S²; Nunes, L.M. S³; Rocha- Barreira, C. A.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFC

²Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais na UFC

³Graduação em andamento em Ecologia na Universidade Federal Rural do Semi-Árido

⁴Coordenadora do Laboratório de Zoobentos do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) na UFC

uma vez que esta zona não sofre tanto com os impactos de ondas e fica exposta à dessecação por um tempo menor durante a maré baixa, assim minimizando o estresse aos organismos. A alga verde *Ulva sp.*, embora tenha sido pouco representada, esteve presente nos pontos 2, 3 e 4 com 8% nos pontos 2 e 3 e apenas 2% no ponto 4. Possivelmente, a ocorrência do gastrópode *Echinolittorina lineolata*, está relacionada com a disponibilidade da alga *Ulva sp.*, pois esta é utilizada como alimento pelo gastrópode. Na zona intermediária do recife, também foi observado a presença do bivalve invasor *Isognomon bicolor*, que parece ter se favorecido das condições ambientais encontradas neste ponto. Nos pontos 6 e 7, localizados na porção mais superior do recife, não foram encontrados representantes do macrobentos, provavelmente por esta ser a zona de maior estresse físico devido à maior exposição ao ar. Foi observado que a distribuição do macrobentos ao longo do recife de arenito difere daquele comumente observada em costões rochosos. A zonation dos organismos é menos perceptível devido uma sobreposição de zonas. Este fato pode ser devido às diferenças no perfil e natureza das rochas. Apesar disto, os organismos encontrados no recife de arenito da praia de Baixa Grande apresentaram uma distribuição característica ao longo do perfil estudado, permitindo verificar que as espécies ocupam preferencialmente zona supralitoral até a mesolitoral, assim evitando maiores condições de estresse.

PALAVRAS-CHAVE: PRAIA ROCHOSA, ALGAS, ECOLOGIA, MALACOFUNA

Processos erosivos associados ao esporão arenoso da Praia de Caburé, Barreirinhas – MA.

Leite, J. S. S.¹; Lima, L. G.²; Santos, J. H. S.²; Franco, B.J.²; Ferreira, M.S.²; Carvalho, A. P. D.²; Soares, L. A.²; Silva, T. B.²

¹Departamento de Oceanografia e Limnologia, UFMA

²Universidade Federal do Maranhão - UFMA

A Praia de Caburé está localizada no município de Barreirinhas-MA e encontra-se inserida na zona de amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É uma praia arenosa com um regime de mesomaré, exposta a processos oceânicos. A origem desta praia encontra-se vinculada ao desenvolvimento de um esporão arenoso junto à desembocadura do Rio Preguiças. Afloramentos de sedimentos inconsolidados relacionados a paleomangues são encontrados na zona do pós-praia evidenciando os processos erosivos ocasionados pela retrogradação do esporão. Este processo de retração costeira ocorre na presença de dunas transgressivas (parabólicas e barcanas) que se sobrepõe a antigos meandros (paleocanais) do Rio Preguiças. A formação destas dunas deve-se provavelmente a elevada exposição subaérea do pós-praia, que em condições de maré baixa pode ultrapassar os 300 m, viabilizando uma ampla pista de atuação de ventos. Nos locais onde se estreita a barreira costeira do esporão ocorrem processos de leques de sobrelavagem (*washover*). Estes depósitos são típicos de costas arenosas, expostas a eventos de alta energia, que no caso específico da Margem Equatorial Brasileira são provenientes do HN. Estes eventos lançam água e sedimentos provenientes da praia, dunas e regiões submarinas para a retaguarda da barreira, formando depósitos em formato de leque. A evolução do esporão arenoso nesta praia ocasiona a sobreposição de fácies sedimentares em contexto retrogradacional, ou seja, sedimentos praias sobrepondo-se sobre sedimentos de canal e margem de canal. Assim, o objetivo do presente estudo é caracterizar os processos de leques de sobrelavagem sobre o esporão arenoso da Praia de Caburé. Para tal foi realizada uma sondagem geológica a percussão, onde se obteve 2,22 m de registro sedimentar, interceptando fácies arenosas junto ao topo (0 m a 1,40 m) indicando ambientes praias, e fácies lamosas na base do registro (1,41 m a 2,01 m), indicando depósito de canais. Após a sondagem, o testemunho passou por um processo de descrição estratigráfica, análise granulométrica e análises de matéria orgânica. Nas análises de matéria orgânica, foi observado um aumento significativo de M.O. no registro de paleocanal, atingindo 6,4% de M.O. na profundidade de 1,41 m e uma máxima de 10,7% de M.O. na profundidade de 1,80 m, chegando ao fim dessa fácies aos 2,01 m com 5,4% de M.O. Este ambiente deposicional foi também embasado pela presença de uma concha de *Sanguinolaria cruenta*, espécie de molusco típica de ambientes estuarinos encontrada na profundidade de 1,74 m. A base da sequência sedimentar da fácies praias (*washover*) apresenta areia média moderadamente selecionada sendo sucedida no topo por areia rica em cascalho biodetrítico. A composição deste material cascalhoso, por sua vez, indica que os mesmos foram provavelmente removidos de uma paleolinha de costa afogada e então aportados para a praia. Neste contexto, o processo de sobrelavagem atua de forma a selecionar as areias médias da face praias concentrando-as no depósito de sobrelavagem e que eventualmente os bioclastos são aportados para a praia durante os eventos extremos. Fica claro que a evolução do esporão arenoso da Praia de Caburé encontra-se intrinsecamente relacionado a processos de erosão costeira e retrogradação da linha de costa.

PALAVRAS-CHAVE: LEQUE DE SOBRELAVAGEM, RETROGRADAÇÃO, PALEOCANAIAS, DESCRIÇÃO ESTRATIGRÁFICA, MESOMARÉ

Distribuição de larvas de *Brachyura* (Crustacea: Decapoda) no entorno da Ilha da Trindade

Batistela, I.F.¹; Koettker, A. G.²; Freire, A. S.²; Brandão, M. C.³

¹Curso de graduação em Oceanografia, UFSC

²Depto. de Ecologia e Zoologia, CCB, UFSC

³Bolsista DTI/ CNPq

Ilhas oceânicas são centros importantes de biodiversidade por conta da presença de espécies endêmicas, são também conhecidas por enriquecerem as águas adjacentes devido ao “efeito ilha”. A ilha da Trindade (~20,5°S, ~29, 3°O) está cerca de 1.200 km da costa brasileira. Como o acesso à região é limitado, as pesquisas na ilha são escassas e pouco se sabe sobre a comunidade zooplanctônica local. Aproximadamente 80% dos crustáceos que vivem associados ao fundo marinho, produzem larvas planctônicas que habitam a coluna de água. A ocorrência de larvas no ambiente pelágico depende do ciclo de vida das espécies, podendo indicar o período e o local de reprodução dos adultos, além da presença dos mesmos com hábitos crípticos. Este trabalho contribuirá para o conhecimento sobre a abundância, composição e distribuição das larvas de caranguejos da Infraordem Brachyura no entorno da Ilha da Trindade. Foram realizadas amostragens de plâncton em 8 estações com o Navio Oceanográfico Ary Rongel, em maio de 2015. Um transecto foi estabelecido com estações a 100, 50, 10 e 5 km de distância da ilha. Estas estações foram amostradas em dois diferentes dias, ao anoitecer e ao amanhecer. Outras quatro estações foram dispostas a oeste, nordeste, sul e leste da ilha, sob a isóbata de 50 m. Na estação nordeste, realizou-se adicionalmente, amostragens de plâncton das 16h às 3h, com intervalos aproximados de 2 horas. Nesta estação fixa os arrastos foram verticais, enquanto que nas demais, tanto horizontais superficiais quanto verticais, usando uma rede cônico cilíndrica de 200 μ m, com fluxômetro acoplado. Os arrastos verticais foram em toda a coluna d’água nas estações rasas e até 100 metros de profundidade a partir de 5 Km da ilha. Foram registrados dados de temperatura, salinidade, penetração de luz. As larvas de Brachyura foram quantificadas e triadas das 28 amostras obtidas. A identificação das zoés de Brachyura já está disponível, mas ainda será refinada. A análise das amostras do transecto mostrou resultados diferentes comparando os dias. No primeiro dia, as larvas de Brachyura ocorreram apenas a 5 km da ilha, com densidade em torno de 40 ind./100m³, mostrando uma relação direta com a proximidade da Ilha. Já no segundo dia, larvas de caranguejos, principalmente megalopas e zoés avançadas de Majoidea, ocorreram em todas as distâncias, mas com menor densidade. Na estação fixa próxima à Ilha da Trindade, a abundância de larvas foi elevada e também verificou-se um aumento considerável da abundância de zoés de Brachyura do período diurno para o noturno. No primeiro horário de amostragem, às 16h, obteve-se 60 ind./100m³, às 21h, 418 ind./100m³ e às 3h da manhã, um pico de 2.111 ind./100m³. O mecanismo de retenção larval e a desova noturna da maioria das espécies podem explicar as altas concentrações de zoés tão próximas à ilha. Além disso, as larvas realizam migração vertical noturna, dirigindo-se para águas mais profundas durante o dia e para a superfície durante a noite. Dentre as zoés já identificadas destacam-se larvas de *Grapsus grapsus*, *Johngarthia lagostoma*, larvas da superfamília Majoidea. Pós-larvas (megalopa) ocorreram das 17h às 3h, com abundância um pouco maior no período noturno (máximo de 92 ind./100m³), mas com valores muito inferior às zoés. O estágio de megalopa, tende a permanecer mais próximo ao fundo, visando o assentamento adequado. Nas amostragens ao redor da ilha da Trindade, observou-se uma grande variação na densidade e ocorrência, com

Distribuição de larvas de Brachyura (Crustacea: Decapoda) no entorno da Ilha da Trindade

Batistela, I.F.¹; Koettker, A. G.²; Freire, A. S.²; Brandão, M. C.³

¹Curso de graduação em Oceanografia, UFSC;

²Depto. de Ecologia e Zoologia, CCB, UFSC

³Bolsista DTI/ CNPq

maiores valores nas estações nordeste e oeste (máximo de 117 ind./100m³) e menores ou mesmo ausência de indivíduos, nas estações leste e sul. Ao nordeste e oeste, zoés de Majoidea foram dominantes, enquanto que ao sul e leste, megalopas foram mais abundantes principalmente, nos arrastos verticais. Os resultados obtidos até o momento mostram que as larvas de Brachyura se concentram próximas à Ilha da Trindade, principalmente nas regiões ao oeste e nordeste. Esta maior concentração de larvas pode ser explicada pela (i) presença de algum mecanismo físico, como correntes de retorno ou pequenos vórtices, que facilitem a permanência das larvas nestes locais; (ii) presença de uma fauna bentônica adulta mais rica nessas regiões em comparação com as demais ou (iii) por ser um local de preferência para desova dos adultos. Já na estação fixa, a migração vertical ocorreu, já que, neste período é mais seguro se alimentar na superfície pois fica difícil dos predadores enxergarem. *Johngarthia lagostoma* foi a espécie mais abundante, dentre os caranguejos, nas amostras. Ele é endêmico nas ilhas oceânicas do Atlântico Sul e está ameaçado de extinção, seus jovens e adultos têm hábitos tipicamente terrestres e as fêmeas se dirigem ao mar somente para liberarem as larvas. Os resultados indicam a existência de diferentes processos oceanográficos e microhabitats recifais em torno da ilha e confirmam o período reprodutivo de uma espécie chave no ecossistema insular.

PALAVRAS-CHAVE: ILHA OCEÂNICA, MEROPLÂNCTON, LARVAS DE CARANGUEJO, *JOHNGARTHIA LAGOSTOMA*, *GRAPSUS GRAPSUS*

Foraminíferos porcelanáceos como indicadores de mudanças nas condições de oxigenação da bacia de pelotas durante o pleistoceno tardio

Polo, B.H.¹; Tortora, P.¹; Santana, B.F. B. B.²; Bonetti, C.¹

¹Laboratório de Oceanografia Costeira (LOC), UFSC

²Programa de Pós-Graduação em Oceanografia (PGGOceano), UFSC

Foraminíferos são protozoários com hábitos de vida planctônico ou bentônico. Eles são excelentes indicadores paleoambientais devido a sua abundância, distribuição ecológica e capacidade de conservação das suas testas. Habitam desde ambientes estuarinos até regiões mais profundas do oceano e respondem rapidamente a mudanças ambientais. Por esses motivos, os foraminíferos bentônicos são bons indicadores de fatores abióticos, como níveis de oxigênio, salinidade e pH das massas d'água. Esses organismos secretam suas testas de acordo com as características do meio, pela influência dos fatores biológicos, químicos e físicos, e estas podem ser de natureza carbonática hialina, porcelanácea ou aglutinante. Os organismos aglutinantes agregam partículas biogênicas e/ou minerais para a construção da sua testa. Os porcelanáceos e os calcários hialinos utilizam carbonato de cálcio (CaCO_3) do meio em que vivem para produzi-las. A capacidade de construção das testas que necessitam do CaCO_3 irá depender da quantidade dessa substância no ambiente e da capacidade de absorção de cada espécie. Os calcários hialinos possuem uma boa eficiência na construção de suas testas, pois contam com uma superfície de nucleação orgânica para crescimento de calcita que possibilita a secreção em ambientes com menor quantidade de CaCO_3 . Uma das características morfológicas mais importantes dos calcários hialinos são os poros radiais. Os porcelanáceos não dispõem de mecanismos para cristalização da secreção, sendo necessário ter excesso de CaCO_3 no meio para a sua construção. Suas testas não têm poros e apresentam pigmentação de cor branca leitosa, distintiva em luz refletida e cor âmbar em luz transmitida. A subordem Miliolina se destaca neste último grupo e, devido às suas exigências fisiológicas, raramente ocorre em grandes profundidades. Por essas razões, existe uma relação entre a composição das testas e as condições ambientais às quais esses foraminíferos bentônicos estão inseridos. O desenvolvimento deste trabalho se deu a partir da análise do testemunho REG-566, coletado a 2460 m de profundidade, na Bacia de Pelotas, mais especificamente no talude do Arco de Torres. Foram triadas e identificadas 20 amostras entre as profundidades de 30 a 218 cm, sendo utilizadas as testas com tamanho superior a $63\mu\text{m}$. Estima-se que o intervalo analisado represente o final do Pleistoceno, uma vez que a datação por radiocarbono indica idade de 12589 anos AP a 20 cm de profundidade. Para a realização do trabalho utilizou-se a abundância relativa do grupo porcelanáceo, representado principalmente pelos gêneros *Pyrgo* e *Quinqueloculina*. O principal objetivo foi inferir as condições de oxigenação das paleomassas d'água de fundo que ocorreram nessa região durante o período de deposição abrangido pelo testemunho. Os resultados mostraram que em determinados intervalos representados pelas profundidades 30 cm, 42 cm, 50 cm, 110 cm, 120 cm, 128 cm, 140 cm, 210 cm e 218 cm ocorreram aumentos na abundância relativa destes organismos. Esses picos de abundância relativa foram maiores ou iguais a 0,9%, valor que representa o último quartil da distribuição dos valores desta variável. É conhecido na literatura que a presença dos Miliolineos está associada ao baixo fluxo orgânico acoplado a um ambiente bentônico oxigenado, além de ser relacionada a massas

Foraminíferos porcelanáceos como indicadores de mudanças nas condições de oxigenação da bacia de pelotas durante o pleistoceno tardio

Poło, B.H.¹; Tortora, P.¹; Santana, B.F. B. B.³; Bonetti, C.¹

¹Labortório de Oceanografia Costeira (LOC), UFSC

²Programa de Pós-Graduação em Oceanografia (PGGOceano), UFSC

d'água mais quentes e com alta salinidade. Essa condição faz com que o CaCO₃ se dissolva, aumentando assim a sua concentração disponível nas águas oceânicas. Os picos de abundância encontrados podem estar relacionados às mudanças bruscas no clima da Terra e na circulação oceânica, ocorridas ao longo da última deglaciação. Reconhece-se entre estas, os períodos de Heinrich Stadial 1 (entre 18,0 e 15,6 cal. ka AP) e o Younger Dryas (entre cerca de 12,8 e 11,7 cal. ka AP) como momentos de aumento da temperatura e da salinidade do Atlântico Sul e uma melhora na ventilação, atribuída provavelmente a influência da Água Intermediária Antártica (AIA), rica em oxigênio. Sugere-se assim que a abundância relativa de foraminíferos porcelanáceos em amostras de testemunhos profundos possa ser usada como um dos proxies para a verificação de períodos de maior disponibilidade de oxigênio no ambiente bentônico marinho.

Projeto apoiado pelo Edital IODP-CAPES (PROCESSO 88887.116800/2016-01)

PALAVRAS-CHAVE: PALEOCEANOLOGIA, ATLÂNTICO SUL, QUATERNÁRIO

Aspectos geomorfológicos da Ilha de Curupu, Raposa- MA, Brasil.

Melo, T. da S.¹; Gonçalves, L. de L.²; Franco, B.J.³; Botão, J. da C.¹; Parise C. K.⁴; Santos T. M. ¹; Leite, J.S.S.¹

¹Graduação em andamento na UFMA

²Professor adjunto no Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA

³Graduado em Oceanografia pela UFMA

⁴Professora Adjunto ao Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA

A região costeira é um ambiente transicional, dinâmico, rico, diversificado, porém instável e susceptível a alterações ocasionadas por atividades antrópicas. O litoral do Maranhão é extremamente diverso, com ambientes deposicionais que transitam entre imensos campos de dunas e grandes áreas de manguezais, estes últimos com maior extensão no litoral brasileiro. A Ilha de Curupu (02° 24' 09" S; 44° 01' 19" W) situada no município de Raposa, compõe uma paisagem costeira típica do nordeste brasileiro, rica em dunas e manguezais possuindo elevado potencial turístico. A ilha é essencialmente holocênica formada pela justaposição de inúmeros ambientes deposicionais como praias arenosas, esporões arenosos, cordões litorâneos, dunas transgressivas, dunas frontais, dunas parabólicas, dunas barcanas, canais de maré, deltas de maré e terraços de maré. Em toda a orla oceânica da ilha dunas migratórias ou transgressivas migram em direção ao continente, transgredindo manguezais e depositando sedimentos de granulometria areia fina nos canais de maré estuarinos. A Ilha de Curupu é uma área preservada, onde são mantidos intocados seus ecossistemas, o que facilita a interpretação e caracterização de sua geomorfologia. Uma das principais evidências desta preservação é a presença de sambaquis, contendo cerâmicas, conchas e outros materiais que retratam a história da ocupação costeira, bem como as mudanças ambientais que ocorrem no Holoceno no litoral do Maranhão. O clima desta região é controlado pela variabilidade climática da Zona de Convergência Intertropical - ITCZ e do anticiclone do Atlântico Sul. Essa situação gera uma importante variação sazonal e interanual no regime de precipitação configurando em dois períodos bem distintos: um chuvoso (janeiro a junho) e outro de estiagem (julho a dezembro). Esta variabilidade faz com que durante o período chuvoso a água fique acumulada em depressões interdunares formando lagoas temporárias. No período seco, amplia-se a velocidade do vento, a água das lagoas evapora e a duna volta a migrar, deixando para trás feições de “*transgressive dunes ridges*” ancorados a vegetação da margem das lagoas. Esta movimentação de areia sobre estas lagoas intermitentes preserva uma feição estriada observada em toda a Ilha, onde cada posição atual dos “*ridges*” indicam a posição da duna na estação chuvosa anterior. No setor central da Ilha um amplo compartimento (1 km) destes cordões dunares foi topografado desde a face praial até a atual duna transgressiva. Esta duna encontra-se isolada com os “*ridges*” bem preservados mantendo a orientação 60° em relação ao norte. Foram definidas 26 cristas de cordões cada uma com 1 m de altura, e que perfazem 650 m de extensão entre a duna frontal e a atual duna transgressiva, o que indica que a duna avança (migra) cerca de 25 m/ano. A duna transgressiva em questão possui aproximadamente 100 m de comprimento e 10 m de altura, e migra para uma região com vegetação densa. A formação das cristas também é influenciada por fenômenos climáticos globais como o El-Niño e La-Niña. Em anos de El-Niño observa-se um período chuvoso deficiente no estado do Maranhão, o que se reflete em um maior espaçamento entre os cordões de dunas. De maneira oposta, em anos de La-Niña o período chuvoso é amplificado em termos de magnitude e duração, o que contribui para uma maior fixação da duna, que permanece assim por mais tempo,

Aspectos geomorfológicos da Ilha de Curupu, Raposa- MA, Brasil.

Melo, T. da S.¹; Gonçalves, L. de L.²; Franco, B.J.³; Botão, J. da C.¹; Parise C. K.⁴; Santos T. M.¹; Leite, J.S.S.¹

¹Graduação em andamento na UFMA

²Professor adjunto no Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA

³Graduado em Oceanografia pela UFMA

⁴Professora Adjunto ao Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA

favorecendo o crescimento da vegetação, bem como, seu posicionamento mais elevado junto à margem lagunar. De fato, foram evidenciados ao menos dois padrões para as cotas dos cordões: as maiores alturas das cristas coincidiram com os maiores índices pluviométricos, enquanto que as menores cotas estiveram associadas a índices mais baixos, em alguns casos coincidindo com anos de El-Niño. Esses padrões evidenciam a influência de fatores climáticos locais e remotos sobre a geomorfologia de praias arenosas. Outra feição geomorfológica muito pronunciada da Ilha de Curupu é um esporão arenoso a oeste da Ilha que ora amplia-se e ora retrai-se sobre a desembocadura de um canal fluvial que liga a baía de São José a Baía de São Marcos. A dinâmica deste esporão já ameaçou por vezes o fechamento da desembocadura do rio. Esta variabilidade de fluxo impacta também sobre a evolução dos meandros nos trajetos entre as duas baias. Esta dinâmica da barreira costeira influencia também no desenvolvimento e evolução de um delta de maré vazante que condiciona o empolamento de ondas que refratam sobre o mesmo vindo a impactar sobre a orla do município de Raposa. As principais feições geomorfológicas da Ilha de Curupu estão sendo elucidadas com registros campo e irão compor um modelo evolutivo para esta região costeira.

PALAVRAS-CHAVE: HOLOCENO, *TRANSGRESSIVE DUNE RIDGES*, ESPORÃO ARENOSO

Circulação do Atlântico durante o evento de 8,2 ka ap

Wasielesky, A.; Aguiar, W.; Mata, M. M.;

A circulação meridional do Atlântico (AMOC) é composta pelo o fluxo de águas superficiais quentes para o Atlântico Norte, e fluxo profundo de águas frias para o Oceano Austral. Durante o quaternário, a circulação da AMOC tem como efeito principal para o clima planetário o transporte de calor para o hemisfério norte, mantendo as temperaturas amenas na Europa e América do Norte. Assim, eventos de desaceleração da AMOC constituem possíveis fontes de resfriamento no Hemisfério Norte (HN). O último evento de resfriamento no quaternário foi o evento de 8,2 ka AP que possui registros de resfriamento em grandes partes do hemisfério norte, e que durou cerca de 160 anos. Tal evento é de grande interesse para o entendimento do clima, devido ao fato dele ocorrer durante o Holoceno, o período interglacial atual. O 8,2 ka AP teve início devido ao colapso do lago pro-glacial Agassiz, liberando abruptamente uma grande quantidade de água doce no Atlântico Norte, através do Mar do Labrador. O resultado da inundação de água doce foi que a salinidade na superfície do Atlântico Norte e Ártico diminuiu, dificultando a formação das Águas Profundas do Atlântico Norte analogamente aos períodos de resfriamento conhecidos como Younger Dryas (YD) e Heinrich 1 (H1). Como consequência da possível desaceleração da AMOC durante o 8,2 ka AP, condições frias e secas se instalaram localmente no Hemisfério Norte. Sabe-se que o evento alterou o clima no HN, porém não há certeza se a AMOC diminuiu. Além disso, mesmo que tenha ocorrido no HN, não existem dados que confirmem a diminuição da AMOC no Hemisfério Sul. Portanto o objetivo do presente trabalho foi analisar as características da AMOC durante o 8,2 ka AP, e comparar com os eventos Younger Dryas (18-16 ka AP) e Heinrich-1(12,9 -11,7 ka AP). Para atingir os objetivos propostos, foi analisada a simulação *Simulation of the Transient Climate of the Last 21.000 Years* (TraCE-21 ka) para o 8,2 ka AP. O TraCE-21 ka consiste em uma rodada transiente, i.e. a concentração de gases estufa varia à medida que a simulação é feita. Isto permite que o modelo represente melhor o histórico climático real do planeta. Utilizando a saída do TraCE-21 ka foi calculado o transporte de calor e sal da AMOC (Eq. 1):

$$Q_t = \int_{5000 \text{ m}}^0 \cdot \int_{WL}^{EL} c_p \rho \theta v dx dz; \quad (1)$$

Onde Q_t é o transporte meridional de calor (pWatt), c_p é o calor específico da água do mar (cal/(g.°C)), ρ é a densidade da água do mar (kg/m³), v é a velocidade meridional (m/s), θ é a temperatura potencial (°C), EL é o limite leste do oceano no seu ponto de latitude e WL é o limite oeste do oceano no seu ponto de latitude. O transporte meridional de sal será calculado da mesma maneira, substituindo c_p e θ por S, onde S é a salinidade da água do mar (g/kg). Também foram analisados os transportes de calor e sal no Hemisfério Norte em 26°N e no Sul em 34°S, sendo estas latitudes escolhidas devido ao fato de serem atualmente utilizadas para medir a velocidade da AMOC através do Rapid Array (<http://www.rapid.ac.uk/rapidmoc/>) e SAMOC (http://www.aoml.noaa.gov/phod/SAMOCinternational/samoc_background1.php). Os resultados esperados do presente trabalho são a diminuição da velocidade de revolvimento da AMOC, e dos transportes de sal e calor da mesma, tanto no transecto de 26°N como no de 34°S devido a descarga abrupta de água menos salina no Atlântico Norte semelhante aos eventos de H1 e YD, porem com menor intensidade. Baseado nos resultados esperados, é sugerido que em geral que a intensidade de transporte da AMOC tenha diminuído.

PALAVRAS-CHAVE: IPALEOCEANOLOGIA, OCEANOS E CLIMA, OCEANO ATLÂNTICO, EVENTO DE 8200 AP

Comparação da composição granulométrica e influência da

Filippi, B.¹; Friedrichsen, M. A.¹

¹Graduação em andamento na UFSC

Localizada na porção central do estado de Santa Catarina, Florianópolis está entre as posições 27°22'45"S e 27°50'10"S e 48°21'37"O e 48°34'49"O. A porção insular (referente à ilha) é totalmente circundada pelo Oceano Atlântico, havendo um canal de cerca de 500 metros que a separa da porção continental, sendo este compreendido pelas baías Norte e Sul. O mapa geológico da Ilha de Santa Catarina mostra a composição principal dividida em duas: Embasamento Cristalino, rochas extremamente duras oriundas do Escudo Catarinense e da Formação Serra Geral (caracterizações do espaço geológico catarinense), e Planície Costeira, rochas menos duras oriundas dos sedimentos mais recentes provenientes da porção continental, marinha e transicional (entre o continente e o oceano). A relação entre a morfologia das praias (forma em que as praias se apresentam), as características das ondas e correntes pode influenciar nos atributos sedimentares, como variação do tamanho dos sedimentos ao longo da costa e processos de seleção dos mesmos. Em Florianópolis, estes atributos são bem evidentes por conta do grau de exposição das praias e demais ambientes deposicionais, estando relacionados com o tamanho e formato da linha de costa presente na Ilha de Santa Catarina, bem como a presença de uma face voltada para o continente em que as condições de circulação da água são específicas. Para o presente estudo foram coletadas amostras em duas campanhas realizadas nos dias 15 e 17 de maio de 2018 de seis locais da Ilha de Santa Catarina, sendo estes: praia do Pântano do Sul, dunas da Joaquina, manguezal do Itacorubi, praia de Santo Antônio de Lisboa, Pontal da Daniela e praia do Cacupé. A coleta nos ambientes praias se deu através do uso de pá e sacos identificados para armazenamento, sendo que em alguns pontos foi amostrado sedimento superficial, enquanto que em outros a pá foi usada também para cavar e alcançar pontos mais fundos, a fim de evidenciar a diferente composição sedimentológica, sendo os pontos de coleta de cada local anotados com equipamento GPS de datum WGS 84 (modelo matemático que serve como padrão para os sistemas GPS). Em laboratório, as amostras foram processadas no analisador de partículas HORIBA para determinação granulométrica, enquanto que a análise visual foi realizada através da Lupa Axio Zoom.V16 e as cores das amostras descritas através da escala de cores Munsell Rock Color Chart. Foi possível identificar a partir da classificação granulométricas das amostras coletadas a relação entre tamanho e grau de seleção dos sedimentos e as características hidrodinâmicas dos pontos amostrados. Entretanto, alguns dos pontos apresentaram resultados divergentes dos esperados, havendo similaridade entre ambientes distintos, como praia e manguezal. Assim, após as análises, avaliou-se que ambientes com a mesma classificação granulométrica não são necessariamente classificados igualmente, podendo apresentar características e processos distintos. A exemplo do Pontal da Daniela e da praia da Joaquina, em que ambos apresentaram areia média, porém o primeiro ponto é um manguezal influenciado pela hidrodinâmica de baía e o segundo é uma praia exposta. Outro exemplo é a mesma classificação de areia fina no manguezal do Itacorubi, praia do Pântano do Sul e a praia de Cacupé, três ambientes distintos. Avaliamos que a hidrodinâmica de praia apresentou influência na determinação da textura dos sedimentos, como Santo Antônio de Lisboa sendo classificado como areia grossa, característica comum nas praias da Baía de Florianópolis.

PALAVRAS-CHAVE: GRANULOMETRIA, AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO, HIDRODINÂMICA, SEDIMENTOS

Quantificação teórica do balanço de fósforo e nitrogênio no corpo lagunar da Lagoa da Conceição, Florianópolis, SC,

Friedrichsen, M. A.¹; Filippi, B.¹

¹Graduação em andamento na UFSC

Localizada ao centro-leste da Ilha de Santa Catarina, a Lagoa da Conceição é classificada como uma laguna semifechada. O seu sistema é dividido a partir de um estrangulamento localizado na porção sul, caracterizando três subsistemas: norte, central e sul, e apresenta um único canal de conexão com o mar, conhecido como Canal da Barra da Lagoa. Apresenta um tempo de residência da água elevado, de aproximadamente 84 dias. O ambiente aquático não é homogêneo, podendo variar de água doce (foz de rios) à salgada (entrada do canal). A laguna é alimentada por uma série de córregos e pequenos rios, sendo seu principal tributário o Rio João Gualberto na região norte. A urbanização na região de entorno tem apresentado uma evolução contínua ao longo do tempo e, portanto, o monitoramento do sistema se faz necessário para registro de comportamento e desenvolvimento de medidas públicas. Os níveis de todas as formas de nitrogênio e fósforo inorgânico sofreram aumentos significativos entre os anos de 1980 e 2000, indicando uma possível relação do despejo de efluentes com atividades de eutrofização no corpo lagunar, reforçando a necessidade de monitoramento. Para o entendimento da ciclagem dos elementos biogênicos em ecossistemas costeiros, necessita-se quantificar, em caráter temporal e espacial, os teores destes constituintes na coluna d'água e no sedimento, determinar taxas de produção e mineralização da matéria orgânica, assim como, estabelecer as taxas dos fluxos entre estes compartimentos e entre os sistemas continentais e oceânicos adjacentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações de gases e nutrientes inorgânicos dissolvidos na coluna d'água da Lagoa da Conceição a fim de verificar se o sistema lagunar é uma fonte ou sumidouro de gás carbônico para a atmosfera. A amostragem foi realizada em seis estações distribuídas igualmente entre os três subsistemas da laguna, as quais foram coletadas com garrafa de Van Dorn, água de superfície e de fundo, totalizando doze amostras. A transparência da água foi medida com Disco de Secchi e CTD foi utilizado para aferir a profundidade, condutividade e a temperatura local. Em laboratório foram realizadas as análises de fosfato, amônia, nitrito e nitrato. O modelo de balanço de massa LOICZ (*Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone*) foi utilizado para determinação do balanço de massa do fósforo inorgânico dissolvido e nitrogênio inorgânico dissolvido. Para determinação do gás carbônico (CO₂) utilizou-se a relação estequiométrica da equação da fotossíntese, já que os ciclos dos nutrientes analisados são correlacionados. A região sul da Lagoa apresentou uma salinidade média de 18,6, a região central de 23,8 e a região norte 22,6. A região central, por ter uma ligação com o mar que possibilita maior circulação e troca de água, é uma região autotrófica, obteve uma maior taxa de respiração e é fonte de fósforo e CO₂. E as regiões sul e norte apresentam uma maior taxa de fotossíntese do que respiração, podendo causar uma eutrofização e classificando o sistema como sumidouro de fósforo e CO₂. A região norte apresentou-se um sistema biológico mais eficiente do que a sul, devido sua maior capacidade de retirar o fósforo do sistema. Em relação aos dados de nitrogênio inorgânico dissolvido, conforme a razão estequiométrica esperava-se 96 mols de nitrogênio, porém foram encontrados 90 mols na região sul, comprovando que a região é sumidouro de nitrogênio. Isso ocorre

Quantificação teórica do balanço de fósforo e nitrogênio no corpo lagunar da Lagoa da Conceição, Florianópolis, SC, Brasil

Friedrichsen, M. A.¹; Filippi, B.¹

¹Graduação em andamento na UFSC

por essa região apresentar zonas anóxicas, que devido a pouca disponibilidade de oxigênio faz com que ocorra denitrificação pelas bactérias, já que na ausência de oxigênio o sistema usa o nitrogênio para decompor matéria orgânica. Os dados do LOICZ corroboram com as análises de alcalinidade feitas com as amostras de campo, pois ambos os resultados apontaram a Lagoa da Conceição como um sumidouro de CO₂. Considerando os dados de balanço de água e salinidade, é evidente o destaque do subsistema norte, devido à influência fluvial, o que indica no corpo lagunar de forma geral em conjunto com a pluviosidade e baixa evaporação, uma baixa na salinidade. Constata-se também que o tempo de residência na Lagoa é alto, podendo chegar a anos e possibilitando que os nutrientes estejam sujeitos a mais modificações pelos ciclos biogeoquímicos. Levando em conta o fato de que o LOICZ não avalia a denitrificação ocorrida no sistema, não podem ser considerados os valores obtidos no balanço de nitrogênio inorgânico dissolvido como base de classificação. Assim, tendo em vista a análise de fósforo, pode-se inferir que a Lagoa da Conceição apresenta diferentes condições de nutrientes em seus três subsistemas, sendo os subsistemas sul e norte sumidouros de gás carbônico, e o subsistema central uma fonte de gás carbônico.

PALAVRAS-CHAVE: SUMIDOURO, FONTE, GÁS CARBÔNICO, EUTROFIZAÇÃO, DENITRIFICAÇÃO

Variação espacial do oxigênio dissolvido entorno de ilhas oceânicas

Santos, L.J. S.¹; Flores-Montes, M. J.²; Travassos, R. K. ³

¹Graduação em andamento na UFPE

²Docente/Pesquisador do Departamento de Oceanografia - UFPR

³Pós Doutorado no Programa de Pós-Graduação de Oceanografia na UFPE

O cenário atual das mudanças globais, em especial o aquecimento das águas oceânicas superficiais, vem para tornar a diminuição do oxigênio destas águas um fator de estresse para os diversos sistemas marinhos. Devido o oxigênio ser um dos mais importantes gases dissolvidos na água do mar, essencial na respiração animal, na degradação da matéria orgânica e outros processos de oxidação, a quantidade que pode ser dissolvida na água do mar depende principalmente, da temperatura e salinidade, quanto maiores forem estes, menor será a solubilidade do gás. A gradativa diminuição do oxigênio dissolvido (OD) nas águas pode ter como consequência profundos e graves impactos. A sobrevivência de organismos marinhos possui dependência direta da concentração de OD no meio. Estudos já indicam que o esgotamento do oxigênio torna a o ambiente inabitável para grande maioria dos organismos, principalmente aqueles pelágicos, que possuem grande demanda por apresentarem um intenso metabolismo. A fuga do habitat ou a mortandade de tais organismos podem ser citados como um efeito resultante dessas alterações. Com o objetivo de identificar as zonas de mínimo de oxigênio (ZMO) nas proximidades das ilhas oceânicas do nordeste do Brasil, foram realizadas medições do oxigênio dissolvido, da taxa de saturação de oxigênio (SAT), consumo aparente de oxigênio (AOU) e clorofila-a, com o objetivo de registrar possíveis alterações na disponibilidade de OD na coluna de água, e sua relação com as mudanças climáticas. Os dados foram coletados no ano de 2010 ao redor do Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Arquipélago São Pedro e São Paulo e foram observados os seguintes padrões de comportamento. Valores altos de OD e SAT, atingindo 215 $\mu\text{mol kg}^{-1}$ e 100 %, respectivamente, junto à superfície indicaram que apesar de uma considerável produção primária, o mecanismo que possui maior contribuição para a difusão do oxigênio nas águas oceânicas são os fatores físicos, como ondas por exemplo. As ZMO's foram encontradas por volta dos 200-300 m de profundidade e, diferentemente do ASPSP e FN, que apresentaram uma ZMO com valores de OD aproximados de 110 $\mu\text{mol kg}^{-1}$, e uma faixa de extensão de 100 m; no AR a ZMO presente tinha cerca de 50 m e seus valores mínimos de até 90 $\mu\text{mol kg}^{-1}$. No AR o efeito ilha foi observado após a passagem da corrente oceânica, no lado oeste, apresentando uma variação vertical homogênea da clorofila-a na camada fótica (<100 m), associada à homogênea distribuição horizontal do OD, provavelmente pela formação de pequenos vórtices neste ponto. Concluímos que, as variáveis abióticas por si só possuem elementos capazes de esclarecer dinâmicas e padrões que podem influenciar a ecologia de uma ilha, porém, quando associados a interpretação biológica, a explicação alcança um maior preenchimento de informações, o que traz consigo um melhor entendimento das relações entre os parâmetros estudados, num estudo oceanográfico. O desenvolvimento e divulgação de estudos como este para a população brasileira se fazem necessários não somente pelo progresso da ciência, mas também, pela obrigação que a academia tem de informar a nação sobre assuntos que dizem respeito a todos. Apesar da distância entre o assunto abordado e a maior parte da sociedade em si, o conhecimento deve ser julgado como uma forma de conexão entre saberes. A noção de que a coletividade está ligada por uma grande amarração, faz com que o conhecimento, resultado de tais pesquisas, forneça muito mais que um produto, resposta ou interpretação. Ele permite a sociedade que se aproprie de uma realidade muitas vezes não enxergada de forma clara.

PALAVRAS-CHAVE: ZONA DE MÍNIMO DE OXIGÊNIO, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, EFEITO ILHA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, UTILIZAÇÃO APARENTE DE OXIGÊNIO

Caracterização carbonática da zona da plataforma continental oeste de Icapuí –CE

Mendonça, D. M.¹, Eduardo, L. M.¹, Freire, G. S. S.²

¹Graduação em andamento em Oceanografia da Universidade Federal do Ceará

²Doutor e professor do Departamento de Geologia/UFC

A análise de carbonato de cálcio em sedimentos marinhos tem como principal função mostrar a origem do material, podendo ser terrígena (siliciclásticos) ou marinha (bioclásticos). A compreensão da sedimentação carbonática é importante devido ao seu potencial como indicador das condições ambientais reinantes. A porção oeste do município de Icapuí, situada no contexto sedimentar da Bacia Potiguar, inclui praias como as de Ponta Grossa, Redonda e Peroba. Diante disso, o presente trabalho objetiva fazer uma caracterização de fácies carbonáticas da Plataforma Continental da área em questão, situada no litoral leste do Estado do Ceará. Além da análise granulométrica para dar maior suporte ao estudo e relacionar com os processos que ocorrem na área. O método de amostragem envolveu quatro embarques supervisionados (P1, P2, P3 e P4) entre os dias 22, 23 e 24 de Abril de 2018, sob marés de 3,0, 2,8 e 2,8, respectivamente. Foram utilizados amostradores de superfície (Draga Gibbs e Van Veen) para a coleta de 25 amostras. Para a caracterização da morfologia, batimetria, foi utilizado um Ecosonda Furuno 1650F. Em seguida, foi feita a análise granulométrica, processadas no Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada – LGMA, pelo método de Suguio (1973). A determinação do teor de carbonato (CaCO_3) foi efetuada através do método de Bernard modificado (Lamas, 2005). Os valores finais obtidos foram utilizados para a classificação na Escala Sedimentar de Wentworth (1922) e na classificação de Larssonneur (1977) quanto ao teor carbonático, através da aplicação do software ANASED. Para a melhor visualização possível dos dados obtidos, a área de estudo foi dividida em 3 setores (representativos da área de plataforma da praia de Ponta Grossa, de Redonda e de Peroba), nos quais a disposição dos sedimentos é representada de acordo com seu perfil carbonático. A análise do teor carbonático teve variação entre 86,09 e 100% e o levantamento batimétrico revelou valores de profundidade entre 5,1 e 7,7 m, atingindo uma distância máxima de até 4,4 km da linha da costa, tornando-se possível estabelecer um perfil sedimentar na área de estudo. No setor 1, correspondente a área da praia de Ponta Grossa, com amostragem feita até 1,6 km da costa, as fácies predominante Areia Bioclástica com Grânulos, com a presença pontual de Areia Bioclástica Fina, Média e com Nódulos. No segundo setor, referente à praia de Redonda, há uma diferenciação leste-oeste na disposição de sedimentos até 3,5 km da costa, em que prevalece Areia Bioclástica Fina, concentrada principalmente na porção leste, já na porção oeste destaca-se a presença de Areia Bioclástica Lamosa, Grânulos Bioclásticos Conchíferos e Coquinas ou Rodolitos. No que compete ao setor 3, que compreende a praia de Peroba, até uma distância de 4,4 km da costa, houve o predomínio de fácies Areia Bioclástica Média, além da ocorrência de Areia Bioclástica Fina e com Nódulos. Conclui-se a partir da análise carbonática da Plataforma de Icapuí, que a classificação dos sedimentos, de acordo com Freire et al (1997), como Sedimentos Bioclásticos (>70% carbonato) é compatível com o caráter predominantemente carbonático da plataforma da região Nordeste. Ademais, a composição sedimentar da área tem dominância de Areia Bioclástica Fina e Média, com manifestações esparsas de Areia Bioclásticas Lamosas até Coquinos ou Rodolitos. Em suma, a área de estudo tem presença de materiais bioclásticos provenientes de restos de conchas, articularas de algas calcárias e rodolitos, que tem relação com a influência da dinâmica costeira atuante na plataforma rasa inferida pelo levantamento batimétrico.

PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE CARBONÁTICA, SEDIMENTOLOGIA, PLATAFORMA CONTINENTAL DO NORDESTE, BATIMETRIA

Quantificação dos sedimentos de um depósito de lama fluida através de métodos geofísicos

De-Zotti, C. de O. L.¹; Siqueira, E.G.²

¹Graduação em andamento na FURG

²Professora na FURG

Os depósitos de lama fluida são fenômenos recorrentes em costas arenosas distribuídas mundialmente e podem ser associados a descargas de rios ou à ressuspensão de depósitos fora da área costeira. A praia do Cassino sofre influência do estuário da Lagoa dos Patos, sendo uma importante fonte de sedimentos fluviais para a região costeira. A presença destes depósitos na praia está vinculada a processos naturais, entretanto as atividades antropogênicas associadas às dragagens de aprofundamento e de manutenção do canal de acesso ao porto de Rio Grande podem interferir na dinâmica ambiental. Desta forma, a formação e processo migratório destes depósitos não são bem compreendidos. Sabe-se que, eventualmente, estes migram para a praia ocasionando sérios impactos ambientais e sociais na região. Nosso trabalho propõe a elaboração de um método capaz de quantificar o sedimento do bolsão de lama fluida através de métodos geofísicos acústicos de dupla frequência, utilizando 50 e 200kHz. Esta abordagem provou ser capaz de mapear de forma eficiente a variação espacial e as espessuras dos depósitos de lama fluida, usualmente registrada por um padrão de eco duplo. Na área de estudo da praia do Cassino foram realizadas duas saídas de campo nos meses de abril e maio de 2018 com o auxílio de ecossonda de dupla frequência. Foi realizada uma saída de campo em novembro de 2017 no estuário da Lagoa dos Patos, utilizando simultaneamente a ecossonda de dupla frequência e amostragens com testemunho. A fim de representar as camadas da estrutura vertical do substrato foram coletados três testemunhos, onde foram retiradas alíquotas das camadas, com intervalos de dez centímetros entre si. Estas alíquotas foram submetidas a um cálculo de densidade e à análise granulométrica padrão. Em seguida, foi realizada a análise estatística segundo as metodologias de Folk & Ward e o método dos momentos e após, foram comparados com o ambiente. Foram gerados diagramas de dispersão e curvas de ajuste dos parâmetros calculados por ambos métodos estatísticos. Nos três momentos de coleta, os dados acústicos sofreram posterior processamento para correção da interferência de ruídos, ondas e marés. A espessura da camada de lama fluida foi considerada como sendo a diferença entre a frequência de 50 kHz e a de 200 kHz. Baseado na concentração média de sedimentos, inicialmente calculada para a Lagoa dos Patos, foram calculados o volume e a quantidade de sedimento para a praia do Cassino, utilizando dados de levantamentos atuais e pretéritos. Sob as metodologias de Folk & Ward e o método dos momentos as amostras dos dois primeiros testemunhos foram classificadas como silte muito fino. Já para o terceiro testemunho as amostras foram classificadas como, ou silte muito fino ou silte fino, sob ambas as metodologias. Relacionando os valores de densidade calculadas para cada alíquota dos testemunhos com as espessuras obtidas através de dados acústicos, foi possível observar a estrutura vertical das densidades e sua relação com os horizontes do substrato, observados pelo registro acústico de eco duplo. O início da camada de lama fluida identificada pelo ecobatímetro corresponde a intervalos de densidade superiores a 1.090 kg.m^{-3} . Não foi possível identificar o intervalo de densidade final da espessura da camada de lama fluida, devido à pequena profundidade atingida pelos testemunhos. Para as saídas realizadas na praia do Cassino as espessuras de lama fluida foram interpoladas para a totalidade da área. Os levantamentos pretéritos disponíveis para a praia do Cassino foram retirados de

Quantificação dos sedimentos de um depósito de lama fluida através de métodos geofísicos

De-Zotti, C.de O. L.¹; Siqueira, E.G.²

¹Graduação em andamento na FURG

²Professora na FURG;

Colleoni (2016) e datam de 2004 e 2016. Para o ano de 2004 a autora calculou o volume de sedimentos e, neste trabalho foi calculada a quantidade de sedimento. Em 2004 o volume calculado previamente foi de $9,9 \times 10^6 \text{m}^3$ e a quantidade de sedimentos foi de $1,7 \times 10^6$ toneladas. Para os levantamentos de 2016 o volume e a quantidade de sedimentos foi recalculada. O volume do bolsão foi de $1,5 \times 10^6 \text{m}^3$, cerca de $5,0 \times 10^5 \text{m}^3$ maior que o cálculo realizado pela autora. Ao recalculer a quantidade de sedimentos para 2016 o valor obtido foi de $2,7 \times 10^6$ toneladas de sedimento, maior em cerca de $8,9 \times 10^4$ toneladas que o cálculo realizado pela autora. Nos levantamentos de 2018 o volume calculado para o mês de abril foi de $2,1 \times 10^6 \text{m}^3$ e para o mês de maio foi de $1,5 \times 10^6 \text{m}^3$. A quantidade de sedimentos para o mês de abril foi de $3,8 \times 10^5$ toneladas e para o mês de maio foi de $2,6 \times 10^6$ toneladas. Em relação aos anos anteriores há um declínio nos valores de volume e quantidade de sedimentos no bolsão de lama fluida. Ressaltamos valores significativos nas espessuras de lama fluida na isóbata de sete metros, indicando a possibilidade de uma tendência de acúmulo de lama fluida que necessita de maior estudo. Concluimos que o método foi capaz de quantificar os sedimentos no bolsão de lama fluida do Cassino. O estudo foi realizado com recursos dos projetos Universal e SiMCOSTA.

PALAVRAS-CHAVE: LAMA FLUIDA, GEOFÍSICA, DUPLA FREQUÊNCIA

TENCONOLOGIA E INOVAÇÃO APLICADAS À CIÊNCIAS DO MAR

Uso de kits analíticos qualitativos na avaliação da qualidade de águas naturais

Martins, G. C.¹; Baumgarten, M. Z.²; Pinheiro Jr, E. M.³; Paiva, M. L.⁴; Rodrigues, H. R.⁵

¹Acadêmica do Curso de Oceanologia. FURG

²Oceanóloga. Professora Titular. Instituto de Oceanografia FURG

³Técnico Químico. Instituto de Oceanografia. FURG

⁴Doutoranda. Pós-grad. em Oceanografia Física, Química e Geológica. FURG

⁵Mestrando. Pós grad. em Educação Ambiental. FURG

O termo “qualidade da água” tem um valor relativo utilizado em função da aplicação que dela se pretenda fazer. Refere-se às suas características e à sua composição físico-química e biológica. A água possui enorme capacidade de dissolver elementos e compostos químicos. Aquelas que estão presentes em fontes, rios, poços, estuários e oceanos podem conter muitas substâncias dissolvidas, entre elas o ferro, o fósforo e os cloretos. Essas substâncias em excesso, podem prejudicar os usos mais nobres da água. Em geral, águas subterrâneas podem estar enriquecidas em ferro (ferruginosas). Águas de efluentes contaminados por matéria orgânica e fertilizantes geralmente são ricas em fósforo, que é um importante desencadeador da eutrofização. Águas salinas são enriquecidas em cloretos e assim, não adequadas para o consumo e a irrigação. Neste contexto, o presente trabalho apresenta *kits* analíticos qualitativos, manuais e portáteis, caracterizados como artefatos tecnológicos desenvolvidos para a determinação qualitativa da qualidade das águas em termos de ferro, fósforo e cloretos, sem a necessidade das amostras serem analisadas em laboratório e, fornecendo resultados imediatos e de fácil obtenção. Estes kits são úteis em avaliações massivas da qualidade de águas, como: - *kit* de ferro: identificação dos níveis de ferro de águas subterrâneas consumidas em comunidades sem suprimento de água potável; - *kit* do fósforo: avaliação do potencial eutrofizante de efluentes lançados em águas rasas, contaminados com matéria orgânica; - *kit* dos cloretos: identificação dos níveis de salinidade e da origem da água em termos dela ser oceânica, estuarina ou continental (doce). Os *kits* do ferro e do fosfato são fundamentados em métodos colorimétricos qualitativos com interpretação visual, nos quais a adição de reagentes específicos em cada amostra confere cor à mesma, caso ela contenha o elemento químico analisado, sendo que a intensidade da cor formada em cada amostra é proporcional à concentração. O *kit* dos cloretos foi baseado em que a concentração de cloretos da amostra é diretamente proporcional à sua salinidade. Assim, é adicionado em cada amostra um reagente que forma um precipitado branco (cloreto de prata), com intensidade proporcional à concentração de cloretos (maior nas águas salinas e, ausente em águas doces). Após a reação, compara-se a cor da amostra com uma cartela que apresenta uma tabela com tons gradativos da cor em questão. Cada tom identifica um nível de contaminação (tons alaranjados para as análises do ferro - formação da ortofenantrolina ferrosa e tons de azul para o fosfato - formação do fosfomolibdato reduzido). A cartela identifica 6 níveis de contaminação da amostra reagida, sendo eles: sem contaminação, contaminação muito fraca, fraca, média, forte e muito forte. No caso do *kit* de cloretos, tem-se 3 níveis de avaliação: água salina (muito precipitado formado na amostra reagida), salobra (média quantidade de precipitado) e doce (sem precipitado, incolor). Cada unidade do *kit* contém: - pequenos recipientes em que são colocadas as amostras (tipo cubetas transparentes e com tampa); - frascos dosador de gotas, onde ficam os reagentes específicos de cada

Uso de kits analíticos qualitativos na avaliação da qualidade de águas naturais

Martins, G. C.¹; Baumgarten, M. Z.²; Pinheiro Jr, E. M.³; Paiva, M. L.⁴ ;
Rodrigues, H. R.⁵

¹Acadêmica do Curso de Oceanologia. FURG

²Oceanóloga. Professora Titular. Instituto de Oceanografia FURG

³Técnico Químico. Instituto de Oceanografia. FURG

⁴Doutoranda. Pós-grad. em Oceanografia Física, Química e Geológica. FURG

⁵Mestrando. Pós grad. em Educação Ambiental. FURG

análise; - um “Manual de Uso” indicando quantas gotas de cada reagente devem ser colocadas na amostra e o tempo de reação; - uma bula com as instruções de preparo dos reagentes. Após as análises de cada amostra, o próprio analista preenche um laudo analítico que também está disponível no kit. Devido as suas grandes vantagens operacionais e aos seus baixos custos, estes três kits têm sido muito usados em projetos de extensão universitária que executam avaliações massivas feitas no próprio ambiente. Inclusive, estas vantagens e usos favoreceram o pedido de patente do *kit* do ferro (MU 9102617-2 U2, 13/12/2016, aguardando sua concessão). Como exemplos dos projetos acima referidos, citam-se: o *kit* do ferro foi usado na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, para avaliar a qualidade das águas consumidas casa a casa, onde não há suprimento de água potável, com conseqüente consumo de água subterrânea. A comunidade desta ilha, empoderada do diagnóstico da qualidade da água consumida, reivindicou e foi contemplada com a oficialização de propostas a serem executadas pelo poder público para amenizar o problema. O *kit* do fosfato foi usado para identificar e mapear locais de lançamentos de efluentes clandestinos nas margens da cidade, sem tratamentos prévios e ricos em matéria orgânica ou outros aportes contendo fósforo. O diagnóstico assim gerado favoreceu a Licença de Operação do Porto do Rio Grande pelo IBAMA. Além do uso em projetos de extensão, estes *kits* são muito utilizados e recomendados para atividades didáticas em aulas práticas de cursos que avaliam a qualidade de águas e de efluentes. O uso e a disseminação destes *kits* analíticos proporcionam a popularização da ciência e, vêm ao encontro da proposta extensionista da FURG, de disponibilizar o conhecimento acadêmico, de forma simples, a serviço das comunidades interessadas, acadêmicas ou não.

PALAVRAS-CHAVE: KIT ANALÍTICO, COLORIMETRIA, ÁGUAS NATURAIS

Determinação de parâmetros estruturais em florestas de mangue por meio de varredura terrestre tridimensional: i - comparação de métodos

José, N.O. R.¹

¹Graduação em andamento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Estudos florestais, geralmente, comportam uma série de parâmetros estruturais imprescindíveis para análises fitossociológicas. Dentre esses parâmetros, a densidade (número de árvores por área) nas parcelas amostrais representativas, altura das árvores e o diâmetro à altura do peito (DAP) dos troncos. Estas práticas são realizadas de forma recorrente a quase 30 anos e estão profundamente inseridas em pesquisas básicas e aplicadas na gestão e manejo de manguezais. O projeto consiste na comparação de dois métodos de obtenção do DAP em árvores das três espécies, *Avicennia Schaueriana*, *Laguncularia Racemosa* e *Rhizophora Mangle*, na floresta de mangue em Guaratiba, a fim de avaliar e aperfeiçoar um método mais prático para que facilite os trabalhos em campo. A técnica se trata da varredura a laser dos indivíduos (vale ressaltar que quanto maior o número de leituras realizadas, mais precisa é a captura de todos os lados da árvore e no caso de estudo utilizamos 6 leituras), em seguida a obtenção de uma nuvem de pontos no software *ParaView* para o corte transversal do caule a aproximadamente 1,30m do solo, o corte é feito por meio de três métodos computacionais para o cálculo do diâmetro, círculos, elipses e splines – esses são os modelos ajustados para o DAP (a ideia é tentar simular um desses para fazer cálculos de volumes). O método tradicional é baseado no monitoramento estrutural manual, onde em cada parcela, todos os indivíduos serão identificados em termos de espécie e medidos quanto à altura dos mesmos e o diâmetro dos troncos, além de ter descrito a condição (vivo ou morto) de cada tronco. O diâmetro dos troncos, por convenção, é medido a uma altura de 1,30 m do substrato, com a fita de DAP. O DAP é uma medida estrutural, que representa o diâmetro da árvore de área basal média, portanto de grande importância para a caracterização das florestas. Para efeitos comparativos serão utilizadas apenas características mais individuais das árvores como diâmetro a altura do peito e altura. A ideia principal é determinar e testar com precisão estas características individuais para posteriormente agrupá-las em características da comunidade, obtendo assim valores representativos das florestas. Dentre as 65 árvores escaneadas, 16 obtiveram uma aproximação dos dois métodos satisfatória e o contorno que mais se assemelha com a forma dos troncos é a elipse (menor erro). Entretanto, as demais obtiveram um erro percentual grande em comparação ao DAP real. Sendo assim, foram separados todos esses indivíduos que se afastaram do padrão das seis leituras e feita uma análise mais detalhada no programa utilizado no projeto. Tal análise possibilitou a conclusão de que o algoritmo precisa de melhorias para realizar um contorno de tronco de árvore, ou seja, ele não ignora troncos próximos de uma mesma árvore, por exemplo. Portanto, o passo seguinte é formular uma nova bateria de testes que faça com que o programa determine uma área mais precisa e próxima do real para realizar os três contornos estabelecidos. O processo final deste projeto, depois do método tecnológico completamente ajustado e eficaz, é avaliar os prós e contras de cada metodologia utilizada, para a formulação de uma técnica mais prática com máximo de certeza possível.

PALAVRAS-CHAVE: MANGUEZAL, DAP, MÉTODO TRADICIONAL E TECNOLÓGICO, ÁRVORE

Avaliação do crescimento da Alga Vermelha *Pterocladia beachiae* no efluente da carcinicultura

Chagas, A. C.¹; Nunes, A. J.P.²; Carneiro, P. B.M.³

¹Graduação em andamento em Oceanografia na Universidade Federal do Ceará

²Professor do Instituto de ciências do mar, Universidade Federal do Ceará

³Biólogo, Campus Ministro Reis Velloso, Universidade Federal do Piauí

A produção de camarão marinho em cativeiro tem apresentado um rápido crescimento, destacando-se o cultivo da espécie *Litopenaeus vannamei*. Porém, a atividade pode gerar conflitos associados ao lançamento de água rica em nutrientes, como nitrogênio, fósforo e sólidos em suspensão, em corpos d'água receptores. O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial de crescimento da alga *Pterocladia beachiae* em meio eutrofizado utilizando efluente da carcinicultura. O efluente foi coletado no momento da despesca de camarões juvenis entre 1 e 2 g após 60 dias de cultivo intensivo em berçário. Como controle, foi coletada água do mar na Praia do Meireles (Fortaleza, Ceará), onde também ocorreu a coleta manual das algas, retiradas do substrato com o auxílio de espátulas, presentes em poças de maré nos recifes de arenitos. Estas foram transportadas ao laboratório, sendo lavadas em água corrente e removido as epífitas. O sistema experimental consistia de 12 recipientes de vidro com volume individual de 800 mL, preenchidos com o efluente ou água do mar e algas com peso médio (\pm desvio padrão) de $0,74 \pm 0,04$ g. Os recipientes foram equipados com aeração constante utilizando pedra porosa, sob fotoperíodo artificial de 12 h com controle de um temporizador. Os recipientes foram cobertos por uma tela plástica para evitar evaporação. A cada semana eram retirados três recipientes com alga, de cada experimento, para pesagem e posteriormente descartados, totalizando quatro semanas de cultivo. Os resultados de peso das algas foram analisados pelo teste t de *Student*. Em ambos os meios de cultura houve um decréscimo no peso da alga ao longo do experimento: as algas cultivadas em água do mar perderam, em média, 20% do seu peso após as quatro semanas, enquanto que a redução chegou à 42% no caso das algas cultivadas no efluente da carcinicultura. No entanto, as diferenças a cada semana não foram significativas ($p > 0.05$ em todos os casos), e somente se acentuaram nos últimos dias do experimento, tendo sido provavelmente influenciadas por falhas no controle do fotoperíodo na última semana. Assim nossos resultados sugerem que a alga teve uma redução similar do peso tanto no sistema experimental com efluente quanto com água do mar, o que pode ser atribuído às condições dos meios de cultura, já que apesar de o efluente apresentar uma maior concentração de nutrientes que favorecem o crescimento da alga, também apresenta uma maior turbidez, causada pela matéria orgânica em suspensão e sua deposição sobre as lâminas fotossintéticas. Já em relação as causas da redução geral da biomassa nos sistemas de cultivo, *P. beachiae* é uma alga ramificada que aparece como tufos com elevado crescimento lateral, portanto o sistema experimental utilizando pode ter influenciado negativamente o crescimento das plantas. Além disso, o aparecimento eventual de micro crustáceos da ordem amphipoda no sistema, a despeito do tratamento das algas antes do início do experimento, pode ter intensificado a perda de peso das algas, devido a perfuração da lâmina e sua fragmentação. Porém os dados sugerem que a macroalga consegue sobreviver em ambientes eutrofizados e de alta turbidez, assim ajustes das condições de cultivo podem mostrar melhores resultados sobre o crescimento da alga.

PALAVRAS-CHAVE: MACROALGAS, CARCINICULTURA, PESO

Utilização de modelos didáticos na melhor compreensão e aprendizagem da fauna marinha bentônica.

Nascimento, T.K. F.¹; Chagas, A.C.²; Barreira, C. A. R.³

¹Graduação em andamento na UFC, monitora voluntária do Programa de Iniciação à Docência (PID)

²Graduação em andamento na UFC, monitora do Programa de Iniciação à Docência (PID)

³Professora Associada do Instituto de Ciências do Mar/UFC

A disciplina Zoobentos, é classificada como obrigatória na grade curricular do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Ceará, devido a importância do estudo de descrição e caracterização das comunidades bentônicas que exercem um papel fundamental no fluxo de energia das cadeias tróficas dos ecossistemas marinhos e estuarinos, apresentando em sua ementa a classificação funcional quanto ao tamanho, relação com o substrato, modos de alimentação e estratégias reprodutivas de um grande número de táxons. A carga horária da disciplina é dividida em aulas teóricas e aulas práticas, contudo o longo tempo de conservação dos animais, torna difícil o reconhecimento de algumas estruturas, devido o desgaste ou conservação inadequada. E entre os principais problemas de ensino atual, os docentes se deparam com uma grande barreira na aprendizagem dos alunos, muitas vezes por desmotivação e falta de interesse no assunto apresentado. Portanto, com o intuito de melhorar o ensino e aprendizagem foi utilizado uma nova abordagem, o uso de modelos didáticos que representam a construção de uma estrutura tridimensional, que permite materializar um conceito ou partes de um indivíduo, tornando-os mais assimiláveis para o público alvo. Dessa maneira, o presente estudo visa analisar o uso de modelos didáticos para fins educacionais na facilitação do ensino e aprendizagem na disciplina. A partir disso foram escolhidas imagens de livros ou de roteiros de aulas práticas de cada filo, subfilo ou classe estudado na disciplina, sendo eles: Filo Porifera, Filo Cnidaria, Filo Platyhelminthes, Filo Nematoda, Filo Mollusca, Classe Polychaeta, subfilo Crustacea e Filo Echinodermata e confeccionado um modelo didático em biscuit, um material de fácil aquisição e construção e de grande durabilidade, relativo a cada conteúdo abordado em aula, no final da disciplina foi produzido um total referente a 10 modelos, onde cada estrutura e as partes móveis continham colorações distintas. Durante o semestre os modelos eram apresentados para a turma no final das aulas, a professora juntamente com os monitores, explicaram os modelos para os discentes e estes também ficaram disponíveis para os alunos estudarem em horários extracurriculares. No final da disciplina foram aplicados questionários para saber a opinião dos alunos em relação aos modelos didáticos, que abordaram o nível de interesse, a atração e facilitação da compreensão do conteúdo com o uso dos modelos. Os resultados obtidos indicaram uma eficiência no uso dos modelos abordados nas aulas, onde, 80% da turma foi estimulado o interesse em estudar o assunto da disciplina, em 73% os modelos facilitaram na melhor compreensão do conteúdo abordado e 100% disseram que as aulas se tornavam mais atrativas e descontraídas com o uso do método aplicado, assim como foi notado o rendimento dos alunos quando se trabalha de forma interativa e participativa, além da capacidade de entender e guardar informações com a ajuda dos modelos. De acordo com o exposto, fica clara a importância dos modelos didáticos na disciplina, para melhor facilitação, compreensão e estímulo na aprendizagem dos alunos, além da eficácia na representação dos organismos apresentados, podendo ser um método de aprendizagem eficiente e de baixo custo para diversas áreas que sofrem com a ausência de recursos.

PALAVRAS-CHAVE: ZOOBENTOS, AULAS PRÁTICAS, PROTÓTIPO

Utilização do melaço de cana como fonte de nutrientes alternativa no cultivo da microalga *Nannochloropsis oculata*

Oliveira, N. G.¹; Tavares, T. C. L.²; Barroso, H. S.³; Soares, M. O.⁴

¹ Graduação em andamento na UFC

² Bióloga, Doutora, Instituto de Ciências do Mar

³ Pós doutora, Instituto de Ciências do Mar, doutorado em ciências marinhas tropicais na UFC

⁴ Professor Adjunto, Doutor, Instituto de Ciências do Mar, doutorado em ciências marinhas tropicais na UFC

As microalgas são amplamente utilizadas na aquacultura como fonte de alimento vivo, essenciais nas fases larvais de muitas espécies de peixes e invertebrados, e na melhoria da qualidade de água na larvicultura, atuando como removedoras de compostos nitrogenados, como a amônia e o nitrito. Os altos custos da produção em larga escala desses microorganismos se devem principalmente à necessidade da suplementação da água de cultivo com nutrientes essenciais, sendo esses de elevado preço e difícil aquisição. Portanto, encontrar fontes de nutrientes alternativas com menor custo é essencial no desenvolvimento da aquacultura como um todo. O melaço de cana é um subproduto da cana de açúcar resultante da centrifugação durante o processo de fabricação do açúcar, e é um produto muito comum no Brasil. A microalga *Nannochloropsis oculata* é uma das espécies mais utilizadas na aquacultura devido ao seu rápido crescimento e boa composição nutricional, além disso o seu tamanho reduzido (entre 2 e 5 μm) permite a sua utilização como fonte de alimento para o zooplâncton, que pode então ser usado para alimentar indivíduos maiores, como peixes. O meio de cultura mais utilizado no cultivo da *Nannochloropsis oculata* é o meio f/2 (Guillard, 1975), que contém todos os macro e micronutrientes necessários para o crescimento do fitoplâncton, entretanto, esse meio é de difícil fabricação em larga escala, devido à complexidade da sua formulação. Nesse experimento foi testado o potencial do melaço de cana como fonte de nutrientes em substituição ao meio f/2 modificado (onde o Nitrato de sódio foi substituído pelo sulfato de amônia) no cultivo da *Nannochloropsis oculata*. Os cultivos foram feitos em duplicata, em Erlenmeyers de 500 ml previamente esterelizados, e tiveram duração de 6 dias, com iluminação e aeração de 24 horas por dia, sendo agitados diariamente. Foram feitos quatro tratamentos (T1: meio f/2; T2: melaço de cana; T3: 1:1 meio f/2 e melaço de cana; T4: 1:4 meio f/2 e melaço de cana). A densidade celular foi estimada através de contagem em microscópio invertido utilizando-se uma câmara de *Sedwick Rafter* nos dias zero, três e seis. As células foram inoculadas em uma densidade de $1,35 \times 10^6$ células/ml. No dia 3 as densidades celulares foram de: T1: $5,8 \times 10^6$ células/ml; T2: $2,1 \times 10^4$ células/ml; T3: $1,0 \times 10^5$ células/ml e T4: $6,8 \times 10^4$ células/ml. A maior densidade no dia 6 foi alcançada em T1 ($1,5 \times 10^7$ células/ml). T3 apresentou a segunda maior densidade final ($3,1 \times 10^5$ células/ml). T4 e T2 apresentaram as duas menores densidades finais ($8,9 \times 10^4$ células/ml e $9,5 \times 10^3$ células/ml, respectivamente). Portanto verificou-se que a substituição parcial ou total do meio f/2 pelo melaço de cana é ineficaz no cultivo da *Nannochloropsis oculata*, com o crescimento das culturas reduzindo com o aumento na substituição da fonte de nutrientes, chegando ao decréscimo no número de indivíduos em uma total substituição. Esses resultados contrastam com os de ATAYETER (2015), que testou a substituição do meio f/2 pelo melaço de beterraba no cultivo da *Nannochloropsis spp.*

Utilização do melaço de cana como fonte de nutrientes alternativa no cultivo da microalga *Nannochloropsis oculata*

Oliveira, N. G.¹; Tavares, T. C. L.²; Barroso, H. S.³; Soares, M. O.⁴

¹ *Graduação em andamento na UFC*

² *Bióloga, Doutora, Instituto de Ciências do Mar*

³ *Pós doutora, Instituto de Ciências do Mar, doutorado em ciências marinhas tropicais na UFC*

⁴ *Professor Adjunto, Doutor, Instituto de Ciências do Mar, doutorado em ciências marinhas tropicais na UFC*

O autor mostrou que esse subproduto se mostrou eficiente na substituição em até 50% como fonte de nutrientes nas culturas, possivelmente agindo como fonte de vitaminas e outros micronutrientes essenciais, como o Magnésio. Quando comparado com o melaço de beterraba, o melaço de cana de açúcar possui um pH mais elevado, concentrações superiores de proteínas, biotina (Vitamina H) e tiamina (Vitamina B1), e concentrações aproximadamente iguais de Magnésio (na forma de óxido). Assim, a incapacidade da espécie testada em utilizar as vitaminas e micronutrientes mais presentes no melaço de cana de açúcar, além das diferenças entre as propriedades do melaço de beterraba e do de cana, como o pH e a concentração de proteínas, podem explicar o porquê do cultivo ter sido bem sucedido com o melaço de beterraba e não ter sido satisfatório com o melaço de cana de açúcar.

PALAVRAS-CHAVE: MELAÇO DE CANA, MEIO DE CULTURA, *NANNOCHLOROPSIS OCULLATA*, CULTIVO DE MICROALGAS

Técnica de plantio de árvores de restingas costeiras: estudos de caso em Rio Grande (RS)

Oliveira, T. F.A.¹; Costa, C.S.B.²; Ghiraldelli, L.A.³; Silva, A.G.; Azevedo, A. M.G.

¹Graduação em andamento na Universidade Federal Do Rio Grande

²Professor Doutor na Universidade Federal do Rio Grande

As restingas litorâneas, constituem, via de regra, superfícies deposicionais alongadas de areias, baixas, planas e geralmente modeladas por outras feições menores, também associadas a processos oceânicos costeiros, como cordões litorâneos ou lagunares (TAGLIANI & LOEBMANN, 2011). As matas de restinga desenvolvem-se sobre esses terrenos e apresentam em sua composição espécies arbóreas de outros ecossistemas, sendo mais extensas nas regiões sul e sudeste, destacando-se as que recobrem o complexo lagunar Patos-Mirim-Mangueira, (RS), Laguna (SC), Marabaia (RJ), Paranaguá (PR) e Cananéia-Iguape (SP)(TAGLIANI & LOEBMANN, 2011). Apesar das importâncias sócio-econômica-ambiental, as matas de restinga têm sido historicamente derrubadas e degradadas pela ação antrópica. O desenvolvimento de metodologias de restauração de matas de restingas é hoje um instrumento vital para a recuperação de serviços ecossistêmicos, indispensáveis para região costeira do Brasil. Esse trabalho teve por objetivo avaliar as técnicas empregadas e o sucesso do plantio de meio hectare de mata em uma restinga localizada no Distrito Industrial da cidade de Rio Grande (RS). Espécies pioneiras (Aroeira mansa, Capororoca e Araçá) foram utilizadas no plantio, devido ao seu caráter zoocórico. Este trabalho faz parte das condicionantes para licenciamento ambiental de uma unidade da Yara Brasil Fertilizantes S/A no município de Rio Grande (RS). O plantio da mata foi realizado em duas etapas. A primeira etapa, realizada em 2010-2011, foram plantados 3360 m² (280 m X 12 m), e a segunda etapa ocorreu em 2017. Nas duas etapas foi utilizado um espaçamento de 3 metros entre árvores e 4 linhas de plantio, em covas com 50 cm de profundidade escavada com um perfurador de solo. As mudas foram fixadas a estacas de bambu cravadas no solo, devido a forte ação do vento no local. Foi realizada a adubação em cada cova com meio quilo de composto orgânico (tipo “esterco”) e efetuado o coroamento periódico das covas (com roçadeira movida à gasolina), para redução da competição com capim alto presente no local. Foram testados plantios com e sem adição de gel higrorretentor “Forth” (polímero da marca Tecnutri do Brasil; 1 L por cova). Durante a segunda etapa de plantio uma área de 1152 m² (96 m x 12 m) foi estabelecida, com o uso adicional de irrigação por gotejamento em cada cova (2L por dia). O desenvolvimento da mata plantada na primeira etapa foi avaliada por medição da altura e diâmetro de tronco de todas as árvores em maio de 2018. O período de estiagem de verão mostrou ser um forte limitante ao estabelecimento das mudas na restinga arenosa plantada. Ao final do verão de 2011 foi registrada uma mortalidade de 55% das mudas plantadas sem o uso do gel hidrorretentor. Contrastantemente, apenas 29,6% das mudas plantadas gel hidrorretentor morreram no verão, indicando uma alta eficiência da retenção de umidade com esta técnica e redução da mortalidade das árvores durante o estabelecimento inicial do fragmento de mata de restinga. No ano de 2017 com o uso da irrigação por gotejamento, mesmo sobre condições de marcada estiagem de verão, as mudas de árvore apresentaram apenas uma mortalidade de 15%. Este resultado confirma a importância da disponibilidade hídrica no estabelecimento das árvores na restinga arenosa, bem como o uso de hidrorretentores e/ou irrigação pode aumentar o sucesso do plantio.

Técnica de plantio de árvores de restingas costeiras: estudos de caso em Rio Grande (RS)

Oliveira, T. F.A.¹; Costa, C.S.B.²; Ghiraldelli, L.A. ; Silva, A.G.; Azevedo, A. M.G.

¹Graduação em andamento na Universidade Federal Do Rio Grande

²Professor Doutor na Universidade Federal do Rio Grande

Após cerca de sete anos e meio de plantio, o fragmento de mata de restinga estabelecido no ano de 2010, demonstrou um desenvolvimento estrutural significativo, apresentando uma estruturação vertical tipo “capão” característica das restingas sul rio-grandenses. A maior parte das árvores possui entre 2-4 m de altura e alta densidade de troncos (cerca de 1300 troncos por hectare) com pequenos diâmetros (a maioria entre 2 a 5 cm), sendo vários resultantes da ramificação dos troncos, o que segundo DORNELLES & WAECHER (2004) está relacionada com perturbação ocasionada pelo corte seletivo de árvores, mas esta característica também pode se desenvolver sob condições edáficas muito estressantes.

PALAVRAS-CHAVE: MATAS DE RESTINGA, PLANTIO, COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, RESTAURAÇÃO AMBIENTAL

Bancos de dados para pesquisa colaborativa e monitoramento ambiental: aplicação com softwares livres e de código aberto

Miranda, F. A. V.¹, Moser, G. A. O.²

¹Graduação em oceanografia pela UERJ

²Coordenadora do Laboratório de Ecologia e Cultivo de Fitoplâncton, UERJ

Todo dado contém uma descrição de um ambiente e situação, e tem um papel fundamental não só na produção científica como também em toda a estruturação da sociedade. Dados são uma fonte primordial de poder e fornecem informações para descobrir, descrever e monitorar um território, fenômeno da natureza, um grupo de seres ou a vida pessoal de alguém. Dão a capacidade de governar, tomar decisões e são fonte de capital. Nas ciências do mar são especialmente valiosos pelo alto custo de obtenção e tratamento, exigindo na maior parte das vezes investimento em equipamentos caros, embarcações e pessoal experiente. É comum nesse ramo científico que grupos de pesquisa de áreas distintas trabalhem juntos em campanhas de coleta de dados e compartilhem esses dados entre si, como por exemplo físicos (as), químicos (as), biólogos (as), geólogos (as), meteorologistas, entre outros. Em oceanografia, os fenômenos estão quase sempre associados a outras áreas, independente da disciplina em que se especializa, essa troca é necessária para uma melhor compreensão e interpretação dos fatos. Contudo, muitos pesquisadores preferem não divulgar os dados provenientes de sua pesquisa, ou pelo menos não até que sejam publicados, seguindo uma lógica competitiva em que a produção de artigos importa mais do que a colaboração no meio científico. Algumas pesquisas são financiadas por investimentos privados e por isso muitos desses dados são mantidos em sigilo, dada a intenção do investidor de se manter à frente de seus concorrentes. Além dessas razões, muitas equipes acabam reduzindo a sua colaboração à colegas que possuem algum interesse em comum. Procurando analisar a ecologia do fitoplâncton na Baía de Guanabara, um ambiente altamente impactado pela atividade antrópica e de grande importância social e econômica, foi constatada a necessidade de se organizar um grande volume de dados e de parâmetros e classes distintas. As relações ecológicas desse grupo de organismos está relacionada com as propriedades físico-químicas da água, assim como os padrões de circulação na Baía e os efeitos antrópicos em toda sua bacia de drenagem. Tendo em vista a organização desses dados de maneira que eles possam ser observados e analisados por diferentes perspectivas, foi criado um banco de dados de modelo objeto-relacional, que inclui diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos, assim como imagens de pranchas microscópicas de organismos fitoplanctônicos. A ideia foi criar uma base que contivesse não somente os dados que se procurava utilizar no momento, mas que pudesse incluir novos parâmetros e observações, e fazer isso através de softwares gratuitos. O resultado é um modelo de banco de dados oceanográficos e imagens, onde os dados se relacionam pela sua localização, data e hora de coleta, parâmetro, amostra, campanha ou projeto pelo qual foi obtido. Esse banco foi alimentado com dados de dois projetos distintos que geraram dados sobre o fitoplâncton, realizados entre os anos de 2011 e 2017 na Baía de Guanabara. O Programa Ecológico de Longa Duração da Baía de Guanabara (PELD - Guanabara) e o projeto CAPES: Balanço Das Importações E Exportações De Material Em Suspensão E Dissolvido Nas Águas Da Baía De Guanabara: Influência Nos Processos Físico-Biológicos (CAPES - Ciências do Mar, Edital II), realizados através da

Bancos de dados para pesquisa colaborativa e monitoramento ambiental: aplicação com softwares livres e de código aberto

Miranda, F. A. V.¹, Moser, G. A. O.²

¹Graduação em oceanografia pela UERJ

²Coordenadora do Laboratório de Ecologia e Cultivo de Fitoplâncton, UERJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro (departamento de biologia marinha) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (em conjunto pelos departamentos de oceanografia biológica, física, química e geológica), respectivamente. Para a estruturação do banco foi utilizado o *software* PostgreSQL com extensão para dados espaciais PostGIS. Para a organização dos dados no banco foi utilizada a linguagem de programação Python e para visualização espacial o sistema de informação geográfica QGIS. Todos os passos para a criação do banco podem ser reproduzidas em qualquer computador com os requisitos mínimos de operação dos softwares. O banco também pode ser alterado de acordo com o interesse e objetivo do usuário, podendo ser acrescido de novos dados e parâmetros. Essa abordagem foi bem sucedida na proposta pela qual foi concebida, permitindo-se relacionar os dados da comunidade fitoplanctônica com as condições ambientais. Também mostrou a possibilidade de se aproveitar os dados de pesquisas pretéritas para a construção de uma base colaborativa e sem a necessidade de recursos financeiros. Manter uma infraestrutura de dados organizada é uma tarefa laboriosa e se torna mais complicada na medida em que o volume de dados aumenta, mas é uma ferramenta importante para a produção científica, monitoramento e gestão socioambiental. Nesses tempos de redução de verbas para pesquisa, sucateamento e falta de confiança nas instituições públicas, essas tecnologias de desenvolvimento colaborativo representam uma possibilidade de revolução na comunicação, autonomia e empoderamento da comunidade frente os interesses obscuros de grandes corporações e governantes negligentes com as necessidades da população.

PALAVRAS-CHAVE: BANCO DE DADOS, TECNOLOGIA OPEN SOURCE, COLABORAÇÃO CIENTÍFICA, GESTÃO E MEIO AMBIENTE

Avaliação da produção de formas jovens do Peixe Bijupirá (*Rachycentron canadum*) na Ilha Grande – RJ

Prates, G.P.¹; Bastos, M.²; Merlin, P.³; Delgado, G.⁴

¹Graduada em oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

²Doutor na Faculdade de oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

³Técnica em aquicultura na Universidade Federal do Paraná

⁴Graduando em oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Dados da larvicultura do bijupirá (*Rachycentron canadum*) na Baía da Ilha Grande foram avaliados a fim de determinar o crescimento dos juvenis. Este é um projeto inovador na região e foi utilizado para o desenvolvimento de pesquisas na área com o propósito de aperfeiçoar as técnicas de produção. A piscicultura marinha no Brasil vem crescendo, mas ainda enfrenta limitações significativas na etapa de reprodução. Dentro desse cenário, o peixe bijupirá vem ganhando destaque no país pelas suas características positivas para a criação. Neste estudo foi utilizado o laboratório de produção de formas jovens para avaliar o desenvolvimento do bijupirá na fase de larvicultura e posteriormente, acompanhar o seu crescimento na fase de berçário também. Este laboratório está localizado na Praia do Bananal, Ilha Grande, no município de Angra dos Reis – RJ, próximo ao principal e pioneiro empreendimento de tanques-rede de engorda da espécie na região. Para obter uma boa qualidade de desova toda a metodologia empregada foi baseada em estudos precedentes sobre a espécie, levando em consideração a importância de uma nutrição adequada em cada fase de produção e a boa qualidade do ambiente para o desenvolvimento de reprodutores, ovos e larvas. A partir da determinação dos parâmetros de desempenho reprodutivo foi possível analisar a qualidade desta produção. Os parâmetros de desempenho zootécnico mostraram a eficiência de alimentação e crescimento dos indivíduos na fase larval e juvenil. Além disso, o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água: temperatura, oxigênio dissolvido e salinidade foram de suma importância para promover uma maior eficiência de produção. Todos os dados interpretados foram utilizados para comprovar o grande potencial dessa espécie para a piscicultura marinha na região. Sobretudo tem-se a intenção de viabilizar e incentivar a atividade no estado do Rio de Janeiro sendo justificado pelo sucesso de criação do bijupirá em vários países, como, China, Taiwan e Estados Unidos. A metodologia utilizada neste trabalho reporta desovas natural e induzida do bijupirá por meio de fotoperíodos iguais ao do ambiente. A análise de cada fase da larvicultura bem como o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água foram fundamentais para gerar a oferta de juvenis saudáveis. Desta maneira o laboratório de produção de peixes marinhos operou em sistema de fluxo contínuo de água e contou com infra-estrutura para todo o ciclo de reprodução a fim de aperfeiçoar a produção e diminuir os impactos ambientais. Durante o verão de 2017 aconteceram 4 desovas, porém apenas na última foi possível dar seguimento ao processo de larvicultura. Nessa larvicultura foram produzidos, aproximadamente, 1.488.000 ovos com uma taxa de fertilização em 95,16% e uma taxa de eclosão em 99%. As larvas foram estocadas em dois tanques de controle, onde receberam o mesmo tratamento alimentar. Ao final desse processo haviam 42.049 indivíduos com uma taxa de sobrevivência de 43,13% no geral, prontos para dar início da fase de engorda.

Avaliação da produção de formas jovens do Peixe Bijupirá (*Rachycentron canadum*) na Ilha Grande – RJ

Prates, G.P.¹; Bastos, M.²; Merlin, P.³; Delgado, G.⁴.

¹Graduada em oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

²Doutor na Faculdade de oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

³Técnica em aquicultura na Universidade Federal do Paraná

⁴Graduando em oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O aumento do tamanho e peso dos indivíduos ao longo da produção comprovou as rápidas taxas de crescimento que esta espécie tem. Apesar da desaceleração na taxa de crescimento específico, a produtividade teve um aumento significativo proporcional a maior quantidade de alimento ofertado durante a produção. Porém a taxa de arrasto teve uma pequena diminuição que indicou uma menor quantidade de ração necessária por dia para o crescimento adequado dos indivíduos. Sobretudo a conversão alimentar aparente demonstrou um excelente aproveitamento da ração pelos peixes, relacionado a boa qualidade nutricional do alimento ofertado em quantidades e frequências adequadas para o desenvolvimento dos organismos.

PALAVRAS-CHAVE: BIJUPIRÁ, PRODUÇÃO, LARVICULTURA, DESOVA

GESTÃO, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Projeto de ensino para educação ambiental em escolas Paraenses: Eacine

Alves, F. L.¹; Brasil, J. R.¹; Belfort, F. A. A.¹; Bezerra, M. F. da C.²; Nakayama, L.³

¹Graduação em andamento na UFPA

²Prof. Dra. da Sala Verde Pororoca - Espaço Socioambiental Paulo Freire

³Professora titular da UFPA e coordenadora da Sala Verde Pororoca

O projeto EACINE, iniciado em 2014, tem como objetivo de apresentar documentários provenientes do Circuito Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente, como forma de ensino e aprendizagem em Educação Ambiental em escolas paraenses. Partindo deste princípio, o nosso trabalho tem como intuito a avaliação da concepção de alunos do ensino fundamental II, tanto em rede pública, como privada, referente às questões ambientais adversas, utilizando documentários, debates e rodas de conversas como meio de compartilhamento de saberes. Para a realização das atividades, escolhemos o Colégio Dom Mário e Escola Carlos Drumond de Andrade, cujo o período ocorreu entre setembro de 2017 a julho 2018. Os vídeos escolhidos para as exposições foram “Amamos o Butiá”, “Você conhece o cerrado?”, “Cerrado: berço das águas do Brasil”, “Anima saúde – Meu corpo, meu mundo” e “Homem e os recifes”, os quais transmitem situações ambientais como preservação de espécies nativas, ou consumo sustentável dos recursos hídricos. Esses vídeos foram apresentados para as turmas de sétimo e nono ano da Escola Carlos Drumond de Andrade, e sexto, sétimo e nono ano da Escola Dom Mário. Além dos vídeos, distribuimos folders patrocinados pelo Ministério do Meio Ambiente. Entre os resultados, alcançamos um total de 124 alunos entre o sexto e nono ano do ensino fundamental II. As atividades foram planejadas por momentos: No primeiro momento, nós dialogamos com os alunos, para a criação de “um clima de empatia e quebrar o gelo” entre os estudantes, participantes da sessão e os coordenadores deste evento; no segundo momento, verificamos os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do assunto, que posteriormente seria abordado, então fizemos apresentação em PowerPoint com quatro a cinco perguntas semiestruturadas, partindo da hipótese que estes discentes acrescentariam novas informações às respostas dadas após a exibição, pois, a partir disso pudemos comparar os conhecimentos prévios que os estudantes tinham sobre o tema, na roda de conversa (momento 4); no terceiro momento fizemos a exibição do documentário, e por último, no quarto momento, realizamos uma roda de conversa refazendo as perguntas feitas no momento 2. Para a exibição dos documentários utilizamos um computador, Data Show e uma caixa de som. A metodologia em momentos e a oportunidade de trocas de saberes, por meio de debates e roda de conversa, foram essenciais para o processo de aprendizagem significativo. Além disso, fazer o uso de perguntas antes e depois do tema a ser abordado, nos documentários, foram importantes para avaliação de conceitos e para percepções mais holísticas dos alunos, os participantes das sessões. Os documentários selecionados mostraram ser uma ferramenta eficiente para o compartilhamento e aprendizado do saber para os estudantes de escolas pública e privadas. Os documentários também se mostraram capazes de abordar e ensinar temas relevantes relacionados às situações ambientais, ecológicas e socioeconômicas adversas (Amamos o butiá, Homem e os recifes e Anima Saúde – meu corpo, meu mundo), ao consumo sustentável, aos biomas brasileiros e à importância de sua preservação (Você conhece o Cerrado? e Cerrado: berço das águas do Brasil), além de contextualizar o conteúdo do documentário com a realidade da Amazônia, e de certa forma, permitir que os alunos se tornem cidadãos capazes de transformarem a sua realidade e de formar uma consciência crítica para mudanças de qualidade ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: EACINE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DOCUMENTÁRIO

A pesquisa participativa no estudo dos Meros (*Epinephelus itajara*) na costa brasileira

Henriques, R.^{1,2}; Seixas, L. B.^{2,3}; Borgonha, M.^{2,3}; Bertoncini, A.A.^{2,4}

¹Graduando de Oceanografia da UERJ;

²Instituto Meros do Brasil

³UFF

⁴UERJ

O *Epinephelus Itajara*, mais conhecido como mero, é um peixe marinho da família Epinephelidae que habita águas tropicais e subtropicais do oceano Atlântico. Considerado territorialista, de crescimento lento e com maturidade sexual tardia, pode superar os dois metros de comprimento e chegar a 400 kg de peso. Apesar do grande porte, não temem o mergulhador, permitindo a fácil aproximação. Costumam ser encontrados em regiões de manguezais, costões rochosos, próximos de naufrágios, parcéis, pilares de pontes e recifes de corais naturais ou artificiais. O mero é muito vulnerável às atividades antrópicas, como poluição e pesca, e corre o risco de desaparecer da costa brasileira. Preocupados com esses indícios, em 2002 a captura da espécie foi proibida pela Portaria IBAMA N° 121/2002 no Brasil. Através desse instrumento o mero tornou-se a primeira espécie de peixe marinho a receber uma moratória específica, que estabeleceu a proibição da captura, transporte e comercialização pelo período de cinco anos. Em 2007, a Portaria N° 42/2007 do IBAMA prorrogou tais normas por mais cinco anos. No ano de 2012, pesquisadores do Projeto Meros do Brasil e do Ministério do Meio Ambiente conseguiram uma nova prorrogação por mais três anos com a Instrução Normativa Interministerial N°13/2012. Essa, por sua vez, foi renovada em 2015, através de Portaria Interministerial N° 13/2015, prevendo a prioridade de realização de estudos de maior amplitude e de recuperação das populações de meros no país. Ainda em 2002, frente ao declínio dos meros na costa brasileira, um grupo de pesquisadores de Santa Catarina criou o Projeto Meros do Brasil (www.merosdobrasil.org), com o objetivo de viabilizar recursos para a pesquisa e conservação da espécie. Nos anos 2006, 2012 e 2018, o Projeto Meros do Brasil (PMB) obteve o patrocínio da Petrobras, através de edital público, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O patrocínio da Petrobras alavancou as pesquisas fazendo com que se estendessem para além da conservação do *E. itajara*, ampliando a investigação sobre os ambientes marinho-costeiros associados, como os manguezais, recifes de corais e costões rochosos, ao longo da costa brasileira. Atualmente, o mero é considerado como um símbolo de conservação e proteção dos ambientes costeiros e marinhos. Neste contexto, o PMB desenvolve suas ações de estudo, pesquisa e conservação da biologia pesqueira, genética, piscicultura marinha, educação ambiental e mergulho científico em nove estados litorâneos do país. Por meio do Programa de Pesquisa Participativa (PPP) o PMB engajou mergulhadores voluntários na coleta de dados entre 2005 e 2011, totalizando 188 relatos registrados a partir de 84 voluntários. Nesses resultados publicados, um total de 306 indivíduos de *E. itajara* foram observados em 77 locais diferentes ao longo da costa de 13 estados brasileiros. Com os dados do Programa de Pesquisa Participativa foi possível mapear a distribuição de meros na costa brasileira, em habitats naturais e artificiais (naufrágios e recifes feito pelo homem). A partir do PPP, foram obtidos registros fotográficos e vídeos dando início a uma nova etapa do projeto: a foto-identificação (Foto-ID), a qual é uma técnica não-invasiva de reconhecimento de marcas possibilitando a diferenciação única entre indivíduos. Essa abordagem, auxiliada pelo *software* I3S, capaz de fazer a identificação

A pesquisa participativa no estudo dos Meros (*Epinephelus itajara*) na costa brasileira

Henriques, R.^{1,2}; Seixas, L. B.^{2,3}; Borgonha, M.^{2,3}; Bertoncini, A.A.^{2,4}

¹Graduando de Oceanografia da UERJ

²Instituto Meros do Brasil

³UFF

⁴UERJ

explicitada, tornou-se amplamente utilizada numa enorme variedades de espécies marinhas, inculindo: mamíferos marinhos, tartarugas e peixes cartilaginosos. Sabemos que as técnicas invasivas, em espécies ameaçadas causam danos irreparáveis podendo, inclusive, ampliar o perigo que sofrem. Com a Foto-ID o reconhecimento de animais individuais foi possível pelas marcas naturais, principalmente as manchas sobre a cabeça, o que nos capacitou identificá-los, por imagens em diferentes ângulos, através da inspeção manual de nosso banco de imagens. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha forneceu até o momento grande parte do acervo fotográfico que dispomos, permitindo, inclusive, análises de longo prazo sobre a espécie. O forte potencial turístico dessa ilha possibilita inúmeras capturas e recapturas fotográficas de indivíduos dessa espécie, seja através dos mergulhadores autônomos, seja através das empresas que prestam serviços fotográficos aos turistas, onde os avistamentos de meros são uma grande atração. Unindo esse acervo com o *software*, conseguimos identificar o mesmo *Epinephelus itajara* em diferentes locais de mergulho ao longo de um mesmo dia e em datas distintas. Com essa técnica também podemos compreender melhor o deslocamento da espécie, conhecendo o primeiro e último avistamento, horários e locais. Em suma, a ampliação e divulgação do PPP é essencial para que novos registros sejam obtidos e especialmente sejam obtidas informação mais refinadas sobre as populações de mero ao longo da costa brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: EPINEPHELUS ITAJARA, FOTO IDENTIFICAÇÃO, PEIXES RECIFAIS, PROJETO MEROS DO BRASIL, ATLANTICO SUL

A importância do mergulho científico para a formação de um oceanógrafo

Costa, L.R.¹; Alves, M. R.¹; Câmara, I.F.¹; Soares, M. O.²

¹Graduação em andamento na UFC

²Doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Desde a metade do século passado, período em que iniciou-se pesquisas nos oceanos, era de grande interesse da comunidade científica estudar as técnicas que são utilizadas no mergulho, até então pouco conhecidas. Após a segunda guerra mundial os grandes avanços no que diz respeito ao mapeamento do assoalho oceânico tornou possível um maior conhecimento das características biológicas e geológicas do fundo marinho. Posteriormente, com maiores estudos e aperfeiçoamento de técnicas subaquáticas, submarinos e dispositivos não tripulados começaram a serem utilizados para observações *in situ*, fato que possibilitou o emprego do mergulho científico (MC). O mergulho científico baseia-se em diversas técnicas como na de censo visual, transectos, bem como vídeos e fotografias subaquáticas para observações oceanográficas tendo em foco a diversidade biológica, análise geológica e mapeamento detalhado do fundo marinho e do patrimônio arqueológico (por exemplo, naufrágios), sendo um instrumento essencial para o curso de Oceanografia, por proporcionar inúmeras aplicações nas áreas de Oceanografia física, química, geológica e na biológica. O mergulho científico também pode propiciar coleta de amostras, instalação de equipamentos, imageamento para análise de fácies sedimentares, monitoramento ambiental de comunidades e ecossistemas submersos, bem como estudos na área de Arqueologia Subaquática, no que diz respeito aos estudos de sítios arqueológicos submersos e a interação humana. Diante disso, o trabalho tem como objetivo abordar a importância e avaliar as ações realizadas no curso de graduação em oceanografia que objetivaram introduzir a prática do mergulho científico na grade curricular de formação do oceanógrafo na Universidade Federal do Ceará (UFC). Para isso, foram realizadas buscas de como foi inserido o mergulho científico na realidade acadêmica e de como o PET Oceanografia UFC auxiliou nessa aproximação. A disciplina foi iniciada em 2013 pelo professor Tito Monteiro, atualmente professor associado ao Instituto Oceanográfico de São Paulo. Em 2017.1 ela passou a ser ministrada pelo professor Marcelo Soares, doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde na disciplina os alunos têm a oportunidade de participarem de uma aula de campo na praia de Paracuru, além de aulas práticas na piscina do Iate Clube de Fortaleza. Para o semestre de 2018.2, a mesma disciplina continuará sendo ofertada porém com um professor a mais para ministrá-la para que futuramente seja atendida a grande demanda de estudantes do Instituto de Ciências do Mar. O Instituto conta com um laboratório de Mergulho Científico que possui equipamentos básicos disponíveis (cilindro, máscara, snorkel e macacão de mergulho) para os alunos que cursam a disciplina. Dados disponibilizados pela coordenação do curso de Oceanografia da UFC confirmam que há uma grande demanda dos alunos. Em 2017.1, houve a solicitação de 47 matrículas, mas devido critérios de segurança em vista das aulas práticas, apenas 15 vagas podem ser abertas. Já em 2017.2 houveram 28 solicitações de matrícula em que 12 foram indeferidas e ocorreu uma desistência. Em 2018.2 houveram 27 solicitações e apenas 15 foram aprovadas, seguindo o mesmo critério de segurança dos semestres anteriores. Os critérios de aprovação são: Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e prioridade de quem está se formando. Além disso, o Programa de Educação Tutorial (PET) da Oceanografia também contribuiu com a aproximação desta ferramenta científica, através de um minicurso de mergulho

A importância do mergulho científico para a formação de um oceanógrafo

Costa, L.R.¹; Alves, M. R.¹; Câmara, I. F.¹; Soares, M. O.²

¹Graduação em andamento na UFC

²Doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ministrado por estudantes de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará (UFC). No minicurso foi abordado sobre a história do mergulho, os ensinamentos de cuidados básicos e as diversas formas de mergulho, além de suas aplicações, principalmente no meio acadêmico científico. O minicurso de mergulho oferecido teve uma procura de 60 estudantes inscritos, onde foi dividido em duas turmas, a primeira turma do minicurso ocorreu no período de 2018.1 durante os dias 13 e 14 de maio, somando 12h de carga horária. Houve a inscrição de 32 pessoas onde apenas 12 alunos estiveram presentes. A segunda turma ocorrerá durante o semestre 2018.2 para o restante dos alunos inscritos seguindo a mesma dinâmica de ensino da primeira turma. De acordo com o número de inscritos no minicurso, esperamos uma maior demanda de participantes para esse semestre, visando uma oferta periódica do minicurso. As técnicas ensinadas tanto pela disciplina de mergulho científico quanto pelo minicurso ofertado proporcionam uma melhor qualificação dos estudantes de oceanografia da UFC, além de proporcionar de uma forma mais acessível a utilização do mergulho científico em suas pesquisas acadêmicas, assim tornando-o uma atividade necessária e complementar para a formação de um bom mergulhador e pesquisador.

PALAVRAS-CHAVE: MERGULHO, OCEANOGRAFIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, MERGULHO LIVRE, MERGULHO AUTÔNOMO

Apresentação e atuação do projeto de extensão visita cem - Núcleo de Oceanografia Educacional (NOED) do Centro de Estudos do Mar (CEM/UFPR)

Ferreira, C.M. M.¹; Ferreto, I. P.²; Lunge, T.M. S.¹; Mello, L.M.³

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFPR, Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

²Especialização em andamento no curso de pós-graduação em Alternativas para uma Nova Educação da Universidade Federal do Paraná, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

³Docente do quadro efetivo do Centro de Estudos do Mar da UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

O Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd) atua no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CEM/UFPR), departamento vinculado ao Setor de Ciências da Terra da mesma instituição. O projeto de extensão Visita CEM está entre os projetos instituídos e realizados pelo NOEd, e acontece em parceria com outros núcleos e laboratórios e com especial participação discente no formato de visitas guiadas de estudantes de escolas públicas do litoral do Paraná às dependências do CEM. Desta forma, o campo da Educação Ambiental e a prática da Divulgação Científica são vertentes de trabalho amplamente desenvolvidas. O diálogo e as trocas de saberes sobre Ciências do Mar entre o público visitante e a comunidade universitária cria vínculos para parcerias e projetos interinstitucionais. Com a comunidade da região tendo acesso à universidade, conhecendo sua rotina, e vivenciando atividades de divulgação científica e de educação ambiental, o fazer ciência é compartilhado de forma simples e atraente, e isto é capaz de gerar indagações e discussões importantes sobre diversas problemáticas cotidianas à academia. Espera-se despertar o interesse e novas formas de enxergar a própria realidade, com a educação voltada para os processos que envolvem os oceanos, consolidando o saber das populações em zona costeira. O projeto também visa formar discentes universitários monitores, que sejam agentes de comunicação e estejam prontos a receber visitantes com perfis diferenciados. O projeto desenvolveu um protocolo de visita de estudantes da região às dependências do CEM, habituando e estimulando o ambiente acadêmico a abrir seus laboratórios de pesquisa à sociedade; os agendamentos, roteiros dentro do campus e nos ecossistemas do entorno, a adequação do conteúdo da visita para cada faixa etária e seu nível de aprendizado são etapas importantes de cada visita; os interesses das escolas da região litorânea do Paraná são sempre considerados. A construção do projeto foi fruto da parceria da equipe de coordenação do NOEd, junto a seus parceiros institucionais como coordenadores de curso e chefes de laboratório, gerando um protocolo para visitação e a realização das atividades nos espaços acadêmicos, seja no próprio campus em Pontal do Sul, seja nos ecossistemas entorno (manguezal, restinga, praia), como nos cultivos e laboratórios de Mirassol (campus associado ao CEM). Os roteiros oferecidos, como atividades práticas, palestras, oficinas e exposições para públicos específico de estudantes, dão enfoque principalmente nas demandas apresentadas por cada docente da escola interessada. O projeto firmou parceria com a Escola Municipal Artur Tavares do município de Pontal do Paraná. Recebeu duas turmas do ensino fundamental no ano de 2017; a primeira foi guiada por um dos parceiros do NOEd, que levou as turmas para conhecerem os biomas manguezal e restinga, fazendo observações sobre a flora específica de cada local e a

Apresentação e atuação do projeto de extensão visita cem - Núcleo de Oceanografia Educacional (NOED) do Centro de Estudos do Mar (CEM/UFPR)

Ferreira, C.M. M.¹; Ferreto, I. P.²; Lunge, T.M. S.¹; Mello, L.M.³

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFPR, Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

²Especialização em andamento no curso de pós-graduação em Alternativas para uma Nova Educação da Universidade Federal do Paraná, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

³Docente do quadro efetivo do Centro de Estudos do Mar da UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

relação do seu crescimento e a salinidade da água do mar; a segunda visita foi organizada por estudantes do curso de Oceanografia, que então eram a turma da disciplina de Educação Ambiental, e que ofereceram atividades de imersão no contexto científico - como o uso do microscópio e abordagem do conhecimento sobre mergulho científico, demonstrando a grande utilidade desta prática para o âmbito da pesquisa. Na mesma visita as turmas participaram de uma vivência prática com equipamentos oceanográficos no bioma manguezal, conhecendo a utilidade de uma draga e realizando a coleta de sedimentos, além de medirem a transparência da água com disco de Secchi. No ano de 2018, devido a um problema com o transporte da própria escola, a equipe do projeto Visita CEM e parcerias realizaram uma atividade prática de observação de zooplâncton no microscópio, para turmas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Ainda no primeiro semestre de 2018, estudantes do ensino médio da Escola Estadual Felipe Valentim, da Ilha do Mel, visitaram o CEM através do presente projeto. Nesta visita, além de conhecerem o CEM, a turma visitante e o docente de Ciências Naturais da escola realizaram atividade no laboratório de microscopia, observando e identificando espécies de macroalgas, e também a atividade de microscopia com zooplâncton, vivenciando assim a coleta, a triagem e a análise da meiofauna na zona praial.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

I Mostra Científica de uma escola comunitária a partir de oficinas de educação ambiental em manguezal, São Luís, MA

Abreu, E.G. N.¹; Mochel, F.R.²

¹Graduanda em Oceanografia na UFMA;

²Prof^a Dr^a. Flávia Rebelo Mochel do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA

Este trabalho teve por objetivo transferir o conhecimento sobre a importância e a conservação do ecossistema manguezal, identificando a interação e percepção de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, da escola comunitária C. E. Filos do Saber, no bairro Residencial Paraíso, zona rural do município de São Luís, MA. As atividades, realizadas durante um semestre letivo, envolveram todas as crianças com idade entre 4 e 11 anos, visando a I Mostra Científica da instituição com o tema: “Manguezal. Preservar para sobreviver”. A culminância do projeto ocorreu em Novembro de 2017. Foram realizadas 3 oficinas de capacitação para professores e gestores das escolas e distribuídos “kits” contendo as cartilhas e jogos educativos produzidos pelo Laboratório de Manguezais – LAMA e Centro de Recuperação de Manguezais – CERMANGUE. Os conteúdos basearam-se na fauna e flora dos manguezais, sua importância ecológica, social, cultural e econômica. Aspectos como os impactos ambientais, o defeso do caranguejo e a necessidade de recuperação de manguezais degradados também foram abordados. Posteriormente, os alunos executavam semanalmente atividades como desenhos, esculturas, maquetes e pinturas. O LAMA\ CERMANGUE realizou, também, uma oficina com os alunos, com sessões de vídeos intitulada Mostra “Curta o Mar”. Após o fim da sessão, foram feitas algumas perguntas livres aos alunos sobre os curtas apresentados. A cada pergunta feita por um dos monitores da disciplina, designava-se um relator para fazer a anotação da mesma. Entre os jogos pedagógicos, foram utilizados jogo da memória, quebra cabeça, trilha do manguezal, cartilha Mangueando: “Brincando e Aprendendo com o Manguezal”, exclusivamente elaborados com a temática manguezal. Parte das pinturas e desenhos produzidos na oficina, foram utilizados para confecção e produção do calendário anual do LAMA/CERMANGUE 2018, e quando finalizados retornou-se à escola para entrega-los aos professores, alunos e suas famílias, forma de contribuir na organização de suas atividades no ano seguinte. Para avaliar a percepção ambiental utilizaram-se questionários semi-estruturados com perguntas abertas, os quais demonstraram ser muito eficazes, por possibilitarem a emissão de respostas livres, o que permitiu aos entrevistados expressarem seus pensamentos. As perguntas dos questionários foram elaboradas em sala de aula pelos alunos da disciplina de Ética e Educação Ambiental, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Flávia Mochel. Dois questionários foram aplicados: um para os professores e gestores da escola, e outro para as crianças, logo após a sessão de vídeo Curta o Mar, como forma de avaliar a percepção dos dois grupos. Os alunos da disciplina anotaram e analisaram os dados e os resultados se encontram tabelados. Foi notório apesar da pouca idade, o conhecimento sobre este rico ecossistema, muitas vezes associando o tema, aos crustáceos, importância do período de defeso, respeitando o período da andada e manejo, muito citadas em suas respostas. Acredita-se que isso se deve, à questão da escola se encontrar localizada próximo às áreas de mangue e a vivência das crianças. Verificou-se a importância do lúdico no processo de apreensão dos conceitos, o estímulo a participação dos alunos e comunidade, além do processo de construção da

1 Mostra Científica de uma escola comunitária a partir de oficinas de educação ambiental em manguezal, São Luís, MA

Abreu, E.G. N.¹; Mochel, F.R.²

¹Graduanda em Oceanografia na UFMA;

²Prof^a Dr^a. Flávia Rebelo Mochel do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA

afetividade pelo ecossistema manguezal, destacando-se a interação entre os grupos. Dessa forma, espera-se que os alunos continuem a agir em suas comunidades como multiplicadores da educação ambiental, em especial com relação a um ecossistema tão dinâmico e cheio de vida como o manguezal.

PALAVRAS-CHAVE: OCEANOGRAFIA SOCIAL, MANGUEZAIS, ENSINO, JOGOS PEDAGÓGICOS

Plano de marketing de 2018 da marisma – empresa júnior de oceanografia da Universidade Federal do Maranhão

Silva, P.C. M.¹; Rego, V.C.¹; Pereira, D.M.¹; Franco, B.J.¹; Silva, T.B.¹; Silva, A.B.¹; Padilha, M.B.A.¹; Neto, O. A. C.¹

¹Graduação em andamento na UFMA

Uma empresa júnior ou EJ é uma associação civil sem fins lucrativos formada apenas por estudantes que prestam projetos para micro e pequenas empresas. Durante a execução desses projetos e no dia a dia da empresa, os universitários aprendem sobre gestão, especializam-se em sua área de atuação e têm contato direto com o mercado. Assim, por meio da vivência empresarial, adquirem competências fundamentais para um empreendedor. Atualmente, existem cerca de 1200 empresas juniores pelo Brasil compostas por mais de 16 mil universitários comprometidos em impactar o cenário econômico nacional por meio da aplicação dos conteúdos aprendidos na graduação e da vivência empreendedora. No Maranhão, são 60 EJs formadas por mais de 500 empresários juniores. A MARISMA - Empresa Júnior de Oceanografia é uma importante integrante dentro do contexto de empresas juniores maranhense. Constituída por alunos de graduação do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, visa desenvolver projetos e serviços de consultoria ambiental para micro e pequenas empresas, entidades e sociedade em geral. A MARISMA foi fundada no ano de 2011 e atualmente possui 8 membros. Marisma é um ecossistema costeiro hipersalino de transição, exposto à elevadas temperaturas e dominado pela variação de marés e estão sujeitos a situações estressantes e extremas diariamente, no entanto, mantém-se resilientes. Por conta disso, Resiliência, é um dos valores da empresa. Na área da administração, resiliência faz parte dos processos de gestão de mudanças. Até o ano de 2013 a empresa funcionou legalmente, tendo uma quebra de gestão entre os anos de 2014 e 2016 retomando suas atividades em 2017 e mudando de gestão no ano de 2018. Com essas mudanças e quebras foi percebido um desinteresse da comunidade acadêmica em relação a empresa, o qual foi comprovado através da dificuldade de achar pessoas dispostas a participar da gestão do ano de 2018. Após um plano de marketing foi possível despertar interesse em algumas pessoas em participar da EJ então a gestão de 2018 foi formada. Após a sua formação foi estabelecida como primeira meta da gestão: fazer com que toda a comunidade discente e docente soubesse os objetivos da empresa júnior e suas atividades. Com essa meta estabelecida foi conversado com o tutor da empresa e estabelecido um plano de marketing para fazer com que a empresa fosse conhecida por todos e recebesse apoio de toda a comunidade acadêmica do curso. Esse plano consistiu em mostrar os benefícios de participar da empresa e suas atividades realizadas. Foram feitas palestras nas recepções de calouros explicando o objetivo da empresa e foi estabelecido uma política para trazer benefícios ao curso, trazer novidades a comunidade acadêmica e não somente ao integrantes da empresa júnior. Foram estabelecidas uma série de parcerias, entre ela com o diretório acadêmico de oceanografia, o programa de pós-graduação em oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, a atlética netuno (atlética do curso de oceanografia), prefeituras e empresas afim de trazer oportunidades para o aluno de oceanografia da universidade, com essas parcerias foi possível fazer alguns eventos, visitas técnicas e viagens, para mostrar a atuação do oceanógrafo no mercado de trabalho e mostrar como a empresa júnior pode ajudar o estudando a entrar no mercado de trabalho. O principal objetivo estabelecido para o

Plano de marketing de 2018 da marisma – empresa júnior de oceanografia da Universidade Federal do Maranhão

Silva, P.C. M.¹; Rego, V.C.¹; Pereira, D.M.¹; Franco, B.J.¹; Silva, T.B.¹; Silva, A.B.¹; Padilha, M.B.A.¹; Neto, O. A. C.¹

¹Graduação em andamento na UFMA

primeiro semestre de 2018 foi mostrar a importância da empresa júnior para o aluno. Ao término do primeiro semestre foi observada a procura de pessoas interessadas em participar da empresa e o conhecimento de todos os alunos do curso sobre a existência da EJ Marisma. Portanto, atingiu-se o objetivo traçado no início da gestão de despertar o interesse e conquistar o conhecimento de todos os alunos em relação a empresa júnior de oceanografia da Universidade Federal do Maranhão.

PALAVRAS-CHAVE: EMPREENDEDORISMO, PLANO DE MARKETING, EMPRESA JÚNIOR, MARISMA

O processo de formação da nova gestão da Marisma – empresa júnior de oceanografia da Universidade Federal do Maranhão

Silva, P. C. M.¹; Rego, V.C. ¹; Pereira, D.M. ¹; Franco, B.J. ¹; Silva, T.B. ¹; Silva, A. B. ¹; Padilha, M.B.A. ¹; Neto, O.A. C. ¹

¹Graduação em andamento na UFMA

Uma empresa júnior ou EJ é uma associação civil sem fins lucrativos formada apenas por estudantes que prestam projetos para micro e pequenas empresas. Durante a execução desses projetos e no dia a dia da empresa, os universitários aprendem sobre gestão, especializam-se em sua área de atuação e têm contato direto com o mercado. Assim, por meio da vivência empresarial, adquirem competências fundamentais para um empreendedor. Atualmente, existem cerca de 1200 empresas juniores pelo Brasil compostas por mais de 16 mil universitários comprometidos em impactar o cenário econômico nacional por meio da aplicação dos conteúdos aprendidos na graduação e da vivência empreendedora. No Maranhão, são 60 EJs formadas por mais de 500 empresários juniores. A MARISMA - Empresa Júnior de Oceanografia é uma importante integrante dentro do contexto de empresas juniores maranhense. Constituída por alunos de graduação do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, visa desenvolver projetos e serviços de consultoria ambiental para micro e pequenas empresas, entidades e sociedade em geral. A MARISMA foi fundada no ano de 2011 e atualmente possui 8 membros. Marisma é um ecossistema costeiro hipersalino de transição, exposto à elevadas temperaturas e dominado pela variação de marés e estão sujeitos a situações estressantes e extremas diariamente, no entanto, mantém-se resilientes. Por conta disso, Resiliência, é um dos valores da empresa. Até o ano de 2013 a empresa funcionou legalmente, tendo uma quebra de gestão entre os anos de 2014 e 2016, o que acarretou em problemas jurídicos a empresa. Para resolver este impasse, foram realizadas reuniões entre membros do curso de graduação para pesquisas sobre o funcionamento de uma empresa júnior. Em seguida, foram realizadas visitas da Maranhão Júnior, a Federação Maranhense de empresa júnior para acompanhamento da iniciativa. Como resultado deste suporte, ocorreu a estruturação e organização das documentações necessárias para regulamentação da empresa. Os documentos conquistados, no ano de 2017, foram Ata de Eleição e Posse, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica (FCPJ), Relação Anual de Informações Sociais – RAIS Negativa, termo de Reconhecimento da Instituição de Ensino Superior, Declaração e Termo de Voluntariado, Declaração de Representantes, Declaração de Infraestrutura, Certificado Digital, abertura de conta bancária, e Certidões Conjuntas de Débitos na Receitas Federal e Municipal. No início do primeiro semestre de 2018, ocorreu o desligamento de todos os membros da empresa júnior devido as suas formaturas, fazendo com que fosse feito um trabalho para reestruturação da empresa para que pudesse iniciar uma nova gestão. O primeiro passo foi abrir um processo seletivo para que novas pessoas pudessem fazer parte da empresa júnior porém, poucas inscrições foram recibas. Com isso, foi preciso planejar uma série de passos para que pudesse tornar a empresa júnior de oceanografia atraente para os alunos. Foi traçado um plano de marketing para o processo seletivo para trainees a fim de mostrar o aprendizado de antigos participantes e a importância da empresa júnior para a formação de um profissional, utilizando-se de posts nas redes sociais e exposição de serviços realizados pela empresa. Após todo os passos realizados foram recebidas 4 inscrições para o processo seletivo fazendo assim com que a empresa tivesse condições para o seu funcionamento.

PALAVRAS-CHAVE: EMPREENDEDORISMO, SELETIVO, EMPRESA JÚNIOR, MARISMA

A pesca artesanal na produção acadêmica da universidade Federal do Rio Grande – FURG entre os anos de 2011 e 2016

Fonseca, F. F.^{1*}; Santos, C.F.²

¹Graduação em andamento na FURG

²Docente do Instituto de Oceanografia - FURG e orientador da pesquisa

A Universidade cumpre um papel central no desenvolvimento do conhecimento científico. Entretanto, é habitual que essa produção acadêmica ignore ou subjugue os conhecimentos não-acadêmicos, em especial os saberes tradicionais, colocando-os na condição de úteis somente quando servirem de matéria-prima para o avanço da ciência (SANTOS, 1995). A racionalidade científica, constituída no século XVI, e dominante nas ciências naturais, caracteriza-se como uma visão totalitária tendo em vista que nega todas as formas de conhecimento que sejam produzidas através de epistemologias e métodos distintos das suas regras (SANTOS, 1986). No âmbito da pesca artesanal, existem diversos conflitos entre o conhecimento científico e os saberes produzidos e passados entre gerações pelos povos tradicionais. Muitas vezes a perspectiva do/a pesquisador/a enquanto representante da ciência moderna de viés positivo-reducionista acaba excluindo do conteúdo da sua produção o ser humano, desqualificando os saberes destas comunidades (DIEGUES, 2008). A Universidade Federal do Rio Grande – FURG, fundada em 1969, tem sido pioneira no estudo da pesca Artesanal no Rio Grande do Sul, considerando os Ecossistemas Costeiros e Oceânicos enquanto sua vocação institucional. A partir deste cenário, o enfoque desta pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso tem sido compreender como têm se dado as pesquisas sobre pesca artesanal na FURG bem como qual tem sido o papel e o lugar que os/as pesquisadoras/es tem atribuído aos/as pescadores/as artesanais nestas produções. Estão sendo analisadas as dissertações produzidas entre os anos de 2011 e 2016 em cinco Programas de Pós-Graduação desta instituição (Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro - PPGC, Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental - PPGEA, Programa de Pós-Graduação em Aquicultura - PPGAq, Programa de Pós-Graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais - PPGBAC e Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica - PPGOB). A definição destes programas se deu a partir da observação do seu envolvimento no âmbito das pesquisas ambientais, com ênfase na pesca artesanal. Este período foi estabelecido com base nos registros de conflitos ambientais relacionados a pesca artesanal que foram identificados pelo Observatório de Conflitos Socioambientais Urbanos do Extremo Sul do Brasil/FURG. Logo, pretende-se também identificar se tal contexto conflitivo influenciou os/as pós-graduandos/as na definição de seus temas e objetos de pesquisa. Atualmente o trabalho está em andamento, sendo que na etapa de triagem foram identificados apenas 18 trabalhos sobre pesca artesanal em um montante de 357 dissertações, representando 5% do total. O maior número de pesquisas foi desenvolvido pelo PPGC (10) seguido pelo PPGOB (4), PPGEA (3) e PPGBAC (1). O PPGAq não possui nenhum trabalho sobre pesca artesanal entre 2011 e 2016. Os dados obtidos até o momento permitem inferir que apesar do slogan da FURG, neste período não houve grande produção científica sobre pesca artesanal nestes programas. A etapa atual está realizando a análise do conteúdo das dissertações de maneira detalhada a qual fornecerá uma maior compreensão sobre as subtemáticas abordadas, assim como sobre o lugar e o papel que os/as pescadores/as artesanais tiveram nas referidas pesquisas. Cabe salientar que esta etapa final estará concluída até a data do evento, considerando o prazo de defesa do trabalho final de graduação.

PALAVRAS-CHAVE: CONFLITO AMBIENTAL, CONHECIMENTO CIENTÍFICO, CONHECIMENTO TRADICIONAL, JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

Encalhes no litoral brasileiro e sua associação com os impactos antropogênicos

Alves, M. R.¹; Feitosa, C.V.²

¹Graduação em andamento na UFC, bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET)

²Professora da UFC

O monitoramento de encalhes está associado ao acompanhamento de impactos potenciais ou efetivos às populações de animais marinhos e é um dos principais instrumentos para a geração de informações qualificadas à gestão ambiental da costa marinha. Atualmente vem sendo realizados diagnósticos para aumentar o conhecimento dos impactos no ecossistema marinho, muitos desses impactos são causados pela atividades pesqueira, poluição, turismo, entre outros. É sabido que as causas de encalhes podem ser naturais ou antropogênicas, contudo o presente estudo tem como objetivo compilar informações sobre os efeitos das ações humanas frente os impactos na vida marinha e causa de encalhes de animais aquáticos no litoral brasileiro, em especial tartarugas e baleias, que possivelmente vêm aumentando no decorrer nos últimos anos. Além de apresentar a importância de estudos relacionados aos encalhes e incentivar atividades de prevenção e precaução. O estudo foi feito através de um levantamento em base de dados eletrônicos e referências bibliográficas, tais como relatórios técnicos, artigos e textos em jornais e revista ou outros meios de circulação, publicados entre os anos de 2000 a 2017. Foi feita uma análise de sete artigos, dois sites (ICMIBIO e Projeto Baleia Jubarte) e cinco notícias, da BBC, Folha de São Paulo, A TRIBUNA, NEXO e Correio. Através da organização das informações em excel as informações foram divididas por ano, local de estudo, causa dos encalhes e dados. Foram analisados estudos de monitoramento da costa brasileira, em especial a costa do Ceará, da Bahia, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, e outros mais abrangentes que abordavam à costa brasileira por completo. A maioria das notícias de revistas e jornais foi de 2017, uma vez que este foi um ano característico pelo recorde de encalhe de baleias nas praias do Brasil. Segundo o balanço do Projeto Baleia Jubarte, mais de 105 baleias encalharam no litoral brasileiro neste ano e foi o maior número de casos desde o início dos registros em 2002. A maioria desses animais morrem no mar e são levados pela correnteza até a praia. A causa do aumento de encalhes é resultado de uma série de fatores, um deles é o aumento da população de baleias nas águas brasileira, outro é a diminuição do krill que está relacionado com fenômenos climáticos, como o El Niño. Além das causas naturais como doenças, velhice e ataque de predadores. No entanto, é notória as causas relacionadas a intoxicação causada pela ingestão de lixo, resultando em asfixia, obstrução intestinal, infecção, entre outros. O atropelamento por navios e interações com rede de pesca também são causas de mortes entre baleias. Os encalhes de tartarugas marinhas na costa podem estar diretamente relacionados a causas naturais como doenças infecciosas, parasitárias e acidentes naturais, e a causas antropogênicas como emalhe, cortes, amputações, anzol de pesca, fraturas na carapaça, ingestão de corpo estranho e afogamento. Sabe-se que a maioria desses animais encalham por problemas decorrentes da ação direta ou indireta do homem. Das espécies brasileiras as tartarugas-verdes (*Chelonia mydas*) são as que tem mais sofrido redução populacional e maior número de relatos de encalhes, avistagem e capturas incidentais. Nos anos de 2013 a 2014 as praias com maior índice de mortalidade em *C. mydas* foram aquelas que possuem maior representatividade na atividade pesqueira e turística. Assim, a combinação de fatores como a pesca artesanal e comercial, a destruição de áreas de alimentação e repouso, a enorme quantidade de resíduos sólidos não biodegradáveis e

Encalhes no litoral brasileiro e sua associação com os impactos antropogênicos¹

Alves, M. R.¹; Feitosa, C.V.²

¹Graduação em andamento na UFC, bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET);

²Professora da UFC.

poluentes que são depositados nos oceanos e nas zonas costeiras são os prováveis causadores dessas situações. Desta forma, os registros de encalhes ao longo da costa brasileira são dados importantes para a verificação de espécies ocorrentes nas regiões, sua procedência e a possível interferência antropogênica como causa desses encalhes. Faz-se necessário a intensificação de estudos relacionados aos encalhes a fim de buscar um maior entendimento para a conservação dos animais marinhos do Atlântico, além da construção de ações específicas que visem conscientizar e minimizar os possíveis impactos antropogênicos que causam o encalhe.

PALAVRAS-CHAVE: TARTARUGA MARINHA, PROJETO BALEIA JUBARTE, POLUIÇÃO, ATIVIDADE PESQUEIRA, LIXO MARINHO

O surf como incentivo a prática de uma vida saudável e transmissor de conhecimentos oceanográficos

Alves, A.B. V.B.¹; Jeremias, E. H. O.¹; Matoso, T.B.¹; Thomé, T. B.¹; Nogueira, D. C.¹; Meilo, G.D.¹

¹Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná

A Escola de Surfe do balneário Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná, PR, foi fundada em 2005, por iniciativa dos próprios moradores locais e de estudantes universitários. Reativada em outubro de 2015, e atualmente registrada como Projeto de Extensão da Universidade Federal do Paraná, a “Escola de Surf Comunitária de Pontal do Sul” (ESPS) oferece a prática gratuita do surfe, com o intuito principal de fomentar a construção de um ambiente social saudável, através do esporte e lazer, usando saberes do seu próprio local de inserção e enfatizando conhecimentos relacionados às ciências do mar. As atividades da ESPS acontecem essencialmente aos sábados e se destinam a crianças e adolescentes de Pontal do Sul, de diferentes classes socioeconômicas e culturais. A Escola Estadual Professor Sully da Rosa Vilarinho é parceira, portanto, é possível acompanhar tanto o desenvolvimento didático e desempenho escolar de cada aluno, quanto a frequência e o desempenho dentro do Projeto. Desse modo, instrutores e professores vêm tentando estabelecer e avaliar correlações entre a prática esportiva e o desempenho escolar desses alunos. A equipe de instrutores da ESPS é composta de profissionais e graduandos em Oceanografia e em Aquicultura, que trabalham no sentido de estimular práticas para uma vida saudável, para o desenvolvimento da percepção e consciência ecológica responsável, usando conhecimentos adquiridos nas referidas áreas das ciências do mar. Os alunos do Projeto Surf, são logo apresentados à praia oceânica local, com o intuito de desencadear ou de fortalecer o sentimento de pertencimento àquele lugar e ao ambiente onde vivem, como um todo. Aos sábados, a rotina se inicia no café da manhã, feito coletivamente no refeitório da UFPR, seguida da preparação dos equipamentos na sede física da Escola, apelidada de “Ruína”, paralelamente a conversas sobre as condições ambientais do dia. À beira mar, são feitos exercícios de aquecimento e alongamento, bem como orientações específicas sobre a prática do surfe. Ocasionalmente, também pode haver outras atividades recreativas conjuntas na praia. Dentro do Projeto Surf, periodicamente são realizadas atividades complementares tais como coleta de lixo das praias, capoeira, jiu-jitsu, canoagem polinésia e exibição de filmes no “cine-surf”. Ainda são conduzidas atividades no âmbito do campus local da UFPR, em parceria com alguns professores e laboratórios. Por meio dessas ações e pela estreita convivência com os alunos, os instrutores relatam evolução em diferentes aspectos dos envolvidos, incluindo a técnica do esporte, a capacidade muscular e cardiorrespiratória, a melhora na habilidade de expressão, o aguçamento da percepção e análise de condições ambientais, a convivência respeitosa e responsabilidade coletiva. O grau de inserção do Projeto na comunidade pode ser avaliado por meio da crescente parceria e contribuições diversas dos moradores e comerciantes locais para com a ESPS. Ações como a apropriação e revitalização de um antigo espaço público abandonado, a Ruína sede do projeto, também podem ser consideradas ações positivas abraçadas pela comunidade. De 2016 até o presente, 71 crianças entre 6 e 16 anos, já passaram por nossa Escola de Surfe. Atualmente são 24 crianças participando ativamente, sendo todos de escolas da rede pública do município. Do total, 91% são meninos e 9% meninas. Ao longo dos dois últimos anos as principais dificuldades do Projeto foram a falta de preparo pedagógico para lidar com os aspectos

O surf como incentivo a prática de uma vida saudável e transmissor de conhecimentos oceanográficos

Alves, A.B. V.B.¹; Jeremias, E. H. O.¹; Matoso, T.B.¹; Thomé, T. B.¹; Noguez, D. C.¹; Melo, G.D.¹

¹Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná.

comportamentais dos alunos, a inconstância na frequência, problemas familiares, envolvimento com drogas, ausências devido a necessidade de contribuir com a renda familiar (principalmente nos períodos de alta temporada), falta de material e equipamentos adequados, e impossibilidade de dedicação exclusiva pelos coordenadores e instrutores da ESPS. Algumas ações previstas para a continuidade do Projeto incluem revitalizar o espaço Ruína, convocar mais crianças e adolescentes do sexo feminino para compor o time de alunos, ofertar um maior número de atividades extra surfe envolvendo novos voluntários e, também, aprimorar a análise do desempenho bimestral e frequência dos alunos nas escolas públicas parceiras. Esperamos enxergar a evolução crescente dos alunos, na esperança que eles desenvolvam hábitos saudáveis em suas vidas, para além do Projeto, assim como boas práticas sociais, fortalecendo a percepção do ambiente que os cerca.

PALAVRAS-CHAVE: CIÊNCIAS DO MAR, OCEANOGRAFIA SÓCIO AMBIENTAL, SURFE COMUNITÁRIO

Saberes e fazeres do mar: diálogos entre o currículo e a realidade local nas escolas das Ilhas do litoral

Paranaense

Lunge, T.¹; Ferreto, I.P.²; Mello, L.M.³; Andreoli, V.M.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

² Pós-graduação em andamento no curso de especialização Alternativas para uma Nova Educação da UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

³ Docente do quadro efetivo do Centro de Estudos do Mar da UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

⁴ Docente do quadro efetivo do Setor Litoral da UFPR

As comunidades tradicionais das ilhas do litoral do Paraná encontram-se em situação de vulnerabilidade socioambiental: residem em uma região repleta de Unidades de Conservação, o que limita seus modos de vida, estes relacionados a atividades pesqueiras, extrativistas e de cultivo; estão isoladas geograficamente; e sofrem pelo desamparo de gestões públicas estaduais e municipais de entidades governamentais e ambientais, o que resulta em restrições de acesso a direitos básicos como saneamento, saúde e educação. Considerando que a escola apresenta um papel crucial no fortalecimento das comunidades e emancipação dos sujeitos que dela participam, e que o currículo pode ser uma possibilidade concreta para mudanças, o projeto de extensão "Saberes e fazeres do mar: diálogos entre o currículo e a realidade local nas escolas das ilhas do litoral paranaense", realizado em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, tem por objetivo aliar a formação inicial de estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com a formação continuada de docentes das escolas estaduais das ilhas do litoral paranaense e suas comunidades escolares. As escolas das ilhas do litoral do Paraná estão inseridas no Programa Nacional da Educação do Campo, e devido a esta especificidade demandam metodologias diferenciadas, aprofundamento de assuntos que tratam as realidades socioambientais locais, e materiais didáticos que contemplem os saberes e fazeres do mar. É importante destacar que, na tentativa de que os conhecimentos tradicionais, científicos e escolares dialoguem, desde 2012 o currículo destas escolas está organizado por áreas do conhecimento - fato que traz diversas dificuldades para a prática pedagógica, mas também muitas potencialidades para se pensar em novas alternativas para a educação. O foco do projeto é a formação continuada de docentes das ilhas. Nesse contexto, optou-se pela metodologia da pesquisa-ação, mais especificamente a Pesquisa Colaborativa, que visa aproximar duas dimensões da pesquisa em educação: a formação contínua de professores e a produção de saberes, o que privilegia a pesquisa e ao mesmo tempo a formação. O projeto possui quatro fases: 1. diagnóstico da realidade escolar das comunidades, planejamento e organização do curso de formação; 2. formação de docentes; 3. construção de materiais didáticos e 4. exposição itinerante. A atual etapa do projeto é a análise do diagnóstico da realidade das comunidades escolares e o início do planejamento e organização da formação continuada. Nesta etapa, foram coletadas informações sobre as escolas, e realizados o mapeamento conjunto do currículo escolar e o levantamento de temas de interesse comuns e fragilidades e potencialidades da prática pedagógica para o planejamento da formação continuada. Até o presente momento foram realizados os processos de consulta com docentes, direção, equipe pedagógica, estudantes e demais grupos das

Saberes e fazeres do mar: diálogos entre o currículo e a realidade local nas escolas das Ilhas do litoral Paranaense

Lunge, T.¹; Ferreto, I.P.²; Melló, L.M.³; Andreoli, V.M.⁴

¹Graduação em Oceanografia em andamento na UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

² Pós-graduação em andamento no curso de especialização Alternativas para uma Nova Educação da UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

³ Docente do quadro efetivo do Centro de Estudos do Mar da UFPR, integrante do Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd)/UFPR

⁴ Docente do quadro efetivo do Setor Litoral da UFPR

comunidades (famílias, lideranças, associações, movimentos sociais e instituições que fazem parte da dinâmica comunitária da região), a fim de apresentar a proposta e colher sugestões/contribuições sobre o desenho da formação continuada. O planejamento e organização da formação de docentes está em andamento e seguidamente serão definidas as parcerias que realizarão as formações/oficinas e será articulado um curso de extensão para certificação de docentes participantes. Ao longo do curso, serão realizadas oficinas de construções coletivas de plano de trabalho docente, mediadas pelos parceiros envolvidos. Cumprindo as propostas do projeto, a partir de então terá início a fase de feitura de um conjunto de materiais didáticos, produto da formação continuada. Sua construção se dará de maneira colaborativa durante as fases anteriores do projeto e as oficinas, e seu intuito é servir como apoio para a prática pedagógica nas escolas, uma vez que contemplará o reconhecimento da realidade socioambiental das comunidades das ilhas do litoral paranaense, seus conflitos, os saberes e fazeres do mar, valorizando sua cultura, sua história, suas tradições e seus modos de vida. Por fim, propõe-se uma exposição itinerante em diferentes espaços (escolas das ilhas, comunidades, núcleos de educação, campus de universidades, entre outros), para compartilhar as experiências vivenciadas durante o projeto e divulgar o conjunto de materiais didáticos. O Núcleo de Oceanografia Educacional (NOEd) do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná atua ativamente no presente projeto, em parceria com o Setor Litoral e o Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da mesma instituição. O NOEd propõe-se a trabalhar com a Educação Ambiental Marinha e Costeira junto às comunidades tradicionais da região do litoral do Paraná; sua atuação nas escolas das ilhas aproximou a equipe à realidade da Educação do Campo, e assim constatou-se a possibilidade de contemplar uma nova área dentro da Oceanografia Socioambiental: a Oceanografia Educacional, que neste projeto atua contribuindo com o diagnóstico e na inclusão de conhecimentos da Oceanografia como recurso pedagógico, que somada às demais áreas de conhecimentos dará suporte a atividades para docentes e estudantes no período da formação continuada.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DO CAMPO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OCEANOGRAFIA EDUCACIONAL

Aplicabilidade da informação científica à gestão de Unidades de Conservação: o caso da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo- SC

Misturini, D.¹

¹Programa de Pós-Graduação do Programa de Oceanografia Biológica - FURG

A unificação de objetivos e critérios para criação e gestão de Unidades de Conservação (UC), no Brasil, ocorreu em 2000 com a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Este considera dois grupos de UC: Uso Sustentável e Proteção Integral. A categoria Reserva Biológica (REBIO) tem como objetivo a Proteção Integral da biota e demais atributos naturais, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, exceto em necessidade de recuperação e manejo. A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (REBIO Arvoredo) foi criada em 1990, objetivando resguardar uma área de 17.600 ha e seus recursos naturais. Seu Plano de Manejo foi implementado em 2004, com o intento de guiar a gestão através do desenvolvimento de objetivos gerais, estabelecimento de zoneamento, normas de uso e manejo dos recursos naturais. A UC, também, norteia suas atividades por Plano de Ação. A diferença entre os dois documentos está na periodicidade de renovação, enquanto o Plano de Ação é constantemente efetivado dando espaço para novas ações o Plano de Manejo é mais engessado e sua revisão depende de recursos humanos e financeiros. Para que o manejo seja realizado, os Planos redigidos e a realização de gestão eficaz é necessária a disponibilidade constante de informações. A utilização de literatura científica é a melhor fonte de informações, todavia, é um desafio aos gestores pelo difícil acesso, complexa compreensão da linguagem técnica, por não tangerem todos os temas necessários à gestão e por possuírem metodologias difíceis de serem incorporadas. Em 2007, visando melhorar o contato com pesquisadores, facilitar a solicitação de autorização e o retorno de informações, foi criado o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO). O presente estudo objetivou analisar as lacunas de conhecimento e a aplicabilidade dos produtos de pesquisa para a gestão da UC em comparação as necessidades expressas nos Planos de Ação e Manejo. Os dados de autorizações e produtos de pesquisa foram obtidos junto à UC. Foram realizadas buscas, com as palavras chave “Arvoredo”, “Galé” e “Deserta”, na Plataforma Lattes e em bases de dados de busca e armazenamento bibliográfico. Informações sobre autorizações e produtos de pesquisa foram organizados através de índices cientiométricos e com base no Plano de Manejo e no Plano de Ação de 2015 foi criado o sumário de síntese do conhecimento e aplicabilidade de produtos de pesquisa à gestão, aplicado aos produtos acessíveis. Foram catalogadas 197 autorizações. A maior parte das autorizações gerou até cinco produtos de pesquisa. O total de produtos de pesquisa catalogados foi 770, mas 294 foram utilizados no estudo. O ambiente mais estudado foi o marinho com 70% dos produtos e a área do conhecimento mais utilizada foi a das ciências biológicas em 76% dos produtos. As lacunas de conhecimento para o ambiente terrestre são sobre a espécie de serpente *Tantila sp.*, taxonomia da vegetação, restinga, espécies exóticas e recuperação de vegetação degradada. No ambiente marinho estudos sobre as faces expostas, características abióticas das águas e fundo, influência das plumas dos rios adjacentes, impactos do arrasto e pesca no entorno, comparação da transparência, potencial de repovoamento com espécies de interesse, reprodução de Serranidae nos parciais e reprodução de vieiras e mexilhões. Nas questões socioambientais o resgate do

Aplicabilidade da informação científica à gestão de Unidades de Conservação: o caso da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo- SC

Misturini, D.¹

¹ Programa de Pós-Graduação do Programa de Oceanografia Biológica - FURG

conhecimento tradicional é insipiente. Quanto à utilização da pesquisa para a gestão 136 produtos de pesquisa possuem temática proposta pelo Plano de Manejo enquanto 158 não tangem necessidades de gestão. Porém produtos de pesquisa que não estão contemplados como necessidades de gestão nos documentos trazem novos conhecimentos e novas descobertas que poderão contribuir para a revisão de objetivos e ações. Apenas nove estudos geraram ações de manejo, referentes à presença de espécies exóticas ou endêmicas, ou a poluição por resíduos sólidos. Ao decorrer do texto, 38 estudos declaram o objetivo suprir dificuldades de gestão. Dos 252 estudos finalizados apenas seis possuíam o relatório SISBIO bem preenchidos, com informações de datas e coordenadas precisas, espécies exatas ou todas as espécies estudadas. Frente aos dados convêm (1) ater mais atenção à fauna e flora das porções terrestres da UC, bem como às características abióticas, à cultura das populações do entorno e questões históricas, visto que são importantes demandas do Plano de Manejo; (2) há necessidade da aproximação entre gestores, pesquisadores e população visando melhorar o direcionamento de pesquisas às necessidades de gestão, abarcar conhecimentos tradicionais, facilitar a extensão e divulgação; (3) é indispensável maior rigor no preenchimento dos relatórios SISBIO pelos pesquisadores, bem como no aceite dos relatórios, visto que são as fontes mais acessíveis de informação; e finalmente (4), deve-se estimular a criação de um banco de dados livre e gratuito, com interface intuitiva, que abranja todos os dados gerados por estudos na UC, viabilizando a visualização e uso fácil e rápido por gestores, pesquisadores e população.

PALAVRAS-CHAVE: LACUNAS DE CONHECIMENTO, PLANO DE MANEJO, DEMANDAS DE MANEJO, SISBIO

Atitudes de pescadores em prol da conservação do camarão sete barbas na perspectiva da oceanografia socioambiental

Fernandes, J.R.¹; Zappes, C.A.^{2,3}, Hostim-Silva, M.²

¹Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental, UFES

²Docentes do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental, UFES

³Docente do Departamento de Geografia de Campos, Laboratório de Geografia Física, UFF

A pesca do camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*) se destaca entre as mais importantes para muitas comunidades pesqueiras no litoral brasileiro, tanto no aspecto econômico, quanto nas relações sociais e culturais. No estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil o camarão sete barbas é capturado principalmente pela pesca de pequena escala e consiste no segundo recurso com maior volume de desembarque anual. Apesar disso, a literatura não contempla informações da oceanografia socioambiental acerca das atitudes dos pescadores em prol da conservação da espécie. Com vistas a preencher esta lacuna, o presente trabalho tem como objetivo estudar as atitudes dos pescadores em prol da conservação do camarão sete barbas. Para isso, métodos etnográficos foram utilizados (observação participante, diário de campo e entrevistas semiestruturadas) com pescadores nas comunidades pesqueiras de Barra Nova e Anchieta, localizados no norte e sul do Espírito Santo, respectivamente. O questionário utilizado continha 10 questões em relação às atitudes de conservação do camarão, abordando temas como percepção ambiental, utilização e captura de camarões pequenos, legislação e fauna acompanhante. Os dados coletados foram analisados utilizando uma classificação de 3 pontos para cada resposta, seguindo a escala de Likert. As escalas de avaliação das atitudes variam de negativo (0-0.33), moderado (0.34-0.66), e positivo (0.67-1). Em ambas as regiões as atitudes dos pescadores em prol da conservação do camarão sete barbas foi classificada como moderada, e nenhum pescador entrevistado apresentou atitudes negativas ou positivas. No entanto, os resultados demonstram que a região de Barra Nova apresenta um índice médio superior (0.68) em relação à Anchieta (0.63). Esse resultado pode ser associado às características das regiões, onde Barra Nova é uma comunidade pesqueira isolada dos grandes centros urbanos e apresenta a pesca como principal atividade econômica. Tal dependência econômica da atividade pode induzir os pescadores a apresentarem maior intenção na manutenção do recurso. Neste estudo três questões foram declaradas como atitudes positivas por mais de 80% dos entrevistados, são elas: i) se é importante manter o ambiente marinho limpo para a espécie, ii) se é importante parar a pesca durante o defeso, iii) e se é necessário preservar o recurso para as próximas gerações. Percebe-se que os pescadores reconhecem a importância da conservação do ambiente costeiro, bem como a medida de ordenamento do defeso para o recurso camarão sete barbas. Por outro lado, as questões classificadas como negativa para mais de 70% dos entrevistados envolvem: 'aproveitamento de camarões pequenos'; e 'profundidades mínimas de captura e fauna acompanhante'. Os pescadores afirmam que as motivações para realizarem estas atitudes estão vinculadas aos locais de distribuição geográfica dos camarões no ambiente marinho em áreas de baixa profundidade e as características do petrecho de pesca, neste caso rede de arrasto. Estes resultados indicam a necessidade da prática de diálogo e/ou troca de saberes e experiências locais entre os atores envolvidos, gestores e pesquisadores a fim de obter a utilização racional dos recursos. Esta troca

Atitudes de pescadores em prol da conservação do camarão sete barbas na perspectiva da oceanografia socioambiental

Fernandes, J.R.¹; Zappes, C.A.^{2,3}, Hostim-Silva, M.²

¹*Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental, UFES*

²*Docentes do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental, UFES*

³*Docente do Departamento de Geografia de Campos, Laboratório de Geografia Física, UFF*

de conhecimento pode auxiliar na definição de medidas de ordenamento pesqueiro elaboradas junto à comunidade e desta forma facilitar o processo da gestão da atividade pesqueira.

Suporte financeiro: FAPES (proc.nº70839743/15)

PALAVRAS-CHAVE: ESCALA DE LIKERT, MANEJO PESQUEIRO, CRUSTÁCEOS, ETNOOCEANOGRAFIA

Relato de experiência sobre a educação ambiental na comunidade do Serviluz no Ceará

Ferreira, S. M. C.¹; Câmara, I. F.¹; Moura, G.C. C.²; Faria. V. V.²

¹Graduação em andamento em Oceanografia pela UFC

²Coordenador do Projeto e Professor pela UFC

A comunidade do Serviluz, localizada na região leste de Fortaleza, é caracterizada por uma grande vulnerabilidade socioeconômica existente desde sua origem. A renda média da comunidade, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 gira em torno de R\$392,00, um valor muito abaixo do salário mínimo. Devido a localização litorânea do bairro, muitas atividades relacionadas diretamente com o mar são desenvolvidas, o que pode ser notado por meio da composição da comunidade, que em sua maioria é constituída por pescadores tradicionais. Outras práticas também estão presentes, como a atividade do surf e suas aulas. Esta prática esportiva e educacional é intensamente executada nas diversas escolas encontradas no bairro, abrangendo desde crianças e adultos da região, como indivíduos de bairros próximos. Devido a esse contato diário, a população local desenvolveu um intenso sentimento de familiaridade com o ambiente costeiro. No entanto, a notória condição de degradação ambiental no bairro sugere a falta de conhecimento da sociedade no que diz respeito ao lançamento de dejetos e efluentes para a faixa de praia, sendo maximizado pelas condições precárias de saneamento básico. O objetivo do trabalho, diante disso, foi relatar a experiência vivenciada na comunidade do Serviluz, por meio do projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará de Educação Ambiental na região que têm como título “Ciências no cotidiano de uma comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica”. Isso tem se dado através de aulas teóricas e práticas realizadas na Associação de Moradores do Serviluz, voltada para crianças e adolescentes. As aulas são realizadas de forma contextualizada e participativa, buscando a troca de experiências e vivências dos participantes no local onde vivem. Ocorrem duas vezes na semana e são ministradas por bolsista e voluntários integrantes da equipe. Os temas abordados até então, voltaram-se a temática do lixo na zona costeira, suas formas de emissão, destino e estratégias para minimizar os impactos deste material. Posteriormente, foram realizados debates, onde atividades do cotidiano dos integrantes do projeto eram relatadas aos demais, aproximando a teoria da prática, facilitando assim, o entendimento geral. No decorrer das aulas, pôde-se perceber um crescente envolvimento e uma maior sensibilidade dos envolvidos. As aulas práticas foram realizadas na praia do Titanzinho, localizado a leste de Fortaleza. Durante estas atividades foram encontrados diversos resíduos, dentre eles, o plástico (garrafas pets, sacolas descartáveis, copos e tampas) que foi destacado como um dos mais recorrentes. Além disso, foi registrada a presença de materiais relacionados a atividade pesqueira, como rede de pescas. A presença de objetos domésticos, utensílios remanescentes de construção civil e sobras da indústria automobilística também despertaram atenção dos envolvidos. Após as atividades ocorridas no mês de junho de 2018, pôde-se observar uma crescente atenção dos participantes do projeto, principalmente das crianças, sendo notada por ações voluntárias, como a retirada de lixos plásticos durante a prática do surf e, além disso, no cotidiano dos indivíduos, onde o hábito da reutilização vêm tornando-se comum. De uma forma geral, a continuidade do projeto é de suma importância para estimulação do senso crítico das crianças e para a conscientização delas em relação a degradação antrópica ocorrida no planeta, consequentemente incentivando-as a possuírem um maior cuidado com o litoral na qual estão inseridas. Além disso, novas temáticas serão abordadas ao longo dos seguintes meses.

PALAVRAS-CHAVE: VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, RESÍDUOS, AMBIENTE COSTEIRO, TITANZINHO, CONSCIENTIZAÇÃO

Diagnóstico rural participativo da comunidade de Santo Antonio de Urindeua, Salinópolis - PA

Lopes, L. M.¹; Diniz, A.F.²

¹Graduação em andamento no Instituto Federal do Pará

²Mestre em Ciências Marinhas tropicais pelo Instituto de Ciências do Mar

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem que as comunidades façam seus próprios diagnósticos para posteriormente elaborarem o seu planejamento e desenvolvimento. Desta forma, extensionistas e agricultores tornam-se protagonistas de uma ação transformadora, na qual os extensionistas assumem o papel de mediadores do processo de mudança, e as agricultoras e agricultores familiares o de sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Considerando o DRP uma importante ferramenta para examinar a organização social de uma determinada comunidade, a aplicação da técnica deve ser feita de maneira didática. Neste sentido o extensionista deve adotar uma postura receptiva para com o grupo possibilitando a criação de condições favoráveis para o diálogo e a reflexão que constitui a base de todo o processo de construção do diagnóstico. Tendo em vista essas condições, foi aplicada a técnica do Diagnóstico Rural Participativo na comunidade produtora de ostras Santo Antônio de Urindeua, município de Salinópolis – PA com o objetivo de avaliar sua organização social, mais especificamente aspectos como infraestrutura e segurança pública. O estudo ocorreu no dia 1 de outubro de 2017, foi analisada uma amostra da população com cerca de 200 pessoas. Para tanto, foram usados cartazes e canetas para transcrever as causas, consequências e alternativas para determinado problema no assunto em questão. Um dos problemas mencionados pelos participantes do estudo foi a frequente falta de energia elétrica que provoca inúmeros prejuízos e desconfortos para a comunidade, incluindo, por consequência a falta de água, queima de aparelhos eletrônicos, perda de alimentos que são conservados por meio de congelamento e refrigeração e mal funcionamento do comércio. As causas da falta de energia elétrica, de acordo com o secretário municipal de Salinópolis são relacionadas à grande demanda de eletrecidade, segundo ele a população da comunidade vem aumentando de forma desordenada e a oferta de energia elétrica do município não é suficiente para suprir a demanda da comunidade. Como alternativa para essa adversidade, os presentes reivindicaram dos órgãos administrativos, novos projetos de fornecimento de energia elétrica incluindo o aumento de capacidade da oferta. Os indivíduos presentes também citaram a ineficiência da coleta do lixo que deixa as ruas sujas e sujeitas à pragas urbanas. A falta de policiamento nas ruas também é uma contrariedade, neste caso os frequentes assaltos acabam impedindo os habitantes de circular livremente pelas ruas principalmente à noite. Através deste DRP foi possível analisar duas opiniões distintas. Segundo o secretário municipal do município de Salinópolis, os problemas ocorridos na comunidade com relação a infraestrutura e segurança pública estão relacionados a falta de mobilização da população para conseguir melhorias nos temas em questão. Em contrapartida, os cidadãos alegam que o descaso da prefeitura com a comunidade é a principal causa dos problemas citados. Contudo, observa-se a falta de comunicação e união entre os habitantes da comunidade, tendo em vista que a organização em associações e uma melhor comunicação com os órgãos superiores pode melhorar não só os aspectos de infraestrutura e segurança pública, mas também todas as áreas sociais da comunidade. Vale ressaltar que o presente estudo mostra a importância do Diagnóstico Rural Participativo como ferramenta de apoio para extensionistas e agricultores ajudando a comunidade de Santo Antônio de Urindeua a perceber, de forma didática, lúdica e educativa seus problemas e então elaborar suas alternativas e soluções para um melhor desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: DRP, COMUNIDADE, INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA PÚBLICA

Uso de área da pesca artesanal em relação ao recife artificial navio Victory 8-B a partir da etnoceanografia de pescadores artesanais no Espírito Santo

Abreu, J. S.¹; Zappes, C. A.²

¹Mestranda no de Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFF, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional

²Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFF, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional.

No ano de 2003 foi implantado o Recife Artificial Marinho (RAM) navio Victory 8-B (20°41'S e 40°23'O) em uma distância de 12 km da costa do município de Guarapari, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. Tal RAM foi instalado há 30 metros de profundidade entre a Ilha de Escalvada e a Ilha Rasas a fim de promover a recuperação e conservação do ambiente marinho e incrementar a pesca artesanal na região. Desde então, estudos de Etnoceanografia na região que abordem a percepção de pescadores artesanais sobre o RAM Victory 8-B são inexistentes. Desta forma, o objetivo deste estudo é identificar possíveis alterações do uso da área de pesca pelos pescadores artesanais com a instalação do RAM navio Victory 8-B a partir de etnomapas. Entrevistas etnográficas (n=80) foram realizadas com o uso de questionário semi-estruturado com pescadores artesanais que atuam na região. Estas foram conduzidas individualmente por meio de diálogo, bem como aplicado os métodos de observações participante e direta e as informações anotadas em um diário de campo. Os dados foram organizados em categorias, analisados pelo método da Triangulação cruzando as informações entre os métodos supracitados, bem como aplicada estatística descritiva básica. Ainda, foi aplicada a Etnografia visual por meio de um mapa etnográfico para investigar a percepção dos pescadores sobre: 1) qual a área de pesca antes do naufrágio do navio Victory 8-B; 2) qual a área de pesca atualmente; 3) onde está localizado o navio naufragado Victory 8-B. O mapa etnográfico era composto por alguns marcos da paisagem para facilitar a localização das áreas de pesca e de RAM's. Com isso pretendeu-se observar se as áreas de pesca sobrepõem aos locais de instalação do RAM navio Victory 8-B. Todos os entrevistados são do sexo masculino com idade entre 27 e 77 anos, apresentam baixa escolaridade e o tempo de atuação na pesca varia entre três e 60 anos. Os artefatos linha, rede de espera, rede de arrasto, arpão e espinhel são os mais utilizados e as principais espécies-alvo são peroá (*Balistes vetula*), badejo (*Mycteroperca bonaci*), olho de boi (*Seriola lalandi*), cavala (*Scomberomorus cavalla.*), chicharro (*Trachurus lathamii*) e mero (*Epinephelus itajara*). Na percepção dos entrevistados, o status da pesca antes da instalação do RAM era considerado principalmente 'ruim' (n=32; 40%) e 25% (n=20) descreveram como 'bom', 13,75% (n=11) 'indiferente', 12,5% (n=10) 'não tinha peixe', 3,75% (n=3) 'ninguém pescava naquela área', 3,75% (n=3) 'não respondeu' e 1,25% (n=1) 'não sabe'. Cinquenta e cinco (68,75%) pescadores entrevistados relataram que a pesca melhorou na região após a sua instalação o que gerou um sentimento de satisfação em relação ao RAM navio Victory 8-B. Sessenta e nove pescadores (86,25%) afirmaram que a área de uso para a prática de pesca artesanal permaneceu a mesma utilizada anteriormente à instalação do RAM navio Victory 8-B; e 13,15% (n=11) afirmaram que mudaram a área de uso da pesca para áreas próximas ao RAM. Na percepção dos pescadores artesanais o RAM navio Victory 8-B interferiu positivamente melhorando a pesca local.

Uso de área da pesca artesanal em relação ao recife artificial navio Victory 8-B a partir da etnoceanografia de pescadores artesanais no Espírito Santo

Abreu, J. S.¹; Zappes, C. A.²

¹Mestranda no de Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFF, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional

²Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFF, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional.

Porém não houve alteração relevante na área de uso para a prática da atividade pelos pescadores. Isso porque a instalação ocorreu entre duas ilhas rochosas que já funcionavam como recifes naturais e conseqüentemente atraía os pescadores. Para os entrevistados o RAM navio Victory 8-B desempenha um papel importante na gestão da atividade pesqueira, pois permite o aumento da captura do pescado e atrai espécies de peixes que a comunidade acreditava estarem extintas o que beneficia a pesca local, além de conservar a biodiversidade marinha.

PALAVRAS-CHAVE: ETNOOCEANOGRAFIA, PESCADOR ARTESANAL, RECIFE ARTIFICIAL, CONHECIMENTO LOCAL

EducaOcean, desafios e práticas da extensão universitária na oceanografia

Santos, L.J. S.¹; Silva, J.C. C.¹; Santana, M.T. F.¹; Ferreira Junior, A. V.²

¹Graduação em andamento na UFPE

²Docente/Pesquisador no Departamento de Oceanografia da UFPE

A oceanografia, quando utilizada como instrumento da disseminação e compartilhamento do conhecimento, se mostra uma forte aliada no que diz respeito a multiplicação de ações de cunho socioambiental. Dentro de tal contexto, projetos que construam um elo entre comunidade e academia são de extrema importância. A real necessidade de alcançar diferentes setores sociais a fim de iniciar, senão potencializar, um diálogo constante, evidencia um dos principais papéis que tornam a universidade um agente mediador para o progresso e desenvolvimento saudável de uma nação. Ações que envolvam as atividades de extensão, além de ensino e pesquisa, na academia, são capazes de humanizar e trazer para cada vez mais perto, a realidade, que muitas vezes só é mostrada em teoria para a comunidade universitária. Porém, a união entre estes três principais eixos não é rotina, e muito menos fácil de ser estabelecida. A falta de incentivo associada a distância que há entre academia e sociedade torna a prática extensiva uma atividade custosa, que muitas vezes “vence por cansaço” aqueles que estão dispostos a trabalhar efetivamente para a melhoria do meio. Partindo do princípio que é preciso educar para progredir, a extensão demonstra seu potencial conseguindo atingir seu propósito, fortalecendo essa tímida relação entre teoria e prática, em referência ao conhecimento que é produzido na academia chegar à população, supostamente, seu principal alvo. Através do ensino do uso sustentável do meio ambiente, a oceanografia é utilizada de forma a minimizar as problemáticas existentes, sejam estas de origem antrópica ou não. O projeto intitulado “Estratégias difusoras da Educação Ambiental Integrando Oceanografia e Sociedade” – EducaOcean, vem atuando como agente sensibilizador buscando mobilizar o maior número de pessoas, a fim de disseminar a existência de uma alternativa que pode caminhar junto ao desenvolvimento da sociedade e meio ambiente, objetivando a diminuição dos danos causados ao meio no qual estamos inseridos. Entretanto, estamos falando de uma ciência recente, pouco conhecida pela sociedade e que encontra uma barreira cultural, formada pela ausência de informação e fontes de pesquisas, que dificultam na sua disseminação. As discussões acerca da educação ambiental vêm a cada dia ganhando força, mas vale salientar que além de tais assuntos passarem a ser tratados como prioritários a pouco tempo, é necessária uma maior eficácia na tomada de decisões que envolvam o desenvolvimento sustentável da população com o meio. Mostra-se assim que o desafio encontrado pela oceanografia, se atrela a como uma ciência nova pode prover de ferramentas que auxiliem na resolução de um assunto recém-discutido, mas que assola a sociedade há décadas. O EducaOcean atua com o propósito de buscar uma sociedade mais sustentável, sempre tendo a preocupação de trabalhar ações de cunho social que retratem o meio e a comunidade. Utilizando a extensão para prover tais objetivos, visitas as escolas com o objetivo de introduzir aos alunos temas de práticas sustentáveis, a relevância presente em cada ação, seja ela individual ou compartilhada, fazem parte da atividade extensiva. Associada a vivência prática, os alunos visitam o Museu de Oceanografia da UFPE estabelecendo contato direto com o tema abordado. Exposições e oficinas/workshops contam com dinâmicas e apresentações que trazem reflexão em

EducaOcean, desafios e práticas da extensão universitária na oceanografia

Santos, L.J. S.¹; Silva, J.C. C.¹; Santana, M.T. F.¹; Ferreira Junior, A. V.²

¹Graduação em andamento na UFPE

²Docente/Pesquisador no Departamento de Oceanografia da UFPE;

todos os envolvidos, podendo assim, demonstrar e ampliar a significância dos ambientes costeiros no cotidiano dos atores envolvidos. Durante datas comemorativas, limpezas solidárias, oficinas de reciclagem e gincanas são feitas com o público nas praias locais. Todas essas quatro vertentes obtêm êxito em aplicabilidade quando utilizadas através da Oceanografia Socioambiental, pois trilham um resultado positivo no quesito de mediar ações de cunho socioambiental e educativo. A utilização desse instrumento em diversas esferas, como escolas, comunidades, associações e instituições, representa uma estratégia, a longo prazo, para a prevenção e resolução de problemas ambientais costeiros que são enfrentados por toda a população. Além dos fatores de menor escala que estão atrelados ao suporte financeiro e logístico, desenvolver a extensão na atual conjuntura é um desafio que influencia diretamente no andamento e execução das atividades, já que as esferas públicas e privadas deveriam atuar como agentes facilitadores no desenvolvimento dessas práticas, mas fatores burocráticos e de objetivos divergentes da sustentabilidade, fazem com que os protagonistas verdadeiramente motivados a praticar e desenvolver Educação Ambiental no Brasil sejam verdadeiros heróis por vencer todas essas etapas. Mas a busca pelo fortalecimento desse pilar universitário é essencial para o crescimento e desenvolvimento igualitário das ações acadêmicas vinculadas à sociedade. Apesar de todo este formato extensivo, o engajamento social e o sucesso das ações educativas desenvolvidas pelo EducaOcean se tornam agentes que propulsionam uma consolidação e empenho da equipe, fazendo com que as contribuições de suas ações extensivas assumam caráter positivo progressivo em cada atuação.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OCEANOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL, ESTRATÉGIA EDUCACIONAL, PRÁTICAS DE ENSINO

Etnoceanografia de marés na pesca artesanal da costa norte do estado do Rio de Janeiro

Alves, L. D.¹; Di Benedetto, A. P. M.²; Zappes, C. A.¹

¹Laboratório de Geografia Física, Universidade Federal Fluminense

²Laboratório de Ciências Ambientais, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

O conhecimento tradicional sobre marés está inserido na área de pesquisa da Etnoceanografia. Esse conhecimento é utilizado tradicionalmente por pescadores artesanais na prática diária da pesca que classificam as marés de acordo com sua cultura local e, portanto, as nomenclaturas podem variar entre regiões. A pesca artesanal praticada em águas marinhas é dependente das condições meteorológicas para sua realização. Com isso, pescadores artesanais que atuam nesta atividade necessitam compreender a dinâmica, periodicidade e variação das marés, já que o sucesso ou fracasso da atividade também dependem desse fenômeno marinho. O conhecimento etnoceanográfico da regularidade cíclica das marés é construído pelos pescadores a partir do empirismo, a fim de identificarem a localização dos melhores pesqueiros e direcionamento das melhores estratégias para captura do pescado. Neste sentido, o objetivo deste estudo é descrever a etnoclassificação e caracterização de marés a partir do uso do conhecimento etnoceanográfico de pescadores artesanais que atuam no porto do Farol de São Thomé (22°02'S-41°02'O), município de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. Entre outubro e novembro de 2016 foram realizadas observações participante e direta com registros de informações em diário de campo, e 80 entrevistas etnográficas orientadas por questionário semiestruturado aplicado aos pescadores locais. Os resultados foram analisados a partir da Análise de Discurso, comparação através do método de Triangulação e estatística descritiva. As marés foram classificadas pelos pescadores artesanais em oito grupos de acordo com o conhecimento tradicional: 1) 'marés grandes' - favoráveis a pesca devido à grande amplitude de marés o que influencia na abundância da ictiofauna marinha em decorrência da maior luminosidade na superfície do mar e agitação do fundo marinho, tais marés estão associadas aos períodos de lua cheia e lua nova; 2) 'marés mortas' - desfavoráveis à pesca, pois atingem menores amplitudes, o fundo do mar não é agitado e há diminuição da luminosidade incidente, tais marés estão associadas aos períodos de quarto-minguante e quarto-crescente, porém nessa última fase com a presença maior de luminosidade sobre a superfície oceânica; 3) 'marés de lançamento' - período de passagem da fase de quarto-crescente para lua-cheia, nesse momento as marés se elevam gradativamente até atingir a altura máxima na lua-cheia, período favorável à pesca devido à elevação do nível de maré; 4) 'marés de quebramento' - período de passagem da fase de lua-cheia para o quarto-minguante, caracterizada pela redução gradativa do nível de marés se tornando desfavorável para a pesca; 5) 'marés de pardo' - ocorrem durante as madrugadas de lua nova, caracterizada como bom período para a pesca, pois a Terra encontra-se alinhada em sizígia com a Lua e o Sol e, com isso, a força gravitacional dos dois astros se multiplica devido ao ângulo reto formado entre eles e a Terra, o que gera marés de maior amplitude; e 6) 'marés de padejar' - corresponde às marés do início da noite, sem ciclo lunar definido. Os pescadores ainda diferenciam as 'marés cheias' (preamar), quando o nível do mar atinge seu ponto máximo durante o dia, e 'marés secas' (baixa-mar), quando o nível do mar atinge seu ponto mínimo. A construção desse conhecimento etnoceanográfico por parte dos pescadores artesanais ocorre ao longo das gerações dentro da comunidade e garante o sucesso da pesca. No entanto, na região não há

Etnoceanografia de marés na pesca artesanal da costa norte do estado do Rio de Janeiro

Alves, L. D.¹; Di Benedetto, A. P. M.²; Zappes, C. A.¹

¹Laboratório de Geografia Física, Universidade Federal Fluminense

²Laboratório de Ciências Ambientais, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

estudos ou iniciativas que valorizem a importância desse conhecimento para realização da atividade pesqueira e de outras atividades marítimas. Setenta pescadores (87,5%) revelaram que nunca foram questionados por pesquisadores ou gestores sobre estes conhecimentos. Estes se mostram importantes, pois garantem a sobrevivência dos pescadores artesanais em alto mar, além de possibilitar aumento na produção pesqueira, o que consequentemente contribui para manutenção da atividade.

PALAVRAS-CHAVE: CONHECIMENTO TRADICIONAL, PESCADOR ARTESANAL, ETNOCLIMATOLOGIA, ETNOOCEANOLOGIA

Uma perspectiva socioambiental para as atividades de coleta seletiva no ecossistema de manguezal

Santana, M. T. F.¹; Santos, L. I. S. i Silva, J.C. C.¹; Ferreira Júnior, A. V.²

¹Graduando em andamento na UFPE

²Docente/Pesquisador no Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco;

O manguezal é um ecossistema que está incluso dentro do bioma da Mata Atlântica e se localiza na zona costeira, caracterizando-se como um ambiente de transição, que fica situado entre as zonas marinhas e terrestres, além de ser totalmente influenciado pelo regime de marés. O mangue é um forte agente de influência, se olhado através do complexo mosaico de ecossistemas presentes, tendo um papel muito importante para que seja mantido o equilíbrio da ecologia local. Dentre diversos fatores que mostram a importância do manguezal, estão os serviços fornecidos por ele, tais como suporte, regulação ambiental, cultural e provisão de recursos. Apesar de tudo isso, o ecossistema de manguezal passa por grandes batalhas com as pressões urbanas que são exercidas sobre ele, que acarreta diferentes formas de impactos antrópicos, formando um acúmulo de ações negativas. Dentro de tal contexto, uma das problemáticas mais delicadas no quesito de perturbação ambiental, está a dos resíduos sólidos, por se tratar de um problema multisetorial e em alguns casos cultural. O grande acúmulo e descarte indevido vêm gerando, de forma gradativa, a degradação dos ambientes costeiros, tendo o enredamento de animais marinhos, a ingestão de plástico e a alteração da biodiversidade, problemáticas cada vez mais constantes entre nossos manguezais. Diante do atual cenário, ações que ocasionem a prevenção de impactos se tornam uma estratégia de intervenção ativa, gerando impactos positivos tanto a curto quanto em longo prazo para os meios que a recebem. Sendo assim, o projeto intitulado “Estratégias difusoras da Educação Ambiental Integrando Oceanografia e Sociedade” – EducaOcean atua de forma que sensibilize a sociedade acerca do atual cenário ambiental que estamos presenciando. Através dele, ações de ensino do uso sustentável do meio ambiente vêm sendo realizadas no estado de Pernambuco. Sendo uma delas, a integração de atividades de coleta seletiva em ambientes costeiros como praias e mangues. Atividades como essa, apesar de ter uma natureza mais pontual, são de grande relevância social e ambiental, pois além de propiciarem uma integração entre as diferentes escalas sociais em prol do convívio sustentável com o meio ambiente, a retirada da grande carga desses resíduos, quando utilizadas em pontos estratégicos, pode ser crucial para proporcionar um alívio de estresses nesses ecossistemas, assim dando fôlego para aqueles ambientes que estavam sofrendo com o sufocamento ocasionado pelas diversas pressões. Em referência ao Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, o projeto realizou uma limpeza no manguezal localizado na bacia do Pina, Região Metropolitana do Recife. Como um dos resultados a atividade obteve um êxito considerando os números analisados como resultado, onde cerca de 1,5 tonelada de resíduos sólidos foram retirados do manguezal. Aproximadamente de 16% do material coletado passou por triagem, e através da metodologia comparativa utilizada pela Fundação Ocean Conservancy, pode-se estimar a quantidade de cada material encontrado. Dos resíduos coletados naquela localidade 89,76% era plástico. A presença de sacolas de supermercado foi destacada, com cerca de 80 unidades contabilizadas. Isso evidencia necessidade de ações para que haja o despertar da população acerca de assuntos ambientais, onde o material encontrado no local demonstra a falta de cuidado dos moradores locais com o ambiente onde residem. Atividades de extensão, munida de ações educativas,

Uma perspectiva socioambiental para as atividades de coleta seletiva no ecossistema de manguezal

Santana, M. T. F. ¹; Santos, L. I. S. i Silva, J.C. C.¹; Ferreira Júnior, A. V. ²

¹Graduando em andamento na UFPE

²Docente/Pesquisador no Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco;

mostram-se como uma importante saída para diminuir o uso e aumentar o descarte consciente dos resíduos sólidos. Onde um trabalho conjunto entre academia, moradores da região, governantes e associações, pode transformar o lixo encontrado na localidade, em ganho, convertendo resíduos sólidos em fonte lucrativa, fortalecendo a renda de famílias e auxiliando o manguezal, preservando o local e conscientizando a sociedade através da oceanografia socioambiental.

PALAVRAS-CHAVE: LIXO MARINHO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, OCEANOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL, GESTÃO INTEGRADA

Estudo das atividades econômicas desenvolvidas na região da estação ecológica do taim anteriores à sua implantação

Espírito Santo, R. M.¹; Haetinger, C.²

¹Graduado em Oceanologia (FURG); Mestre em Oceanografia Física, Química e Geológica (FURG)

²Doutor, Mestre e Graduado em Matemática (UFRGS); Professor Titular da Universidade do Vale do Taquari

O Brasil possui 2201 unidades de conservação divididas em 698 de Proteção Integral (Estação Ecológica, Monumento Natural, Parque Nacional/Est/Munic, Refúgio de Vida Silvestre e Reserva Biológica) e 1503 de Uso Sustentável (Floresta Nacional/Est/Munic, Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva de Fauna, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e RPPN) (MMA, 2018). Muitas destas unidades estão assentadas em regiões que possuem um longo histórico de ocupação humana e utilização econômica, inclusive nas áreas onde atualmente estão localizadas às de Proteção Integral. Ainda que não existam atividades econômicas sem nenhum impacto ambiental, as que foram desenvolvidas em regiões onde hoje se localizam Unidades de Conservação conseguiram preservar as funções ecossistêmicas destes, tornando viável a implantação destas unidades. Apesar da extrema importância das Unidades de Conservação, existe também a necessidade de pensar a preservação ambiental fora destas, integrando-a à sociedade humana e às atividades econômicas. Com este objetivo, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável que “é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 50). A partir disso, surgiu o conceito de sustentabilidade, definido como o equilíbrio baseado nos pilares econômico, ambiental e social (ELKINGTON, 1994). Inicialmente aplicado para o mundo corporativo das grandes indústrias e ao governo de países, este conceito logo foi incorporado às mais variadas atividades. Segundo Kayser (2015), depois que a temática ambiental obteve um reconhecimento definitivo da agenda oficial dos governos, a sustentabilidade adquiriu uma conotação mais ampla e todas as atividades produtivas tiveram que repensar suas estratégias e propósitos a partir da entrada em cena deste novo paradigma. Neste sentido, o objetivo deste trabalho, de abordagem qualitativa, é buscar a compreensão das atividades econômicas historicamente desenvolvidas nas regiões onde hoje estão assentadas as Unidades de Conservação, com a finalidade de servir como uma ferramenta para suprir os gestores públicos e privados de dados confiáveis para a implantação de políticas de crédito e investimentos que levem em conta a sustentabilidade ambiental como alternativa de desenvolvimento. Neste contexto das Unidades de Conservação, a Estação Ecológica do Taim está localizada na Planície Costeira do Rio Grande do Sul nos municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, possuindo uma área de 32.806,31 ha. Caracteriza-se por ser uma região de terras baixas e planas, onde os relevos mais acentuados são formados pelas dunas litorâneas que margeiam o Oceano Atlântico e pelas falésias localizadas nas adjacências da Lagoa Mirim (MMA, 2018). Com o intuito de levantar documentos que comprovem as atividades econômicas que eram desenvolvidas na atual área da Estação Ecológica do Taim, estão sendo realizadas visitas em parceria com a direção da Estação e seus funcionários, bem como com a Subprefeitura do Taim e seus representantes, locais onde estão sendo levantados documentos que contenham dados históricos das atividades econômicas na região onde hoje está localizada a estação.

Estudo das atividades econômicas desenvolvidas na região da estação ecológica do taim anteriores à sua implantação

Espírito Santo, R. M.¹; Haetinger, C.²

¹Graduado em Oceanologia (FURG); Mestre em Oceanografia Física, Química e Geológica (FURG);

²Doutor, Mestre e Graduado em Matemática (UFRGS); Professor Titular da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES);

Segundo as avaliações preliminares feitas com funcionários antigos da estação, constatou-se a predominância de pecuária de corte e leiteira, bem como a pesca como atividades econômicas que eram desenvolvidas na atual região da Estação do Taim. Em alguns casos, em função de entraves legais na desapropriação dos fazendeiros, ainda existe atividade pecuária dentro da unidade, com o gado convivendo com os animais silvestres. Também serão feitos contatos com a EMATER Rio Grande para agendar a busca de dados que serão analisados a partir da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016).

PALAVRAS-CHAVE: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, TAIM

Aulas pré-práticas como abordagem didática proposta na monitoria das disciplinas de oceanografia química

Costa, A. R. B.¹; Pereira, A. D. S.¹; Rousseau, T. C. C.²

¹Graduação em andamento em Oceanografia pela Universidade Federal do Ceará;

²Professor do Instituto de Ciências do Mar na Universidade Federal do Ceará.

A Oceanografia Química é uma das áreas do multidisciplinar curso de Oceanografia. Na Universidade Federal do Ceará, as disciplinas de Oceanografia Química I e Oceanografia Química II são ofertadas respectivamente no terceiro e no quarto semestre. Estas duas disciplinas possuem carga horária teórica e prática. Durante as aulas práticas realizadas em laboratório são aplicadas técnicas de análise química clássicas e instrumentais essenciais na consolidação do conhecimento adquirido em aula teórica e na capacitação dos futuros profissionais de Oceanografia. Para tanto utiliza-se um roteiro impresso que expõe a metodologia e guia o aluno no uso do laboratório e na realização das análises. Entretanto, durante as atividades da monitoria verificou-se que passar o conteúdo a ser abordado somente no início da aula prática dificultava o entendimento do objetivo e da metodologia ou retardava o começo das atividades devido à necessidade de um tempo de adaptação e concentração da turma. Desse modo e visando amenizar essa dificuldade surgiu, como parte das atividades realizadas pela monitoria no Programa de Iniciação à Docência (PID-UFC), a proposta de uma nova abordagem didática que foi denominada de aulas pré-práticas. Estas tiveram o objetivo de proporcionar aos alunos o contato inicial necessário com o conteúdo a ser abordado nas aulas práticas. As aulas pré-práticas foram ministradas pelos monitores durante as aulas teóricas precedentes às práticas e durante as mesmas apresentou-se aos alunos uma compilação do roteiro de prática por meio de métodos visuais para melhor compreensão. Para avaliar a abordagem didática proposta consultou-se os alunos que cursaram a disciplina de Oceanografia Química I no primeiro semestre de 2017 e a disciplina de Oceanografia Química II no segundo semestre de 2017. A consulta se deu por meio de questionários compostos por três questões, duas de múltipla escolha sobre a importância e o formato das aulas pré-práticas e uma questão subjetiva para os alunos expressarem a opinião dos mesmos sobre essa abordagem didática proposta. Analisando-se as respostas para as duas consultas, verificou-se que a maioria dos alunos considerou as aulas pré-práticas importantes à muito importantes e de formato adequado. Além disso, os alunos reportaram na questão subjetiva que as aulas pré-práticas contribuíram para o melhor aproveitamento das aulas práticas e auxiliaram no desenvolvimento das mesmas, pois permitiram aos alunos um conhecimento prévio acerca dos procedimentos a serem utilizados. O professor que ministrou as disciplinas, também consultado, observou uma nítida melhoria acerca do desempenho dos alunos nas aulas práticas, tanto no laboratório quanto nas avaliações escritas quando comparado a turmas que não tinham se beneficiado das aulas pré-práticas. Dessa forma, entende-se que a abordagem didática proposta pode ter proporcionado aos alunos o chamado período de incubação que em psicologia é uma das etapas envolvidas no processo de criatividade (Sio & Ormerod, 2009). Segundo estes autores o período de incubação ajuda a estimular novas ideias e facilita a resolução de problemas. Com base em todos esses aspectos, considera-se que a abordagem didática proposta mostrou-se apropriada e contribuiu tanto para a formação dos estudantes que cursaram as disciplinas quanto para a formação dos monitores que puderam ter uma experiência de docência.

PALAVRAS-CHAVE: MONITORIA, AULA PRÁTICA, DIDÁTICA, PEDAGOGIA E OCEANOGRAFIA QUÍMICA

A importância do turismo de base comunitária para as comunidades tradicionais do parque estadual da Ilha do Cardoso frente às parcerias público privadas

Zmysłowski, C. T.¹; Turra, A. ²;

¹Oceanógrafo pela USP

²Doutorando em Ecologia e professor titular do Instituto Oceanográfico da USP

O Turismo de Base Comunitária (TBC) é um ramo do turismo onde a gestão e o protagonismo são comunitários, envolvendo princípios de sustentabilidade ambiental e economia solidária. As atividades culturais e o modo de vida local também estão presentes no roteiro turístico. O TBC vem sendo consolidado pelas comunidades tradicionais residentes em Unidades de Conservação (UCs) por conta de sua realidade restritiva, e que assim estão encontrando no TBC uma fonte de alternativa de renda, uma oportunidade de fortalecer a própria cultura e atrair os jovens ao modo de vida tradicional.

No Estado de São Paulo, há ditosos exemplos de TBC feito por comunidades tradicionais, a exemplo do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, onde é feito há mais de 20 anos. Porém o mesmo vem passando por sérios conflitos que tendem a enfraquecer as comunidades em suas atividades. O Parque Estadual Ilha do Cardoso (PEIC) foi a primeira área insular especialmente protegida do Estado de São Paulo e preserva uma das maiores áreas contínuas de floresta primária (Mata Atlântica) preservada do Estado de São Paulo. Foi instituído em 1962 por decreto, sendo um parque de proteção integral onde só se permite o uso indireto de seus recursos naturais, a exemplo da pesquisa e do turismo. Porém quando se aplica esta realidade em parques onde haviam ocupações humanas anteriores, a exemplo das comunidades tradicionais caiçaras da Ilha do Cardoso, cria-se um conflito pelo uso do território. As comunidades tradicionais, por terem seu modo de vida diferenciado do urbano-industrial e possuírem uma relação direta de dependência com o meio ambiente equilibrado, criaram ao longo de gerações modelos de manejo da fauna e da flora e conhecimentos sobre o mundo natural a ser pesquisado e divulgado. Por conta disto são vistos mundialmente como parceiros para a conservação havendo acordos internacionais, a exemplo da Convenção dos Povos Tribais (OIT), a qual o Brasil é signatário, que assegura ser imprescindível a sua participação e consulta prévia e livre sobre quaisquer decisões tomadas sob seu território. Porém no atual quadro do Estado de São Paulo dado pela Lei 16.260/2016, há um interesse em favorecer o uso turístico de UCs a grupos externos e minoritários, como no caso das parcerias público-privadas.

A importância do turismo de base comunitária para as comunidades tradicionais do parque estadual da Ilha do Cardoso frente às parcerias público privadas

Zmysłowski, C. T. ¹; Turra, A. ²;

¹Oceanógrafo pela USP

²Doutorando em Ecologia e professor titular do Instituto Oceanográfico da USP

Estas concessões à agentes externos e privados, acabam por desfavorecer o desenvolvimento sustentável local, iniciativas locais já preexistentes, e aumentam em ainda mais os conflitos com as comunidades residentes. Sendo que já haviam normativas anteriores a esta que viabilizavam o esquema de parcerias e concessões em UCs dentro de uma realidade mais plausível. Portanto fica uma questão no ar: estas medidas das privatizações que veem sendo criticadas por vários setores da sociedade por não ser um processo transparente e participativo, a quem realmente vão beneficiar? Portanto por se tratar de um assunto atual e conflitante, este estudo fez parte de uma iniciativa do aluno que buscou tecer a responsabilidade da Oceanografia em fomentar o diálogo entre comunidades residentes, conselho gestor e órgãos públicos para melhor implementação das normativas que envolvem o uso público de UCs, de modo a acordar com os objetos originais de uma Unidade de Conservação: conservação do patrimônio natural e cultural e desenvolvimento sustentável local. O estudo teve como objetivo uma análise do TBC na Ilha do Cardoso, buscando compreendê-lo de forma a salientar seus benefícios na perspectiva da preservação ambiental e das comunidades tradicionais. Em sua importância como subsistência na renda das famílias e como reprodução cultural do modo de vida local. Isto para saber o quanto o mesmo pode ser impactado pelas concessões a empresas privadas. Com isso foram realizadas entrevistas com os comunitários das sete comunidades tradicionais do Cardoso. Nestas entrevistas, buscou-se a percepção dos comunitários em relação ao quadro das possíveis concessões a iniciativa privada de uso público do PEIC. Os resultados confirmaram que o turismo local realizado aos moldes do TBC é relevante tanto na questão cultural quanto na econômica, assim como há uma percepção comunitária negativa sobre as possíveis concessões no Cardoso. Afirmam os comunitários que não estão fazendo parte diretamente do processo de tomada de decisão, e que isto não poderia estar acontecendo desta forma legalmente. Visualizam assim que podem sofrer sérios impactos caso esta lei realmente for aplicada. Por fim, por meio da contextualização dos resultados, fez-se uma análise crítica com recomendações para a integração do TBC nas propostas de parcerias e concessões de uso público do PEIC.

PALAVRAS-CHAVE: COMUNIDADES TRADICIONAIS, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ATIVIDADES DE USO PÚBLICO, PARCERIAS E CONCESSÕES EM UCS

A capa desta edição foi construída com a contribuição de todos que participaram da nossa enquete. Pedimos para que as pessoas definissem a SNO em 5 palavras, e criamos uma onda com as mais relevantes.

CURTIU A NOSSA EDIÇÃO ? GOSTARIA DE SUGERIR ALGUMA MUDANÇA NO JORNAL OU TEMAS PARA FUTURA EDIÇÕES?

ENTRE EM CONTATO COM A GENTE, FICAREMOS FELIZES EM TE OUVIR....

✉ oceanoavista@gmail.com

📷 oceanoavista

📺 Oceano à Vista

📘 Oceano à Vista

EQUIPE

Bruna Fernanda Sobrinho
Luiz Henrique Oliveira da Silva
Steffany Katherine Baudisch
Thais da Silva Melo

EDITORACÃO E REVISÃO GERAL

Felippe Veneziani Abbatepaulo
Gabriela Nalini Santos

